

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Denk- und Handlungsansätze bei herausforderndem Verhalten

Eine qualitative Studie zur Anwendung
sozialwissenschaftlicher Paradigmen
bei der Integration sozial beeinträchtigter
Schülerinnen und Schüler im Kanton Aargau

eingereicht von: Natalie Schiess

Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth

Datum: 22. Mai 2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit wird im Rahmen des Forschungsprojektes *Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern* der Hochschule für Heilpädagogik und der Pädagogischen Hochschule Zürich verfasst. Fokus der Arbeit liegt auf den Denk- und Handlungsansätzen, welche in Aargauer Schulen bei herausforderndem Verhalten hinsichtlich der Deskription, Diagnostik und Intervention zur Anwendung kommen. Die Arbeit stellt dar, inwiefern die Denk- und Handlungsansätze in Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Schulen auf die Integration sozial beeinträchtigter Lernender stehen. Dabei zeigt sich, dass im Umgang mit herausforderndem Verhalten ein sozialpädagogisches Verständnis und eine integrative Haltung grundlegende Faktoren für eine starke Tragfähigkeit sind. Eine differenzierte, ressourcenorientierte Diagnostik mit Einbezug der verschiedenen Denkansätze bildet wiederum die Grundlage für eine ganzheitliche Förderung entsprechend des soziologisch-systemischen Handlungsansatzes. Die auf einer umfassenden Diagnostik abgestützten Interventionen beeinflussen die Tragfähigkeit positiv, wenn sie vom Team gemeinschaftlich getragen werden und flexibel zur Anwendung kommen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Die Arbeit in der Forschungsgruppe mit meinen Studienkolleginnen Prisca Leu, Melanie Moy, Miriam Bänziger und Katharina Bättig unter der Leitung von Daniel Barth war eine grosse Bereicherung für mich. Die Austauschrunden im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse ermöglichten mir manch spannende Diskussion und interessante Perspektivenwechsel. Ein grosses Dankeschön geht an meinem Betreuer, Daniel Barth, der mich und die Studiengruppe während dem ganzen Arbeitsprozess mit grossem Fachwissen und Empathie begleitet hat. Mit kritischen Fragen regte er uns zum Weiterdenken an und unterstützte uns mit seiner positiven Art den Weg von der Fragestellung bis zur Abgabe Schritt für Schritt vorwärtszugehen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Fragestellung	2
1.4. Eingrenzung des Themas	3
1.5. Inhaltliche Gliederung	3
2. Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1. Herausforderndes Verhalten	5
2.1.1. <i>Begriffsklärung</i>	5
2.1.2. <i>Definition</i>	5
2.1.3. <i>Klassifikationsschema</i>	6
2.2. Sozialwissenschaftliche Denkansätze	7
2.2.1. <i>Definition</i>	7
2.2.2. <i>Einfluss auf die Pädagogik</i>	8
2.2.3. <i>Individualistischer Denkansatz</i>	9
2.2.4. <i>Interaktionistischer Denkansatz</i>	11
2.2.5. <i>Systemischer Denkansatz</i>	13
2.2.6. <i>Sonderpädagogische Diagnostik als Grundlage</i>	14
2.3. Sozialwissenschaftliche Handlungsansätze	15
2.3.1. <i>Individualistischer Handlungsansatz</i>	16
2.3.2. <i>Interaktionistischer Handlungsansatz</i>	17
2.3.3. <i>Sozialpädagogisch-Systemischer Handlungsansatz</i>	19
2.4. Schulische Integration	20
2.4.1. <i>Definition</i>	20
2.4.2. <i>Rechtliche Grundlage</i>	20
2.4.3. <i>Organisation im Kanton Aargau</i>	20
2.4.4. <i>Tragfähigkeit</i>	21
2.4.5. <i>Systemtheoretisches Modell</i>	22
2.4.6. <i>Zusammenfassung</i>	24
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	26
3.1. Qualitative Erhebung	26
3.1.1. <i>Datenerhebung mittels Gruppeninterview</i>	27
3.1.2. <i>Begründung</i>	27

3.1.3.	<i>Auswahl der befragten Schulen</i>	28
3.1.4.	<i>Durchführung der Interviews</i>	28
3.2.	Auswertungsverfahren	29
3.2.1.	<i>Aufbereitung</i>	29
3.2.2.	<i>Kodierung der Transkripte</i>	30
3.2.3.	<i>Erläuterung quantitative Erhebung</i>	30
4.	Darstellung der Ergebnisse	32
4.1.	Einzelportraits der Schulen	32
4.1.1.	<i>Schule 52</i>	32
4.1.2.	<i>Schule 42</i>	34
4.1.3.	<i>Schule 33</i>	35
4.1.4.	<i>Schule 32</i>	37
4.1.5.	<i>Schule 22</i>	38
4.1.6.	<i>Schule 21</i>	39
4.1.7.	<i>Schule 13</i>	41
4.1.8.	<i>Schule 11</i>	42
4.2.	Zusammenfassung und Vergleich der Denk- und Handlungsansätze	44
4.2.1.	<i>Deskription</i>	47
4.2.2.	<i>Diagnostik</i>	48
4.2.3.	<i>Interventionen</i>	49
4.2.4.	<i>Reflexion</i>	50
4.2.5.	<i>Tragfähigkeit</i>	51
5.	Diskussion der Ergebnisse	52
5.1.	Interpretation der Deskription und Diagnostik	52
5.1.1.	<i>Denkansätze</i>	52
5.1.2.	<i>Schulkultur</i>	53
5.1.3.	<i>Externalisierung</i>	54
5.2.	Interpretation der Interventionsstrategien	55
5.2.1.	<i>Separative Interventionsstrategien</i>	55
5.2.2.	<i>Integrative Interventionsstrategien</i>	56
5.2.3.	<i>Qualitative Unterschiede</i>	57
5.3.	Interpretation der Reflexion	60
5.4.	Beantwortung der Fragestellung	60
5.5.	Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse	64
6.	Fazit und Ausblick	65

6.1.	Konsequenzen für die berufliche Praxis	65
6.2.	Mögliche Ideen für weitere Forschungsprojekte	67
7.	Literaturverzeichnis	68
8.	Abkürzungsverzeichnis	72
9.	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	73
9.1.	Tabellenverzeichnis	73
9.2.	Abbildungsverzeichnis	74
10.	Anhang	75

1. Einleitung

Das einleitende Kapitel umfasst eine Skizzierung der Problemstellung, beschreibt die Zielsetzungen und definiert die Fragestellungen dieser Arbeit. Im Weiteren erfolgt die Eingrenzung des Themas sowie die Darstellung der inhaltlichen Gliederung.

1.1. Problemstellung

In den letzten Jahren wird bei einzelnen Aargauer Schulen eine Zunahme der verstärkten Massnahmen im Bereich der sozialen Beeinträchtigung beobachtet. Man stellt eine wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten sowie steigende Kosten im Bildungssektor fest. Sozial beeinträchtigte Lernende, insbesondere bei stark herausforderndem Verhalten, sind oft schwer in die Regelschule zu integrieren. Mit zunehmenden Schweregrad ihrer Verhaltensauffälligkeit sind separative Formen der Beschulung die Regel (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 14). Die Autorin erlebt in ihrer Praxis als Schulische Heilpädagogin an einer Regelschule die Herausforderungen, welche die Integration von sozial beeinträchtigten Kindern mit sich bringt. Im Unterrichtsgeschehen nimmt die Begleitung von devianten Kindern viel Energie ein. Unterrichtsstörungen werden von Lehrpersonen als belastendste Faktoren bezeichnet (Wettstein & Scherzinger, 2018). Sie kommen im Umgang mit herausforderndem Verhalten immer wieder an ihre Grenzen. Die alltägliche Unterrichtshektik und fehlende Ressourcen bergen die Gefahr, dass Lernende mit herausforderndem Verhalten auf ihre Schwächen reduziert werden. Prozesse der Stigmatisierung lösen eine negative Dynamik aus und das deviante Verhalten kann sich verstärken. Mögliche Folgen für Pädagoginnen und Pädagogen sind Arbeitsüberlastung, Unzufriedenheit und Unsicherheit in der eigenen Berufspraxis. Für sozial beeinträchtigte Kinder hat eine misslungene Integration die Separation, bzw. der Ausschluss aus der Regelschule zur Folge. Eine gelungene Integration ist jedoch aus sozialen und psychosozialen Gründen von zentraler Bedeutung (Liesen & Luder, 2011). Es stellt sich die Frage, welche sozialwissenschaftlichen Denk- und Handlungsansätze eine ressourcenorientierte, ganzheitliche Förderung ermöglichen, damit herausforderndem Verhalten im Schulalltag professionell begegnet und die Tragfähigkeit der Schulen auf die Integration von devianten Lernenden erhöht werden kann.

1.2. Zielsetzung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Umgang von acht Aargauer Schulen mit sozial beeinträchtigten Lernenden. Fokussiert werden die Denk- und Handlungsansätze, welche in den befragten Schulen bei herausfordernden Verhalten hinsichtlich der Deskription, Diagnostik und Intervention zur Anwendung kommen. Ein professioneller Umgang mit herausforderndem

Verhalten setzt eine präventive Herangehensweise und eine ganzheitliche Förderung voraus. Wobei es letztlich keine Patentrezepte gibt und Kreativität im Umgang mit herausforderndem Verhalten gefragt ist (Schweer, 2008). Professionelles Handeln bedingt zudem eine hohe Reflexionsfähigkeit der eigenen pädagogischen Arbeit (Hillenbrand, 2011). Diesbezüglich werden die Innovationskraft der umgesetzten Interventionsstrategien sowie die Reflexionsfähigkeit der Schulteams untersucht. Schliesslich wird analysiert, inwiefern die Qualität der Diagnostik und Intervention in Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Schulen bezüglich der Integration von sozial beeinträchtigten Lernenden steht. Zum Erkenntnisgewinn werden themenspezifische Theorieinhalte mit den erhobenen Daten aus dem Forschungsprojekt verglichen. Beigezogen werden dabei hauptsächlich Daten aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Gruppeninterviews mit den interdisziplinären Schulhausteams der acht befragten Aargauer Schulen. Zur Ergänzung werden ausgewählte Daten aus der quantitativen Erhebung des gesamten Forschungsprojektes beigezogen.

1.3. Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass eine differenzierte, ganzheitliche Diagnostik sowie flexibel eingesetzte, kreative Interventionsstrategien wichtige Bausteine für den professionellen Umgang mit sozial beeinträchtigten Lernenden darstellen (vgl. Kapitel 1.2). Dabei bilden die zugrundeliegenden Denk- und Handlungsansätze die Basis der pädagogischen Arbeit. Aufgrund der dargestellten Sachlage wird die Beantwortung folgender Hauptfragestellungen angestrebt:

- Welche Denk- und Handlungsansätze kommen in den befragten Schulen hinsichtlich der Deskription, Diagnostik und Intervention im Umgang mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern zur Anwendung?

- Inwiefern steht die Qualität der Diagnostik und Interventionsstrategien in Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Schulen bezüglich der Integration von sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern?

Die folgenden Unterfragen dienen der Beantwortung der Hauptfragestellungen:

- Wie wird die Deskription des herausfordernden Verhaltens vorgenommen? (bzgl. Differenziertheit, Ressourcenorientierung, Stigmatisierung)
- Wie wird die Diagnostik des herausfordernden Verhaltens vorgenommen? (bzgl. Differenziertheit, Externalisierung von Ursachen, Spannungstransfer)

- Welche Interventionen werden umgesetzt?
(bzgl. Ganzheitliche Förderung, Innovationskraft)
- Wie werden die umgesetzten pädagogischen Massnahmen reflektiert?
(bzgl. Differenziertheit, Selbstreflexion)

1.4. Eingrenzung des Themas

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen werden gemäss vier Identifikationsgruppen kategorisiert: Lernende mit Schwierigkeiten im Lernen mit Fokus Kognition, Sprache, Arbeits- und Sozialverhalten sowie Beeinträchtigungen und Behinderungen (vgl. Luder, 2018, S. 17). Die vorliegende Arbeit thematisiert Schwierigkeiten im Arbeits- und Sozialverhalten. Gemäss Stein und Stein (2014) haben diverse Faktoren und Ursachen einen Einfluss auf das menschliche Verhalten. So wirken personelle, schulische oder ausserschulische Einflüsse auf das Verhalten. Die Tragfähigkeit einer Schule in Bezug auf die Integration von sozial beeinträchtigten Lernenden wird dementsprechend von ebenso multiplen Faktoren beeinflusst. Die vorliegende Arbeit beleuchtet den konkreten Handlungsraum innerhalb der Regelklasse und fokussiert mögliche Denk- und Handlungsansätze, welche der integrativen, pädagogischen Förderung zugrunde liegen. Dabei besteht nicht der Anspruch, eine detaillierte Beschreibung konkreter Interventionsstrategien zu erstellen. Vielmehr soll ein Überblick über die grundlegendsten Denk- und Handlungsansätze erarbeitet werden. Die Analyse weiterer Gelingensbedingungen, wie z.B. die Hierarchie innerhalb eines Schulteam, die Elternarbeit oder die Rolle einzelner Schulakteure wird nicht vorgenommen. Ein erhöhtes Kontingent an Verstärkten Massnahmen (VM) erscheint zudem als weiterer Faktor, der die Tragfähigkeit der Schulen auf die Integration sozial beeinträchtigter Lernender positiv beeinflusst. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang von VM-Lektionen und der Tragfähigkeit nicht untersucht. Schliesslich werden die individuellen Leistungen einzelner Schulakteure innerhalb eines Teams nicht näher betrachtet, sondern ein Gesamtbild über die ganze Schule erstellt.

1.5. Inhaltliche Gliederung

Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Der Aufbau entspricht dem empirischen Forschungsvorgehen, welches der Arbeit zugrunde liegt. Nachdem im einleitenden Kapitel 1 die Problemstellung sowie die daraus abgeleiteten Fragestellungen dargestellt werden, folgt in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen. Im zweiten Kapitel wird die Klärung relevanter Begriffe im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten vorgenommen. In den weiteren Unterkapiteln wird auf drei relevante Denkansätze zur Deskription und Diagnostik von herausforderndem Verhalten eingegangen. Zudem werden zentrale Aspekte der Schulischen Integration von

sozial beeinträchtigten Lernenden sowie der Begriff der Tragfähigkeit näher beleuchtet. Für die Beantwortung der Fragestellung wird im Methodenteil des Kapitel 3 das Forschungsdesign präsentiert sowie die Datenerhebungs- und Analyseverfahren beschrieben. In Kapitel 4 werden die Forschungsergebnisse in Form von acht Einzelportraits und einer Gesamtschau dargestellt. Die vier Hauptkategorien Deskription, Diagnostik, Intervention und Reflexion werden im Weiteren in einzelnen Unterkapiteln näher zusammengefasst. In einem nächsten Schritt werden im Kapitel 5 die Ergebnisse interpretiert. Im fünften Kapitel erfolgt zudem die Beantwortung der Fragestellungen sowie die Reflexion des Forschungsvorgehens. Schliesslich werden im Kapitel 6 Konsequenzen im Hinblick auf die heilpädagogische Praxis und die zukünftige Forschung aufgezeigt.

Zwecks Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit in erster Linie von *Lehrperson* gesprochen. Selbstverständlich sind Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen damit ebenfalls gemeint. Der Begriff *Förderung* schliesst diesbezüglich auch die heilpädagogische Förderung mit ein. Schliesslich wird der Begriff des *Schulteams* nicht näher eingegrenzt. Der Terminus wird im Folgenden ebenso für das gesamte Schulteam inklusive beteiligter Fachpersonen, wie auch für das engere, pädagogische Klassenteam verwendet.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit zentralen Begriffe des herausfordernden Verhaltens definiert. Im Weiteren wird auf drei sozialwissenschaftliche Paradigmen eingegangen. Es folgt eine Beschreibung wesentlicher Aspekte der Schulischen Integration von sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern. Schliesslich wird der Begriff *Tragfähigkeit* unter Einbezug eines systemischen Ansatzes näher beleuchtet.

2.1. Herausforderndes Verhalten

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden Begrifflichkeiten im Kontext des herausfordernden Verhaltens erläutert. Nach der Begriffsklärung wird ein Klassifikationsschema zur Unterscheidung von herausfordernden Verhaltensformen dargestellt.

2.1.1. Begriffsklärung

Zur Deskription von herausforderndem Verhalten wird umgangssprachlich wie wissenschaftlich eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe verwendet: *Verhaltensstörung*, *verhaltensauffällig*, *Verhaltensbehinderung*, *erziehungsschwierig*, *herausfordernd*, uvm. (vgl. Stein & Stein, 2014, S. 28). Die gegenwärtig häufig verwendeten Begrifflichkeiten *Verhaltensauffälligkeit* und *Verhaltensstörung* sind zu unterscheiden. Der Terminus *Verhaltensauffälligkeit* ist ein Sammelbegriff für den hochkomplexen Phänomenbereich, der eine grosse Palette von Verhaltensphänomenen umfasst wie Unterrichtsstörungen, Erziehungsprobleme, psychiatrische Syndrome oder auch Verwahrlosung (siehe Liesen & Luder, 2011, S. 12). Der Begriff ist im Unterschied zum Terminus *Verhaltensstörung* losgelöst von Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozessen (vgl. Hillenbrand, 2011, S. 25-27), worauf im Kapitel 2.2.4 näher eingegangen wird. *Verhaltensauffälligkeit* fokussiert im Sinne einer sonderpädagogischen Definition nicht einzig das Kind als alleiniger Verursacher von herausforderndem Verhalten, sondern bezieht die Umwelt mit ein. *Verhaltensstörung* beschreibt längerfristige Verhaltensprobleme, die negativ auf das individuelle und soziale Leben einwirken (Myschker & Stein, 2014). Für die vorliegende Arbeit wird weder der Begriff *Verhaltensauffälligkeit* noch *Verhaltensstörung* benutzt, da diese aus Sicht der Autorin zu wenig werteneutral sind. Herausforderndes Verhalten muss nicht in jedem Fall als auffällig wahrgenommen werden (bspw. depressive Verhaltensweisen), noch muss ein abweichendes Verhalten gestört sein, um von der Norm abzufallen. In der Arbeit werden die Begriffe *herausforderndes* oder *deviantes Verhalten* verwendet.

2.1.2. Definition

Entsprechend der diversen Begrifflichkeiten hinsichtlich der Deskription des devianten Verhaltens existiert eine Vielzahl an Definitionsansätzen. Eine einzelne Definition kann der

Komplexität des Phänomens des herausfordernden Verhaltens nicht gerecht werden (vgl. Menzel & Wiater, 2009, S. 11). Unter dem Begriff *Verhalten* kann die Gesamtheit aller menschlichen Aktivitäten bezeichnet werden, die in der Interaktion zwischen Individuum und Umwelt auftreten (Myschker & Stein, 2014). Die Aktivitäten beschreiben dabei einfache Reaktionen auf Reize bis hin zu komplexen, umweltverändernden Handlungen. Verhaltensweisen unterscheiden sich zwischen adaptiven (adäquaten) und maladaptiven (unangemessenen, unvorteilhaften) Formen. Maladaptive Verhaltensweisen werden als sozial unverträglich wahrgenommen und entsprechen dem herausfordernden Verhalten. Herausforderndes Verhalten ist je nach Situation und Kontext relativ (Böhnisch, 2010). Deviantes Verhalten entspricht einem situativen Bewältigungsverhalten, um in kritischen Lebenssituationen durch die eigene Handlungsfähigkeit eine psychosoziale Balance zu erlangen (ebd.). Ein interdisziplinärer Ansatz wird heute als voraussetzend betrachtet, um die Komplexität des herausfordernden Verhaltens zu fassen. So ist deviantes Verhalten entsprechend des sozialpädagogischen Ansatzes multikausal bedingt und wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet (Myschker, 1993).

2.1.3. Klassifikationsschema

Das in Tabelle 1 dargestellte Klassifikationsschema nach Hillenbrand (2001) stellt vier Arten von herausforderndem Verhalten dar.

Tabelle 1: Klassifikation von Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2001, S. 145).

Verhalten	mögliche Symptomatik
externalisierend, aggressiv-ausagierend	aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, u.a.
internalisierend, ängstlich-gehemmt	ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, Minderwertigkeitsgefühle, u.a.
sozial unreif	nicht altersentsprechend, ermüdbar, konzentrations- und leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen, u.a.
sozialisiert-delinquent	verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, beziehungestört, u.a.

Entsprechend der Gruppierung treten externalisierende Verhaltensformen am häufigsten auf, gefolgt von internalisierenden. Bei Knaben überwiegen externalisierende Verhaltensweisen, wobei bei Mädchen ängstlich-gehemmtes Verhalten gehäuft vorkommt. Sozial-unreife sowie sozialisiert-delinquente Verhaltensweisen sind empirisch weniger untersucht (ebd.). Myschker betont, dass herausforderndes Verhalten die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie

das Interaktionsgeschehen mit der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfen nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann (2009, S. 45).

2.2. Sozialwissenschaftliche Denkansätze

Wie erwähnt, existieren für die vielfältigen devianten Verhaltensformen diverse Definitionsansätze. Der Definition des Verhaltens liegen sozialwissenschaftliche Paradigmen zugrunde (Liesen & Luder, 2011, S.12), auf welche in diesem Unterkapitel genauer eingegangen wird. Der Begriff *Paradigma* wird in der vorliegenden Arbeit gleichgesetzt mit den Begriffen *Denkansatz* und *Denkstil*.

2.2.1. Definition

Als *Paradigma* versteht man im wissenschaftlichen Sinn den Zusammenschluss von theoretischen Leitsätzen, Fragestellungen und Methoden zu ihrer Beantwortung (vgl. Asendorpf, 2007). Ein Paradigma bildet ein wissenschaftliches Denkmuster, welches Mitgliedern eines bestimmten Forschungsbereiches gemeinsam ist. Menschen, deren Forschung auf einem gemeinsamen Paradigma beruht, sind durch dieselben Regeln und Normen für ihre wissenschaftliche Arbeit verbunden (Kuhn, 1967, S. 25). So entwickelt jede wissenschaftliche Disziplin und jede Institution zur Beschreibung ihrer jeweiligen Handlungsfelder ihre eigene Sprache und grenzt sich damit gegen andere professionelle Gruppierungen ab. Nach Ludwik Fleck (1896-1961) werden solche Sondersprachen als *Denkstil* bezeichnet. Die Mitglieder eines *Denkstils* bilden gemäss Fleck ein *Denkkollektiv* (1983). Ziel der Wissenschaft ist es, die Phänomene und Theorien eines Paradigmas zu verdeutlichen. So können Paradigmen im Verlaufe der Jahre einem Wandel unterlaufen, was ein Paradigmenwechsel mit sich bringen kann. „Paradigmen erlangen ihren Status, weil sie bei der Lösung einiger Probleme, welche ein Kreis von Fachleuten als brennend erkannt hat, erfolgreicher sind als die mit ihnen konkurrierenden“ (Kuhn, 1967, S. 37). Bleidick erstellte 1976 eine Systematisierung und erarbeitete sozialwissenschaftliche Paradigmen heraus, auf die in der Heilpädagogik noch heute immer wieder Bezug genommen wird und die für diese Arbeit grundlegend sind:

- Individualistisches Paradigma
- Interaktionistisches Paradigma
- Systemisches Paradigma

Nebst den drei Hauptparadigmen haben sich im Weiteren u.a. gesellschaftstheoretische oder ethnologisch-soziologische Ansätze etabliert.

2.2.2. Einfluss auf die Pädagogik

Bei der Diagnostik und Intervention sollen die verschiedenen Bestandteile des Verständnisses von herausforderndem Verhalten geklärt werden (Vernooij & Wittrock, 2008). Die Abbildung 1 stellt die Bestandteile dar, die auf den Umgang mit herausfordernden Verhaltensformen einwirken. So wird menschliches Verhalten gemäss den verschiedenen Paradigmen (z.B. hinsichtlich des Menschenbildes und Wertesystems) unterschiedlich erklärt. Je nach Paradigma werden bestimmte Aspekte ins Zentrum gerückt und andere vernachlässigt (Stein & Stein, 2014, S. 48). Bei der Intervention wird auf Basis des persönlichen Erklärungsrahmens ein entsprechendes Handlungsmodell beigezogen.

Abbildung 1: Bestandteile des Verständnisses von herausforderndem Verhalten. In Anlehnung an: Vernooij & Wittrock, 2008, S. 220.

Im Umgang mit sozial beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen scheint die Entwicklung eines gemeinsamen Denkstils innerhalb des pädagogischen Teams zentral. Ein disziplinärer Denkstil erleichtert die Kommunikation innerhalb der eigenen Berufsgruppe wesentlich. Das Teilen derselben Erklärungsbasis für das deviante Verhalten ermöglicht nebst der vereinfachten Kommunikation gegenseitiges Verständnis und Klarheit hinsichtlich der beizuziehenden Handlungsansätzen. In der Praxis divergieren die Denkansätze der einzelnen Schulkollegen jedoch oft. Fachpersonen von schulnahen Diensten (z.B. Schulsozialarbeit, Logopädie oder Psychomotoriktherapie) stehen im beruflichen Alltag zwangsläufig im Spannungsfeld verschiedener professioneller und disziplinärer Orientierungen. Übersetzungsprobleme sind häufig. Ein gemeinsames Verständnis- und Handlungsmodell muss zuerst erarbeitet werden. Die Verständigung zwischen unterschiedlichen Denkansätzen gelingt nach Fleck, wenn ein neues Denkkollektiv entsteht, ein *mittleres*, d.h. ein dazwischen liegendes, wenn eine neue Sprache entwickelt werden kann, was notwendigerweise eine Verflachung des jeweiligen professionellen Wissens mit sich bringt, aber die Realität dennoch komplexer abzubilden vermag (1983, S. 172). Die interdisziplinäre Gruppe, die sich in Zusammenhang mit der qualitativen Erhebung für das Gruppeninterview versammelt, wird als *mittleres Denkkollektiv verstanden*. Das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf deren Denkansatz, der insofern lokal, d.h. räumlich und zeitlich begrenzt, ist, als sich die Gruppe zwar gut kennt, in dieser Zusammensetzung aufgrund

des Gruppeninterviews zusammenkommt. In den folgenden Unterkapiteln wird der Begriff *herausforderndes Verhalten* aus Sicht der drei sozialwissenschaftlichen Denkansätze beleuchtet. Auf eine historische Abhandlung der Entwicklung der Paradigmen wird verzichtet. Es folgt die Beschreibung wichtiger Elemente der Sonderpädagogischen Diagnostik, welche die Grundlage für jegliche Förderansätze darstellt. Schliesslich werden im Kapitel 2.3 entsprechende Handlungsansätze aufgezeigt.

2.2.3. Individualistischer Denkansatz

In der Pädagogik mit herausfordernden Verhalten sind sechs Modelle bedeutend und können den drei Denkansätzen zugeordnet werden (vgl. Hillenbrand, 2011, S. 101ff.). In der Tabelle 2 sind drei Modelle des individualistischen Ansatzes abgebildet, welche im Kommenden genauer erläutert werden.

Tabelle 2: Modelle des individualistischen Paradigmas. In Anlehnung an: Hillenbrand, 2011.

	Zentralbegriff	Ursache	Handeln	Vertreter
Biophysisches Modell	Defekt, Entwicklungsverzögerung	Organisch-physische Schädigung	Medikation, Funktionstraining	Frostig, Lempp, Cruickshank, Grisse mann
Psychodynamisches Modell	Unbewusstes, Triebe	Ungelöste intrapsychische Konflikte	Ermutigung, Therapeutisches Milieu	Redl, Bittner, Vernooij, Reiser, Ahrbeck
Verhaltens-theoretisches Modell	Lernen als Verhaltensänderung	Elerntes, unerwünschtes Verhalten	Verhaltensmodifikation	Schumacher, Neukäter, Lauth, Petermann

Das individualistische Denkkonzept stellt die Person und die in oder an ihr wahrgenommene Behinderung ins Zentrum der Betrachtungsweise. Herausforderndes Verhalten wird gemäss dem biophysischen Modell als Symptom eines organisch-physischen bzw. eines organisch-psychischen Syndroms beschrieben (Stein & Stein, 2014, S. 37). Die Beeinträchtigung wird dabei als Eigenschaft des Individuums betrachtet (Hillenbrand, 2011). Sozial beeinträchtigte Kinder und Jugendliche zeigen eine Entwicklungsverzögerung, die sich laut Greene als Lernschwäche äussert: „Genauso wie Kinder, die verzögert lesen lernen, Schwierigkeiten haben, sich die für flüssiges Lesen erforderlichen Fertigkeiten anzueignen, so haben verhaltensauffällige Kinder Schwierigkeiten, die für den kompetenten Umgang mit sozialen, emotionalen Verhaltensanforderungen im Leben nötigen Fertigkeiten zu erwerben“ (2012, S. 22). Die klinische Definition aus psychologisch-psychiatrischer Sicht wird für die Diagnostik von deviantem Verhalten beigezogen. Die Basis der Definition legt die *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (ICD-10-GM), etwa F90.0: Einfache

Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung oder F91.1: Störungen des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bedingungen (vgl. DIMDI, 2018). Entsprechend dem psychodynamischen Modell werden Umweltbedingungen berücksichtigt, die zur Entstehung von herausforderndem Verhalten beitragen können (Stein & Stein, 2014, S. 38). Hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung wird der Mensch mit einer natürlichen Disposition zu sozialem, mitmenschlichem Verhalten geboren. Ziel jedes Menschen ist es, Anerkennung und Lebenssinn zu finden (Dreikurs, 2009; Vernooij, 2008), wobei sozial-emotionale Lebenserfahrungen die psychische Grundstruktur prägen. Je nachdem entwickelt sich ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Erfolgserlebnisse führen zu einem positiven Selbstwert mit ausgeprägtem Lebensmut. Wiederholt negative, entmutigende Erfahrungen unterstützen ein vermindertes Selbstwertgefühl und Mutlosigkeit (vgl. Erikson, 1973). In Tabelle 3 wird die Entwicklung des Selbstwertgefühls über die ganze Lebensspanne hinweg in acht Phasen dargestellt und somit als lebenslanger Prozess verstanden.

Tabelle 3: Entwicklung des Selbstwertgefühls (Erikson, 1973).

Stärkung des Selbstwerts und des Vertrauens zu sich und der Welt	Entwicklungsphase	Gefährdung des Selbstwerts und des Vertrauens zu sich und der Welt
Urvertrauen	Säuglingsphase (0-1.5)	Urmisstrauen
Autonomie	Frühe Kindheit (1.5-3)	Scham und Zweifel
Initiative	Spielalter (3-6)	Schuldgefühl
Werksinn	Schulalter (6-12)	Minderwertigkeitsgefühl
Identität	Adoleszenz (12-18)	Rollenkonfusion
Intimität	Frühes Erwachsenenalter (18-30)	Isolation
Generativität (Produktivität)	Mittleres Erwachsenenalter (30-60)	Stagnation
Integrität	Spätes Erwachsenenalter (60+)	Verzweiflung

Vertrauensvolle Bindungen zu engen Bezugspersonen wie den Eltern oder später auch Lehrpersonen haben demzufolge einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls. Sind die Beziehungen nicht verlässlich, kann sich Misstrauen, Zweifel oder ein Gefühl der Minderwertigkeit entwickeln. Negative Erlebnisse können in späteren Phasen durch positive Erfahrungen nachgeholt werden. Entmutigende Lebenserfahrungen und die damit verbundene Entwicklung eines instabilen Selbstwertgefühls begünstigen herausforderndes Verhalten, indem die erlebte Minderwertigkeit durch unkonformes Verhalten kompensiert wird (Dreikurs, 2009). Gemäss dem verhaltenstheoretischen Modell wird Verhalten in Lernprozessen

erworben und bewusst gelernt (Hillenbrand, 2008). Verhalten ist somit veränderbar. Beim Modellernen nach Bandura werden Verhaltensweisen durch Beobachten und Nachahmen übernommen (vgl. Myschker & Stein, 2014). Verhalten kann entsprechend dem Operanten Konditionieren auch durch positives Bestärken aktiv modifiziert werden. Als positiver Verstärker werden Reize bezeichnet, die unmittelbar auf erwünschtes Verhalten erfolgen. Dabei gilt: „Auf erwünschtes Verhalten erfolgen angenehme Konsequenzen“ (vgl. Borchert, 2000, S. 148). Durch das operante Konditionieren können sowohl ängstliche, wie auch aggressive Verhaltensweisen modifiziert werden. Das individualistische Paradigma birgt insgesamt die Gefahr, dass der Fokus zu stark auf den Defiziten eines Individuums liegt und soziale Faktoren zu wenig berücksichtigt werden.

2.2.4. Interaktionistischer Denkansatz

Der interaktionistische Ansatz schreibt die Ursache von herausfordernden Verhalten nicht alleine dem Individuum, sondern sozialen Gegebenheiten zu (Myschker & Stein, 2014, S. 128). „Auffälliges Verhalten kann als Ergebnis eines durch den Beobachter vorgenommenen Vergleichs mit bestimmten normativen Massstäben betrachtet werden“ (vgl. Stein & Stein, 2014, S. 48). Das Verhalten wird als sozial abweichend wahrgenommen. Theunissen (2016, S. 54) betont, dass die Einschätzung und die Definition von Verhalten normabhängig sind. Beobachtungen erfolgen aus der Aussenperspektive, indem bspw. Eltern oder Lehrende ein Verhalten beklagen, das ihren Norm- oder Wertvorstellungen nicht entspricht und dem sie aus verschiedenen Gründen (z.B. persönliche Betroffenheit, fehlende Erklärungen) hilflos gegenüberstehen. Sozialität wird gesellschaftlich nicht jeden Tag neu ausgehandelt. Die gesellschaftlichen Erwartungskontexte sind definiert. Die moralische Gewissensbildung kann als Teil der menschlichen Biografie bezeichnet werden (Böhmisch, 2006). Herausforderndes Verhalten tritt demnach in Interaktion auf und resultiert aus einer Verletzung, bzw. Nicht-Erfüllung von normativen Erwartungen (Barth & Filippini, 2016, S. 98). Herausforderndes Verhalten bezeichnet folglich keine objektiven Sachverhalte. Die an einer Interaktion beteiligten Personen beeinflussen sich in der zwischenmenschlichen Situation gegenseitig (vgl. Schrader, 2005, S. 92). Das in Abbildung 2 dargestellte *Modell der Genese* beschreibt Ursachen und Faktoren für deviantes Verhalten und gilt für alle Interaktionspartner (Stein & Stein, 2014 S. 48ff). Einfluss auf das menschliche Verhalten hat die Persönlichkeitsstruktur, wie biographische Faktoren (siehe 1, Abbildung 2) oder genetische und organische Voraussetzungen (2). Weitere Einflussfaktoren sind äussere, strukturelle Bedingungen wie die aktuellen situationsbezogenen Erlebnisse (4) oder das aktuelle Setting, indem sich die Interaktionspartner bewegen (6). Auch individuelle Bewertungsmuster des erlebten Verhaltens werden als Einflussfaktoren genannt, sogenannte Etikettierungen (7).

Abbildung 2: Modell der Genese (vgl. Seitz 1992; Stein & Stein, 2014)

Als *Etikettierung* wird der Prozess beschrieben, bei dem Individuen durch ihr unkonformes Verhalten gewisse Eigenschaften und somit ein negatives „Etikett“ zugeschrieben werden (Hillenbrand, 2011). Diese Zuschreibungen können sich im öffentlichen Kontext zu Stigmata verfestigen. Die Persönlichkeit eines Individuums wird durch den Etikettierungsprozess auf ein einziges Merkmal reduziert, das als Problem wahrgenommen wird (vgl. Barth & Filippini, 2016, S. 103). Dies kann dazu führen, dass das zugeschriebene Verhalten tatsächlich gehäufiger auftritt (siehe Stein & Stein, 2014, S. 48). Die Umwelt erwartet von stigmatisierten Kindern und Jugendlichen förmlich, dass eine bestimmte Verhaltensweise auftritt. Demzufolge zeigen diese dann das Verhalten auch tatsächlich und die Erwartung wird erfüllt. Der Etikettierungsansatz ist auf den Symbolischen Interaktionismus von George H. Mead zurückzuführen (1863-1931). Er beschreibt den Menschen als soziales Wesen, das in komplexen Gefügen der Interaktion aufwächst und durch den Austausch mit der Umwelt seine Identität entwickelt sowie soziales Handeln erlernt (Myschker & Stein, 2014). Böhnisch teilt die Ansicht, dass deviantes Verhalten keinesfalls angeboren ist und kein Mensch von Haus aus delinquent ist (2010, S. 71f.). Die Devianz bildet sich, indem antisoziale Tendenzen und Bewältigungsverhalten durch die Instanzen sozialer Kontrolle negativ etikettiert werden. Dies hat einen Selbstwerteinbruch zur Folge (vgl. Tabelle 3). Das Verhalten kann sich verfestigen und ein deviantes Selbstbild übernommen werden. Am interaktionistischen Ansatz kann der fehlende Einbezug von

personalen Faktoren kritisiert werden. Ursachen des abweichenden Verhaltens, anhand dessen die Stigmatisierung zustande kommt, werden nicht genauer erörtert (Hillenbrand, 2011).

2.2.5. Systemischer Denkansatz

Die Pädagogik geht bei deviantem Verhalten in die Richtung, mehrere Denkansätze miteinander zu verknüpfen, um eine einseitige Sichtweise zu vermeiden. In der Arbeit wird der systemische mit dem soziologisch-systemischen Denkansatz gleichbedeutend verwendet und mit dem sozialpädagogisch-systemischen Handlungsansatz gekoppelt. Das systemische Denk-konzept verbindet unterschiedliche Ansätze. So wird gemäss dem systemischen Ansatz herausforderndes Verhalten als Ausdruck einer Anpassungsschwierigkeit des Systems an die Umwelt beschrieben (vgl. Barth & Filippini, 2016, S. 98). Wobei ein soziales System aus einer Vielzahl aufeinander bezogener Interaktionen zusammengesetzt ist. Herausforderndes Verhalten wird als divergent und multikausal bedingt verstanden. Als grundlegende Modelle sind das polit-ökonomische sowie das ökologische Modell zu nennen (siehe Tabelle 4). Das polit-ökonomische Modell beruht auf dem Verständnis, dass belastende, soziale und ökonomische Faktoren zur gesellschaftlichen Isolation eines Individuums führen können. Diese Isolation wird als Hauptursache für das Entstehen von devianten Verhaltensformen betrachtet. Das ökologische Modell fokussiert das System der Umwelt, das Ökosystem, in welchem der Mensch lebt. Unter dem Blickpunkt des ökologischen Modells ist herausforderndes Verhalten als Zeichen einer gestörten Balance im System des Kindes zu sehen.

Tabelle 4: Modelle des systemischen Paradigmas. In Anlehnung an: Hillenbrand, 2011.

	Zentralbegriff	Ursache	Handeln	Vertreter
Polit-Ökonomisches Modell	Produktionsverhältnisse	Sozio-ökonomische Deprivation	Emanzipation	Reichmann, Illich, Mannoni, Jantzen
Ökologisches Modell	Ökosystem	Gestörte Umweltanpassung des Systems	Interventionen in das System	Speck, Myschker, Mutzeck

Aus der Perspektive der Soziologie wird herausforderndes Verhalten im Weiteren mit der Anomie-Theorie nach Merton (1995, S. 127-185) erklärt. Anomische Spannungen werden als Ziel-Mittel-Konflikt gesehen und beschreiben eine Diskrepanz zwischen institutionalisierten Mitteln und kulturell gültigen Zielen. Für Lernende mit Schulschwierigkeiten zeigt sich diese Ziel-Mittel-Diskrepanz insofern, als dass sich selbst bei grossen Lernanstrengungen (Mittel) nicht verlässlich Schulerfolg (Ziel) einstellt (vgl. Barth, 2013, S. 44). Herausforderndes Verhalten wird

folglich als non-konformes Anpassungsverhalten bezeichnet. Dabei ist die Anpassung auf verschiedene Arten möglich (siehe Abbildung 3).

Typus der Anpassung	institutionalisierte Mittel (Lernen)	kulturelles Ziel (Schulerfolg)	Bewältigungsverhalten bei Schülern und Schülerinnen
1 Konformität	akzeptiert	akzeptiert	Schüler sind fleissig und motiviert
2 Innovation	zurückgewiesen	akzeptiert	Schüler spicken, schummeln, lügen
3 Ritualismus	akzeptiert	zurückgewiesen	Schüler schmieren ihre Aufgaben hin
4 Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	Schüler schwänzen, träumen, schwatzen und sind durch Unterricht kaum mehr erreichbar
5 Rebellion	neue Mittel	neue Ziele	Schüler lehnen sich offen gegen Lehrpersonen auf

Abbildung 3: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomische Spannungen (Merton, 1995, S. 135).

Typus 1 bezeichnet konforme Verhaltensmuster, die gesellschaftlich angesehen sind. So werden gesellschaftlich institutionalisierte Mittel angewendet, um ein kulturelles Ziel zu erreichen. Im vorliegenden Kontext wird als Mittel das Lernverhalten verstanden und als kulturelles Ziel der Schulerfolg. Schulerfolg wird entsprechend durch hohes Engagement erreicht. Gemäss Typus 2 werden unter dem hohen Druck legale Mittel zur Zielerreichung zurückgewiesen und durch innovative, als gesellschaftlich illegal erlebte Mittel ersetzt (z.B. durch Schummeln bei Prüfungen). Typus 3 beschreibt die Anpassung, bzw. Vereinfachung des Ziels unter Beibehaltung der legalen Mittel zur Zielerreichung. Gemäss Typus 4 werden sowohl die Mittel, als auch das Ziel abgelehnt. Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich zurück und sind nicht mehr erreichbar. Typus 5 beschreibt das rebellische Bekämpfen der Mittel und Ziele, mit dem Hintergrund, durch die veränderten Mittel und Ziele soziale Strukturen zu verändern. Lernende erfahren durch ihr abweichendes Verhalten auf eine gesellschaftlich als unkonform wahrgenommene Art und Weise einen gewissen Erfolg. Herausforderndes Verhalten wird als Funktion der Bewältigung des sozialen Drucks verstanden (Barth, 2013, S. 44). Die Schule wirkt dabei als Instanz sozialer Kontrolle. Sie kann Sozialchancen verteilen und chancenfördernd oder -verwehrend sein (Böhmisch, 2006). Deviantes Verhalten lässt sich somit niemals vom sozialen Rahmen trennen (siehe Stein & Stein, 2014, S. 27).

2.2.6. Sonderpädagogische Diagnostik als Grundlage

Bevor im Kapitel 2.3 die Darstellung konkreter Handlungsansätze erfolgt, ist das vorliegende Unterkapitel der Sonderpädagogischen Diagnostik gewidmet. Diese stellt die Grundlage für jegliche Förderansätze dar und bezieht gemäss dem systemischen Denkansatz (vgl. Kapitel

2.2.5) verschiedene Denkansätze für die Deskription und Diagnostik des herausfordernden Verhaltens mit ein. Ziel ist ein umfangreiches Verständnis zu erlangen, um zielgerichtet und ganzheitlich fördern zu können. Bei der Diagnostik sollen weder personale Faktoren vernachlässigt, noch einzig auf reziproke Interaktionsmuster fokussiert werden. Das in Abbildung 4 dargestellte Modell nach Steinhausen, Hässler & Sarimski (2013) bezieht ähnlich wie das *Modell der Genese* (siehe Abbildung 2, Kapitel 2.2.4) verschiedene Einflussfaktoren in die Betrachtungsweise des herausfordernden Verhaltens mit ein. Dabei wird zwischen den drei Ebenen *Hintergründe*, *Situation* und *Folgen* unterschieden.

Abbildung 4: Einflussfaktoren des herausfordernden Verhaltens. In Anlehnung an: Steinhausen, Hässler & Sarimski, 2013, S.155.

Professionelles Handeln bedingt der Reflexion dieser drei Ebenen. Mit Einbezug der verschiedenen Denkansätze sollen nebst der Situation, in der das deviante Verhalten auftritt, die Hintergründe des Verhaltens analysiert werden (z.B. Welche tiefenpsychologischen, also unbewusst verhaltenssteuernden Anteile, liegen dem Verhalten zugrunde?). Schliesslich sollen mögliche Folgen überdacht werden, um das Verhalten nicht zusätzlich negativ zu verstärken (z.B. Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen im Sinne des lerntheoretischen Ansatzes?). Der Einbezug verschiedener Denkansätze ermöglicht im Praxisalltag eine differenziertere Reflexionsfähigkeit und konkretere, kreativere Handlungsvorschläge (Hillenbrand, 2003, S. 25).

2.3. Sozialwissenschaftliche Handlungsansätze

Nachfolgend werden die entsprechenden Handlungsansätze der in den vorgängigen Unterkapiteln dargelegten Denkansätze beschrieben. Dabei werden grundsätzliche Interventionsstrategien innerhalb des Klassenzimmers sowie grundlegende Konzepte zur Förderung des sozioemotionalen Verhaltens beschrieben. Bezüglich der Interventionsstrategien muss betont

werden, dass Forschungsergebnisse zur konkreten Umsetzung und Wirkung bislang weitgehend fehlen. "Das *Wenn* des Gelingens ist ebenso vielschichtig wie der Phänomenbereich des herausfordernden Verhaltens selbst" (vgl. Luder, 2018, S. 15). In Anbetracht dessen und mit Hinblick auf die grosse Vielfalt an Interventionsmöglichkeiten, wird im Rahmen dieser Masterarbeit kein Anspruch auf eine vollumfängliche Darstellung gestellt. Anbei muss ebenso erwähnt sein: Es gibt keine eigenständige Didaktik im pädagogischen Umgang mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern. Die Zielsetzung der Förderung bei herausforderndem Verhalten entspricht im Kern allgemeindidaktischen Überlegungen. Die Reflexion der herausfordernden Lehr-Lern-Situation und der Einbezug verschiedener institutionell-organisatorischer und gesellschaftlicher Bedingungen in das didaktische Denken ermöglichen jedoch eine Erweiterung der Sichtweise. Somit wird der Unterricht an sich weiterentwickelt und professionalisiert (siehe Hillenbrand, 2003, S. 22ff.). In den kommenden Unterkapiteln wird exemplarisch auf mögliche Handlungsansätze der drei bekannten Denkansätze eingegangen. Teilweise überschneiden sich die Handlungskonzepte der einzelnen Paradigmen, was in der Arbeit nicht näher angegangen wird.

2.3.1. Individualistischer Handlungsansatz

Innerhalb des individualistischen Paradigmas bestehen diverse Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Förderung sozial beeinträchtigter Lernender. Entsprechend dem biophysischen Modell (siehe Kapitel 2.2.3) wird davon ausgegangen, dass herausforderndes Verhalten im Sinne biologischer Faktoren die Auswirkung einer organischen Schädigung oder Funktionsbeeinträchtigung darstellt. Dies ist durch pädagogische Massnahmen alleine nicht zu beheben (siehe z.B. Goetze & Neukäter, 1993, S.73). Eine medizinische Behandlung wird empfohlen (Hillenbrand, 2011). Das psychodynamische- und verhaltenstheoretische Modell zieht Umweltfaktoren bei, die zur Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur und somit zur Entstehung von herausforderndem Verhalten beitragen können. Eine Verbindung der medizinisch-psychologischen Diagnostik und unterrichtlicher Förderung soll angestrebt werden (vgl. Stein & Stein, 2014, S. 37). Bei der Planung des Unterrichts soll den individuellen Lernvoraussetzungen, Bedürfnissen, Interessen, Stärken und Schwächen der Lernenden mit einem differenzierten Unterricht begegnet werden. Das Prinzip, kann als *Prinzip der Differenzierung und Individualisierung* benannt werden (vgl. Bönsch, 2011, S. 220-230). Ein weiteres Merkmal des individualistischen Handlungskonzeptes ist der hohe Grad an Strukturierung des Unterrichtes. Die Strukturierung betrifft Aspekte wie: Schulraum, Handeln der Lehrperson, soziale Gegebenheiten oder Unterrichtsinhalte (Hillenbrand, 2003, S. 105). Cruickshank stellte bereits 1981 das Modell der Reizreduktion auf (zitiert nach Hillenbrand, 2011, S. 103) Durch die besonders strukturierte Form des Unterrichts soll die Aufmerksamkeitssteuerung allmählich gesteigert

werden. Als weiterer Handlungsansatz kann das zeitweise Unterrichten in Kleingruppen oder ggf. im Einzelsetting genannt werden, um den Blick stärker auf das einzelne Kind richten und gezielter fördern zu können. Im Sinne des lerntheoretischen Modells unterstreicht Bodenmann jedoch auch die Relevanz des kooperativen Lernens. „Modelllernen ist kognitiver Lernprozess, bei dem ein Organismus durch das Beobachten von Handlungen Anderer ... neue Verhaltensweisen lernt oder bestehende Verhaltensweisen verändert“ (2001, S. 235). Als weiterer Handlungsansatz kann mitunter das positive Verstärken genannt werden. Durch das Belohnen des erwünschten Verhaltens (sei es durch mündliches Loben oder im Rahmen eines Verstärkerplans) soll dieses durch Anwendung des Lernprinzips wiederholt werden. Diese Modelle der Verhaltensmodifikation schliessen Ansätze des operanten Konditionierens ein (vgl. Hillenbrand, 2003, siehe Kapitel 2.2.3).

2.3.2. Interaktionistischer Handlungsansatz

Hinsichtlich des interaktionistischen Handlungsansatzes werden nicht nur persönliche Gesichtspunkte und individuelle Charaktereigenschaften der devianten Lernenden fokussiert, sondern auch der Unterricht und die darin eingebetteten Interaktionen, in denen das Verhalten auftritt (vgl. Kapitel 2.2.4). Der interaktionistische Ansatz ist dort von Vorteil, wo es darum geht, pädagogisches Handeln selbst als Kontroll- und Definitionshandeln zu hinterfragen und auf die Kinder umgebenden Kontrollinstanzen im Sinne der Entstigmatisierung aufklärerisch und abschirmend einzuwirken (Böhmisch, 2006, S. 74). Ganz allgemein lässt sich aus dem Zuschreibungsverfahren die Forderung nach einer Reduzierung der Stigmatisierungsprozesse ableiten. Diesbezüglich übernehmen Lehrpersonen eine wichtige Vorbildfunktion. Ihr persönliches Werte- und normatives Bezugssystem stellt die Grundpfeiler für das Feststellen eines inadäquaten Verhaltens dar (siehe Stein & Stein, 2014, S. 34). Konkret bedeutet dies mitunter eine Klärung der Rollen der Schulkollegen innerhalb eines Schulzimmers sowie das Thematisieren der Machtverhältnisse (ebd., S. 251). Das Verhalten der Lehrperson sollte weniger direktiv, sondern vielmehr auf Partizipation der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sein. Dies ermöglicht ein positives Klassenklima und wirkt sich laut Schweer (2008) förderlich auf eine tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden aus. Hillenbrand betont, dass zwischen dem abweichenden Verhalten und dem Individuum, welches das Verhalten zeigt, klar unterschieden werden muss. So sind die Interventionen gegen das Verhalten und nicht gegen das Kind an sich gerichtet (2003, S. 140). Auch bei wiederkehrend herausforderndem Verhalten soll die Beziehung zum betroffenen Kind wertgeschätzt werden und so das Vertrauen in eine tragfähige Beziehung unterstützt werden. „Vertrauen stellt ein wesentliches Merkmal für die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung dar, darüber hinaus hat Vertrauen einen angstmindernden und leistungsförderlichen Effekt“ (Schweer, 2008, S. 247). So soll auf deviantes

Verhalten konsequent reagiert werden, ohne es zu werten. Im Praxisalltag angemessene Reaktionsweisen spontan einzusetzen, stellt hohe Anforderung an die Lehrkraft. Wettstein beschreibt vier typische Reaktionsmuster, die im Schulalltag von Lehrpersonen gezeigt werden (2011, S. 123):

- Sie verfügen über eine hohe Reizschwelle und dulden das störende Verhalten, empfinden es als nicht belastend.
- Sie ziehen sich zurück und reagieren nicht auf massive Übergriffe.
- Sie versuchen auf das Kind einzugehen, sind aber nicht bereit, Grenzen zu setzen.
- Sie lassen sich in eskalierende Interaktionsmuster hineinziehen und reagieren unverhältnismässig, sodass es zu einer Eskalation auf beiden Seiten führt.

Es gibt generell keine Patentrezepte, wie herausforderndem Verhalten im Unterrichtsgeschehen begegnet werden soll. Klar ist, dass das Ignorieren genauso falsche Signale aussendet, wie lange Moralpredigten. Hinsichtlich des interaktionistischen Ansatzes spielt soziales Lernen und die Förderung von Interaktions- und Kommunikationsformen, welche die Stigmatisierung vermeiden, eine zentrale Rolle (siehe z.B. Goetze & Neukäter, 1993, S. 93-98). Im Unterricht soll nicht nur das Fachwissen, sondern genauso Sozialkompetenzen aufgebaut werden. Mittels Partizipation (bspw. im Rahmen eines ritualisierten Klassenrates) wird den Lernenden situativ Mitbestimmung und längerfristig das Erweitern ihrer Sozialkompetenzen ermöglicht. Auch eine regelmässige Förderung im Sinne der Psychoedukation innerhalb der Klasse wird als wichtige Grundlage der Intervention betrachtet. So soll das herausfordernde Verhalten im Klassenverband altersentsprechend aufgegriffen werden und ggf. bestimmte Hintergrundinformationen zur Transparenz und somit der Erhöhung des Verständnisses für das Verhalten vermittelt werden. (vgl. Schneider & Margraf, 2009). Wie im *Modell der Genese* verdeutlicht (siehe Kapitel 2.2.4) wird dem Setting, indem sich die Interaktionspartner bewegen, eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Voraussetzend sind ein durchdachtes Klassenmanagement und eine bewusste Klassenführung. "Erst ein geordnetes Klassenzimmer ermöglicht gute Beziehungen" (Eichhorn, 2010, S. 14). Neben der Verständigung über Regeln selbst, müssen zusätzlich auch Vereinbarungen hinsichtlich deren Einhaltung getroffen sowie im Hinblick auf die Konsequenzen Klarheit geschaffen werden (siehe Stein & Stein, 2014, S. 252). Insgesamt können als wirksame Faktoren für eine professionelle Klassenführung die transparente Kommunikation von Verhaltenserwartungen und ein bewusst reflektiertes Set von Regeln und Ritualen genannt werden (vgl. Schweer, 2008, S. 269). Erfolgreiche Lehrpersonen versuchen das Verhalten zu verstehen, indem sie Hypothesen bilden, welche Gründe und

Einflussfaktoren dem Verhalten zugrunde liegen (Scherzinger & Wettstein 2018, S. 30). Dies führt schliesslich zum soziologisch-systemischen Handlungsansatz.

2.3.3. Sozialpädagogisch-Systemischer Handlungsansatz

Systemische und ökologische Handlungsansätze im Umgang mit herausforderndem Verhalten werden breit diskutiert (vgl. Hillenbrand, 2003, S. 201). Im Grundsatz liegt die Denkweise, das sozial beeinträchtigte Kinder und Jugendliche geschmälerete Ressourcen mitbringen, um Probleme konstruktiv zu lösen. Allen voran stehen psychosoziale Hintergründe, wie ein unausgeglichenes Selbst und ein verminderter Selbstwert. Das Streben nach Handlungsfähigkeit wird folglich ohne Rücksicht auf die Einhaltung der Norm realisiert (Böhmisch, 2006, S.179). Im Hinblick auf das systemische Denkkonzept mit Einbezug der diversen gesellschaftsbezogenen Einflussfaktoren auf herausforderndes Verhalten, lassen sich diverse Handlungsweisen ableiten. Die Interventionen fokussieren je nach Art des Verhaltens unterschiedliche Ebenen des Öko-Systems, in dem das Kind lebt (vgl. Goetze & Neukäter, 1993, S. 106). Dies bedingt erstens eine genaue Diagnostik, um die vielschichtigen Wechselwirkungen innerhalb der Subsysteme aufzudecken und gezielt fördern zu können (siehe Hillenbrand, 2008, S. 30). Das Abstrahieren zwischen Person und Tat, sowie das Erkennen von Etikettierungen und Stigmatisierungen ist grundlegend (vgl. Böhmisch, 2006, S. 182). Die zumeist unbewussten, sprich latenten Persönlichkeitstheorien, welche von Lehrpersonen eingenommen werden, sollen erkannt und ausgeblendete Ressourcen der Schülerpersönlichkeit aktiv wahrgenommen werden. Dies um einen vertrauensvollen Bezug zu den devianten Lernenden aufzubauen und deren Selbstwert längerfristig stärken zu können (ebd., S. 174). Die Interventionen können bei einzelnen Systemen (z.B. der Familie), in mehreren Systemen zugleich (z.B. Familie, Schule, Freizeit) oder auf der Makroebene (z.B. Zielperspektive) ansetzen. Dabei sind die Handlungsansätze bezüglich der Strategien und Massnahmen vielfältig und werden unterschiedlichen Disziplinen angerechnet, nebst der Pädagogik mitunter auch der Medizin, Sozialarbeit oder Psychologie (ebd.). Als systemische Technik kann das Reframing genannt werden. Reframing beschreibt das Umdeuten von Verhaltensweisen. Man stellt das abweichende Verhalten durch den Einbezug des Kontextes in einen neuen „Rahmen“, der die Bedeutung des Geschehens verändert und neue Sichtweisen ermöglicht (siehe Hillenbrand, 2003, S. 202). Als wichtige Gelingensbedingung im Umgang mit sozial beeinträchtigten Lernenden ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb eines Schulteams, mit den beteiligten Fachpersonen aber auch den Eltern zu nennen. Zusätzlich zur sonderpädagogischen Förderung werden weitere sozialpädagogische Hilfen, bspw. im Rahmen der Schulsozialarbeit, beigezogen (ebd.).

2.4. Schulische Integration

Sozial beeinträchtigte Kinder stellen mitunter eine der grössten Herausforderungen für die heutige Schule dar. Die integrative Beschulung ist dennoch für viele Länder unumstritten (Preuss-Lausitz, 2005, S. 14). Doch wie sieht die rechtliche Grundlage hinsichtlich der Integration von Lernenden mit deviantem Verhalten aus und wie wird die Integration im Kanton Aargau umgesetzt? In den nachfolgenden Unterkapiteln wird auf Aspekte der Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten eingegangen.

2.4.1. Definition

Der Begriff *Integration* ist in verschiedenen Bereichen anzutreffen. In der Bildungslandschaft ist der Begriff mit der *Schulischen Integration* gleichgesetzt. Diese versteht die Integration als gemeinsame Schulung möglichst aller Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft, Stärken und Schwächen (vgl. Lienhard, 2011, S. 11ff).

2.4.2. Rechtliche Grundlage

In den letzten Jahrzehnten wurden die Rechte von Menschen mit Behinderungen gestärkt und eine integrative Grundhaltung im Bereich der Bildung etabliert. Die Behindertenrechtskonvention der UNO (BRK) fordert, dass Menschen mit Behinderungen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen. So ist in Art. 2 Abs. 2 BRK zu lesen: „Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ Im Hinblick auf die Schulische Integration ist das Wohl jedes einzelnen Kindes in den Vordergrund zu stellen und es sind Massnahmen zu treffen, damit die Gleichberechtigung für alle Kinder möglich ist (Stein & Stein, 2014, S. 58). In der Schweiz wurde mit der Ausarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) eine Massnahme gegen die Diskriminierung von behinderten Menschen getroffen. Gemäss Art. 20 Abs. 1 und 2 BehiG sorgen die Kantone für die besondere Beschulung von behinderten Kindern und Jugendlichen entsprechend deren Bedürfnissen. Weiter fördern die Kantone die Integration mit entsprechenden Schulungsformen.

2.4.3. Organisation im Kanton Aargau

Im Einklang mit dem BehiG (vgl. Kapitel 2.4.2) ist der Kanton Aargau verpflichtet, die Schulische Integration aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Der Kanton hat das integrative Schulmodell nicht flächendeckend eingeführt. Einige Schulträger führen Sonderklassen. Die erfolgreiche Integration von sozial beeinträchtigten Kindern erfordert zusätzliche Fördermassnahmen. Im Kanton Aargau steht den Schulen ein Pool an Verstärkten Massnahmen (VM) zur Verfügung. Im Grundsatz sollen diese zusätzlichen Förderlektionen die Schulung von

Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung oder einer erheblichen sozialen Beeinträchtigung ermöglichen. Hinsichtlich der Ressourcierung fällt das vorliegende Forschungsprojekt in eine Zeit des Umbruchs. Im Rahmen des Projekts *Neue Ressourcierung Volksschule* sollen den Aargauer Schulen die bisherigen Ressourcen, die fast alle die Förderfunktion einer Schule alimentieren, mittels einer Schülerpauschale zugeteilt werden. Bereits in den Schuljahren 2016/17 sowie 2017/18 wurden im Rahmen eines Schulversuchs elf Schulen mit einem pauschalen Ressourcenkontingent ausgestattet. Für die Versuchsschulen entfällt die Unterteilung in verschiedene Ressourcenarten wie z.B. Grunddotation Heilpädagogik, VM, Begabtenförderung oder Deutsch als Zweitsprache (BKS, 2018, S. 6). In den Gruppeninterviews wurden erste Reaktionen auf dieses neue Modell der Ressourcierung geäußert. Dass die Teilpauschalierung bei den VM beginnt, hat mit deren Wachstum zu tun. Der Aufwand für die Förderung von Lernenden mit einer Behinderung in der Regelschule ist in den vergangenen Jahren übermässig angestiegen. Besonders die sozialen Beeinträchtigungen haben stark zugenommen: 90 Prozent innert fünf Jahren. Die Teilpauschalierung setzt parlamentarische Vorstösse um, das starke Wachstum der VM zu bremsen (Aeberli, 2018, S. 13). Teilpauschalierung bedeutet, dass VM bei Behinderungen den Schulen zukünftig als Kontingente zugeteilt werden. Innerhalb der Schulstufe teilt die Schulleitung die Lektionen zu. Anstelle von Förderunterricht mit Schulischer Heilpädagogik können Assistenzpersonen eingesetzt werden, wobei eine Jahreslektion Förderunterricht 110 Arbeitsstunden einer Assistenzperson entsprechen (Handreichung Heilpädagogik in Regel- und Kleinklassen, 2019, S. 8). Gleichzeitig weicht man bei der neuen Ressourcierung der VM nicht ganz vom ursprünglichen Bedarfsprinzip ab. Nach wie vor ist es möglich, im Einzelfall einen Antrag auf VM zu stellen, begründet durch ein schulpsychologisches Gutachten. Zudem werden die bis anhin einer Schule zugeteilten VM bei der Berechnung der Kontingente noch zwei Jahre lang berücksichtigt. Inwiefern die neu organisierte Ressourcierung sich auf die Integrationskraft und somit auf die Tragfähigkeit der einzelnen Schulen auswirkt, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Klar ist, sind die Ressourcen in der Regelschule ausgeschöpft und ist ein Kind in der Regelschule nicht mehr tragbar, kann es übergangsmässig oder langfristig separativ beschult werden. Mehr zur Tragfähigkeit folgt im nächsten Unterkapitel.

2.4.4. Tragfähigkeit

Das in Kapitel 2.4.2 erwähnte Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendliche und das anvisierte Ziel der Integration sozial beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler wird in der Schulpraxis im Rahmen der Förderangebote und pädagogisch-therapeutischen Zusatzmassnahmen bestmöglich umgesetzt. Doch gibt es Fälle, die für einzelne Akteure der Schule oder gar das System Schule als Ganzes nicht tragbar sind. Es folgt der Ausschluss des betroffenen

Kindes aus der Regelschule und die weitere Beschulung in einer separativen Schulform. Der Begriff *Tragfähigkeit* umschreibt die Kompetenz einzelner Schulen und Klassen, "einem möglichst breiten Spektrum von Lernenden gerecht zu werden, so dass diese ihre Schulzeit in der Regelschule verbringen können" (Handreichung Heilpädagogik in Regel- und Kleinklassen, 2019, S. 5). Der Terminus *Tragfähigkeit* kann insofern als Konfliktlösekapazität verstanden werden und betrachtet die Fähigkeit der Schule, in verschiedenen Bereichen Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen, so dass der institutionelle Auftrag besser erfüllt werden kann. Die Tragfähigkeit wird auf der Ebene von Schulstruktur und Schulkultur sowie von der Persönlichkeit der Lehrperson von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Im folgenden Unterkapitel wird ein systemtheoretisches Modell vorgestellt, das die unterschiedlichen Faktoren, welche die Tragfähigkeit beeinflussen, aufzeigt.

2.4.5. Systemtheoretisches Modell

Gemäss dem in Abbildung 5 dargestellte Systemtheoretischen Modell nach Barth (2013, S. 41-46.) wird im Schulbereich zwischen vier Subsystemen unterschieden, in welchen sich auf Ebene einer Schuleinheit individuell Spannungen generieren und übertragen können. Eine Schule kann je nach Spannungsaufbau eine solch immense Gesamtspannung erfahren, dass trotz getroffener Massnahmen ein Kind nicht weiter tragbar ist (vgl. ebd.). Im Gegensatz können Spannungen mit Erfolg (z.B. durch Massnahmen der Schulischen Heilpädagogik) bewältigt werden. Grundsätzlich sollte das Ziel sein, die Bewältigungsstrategien einer Schule mit den notwendigen Ressourcen so zu stärken, dass möglichst alle Lernenden tragbar sind. Im Weiteren wird auf die vier Subsysteme eingegangen.

Abbildung 5: Systeme der Spannungsinduktion in der Schule. In Anlehnung an: Barth, 2013.

Grundlegend für das Modell sind aktuelle Normen einer Gesellschaft und Epoche. Aktuell ist der Konsens verbreitet, dass Selektion die Ausnahme sein sollte. Ebenso tief verankert ist der institutionelle Auftrag (1), den die Schule zu leisten hat. Dieser kann als Rahmen des Modells bezeichnet werden. Die Schule erfüllt verschiedene gesellschaftliche Pflichten. Diese stehen teils widersprüchlich zueinander. Einerseits hat die Schule eine Qualifikations- und Selektionsfunktion. Andererseits gilt die Integrationsfunktion, mit dem Ziel innerhalb der Schülergruppe für jedes einzelne Kind ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ermöglichen (Gamm, 1979; Graf und Lamprecht, 1991; zitiert nach Barth, 2013, S. 42).

Gleichzeitig herrscht in der Bildungslandschaft eine strukturelle Hierarchie (2). Schulakteure, aber auch Eltern oder Mitglieder der Schulpflege nehmen eine bestimmte Position innerhalb des Systems ein. Machthabende zeichnen sich durch viel Prestige aus (soziale Anerkennung, bspw. aufgrund der Schulstufe, Alter oder Geschlecht) sowie Macht (Handlungsspielraum). Kinder mit sozialer Beeinträchtigung nehmen in der Regelschule die Position am untersten Rand ein. Sie erfahren geringe soziale Akzeptanz (Barth, 2013, S. 43). Deviante Kinder werden gemäss dieser systemtheoretischen Perspektive zum Depotträger der Gesamtspannung. Diese Gegebenheit kann anomische Spannungen (siehe Kapitel 2.2.5.) bewirken.

Als weiteres System kann dasjenige der Lehrperson (3) bezeichnet werden. Mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Identifikation mit der Lehrerrolle, ihren Handlungskompetenzen, aber auch ihrem Verständnis von Integration, hat sie einen Einfluss auf die Tragfähigkeit des Gesamtsystems (vgl. Barth, 2013, S. 44). Kompetente Lehrpersonen reagieren in unvorhergesehenen Situationen kreativ, spontan und flexibel. Lehrende, die sich stark mit ihrer Rolle und den damit verbundenen Normen und Erwartungen an ihre Handlungen identifizieren, sind oft unflexibel. Solch starren, wenig kreativen Reaktionsweisen wirken sich negativ auf die Tragfähigkeit aus (ebd.).

Schliesslich tragen die Schülerinnen und Schüler (4) und ihre individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einen Teil zur Tragfähigkeit einer Schule bei. Die Gesamtspannung in diesem Subsystem setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Genannt wird der "Habitus", welcher jedes Kind aufgrund der individuellen Sozialisation mit sich bringt. Bourdieu definiert den Habitus als "ein System verinnerlichter Muster, die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen" (1994; zitiert nach Barth, 2013, S. 46).

Um die Tragfähigkeit einer Schule zu erhöhen, müssen im Rahmen einer sonderpädagogischen Diagnostik (siehe Kapitel 2.2.6) die einzelnen Subsysteme mit den individuellen Spannungsfeldern analysiert und dementsprechend Massnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden.

2.4.6. Zusammenfassung

An dieser Stelle folgt eine Kurzzusammenfassung der Denk- Handlungsansätze, die im Rahmen der integrativen Beschulung innerhalb der Förderung in der Regelklasse zur Erhöhung der Tragfähigkeit auf die Integration von sozial beeinträchtigten Lernenden angewendet werden können. Die Informationen beziehen sich auf die Unterkapitel 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 sowie 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. Die verschiedenen sozialwissenschaftlichen Paradigmen liefern unterschiedlich Erklärungen für deviante Verhaltensweisen und dementsprechend vielfältig sind die Handlungsansätze:

In der Erziehung und im Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen stellt sich häufig die Frage nach der richtigen Bezeichnung für eine vorliegende Störung, nach den Entstehungsbedingungen, insbesondere aber nach Handlungsmöglichkeiten und zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten. Von der Beantwortung dieser Fragen werden wichtige Hinweise für ein sachgemässes Handeln in Erziehung, Unterricht und Beratung erwartet.

(Hillenbrand, 2008, S.113)

Hinsichtlich der Förderung im Unterricht wird eine präventive Vorgehensweise durch eine ganzheitliche Diagnostik als wirksame Grundlage betrachtet. Eine kritische Reflexion der Interaktionsprozesse mit den multiplen, zugrunde liegenden Einflussfaktoren wird vorausgesetzt. So soll eine ganzheitliche, sonderpädagogische Diagnose im Sinne des soziologisch-systemischen Ansatzes vorgenommen werden. Dabei werden die verschiedenen Denkansätze beigezogen, um Einblick in die verschiedenen Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen zu erhalten und insgesamt ein möglichst ganzheitliches Bild zu zeichnen. Demnach werden die Ursachen für herausforderndes Verhalten nicht allein bei den Schülerinnen und Schülern gesucht, sondern die diversen Einflussfaktoren aller beteiligten Interaktionspartner analysiert. Darin eingeschlossen ist die Reflexion der eigenen Denkweise, der eigenen Erklärungsbasis für herausforderndes Verhalten. Unbewusste Werte und Normen sollen bewusst gemacht werden, um bei der Diagnostik möglichst werteneutral und frei von Stigmatisierungen vorgehen zu können. Entsprechend der Diagnostik wird die konkrete Förderung geplant, wobei die Komplexität von deviantem Verhalten eine korrespondierende Breite an Formen der

Förderung erfordert (Liesen & Luder, 2011). Auf der individuumszentrierten Ebene werden je nach Anamnese mit Beizug entsprechender Fachkräfte Massnahmen hinsichtlich der Medikation und individueller Therapien und Begleitung angegangen. Die Förderung bezieht sich auf die konkreten Bedürfnisse des Kindes, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und das Selbstwertgefühl zu stärken. Gleichzeitig soll aber auch die Interaktion im Klassengeschehen gefördert werden. So wird auf der interaktionistischen Ebene auf die Beziehungsarbeit fokussiert. Im Unterricht selbst soll sich das pädagogische Engagement auf eine tragfähige Bindung zum Schüler oder der Schülerin ausrichten. Stigmatisierungsprozessen soll im Unterricht aktiv entgegengewirkt werden, um anomische Spannungen möglichst klein zu halten. Entsprechend eines psychoedukativen Unterrichts soll prosoziales Verhalten gefördert werden. Auf der systemischen Ebene findet die Förderung mit Einbezug des Umfeldes statt. Im interdisziplinären Schulteam und möglichst mit Einbezug der Eltern werden gemeinsam Massnahmen geplant und entsprechend des ganzheitlichen Förderplanes umgesetzt. Die Verantwortung für die Förderung wird gemeinschaftlich getragen. Die regelmässige Reflexion der umgesetzten Interventionsstrategien gehört schliesslich ebenso zu einem professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten. Die Analyse kann mitunter im Rahmen einer Unterrichtsauswertung (Stein & Stein, 2014, S. 52) sowie interdisziplinär im Austausch mit den beteiligten Schulakteuren erfolgen. Hinsichtlich des gesamten Förderprozesses ist es schliesslich voraussetzend, sich unter den beteiligten Schulakteuren auf ein übergreifendes Konzept, eine gemeinsame Erklärungsbasis zu einigen. Dies bedingt, dass man sich über die individuellen Erklärungsansätze für deviante Verhaltensweisen austauscht und eine gemeinsame Haltung bezüglich der integrativen Förderung entwickelt. Andernfalls sehen sich die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder mit Verständigungsproblemen, Rollenklärungen, und kräftezehrenden Absprachen konfrontiert (vgl. Gasteiger-Klicpera, Julius & Klicpera, 2008, S. 659).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Studie, in welche die Arbeit eingebettet ist, beruht auf einem quantitativen sowie qualitativen Forschungsteil. Einerseits wird eine quantitative Erhebung mittels Fragebogen durchgeführt, andererseits eine qualitative Erhebung mittels Gruppeninterview (siehe Abbildung 6). Im Rahmen der Gesamtstudie werden die beiden Forschungszugänge zunächst getrennt ausgewertet und letztlich für eine Gesamtschau zusammengeführt.

Abbildung 6: Triangulation der quantitativen und qualitativen Erhebung

Für die Forschungsarbeit der Masterthese wird hinsichtlich der durchgeführten Gruppeninterviews auf die qualitative Sozialforschung fokussiert. Diese wird im Folgenden begründet sowie das Forschungsdesign genauer beschrieben. Da nur wenige ausgewählte Ergebnisse der quantitativen Erhebung in die Arbeit einfließen, wird in den nächsten Unterkapiteln auf die qualitative Forschungsmethodik eingegangen und im Unterkapitel 3.2.3 nur ein grober Überblick über die quantitative Forschung dargestellt.

3.1. Qualitative Erhebung

In der empirischen Sozialforschung unterscheidet man zwischen der quantitativen und der qualitativen Forschungsmethode. Quantitative Verfahren messen die Menge. Sie untersuchen Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Die Quantitative Forschungsmethode untersucht Phänomene, die nur schwer in ihrer Häufigkeit genannt werden können. Im Vordergrund steht das Konstruieren des inhaltlichen Sinnes. "Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln" (ebd.). Qualitative Fragestellungen sind offen formuliert und lassen eine Vielzahl von Antworten zu. So arbeitet die Qualitative Forschung mit kleineren Stichproben. Quantitative Methoden verlangen grundsätzlich grössere Datensätze (vgl. Brüsemeister, 2008, S. 19). Die beiden methodischen Vorgehensweisen werden zuweilen auch kritisch miteinander

in Beziehung gesetzt. Grundsätzlich liegen der empirischen Sozialforschung inhaltliche Fragestellungen zugrunde und die Forschung zielt auf qualitative Erkenntnisse ab. Um Erkenntnisse zu gewinnen, ergänzen sich quantitative und qualitative Zugänge. So werden in den meisten Forschungsarbeiten beide Vorgehensweisen kombiniert (siehe Früh, 2007, S. 67). In welchem Ausmass die beiden Forschungsvorgänge miteinander kombiniert werden, ist abhängig vom Gegenstand der einzelnen Forschung und hängt von der Fragestellung ab. Vor jeder Datenerhebung muss analysiert werden, was unter welchen Bedingungen erfasst werden kann (vgl. Atteslander, 2010, S. 13). Es bedingt folgender Überlegung: Sind die für die Beantwortung der Fragestellung benötigte Informationen besser zu beobachten oder über ein Interview zu erfragen? (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 168).

3.1.1. Datenerhebung mittels Gruppeninterview

Die häufigste Technik empirischer Sozialforschung ist die Befragung. Dabei unterscheidet man zwischen einer Vielzahl von Befragungsarten (vgl. Brüsemeister, 2008, S. 15). Eine Methode ist das mündliche Gruppeninterview. "Ein Gruppeninterview liegt dann vor, wenn nach einem offenen Konzept der Interviewer Fragen in einer Gruppensituation beantworten lässt" (vgl. Atteslander, 2010, S. 141). Im Vordergrund steht die Fragestellung, welche sich auf das persönliche Erleben, subjektive Sichtweisen, Erfahrungen oder Interpretationen bezieht (siehe Roos & Leutwyler, 2017, S. 200). Innerhalb der Gruppeninterviews unterscheidet man zwischen drei Interviewformen: wenig strukturiertes, teilstrukturiertes und stark strukturiertes Interview. In der vorliegenden Arbeit wird mit dem teilstrukturierten Interview gearbeitet. Bei der teilstrukturierten Form werden Fragen anhand eines zielgerichteten Gesprächleitfadens vorformuliert und strukturiert. Die Abfolge der Fragen kann jedoch spontan angepasst und interessante Aspekte können flexibel genauer erfragt werden (vgl. Atteslander, 2010, S. 135). Der Vorteil von halbstrukturierten Interviews liegt in der freien Formulierung von Antworten, d.h. Befragte können sich selbst frei ausdrücken. Im Gegensatz zu stark strukturierten Interviews ist mehr Tiefe möglich (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 230). So sind teilstrukturierte Interviews gut geeignet, um mehr über subjektive Bedeutungszusammenhänge und persönliche Interpretationen einzelner Personen zu erfahren. Die befragten Interviewteilnehmenden können zudem aufeinander Bezug nehmen und Beobachtungen über die Dynamik innerhalb einer Gruppe werden ermöglicht (ebd., S. 232f.).

3.1.2. Begründung

Pädagogische Massnahmen sind soziale Phänomene, die in der Interaktion zwischen Menschen entstehen. Die Forschenden treten in der Studie mit den Schulkollegen in den Austausch, weil sie Aufschluss über deren subjektiven Haltungen, Sichtweisen und Handlungs-

möglichkeiten erhalten möchten. Die Kultur der Zusammenarbeit innerhalb der Schulteams, grundlegende Haltungen, aber auch interaktive Aushandlungs- und Reflexionsprozesse können durch Gruppeninterviews in Erfahrung gebracht werden. In der Art, wie die interdisziplinäre Gruppe einen Fall beschreibt, werden Denkansätze manifest. Kommen differenzierte Beobachtungen im Zusammenhang mit den Lehrenden zum Ausdruck oder wird die Fallbeschreibung zum Anlass genommen, aufgestaute Frustration und Ohnmacht loszuwerden und was bedeutet das in Bezug auf den Umgang mit devianten Lernenden? Welche Irritationen bleiben bei uns Interviewenden zurück und was bedeuten diese Emergenten in Bezug auf das Team und dessen Kooperation? Die Gespräche werden inhaltlich analysiert und mit der Theorie in Beziehung gesetzt, um den Umgang mit devianten Lernenden zu erschliessen, im Besonderen aber auch förderliche Aspekte auf die Integrationskraft einer Schule herauszuarbeiten.

3.1.3. Auswahl der befragten Schulen

Auf der Basis von bildungsstatistischen Daten werden innerhalb des Kantons Aargau acht Schulträger ausgewählt, zwischen denen deutliche Unterschiede in Bezug auf Grösse der Schülerpopulation und VM-Volumen bestehen. Vier Schuleinheiten weisen eine maximal hohe, vier Schuleinheiten eine maximal tiefe VM-Quote auf. In Tabelle 5 sind die acht Schuleinheiten anonymisiert aufgelistet. Eine maximal hohe VM-Quote wird mit 4 gewertet, eine maximal tiefe mit 1. Die Grösse der ausgewählten Schulen (SM) variiert zwischen 1 (klein) bis 4 (sehr gross).

Tabelle 5: Auswahl der befragten Schulen

	Schule 52	Schule 42	Schule 33	Schule 32	Schule 22	Schule 21	Schule 13	Schule 11
VM	4	4	4	4	1	1	1	1
SM	4	3	2	1	4	3	2	1

Die Teilnahme dieser ausgewählten Schulträger an der qualitativen Forschung ist wichtig, um für das Gesamtprojekt den Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen zu verstehen und die Situation unterschiedlicher Schulen im Kanton adäquat zu erfassen. Für die vorliegende Arbeit wird kein Schwerpunkt auf strukturelle Bedingungen gelegt.

3.1.4. Durchführung der Interviews

Vor der Datenerhebung im Rahmen der Gruppeninterviews wird der Leitfaden innerhalb der Forschungsgruppe diskutiert und überarbeitet (vgl. Anhang 1). Ziel ist zu erfahren, ob die Fragen gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview in etwa dauert (siehe Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Die acht Gruppeninterviews

werden im Spätherbst 2018 durchgeführt. Am Gespräch nehmen seitens der Forschungsgruppe ein bis zwei Studierende sowie der Forschungsleiter Daniel Barth teil. Die Auswahl der Interviewteilnehmenden wird der Schulleitung überlassen. Postuliert wird dabei, dass die Schulleitung "typische" Vertreterinnen und Vertreter der Berufsgruppen wählt, die die Schule gut repräsentieren. Nebst der schulleitenden Person idealerweise eine Schulische Heilpädagogin / ein Schulischer Heilpädagoge, die Klassenlehrperson, die Schulsozialarbeiterin / der Schulsozialarbeiter und ggf. Fachlehrpersonen. Die Interviews werden in Räumlichkeiten des befragten Schulteams abgehalten und dauern rund 60 Minuten. Die Interviews finden in Mundart statt und werden auf Tonband aufgenommen. Nach der Einleitung und Vorstellungsrunde folgen Fragen zum aktuellen Problemdruck (alltägliche vs. gravierende Verhaltensauffälligkeiten) und der Kooperation (intern, extern). Hauptbestandteil des Interviews stellt das Fallbeispiel dar, welches von den Schulakteuren hinsichtlich der Deskription, Diagnostik sowie der umgesetzten Interventionen beschrieben wird. Es folgt die Reflexion bezüglich der umgesetzten Interventionen. Zum Schluss besteht Gelegenheit Unausgesprochenes zu äussern.

3.2. Auswertungsverfahren

Nach der Durchführung bereitet die Forschungsgruppe die Interviews auf. Zur Transkription wird das Computerprogramm f5 verwendet. Bei der Beschreibung und Analyse der Daten wird die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Diese wird im Folgenden genauer beschrieben.

3.2.1. Aufbereitung

Die qualitative Inhaltsanalyse kann als empirische Methode zur systematischen Beschreibung, Analyse und Interpretation von Textmaterial definiert werden. Dabei werden die grundlegendsten Informationen zur Beantwortung einer Fragestellung herausgefiltert und miteinander in Beziehung gesetzt (vgl. Mayring, 2010, S. 324). Eine qualitative Inhaltsanalyse folgt nach Mayring fünf Aspekten (ebd., S. 326ff.):

- Überblick über Datenmaterial (sichten, auswählen und vorbereiten)
- Kategorien entwickeln (ähnliche Aussagen zusammentragen)
- Kodieren (Text auf relevante Informationen untersuchen, strukturieren)
- Analysieren (Informationen zusammenfassen und erklären)
- Analyse darstellen (Bericht verfassen)

Die Auswertung der Daten erfolgt digital mit dem Programm MAXQDA. Wichtige Textstellen werden im Transkript digital markiert, mit einem Code versehen und allenfalls mit einem Memo dokumentiert. Codes werden dadurch automatisch miteinander verknüpft und verwaltet (Atteslander, 2010, S. 223).

3.2.2. Kodierung der Transkripte

Die transkribierten Daten werden allesamt anonymisiert (Namen und genannte Orte, aus denen Rückschlüsse gezogen werden könnten). Im Rahmen der Forschungsgruppe werden die Transkripte diskutiert und induktiv ein Kategoriensystem entwickelt. Die Textauswertung ist an eine menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung gebunden (siehe Kuchartz, 2014, S. 39). Für die Masterthese grundlegend sind die folgenden Hauptkategorien:

- Deskription des Verhaltens
(individualistisch, interaktionistisch, systemisch)
- Diagnostik des Verhaltens
(individualistisch, interaktionistisch, soziologisch-systemisch)
- Deskription der Handlungsansätze und Interventionsstrategien
(individualistisch, interaktionistisch, sozialpädagogisch-systemisch)
- Reflexion der umgesetzten Handlungsansätze und Interventionsstrategien

3.2.3. Erläuterung der quantitativen Erhebung

Wie anfangs Kapitel 3 beschrieben, werden hinsichtlich der Interpretation ausgewählte Daten aus der quantitativen Erhebung der Gesamtstudie beigezogen. Da nur wenige Ergebnisse vorgestellt werden, wird die quantitative Erhebung nicht im Detail ausgeführt. Dieses Unterkapitel soll im Sinne der Transparenz einen groben Überblick bieten. Von den insgesamt 13 ausgewählten Schulträgern wurde im Mai 2018 ein Online-Fragebogen an alle Mitglieder der Schulteams verschickt. Einerseits wurden Daten auf der Schulebene, andererseits auf der personellen Ebene erhoben. Abbildung 7 zeigt die Auswertung der Schule 52 bezüglich der in der Arbeit verwendeten Themenbereiche Klima (Schulebene) Innovationspotential (Schulebene) und Einstellung zur Integration (personale Ebene) exemplarisch auf. Die Auswertung der acht Fokusschulen ist im Anhang 22 zu finden.

Schule 52	Skalierung	Skalen-Mittelwert	Stichprobe alle Primarschulen			Schule			Differenz	Effektstärke
			N	M	SD	N ₁	M ₁	SD ₁		
Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	39	4.50	0.37	0.05	0.10
Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	37	3.07	0.43	-0.06	-0.12
Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	36	3.26	0.86	-0.38	-0.43

- N:** Anzahl eingegangener Antworten aller befragten Schulakteure
- M:** Mittelwert
- SD:** Standardabweichung (mittlere Abweichung der Streuung vom Mittelwert)
- Skalierung:** jeweils hoher Wert = hohe Ausprägung/ Zustimmung

Abbildung 7: Auswertung der quantitativen Erhebung

Der Auswertung liegen Mittelwertsunterschiede zugrunde. Diese zeigen auf, ob der Unterschied zwischen dem Mittelwert der Gesamtstichprobe und demjenigen der einzelnen Schule, bzw. im Falle der Einstellung zur Integration dem einzelnen Schulakteur, bedeutsam ist. Der Unterschied wird mit der Effektstärke (ES) beschrieben. Nach Cohen (1988) werden Effektgrößen von $d=.20$ als moderate, Effektgrößen von $d=.50$ als mittlere und $d=.80$ als starke Effekte eingeschätzt. Signifikante Unterschiede werden in der Auswertung orange hervorgehoben. Der Abbildung 7 ist zu entnehmen, dass die Schulakteure der Schule 52 bezüglich der individuellen Einstellung zur Integration mit einer Effektstärke von -0.43 negativ abschneiden.

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den qualitativen Gruppeninterviews dargestellt (siehe Transkripte Anhang 2-9, Übersicht der Codierungen Anhang 11-21). Für jede Schuleinheit wird ein Einzelportrait erstellt. Im Unterkapitel 4.2 erfolgt die Zusammenfassung und der Vergleich der Einzelportraits in Form einer Gesamtschau.

4.1. Einzelportraits der Schulen

In den folgenden Unterkapiteln folgt die Darstellung der Einzelportraits der acht befragten Schulen. Präsentiert werden die Denkansätze hinsichtlich der Deskription und Diagnostik des herausfordernden Verhaltens, die Handlungsansätze der umgesetzten Interventionen sowie die Reflexion dieser. Zusätzlich zu den vier Hauptkategorien werden weitere Unterkategorien genauer beschrieben:

- **Deskription:** Differenziertheit, Ressourcenorientierung, Stigmatisierung
- **Diagnostik:** Differenziertheit, Externalisierung, Spannungstransfer
- **Intervention:** Innovationskraft, Struktur der Förderung, Wirksamkeit
- **Reflexion:** Differenziertheit, Selbstreflexion

Entsprechend der Auswertung der Interviews mit dem Programm MAXQDA wird jeweils die Anzahl Nennungen hinsichtlich der Deskription, Diagnostik und Intervention dargestellt (vgl. Übersicht der Codierungen im Anhang 11-21). Eine genauere Erläuterung zu den Unterkategorien und den zugrunde liegenden Kriterien für die Einteilung der Aussagen ist im Anhang 10 zu finden. Innerhalb der Einzelportraits werden Berufsbezeichnungen und Fachausdrücke abgekürzt (siehe Kapitel 8, Abkürzungsverzeichnis).

4.1.1. Schule 52

Der Problemdruck an der Schule 52 wird als hoch wahrgenommen. Die Zusammensetzung der Lernenden ist heterogen. Es werden Kinder aus dem dorfeigenen Schulheim integriert. Dieses bietet zunehmend mehr Plätze, die schulischen Ressourcen bleiben gleich (52, 45). Im Fallbeispiel erfolgt die Exklusion in ein Sonderschulheim.

Tabelle 6: Einzelportrait der Schule 52

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
17	12	3
Differenziertheit	Es werden Zuschreibungen gemacht, ausgeprägte Stigmatisierungsprozesse sind erkennbar, bspw.: „Ich (das Kind) als Mittelpunkt komme sowieso als erstes und alles andere kommt dann nachher“ (52, 11). Die Beschreibung ist wenig bis kaum ressourcenorientiert. Hinsichtlich des interaktionistischen Ansatzes wird aggressives Verhalten und Verweigerung fokussiert. Die SHP schildert, dass die Kinder aus dem Heim alles „aufmischen“ (52, 41). Es werden wenige konkrete Situationen geschildert.	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
10	0	18
Differenziertheit	Die Diagnostik gründet auf dem individualistischen und dem soziologisch-systemischen Ansatz. Dabei wird das System kritisiert: Die Einschulung fände immer früher statt, die SuS seien zu wenig reif, es bestünde zu viel Lärm in der Schule (z.B. 52, 124). Auf der systemischen Ebene werden u.a. die Wechsel der Bezugspersonen als problematisch für die Heimkinder dargestellt. Auch die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Heim funktioniere ungenügend (52, 49). Bzgl. der Familiensysteme äussert man sich ebenso kritisch. Die Eltern hätten wenig Zeit, der TV erziehe und die Kooperation sei schwierig, da viele Eltern überlastet seien (52, 28/127). Bemängelt wird das teils fehlende Einverständnis der Eltern für diagnostische Abklärungen.	
Externalisierung	Gründe für das deviante Verhalten werden mehrheitlich externalisiert. Der Spannungstransfer findet von der Regelschule in das Schulheim oder die Familie statt. Der pädagogische Handlungsraum wird als eingeschränkt erlebt. Eine gewisse Ohnmacht wird geäussert: „Wo die Problematik liegt, wissen wir nicht genau“ (52, 16). „Aber das andere ist natürlich das Pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten. Was machen wir?“ (52, 61).	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
5	3	19
Innovationskraft	Konkrete pädagogische Interventionen werden wenige genannt. Auf der systemischen Ebene gelingt die Kooperation mit dem Kinderheim und den Eltern unzureichend. Die Vernetzung wird an mehreren Stellen kritisiert und als träge oder langatmig beschrieben (52, 37/59/91).	
Struktur der Förderung	Für die individuelle Förderung werden Assistenzen eingesetzt und gleichzeitig bemängelt, da die Beziehung zwischen KLP und Kind leide (52, 94). Die SHP reflektiert ihre Wirksamkeit bezüglich der integrativen Förderung kritisch. Die Regelkinder hätten zu wenig Zuwendung (52, 14). Gleichzeitig formuliert die KLP, dass ihr das nötige Fachwissen für die integrative Förderung fehle (52, 94). Die SHP fördert v.a. in separativen Settings.	
Wirksamkeit	Die Schulakteure beschreiben sich als ohnmächtig. Die Langatmigkeit hinsichtlich der interdisziplinären Arbeit wird kritisiert. Der Rahmen für eine erfolgreiche Integration sei nicht gegeben (52, 26) Es fehle an Ressourcen: „Der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht ... Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen“ (52, 22). Es bleibe nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis etwas Schlimmes passiert (52, 23).	
Reflexion bezüglich der Intervention		
Differenziertheit	Die Reflexion erfolgt vor allem in Bezug auf die fehlenden Ressourcen. Die umgesetzten Interventionen werden nicht reflektiert.	
Selbstreflexion	Es findet eine starke Externalisierung der Probleme statt. Man erlebt sich wenig flexibel, sieht dem aber machtlos entgegen (52, 112). „Ich wüsste jetzt nicht, was man hätte anders machen können, weil wir haben uns sehr früh an die zuständigen Abklärungsstellen gewandt“ (52, 91).	

4.1.2. Schule 42

Der Problemdruck in Schule 42 wird als leicht unterdurchschnittlich erlebt, auch wenn aktuell mehrere Kinder mit der Diagnose ASS integriert werden. Die Integration des Jungen aus dem Fallbeispiel gelingt.

Tabelle 7: Einzelportrait der Schule 42

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
10	6	0
Differenziertheit	Generell werden im Vergleich leicht weniger Aussagen zur Deskription des herausfordernden Verhaltens gemacht. Die Aussagen sind wertfrei und ohne Stigmatisierungen. Auf der individualistischen Ebene wird die Diagnose ASS genannt, aber auch generelle Einschränkungen in der Kognition sowie Motorik. Aggressives Verhalten mit Fremdgefährdung wird mehrmals beschrieben. Dies ist auch gegenüber der Assistentin (blaue Flecken) oder der SHP (geschlagen) aufgetreten. Hinsichtlich des interaktionistischen Ansatzes wird das „soziale Miteinander“ als Hauptproblematik erlebt (42, 99).	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
2	1	9
Differenziertheit	Auch bzgl. der Diagnostik werden im Vergleich zu den anderen Schuleinheiten weniger Aussagen getroffen. Die Akteure der Schule 42 fokussieren den systemischen Denkansatz und nennen verschiedene Ursachen: schwierige Klassendynamik, Stellung des devianten Kindes in der Klasse, Stigmatisierungsprozesse seitens der Eltern und allgemein unkooperative Eltern: „Die Mutter von dem Jungen sagt so: Okay, er ist Autist. Ich habe ihn hier angemeldet, also es ist eure Sache. Und ich weiss, er ist schwierig“ (42, 117).	
Externalisierung	Im Zusammenhang mit der Diagnose ASS beschreiben sich die Schulakteure als anfänglich machtlos. Durch die fehlende Kooperation mit der Mutter erlebten sie die Krankheit als Tabuthema, als „Blackbox“ (42, 99). Es werden schulinterne Faktoren erkannt, bspw. die negative Klassendynamik. Die schwierige Biografie einzelner devianter SuS wird wertfrei in die Diagnostik eingebunden: „Weil dieser Junge hatte natürlich eine Geschichte, im Sinn von, man hat gewusst, was alles abgelaufen ist und wie es schwierig war“ (42, 102). Vorausgesetzt werden die Zusammenarbeit und eine offene Kommunikation mit den Eltern oder ggf. den Beiständen. Wenn diese nicht gewährleistet ist, werde das fördern schwierig (42, 24/164). „Das ist eine Hürde, das stört mich gewaltig. Wir haben schon Sachen nicht erfahren, weil sie es nicht haben/müssen/dürfen sagen können ... Wir haben da gemerkt, dass Sachen nicht stimmten“ (42, 49).	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
2	5	42
Innovationskraft	Auf systemischer Ebene berichtet die Schule 42 von diversen konkreten Interventionen. Die vertiefte interdisziplinäre Zusammenarbeit wird mehrmals erwähnt und wertgeschätzt, bspw.: „Zum Glück haben wir ein gutes Netz, das hat es entlastet. Also wir haben einen wunderbaren Kontakt zu der Schulpsychologin. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Beiständen ... Wir haben Schulpfleger, welche man beiziehen kann. Wir verstehen uns gut, finden uns schnell. Wir reden viel über die Situationen und trotzdem, es ist ein Dauerbrenner“ (42, 26). Die SHP sowie SSA beschreiben, dass sie regelmässig Beratungen der LP's durchführen. Hinsichtlich der ASS-Thematik wurde professionelle Unterstützung im Rahmen der Beratung und Begleitung einer Autismusfachstelle beigezogen. Die Klassenassistenten werden wertgeschätzt: „Da haben wir einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen	

	... Sie haben nicht diese Ausbildung von Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, irrsinnig entlastend“ (42, 29). Es besteht ein interner Ablauf (Kaskadenmodell) bei der Aufgleisung von zusätzlichen Fördermassnahmen. Psychoedukativer Unterricht wird mit Einbezug der SSA umgesetzt, um den Klassengeist zu stärken und prosoziales Verhalten zu fördern. Konkret wird z.B. das Streitschlichter-Projekt genannt (42, 65). Einzelsettings werden durchgeführt und an der Beziehung gearbeitet: „Man muss aber auch sagen, die Kinder hier sind sehr, sehr offen ... Sie reden schnell, viel und berichten“ (42, 67).
Struktur der Förderung	Die Förderung geschieht auf verschiedenen Ebenen und ist interdisziplinär aufgebaut. Die Beziehungsarbeit erfolgt u.a. im Klassenverband durch einen psychoedukativen Unterricht, aber auch in Einzelsettings bspw. mit der Klassenassistenz oder SSA.
Wirksamkeit	Durch die erhöhte Kooperation wird eine maximale Begleitung ermöglicht (42, 109). Das Team handelt lösungsorientiert und das Wohlbefinden des Kindes steht im Zentrum.
Reflexion bezüglich der Intervention	
Differenziertheit	Eine differenzierte Reflexion der umgesetzten Interventionen findet auf hohem Niveau statt.
Selbst-reflexion	Das Team äussert sich ehrlich und selbstkritisch, verliert trotz des eigenen Fehlerverhaltens den Humor nicht: „Also, das ist immer die riesigste Herausforderung, wenn ich merke, jetzt beginnt es mir über den Hals zu wachsen und das nehme ich dann heim, weil ich dann meistens ja falsch reagiere, wenn es mir über den Kopf gewachsen ist und dann gehe ich heim und denke: „Du bist doch ein Schafsseckel“. Entschuldigung (lacht)“ (42, 29). Das Zeigen von Schwäche wird im Team erlaubt. Hinsichtlich der Förderung von Kindern mit ASS beschreibt sich das Team als „im Lernprozess“. Der Erfahrungsraum konnte bereits erweitert werden. So konnte eine gewisse Empathie für die Situation der Eltern erst nach einigen Gesprächen aufgebaut werden: „Und da habe ich viele Gespräche geführt mit dem Schulpsychologen, mit den Logopädinnen, mit der ASS (Fachfrau) selber, mit den Eltern. Wir haben uns relativ viel getroffen. Und so habe ich wirklich gemerkt, wie am Anschlag sie sind. Und darum habe ich wie angefangen zu verstehen ... Und das hätte ich mir, wenn es möglich gewesen wäre, schon viel früher gewünscht“ (42, 152). Es wird u.a. schlussgefolgert, dass es gerade bei ASS wichtig ist, genug früh anzusetzen, damit es nicht zur Eskalation kommt (42, 164). Auch die Didaktik wird kritisch hinterfragt. Eine andere kognitive Förderung wäre manchmal wichtig (42, 142). Schliesslich wird die Relevanz eines präventiven Vorgehens betont und beschrieben, dass in der Schule präventive Ressourcen noch mehr zum Tragen kommen sollten (42, 196).

4.1.3. Schule 33

Der Problemdruck in Schule 33 wird als hoch wahrgenommen. Das Vorhandensein von schwierigen sozialen Dynamiken erschwert den professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten. Im Fallbeispiel erfolgte (aufgrund der Eskalation zwischen Eltern und Schule inklusive Polizeiaufgebot, Bombendrohung, und Veröffentlichung in der Lokalpresse) nach fünf Jahren in der Primarschule der Wechsel in eine andere Schule (anderer Schulträger).

Tabelle 8: Einzelportrait der Schule 33

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
7	9	3
Differenziertheit	Das herausfordernde Verhalten wird v.a auf der interaktionistisch-individualistischen Ebene beschrieben. Bezüglich der Interaktion wird die Thematik des Mobbing genannt und ein grosser Problemdruck deutlich (33, 46/52). Auf der individualistischen Ebene werden Stärken und	

Darstellung der Ergebnisse

	Schwächen genannt, somit auch Ressourcen erkannt. Es finden keine Stigmatisierungsprozesse statt. Das deviante Verhalten zeigt sich in verschiedenen Bereichen: Auch auf dem Pausenplatz, in der Garderobe oder auf dem Nachhauseweg. Bzgl. des konkreten Lernverhaltens / Aufmerksamkeitssteuerung / medizinisch-psychologischer Diagnostik werden keine Aussagen gemacht.	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
4	2	14
Differenziertheit	Der soziologisch-systemische Ansatz dominiert bei der Beschreibung des devianten Verhaltens. Die Kinder werden als sozial vorbelastet beschrieben und verschiedene externale Faktoren werden genannt, s.u.	
Externalisierung	Als schulinterne Ursachen werden eine schwierige Klassenkonstellation (Dynamik) und eine negative Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden genannt (33, 35). Insgesamt wird stark auf externale Faktoren fokussiert: So liegt ein Hauptgrund des devianten Verhaltens bei dem Erziehungsdefizit und der folglich schwierigen Kooperation mit den Eltern. Sie kämen ihren Pflichten nicht nach, nähmen Termine nicht wahr. Die Rede ist von Vernachlässigung und Instrumentalisierung der Kinder (33, 75/78). Die SHP nimmt gewisse LP's in die Pflicht und kritisiert deren Arbeit mehrmals, teils abwertend: „Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung herbeirufen möchten oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten“ (33, 16).	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
6	5	25
Innovationskraft	Es werden vor allem auf der systemischen Ebene Massnahmen genannt, um „das Verhalten in eine gute Richtung zu lenken“ (33, 25). Eine gemeinsame Haltung sowie fixe Abläufe werden keine genannt. Die Schulkultur ist aktuell stark im Aufbau. Es wird von einer Arbeitsgruppe berichtet, die aktiv für die Erarbeitung einer gemeinsamen Schulkultur verantwortlich ist. Es fehlen institutionalisierte Rahmenbedingungen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten (33, 59). Eine externe Fachstelle unterstützt den Aufbau der Teambildung. Bzgl. des individualistischen Handlungsansatzes werden kaum konkrete Interventionen beschrieben. Genannt wird sehr allgemein, z.B.: Das Kind beruhigen, ablenken, immer wieder einfordern, separativ mit ihm arbeiten.	
Struktur der Förderung	Es werden wenig konkrete Interventionen genannt. Der Fokus liegt kaum auf der Beziehungsebene. Es werden keine präventiven Massnahmen genannt. Als Ziel wird nebst dem Aufbau der Schulkultur beschrieben, die Eltern mit ins Boot zu holen. Die Elternarbeit wird nicht präzisiert.	
Wirksamkeit	Es fehlt an einem Konzept, an einer gemeinsamen Haltung. Insgesamt zeigen die Schulakteure der Schule 33 wenig Potential, um kreativ und lösungsorientiert mit herausforderndem Verhalten umzugehen.	
Reflexion bezüglich der Intervention		
Differenziertheit	Der Schule 33 sind insgesamt am meisten Aussagen bezüglich der Reflexion zuzuweisen. Die Reflexion fokussiert die grundsätzliche Spannung im Team, keine konkrete Massnahmen auf pädagogischer Ebene. Es wird kritisch auf die Vergangenheit geblickt, aber auch Unsicherheit signalisiert: „Wir haben vieles im Team überarbeitet. So dass wir von diesen schwierigen Erfahrungen lernen können ... Sicher haben wir uns entwickeln können. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir merken, wie schwierig es sein kann, mit den verschiedenen Ansprüchen, welche an die Schule allgemein gestellt werden“ (33, 25).	
Selbstreflexion	Die Reflexion der Handlungsweisen findet vor allem seitens der SHP statt, die die Arbeit gewisser LP's kritisch hinterfragt, z.B.: „Es gibt LP's, welche wirklich ihren Unterricht gut reflektieren, auch mit mir zusammen ... Und dann gibt es LP's, wo ich finde, wo ich das wenig höre, dass sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und vieles den Kindern zuschieben, zuschreiben ... Und durch das sich ein bisschen schützen“ (33, 35). Latenzen sind spürbar und das Fehlen einer gemeinsamen Haltung wird offen diskutiert: „Ich denke, es sind auch unterschiedliche Haltungen ... Wir haben ein recht heterogenes Team, von dem her gibt es viele unterschiedliche Haltungen und Einstellungen“ (33, 32). Die SSA beschreibt den Umgang mit devianten Kindern ebenfalls als sehr lehrpersonenabhängig und die Entwicklung der gemeinsamen Haltung als langen Prozess (33, 17/60).	

4.1.4. Schule 32

In Schule 32 wird ein tiefer Problemdruck erlebt. Die Heterogenität der Schülerpopulation hinsichtlich ihrer sozialen und kulturellen Herkunft ist gering. Bezüglich des Fallbeispiels erfolgt mit dem Wechsel an die Oberstufe die Exklusion in ein Sonderschulheim.

Tabelle 9: Einzelportrait der Schule 32

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
14	16	7
Differenziertheit	Schule 32 beschreibt das herausfordernde Verhalten differenziert. Die Komplexität des Fallbeispiels wird präzise geschildert. Die verschiedenen Denkansätze werden einbezogen. Der Umgang mit anderen Kindern wird als Hauptproblematik für den sozial beeinträchtigten Jungen aus dem Fallbeispiel genannt. Die Deskription ist ressourcenorientiert und zu keinem Zeitpunkt stigmatisierend. Man ist sich der Stigmatisierung bewusst: „Dass man ein wenig den Blick vergisst: Hey das Kind hat eigentlich auch Ressourcen. Es ist nicht nur das, das jeden Tag rumpöbelt oder was auch immer macht. Sondern auch: Hey, das ist eigentlich auch ein ganz ein toller oder tolle und kann auch das und das. Das geht dann schnell vergessen, wenn es diese Dynamik nach aussen annimmt“ (32, 39).	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
9	9	3
Differenziertheit	Bei der Diagnostik wird das Kind in das Zentrum gerückt. Das Team fühlt sich in die Situation des Kindes ein, stellt Vermutungen zum Empfinden an (32, 122/83). Es werden diverse entwicklungsbedingte Faktoren genannt, bspw. Nähe-Distanz-Problematik oder mangelnde Körperhygiene im Zusammenhang mit der Pubertät. Auch externale Faktoren wie der Zuzug innerhalb des Schuljahres, die fehlende Unterstützung Zuhause oder die schwierige Stellung in der Schulklasse werden beschrieben. Lernschwierigkeiten werden erwähnt.	
Externalisierung	Externale Faktoren werden als bedeutsam für das Entstehen, bzw. Aufrechterhalten des herausfordernden Verhaltens bezeichnet. Dennoch werden schulinterne Faktoren analysiert und das eigene Handeln sowie die schuleigenen Bedingungen in die Diagnostik einbezogen. Die Atmosphäre in der Klasse, wie auch die Dynamik einzelner Schülerbeziehungen fliessen ein (32, 79/87). Die Schule beschreibt sich insgesamt als wirksam.	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
6	7	42
Innovationskraft	Auf der individualistischen Ebene werden verschiedene Massnahmen genannt, z.B.: Positives Bestärken, Zielbüchlein, wo nötig Separation (alleine duschen). Die Interventionen sind konkret, niederschwellig und handlungspraktisch. Hinsichtlich des systemischen Ansatzes kommt die enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit Fachstellen zum Ausdruck (32, 11/16/50). Das Umfeld wird miteinbezogen. Die Wege an der Dorfschule sind kurz. Die SL unterstützt, bremst aber auch, wenn das Engagement / der Druck auf die LP's zu gross wird.	
Struktur der Förderung	Die Förderung findet integrativ statt, eine enge Begleitung ist gewährleistet. Die Begleitung durch die SSA ist ggf. sehr eng, die Beziehungsarbeit erfolgt auch in Einzelsettings. Die Klassenassistenten unterstützen ggf.	
Wirksamkeit	Die eigene Handlungsfähigkeit wird u.a. durch die enge Kooperation als hoch erlebt: „Es sind ja auch verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich glaube, es hat überall das gebraucht, was wir im Moment probiert haben. Ob's dann funktioniert, weiss man ja im Vorherein nicht, dass muss man wie nehmen, wie's kommt“ (32, 102).	

Reflexion bezüglich der Intervention	
Differenziertheit	Man äussert sich ehrlich und getraut sich, die eigenen Unsicherheiten zu thematisieren. Die Integration von sozial beeinträchtigten SuS wird als kollektive Leistung betrachtet: „Da bin ich auch dankbar dafür ..., dass ich nicht alleine bin. Dass ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet“ (32, 11).
Selbstreflexion	Es wird positiv zurückgeschaut. Man zeigt sich als zufrieden mit dem eigenen Engagement. Das Team ist sich der eigenen Stärken bewusst.

4.1.5. Schule 22

An der Schule 22 wird der Problemdruck als hoch wahrgenommen. Die Heterogenität hinsichtlich der sozialen und kulturellen Herkunft der Lernenden wird als gross beschrieben. Es werden drei Fallbeispiele geschildert. Bei keinem wird die Integration aufrechterhalten. Fall a: Schulverweis, Fall b: Abstufung, Fall c: Kleinklasse.

Tabelle 10: Einzelportrait der Schule 22

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
18	1	1
Differenziertheit	Das Verhalten wird gemäss des individualistischen Denkansatzes beschrieben. Die Beschreibungen fokussieren externalisierende Verhaltensweisen. Die Bandbreite des beschriebenen Verhaltens ist gross und reicht von kleinen Störungen wie bspw. reinschwatzen, zu Absentismus, lügen oder klauen. Zuschreibungen findet statt, z.B.: „Er kam irgendwie ins Zimmer und hat gleich mit irgendwelchen Sachen, mit Charme, mit laut, mit blöd, mit x, einfach das ganze Repertoire ... Das hat er gebraucht, für seine Bühne“ (22, 134).	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
10	6	16
Differenziertheit	Auf der individualistischen Ebene werden verschiedene Ursachen genannt, z.B.: geringe Frustrationstoleranz, Migration oder Kriegstraumata. Es wird von Sprachentwicklungsverzögerungen und Problemen bei Fremdsprachigkeit berichtet: „Wenn sie die Sprache nicht verstehen ... dann können sie noch so intelligent sein, wenn sie nicht verstehen, um was es geht ... Das kompensieren sie vielleicht mit Verhalten, ja mit Fehlverhalten“ (22, 67). Aufgezählt werden zudem negative Vorerfahrungen der Kinder, wo sie erfuhren, dass sie nicht tragbar seien. Hinsichtlich des interaktionistischen Ansatzes wird das Suchen nach Aufmerksamkeit oder das Fehlen von Bezugspersonen als Grund genannt. Es werden Zuschreibungen bezüglich der Erziehung von Eltern mit Migrationshintergrund und den sozialen Umständen gemacht (22, 66).	
Externalisierung	Systemische Gründe werden häufig genannt, mit Fokus auf Erziehungsdefiziten, schlechter Kooperation mit den Eltern (22, 34) oder bzgl. Migration: „Wenn die (SuS) verpflanzt werden, dann kommen sie in eine neue Situation hinein und in dieser neuen Situation drin haben sie am Anfang Mühe, sich einzulassen und wenn sie sich einlassen, dann geht es dann irgendwie darum, das System auszutesten“ (22, 123). Man beschreibt sich als ohnmächtig und externalisiert stark.	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
4	3	27

Innovationskraft	Bei den beigezogenen Handlungsansätzen dominiert der systemische Ansatz. Im Zentrum steht das vernetzte Arbeiten: „Man ist als LP eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, SSA, Logopädie und so weiter, Sozialdienst. Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? In welcher Form?“ (22, 27). Es wird das schulhaus-eigene Konzept <i>hinschauen und handeln</i> genannt, welches für die Vernetzung als wirksam empfunden wird. Als weitere Massnahme wird das Coaching der Eltern erwähnt (22, 152). Gleichzeitig kann intern separiert werden: In der Gemeinde wird eine Einführungs- und Kleinklasse geführt.
Struktur der Förderung	Die Förderung der sozial beeinträchtigten SuS wird an der Schule 22 insofern nicht gesamtheitlich gelebt, als dass die Exklusion als Massnahme legitimiert wird. Die individuelle Förderung auf der Beziehungsebene wird von den Schulakteuren kaum thematisiert.
Wirksamkeit	Es werden drei Fallbeispiele geschildert, wobei jeweils als Konsequenz die Exklusion umgesetzt wird. So wird auch eine pro separative Haltung vermittelt: „Also wir haben Schüler, bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren: Können wir, wollen wir den behalten?“ (22, 54). Vorurteile gegenüber der Kleinklasse werden mit den Eltern thematisiert und die Vernetzung zwischen Kleinklasse und Regelschule betont (22, 67).
Reflexion bezüglich der Intervention	
Differenziertheit	Es findet eine wenig differenzierte Reflexion statt. Die Zusammenarbeit mit dem SPD und Fachstellen wird teils als langatmig beschrieben (22, 51), teils als unterstützend (22, 77). Die Arbeit der SSA wird aufgrund der niederschweligen Art geschätzt (22, 51).
Selbst-reflexion	Selbstkritische Äusserungen sind wenige vorhanden. Kritisiert wird, dass LP's zu spät über SuS sprechen (22, 81). Bzgl. der Interventionen findet kein Rückblick statt. Hilflosigkeit ist spürbar: „Ich habe jetzt eine Klasse abgegeben im Sommer, wo ich ... mir fast die Zähne ausgebissen habe daran, weil es ganz viele sehr, sehr schwierige Situationen gegeben hat, wo es einfach auch wie nicht vorwärts gegangen ist und so, dass ich langsam an mir angefangen habe zu zweifeln“ (22, 22). Die Zusammenarbeit wird an einer Stelle als positiv beschrieben: „Dass man es einfach als Team macht und dass man über so Schwierigkeiten auch spricht, das denke ich, das macht viel aus“ (22, 34). Mit den Eltern wird mehr Kooperation gewünscht. Handlungsalternativen werden keine genannt (22, 151).

4.1.6. Schule 21

Schule 21 erlebt einen hohen Problemdruck. Auf systemischer Ebene wird beschrieben, dass die sozial beeinträchtigten Kinder dem Schulsystem nicht gerecht werden und die Klasse als Ganzes stark belasten. Hinsichtlich des Fallbeispiels findet bis auf weiteres die integrative Beschulung mit 26 Lektionen Assistenz statt. Vorher erfolgte ein Klassenwechsel und eine Umstufung in ein tieferes Niveau.

Tabelle 11: Einzelportrait der Schule 21

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
24	15	11
Differenziertheit	In Schule 21 wird das herausfordernde Verhalten entsprechend verschiedener Denkansätze beschrieben. Viele Nennungen beziehen sich auf den individualistischen Ansatz. Die Beschreibungen sind kaum ressourcenorientiert. Die devianten Lernenden stören, sind unmotiviert, chaotisch und aggressiv (z.B. 21, 3/40/43). Zumeist handelt es sich um Zuschreibungen. Es wird teils stark wertend beschrieben. Es fallen Begriffe wie Chaot (21, 40) oder Pummelchen (21, 47). Eine Aussage ist besonders wertend: „Ein schwieriger Schüler von der HPS, der komplett verwahrlost	

Darstellung der Ergebnisse

	<p>ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt. Ich kann es nicht anders sagen. Man riecht's schon, wenn er im Zimmer ist, die Türe offen ist, ohne dass man ihn sieht" (21, 122). Auch internalisierende Verhaltensformen werden genannt, wiederum umgangssprachlich: Kinder die „verschüpft“ sind (21, 10).</p>		
Denkansätze bezüglich der Diagnostik			
	individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
	7	3	11
Differenziertheit	<p>Auf interaktionistischer Ebene wird betont, dass die vielen Wechsel der LP's schwierig seien. Die Beziehung zwischen KLP und Schüler wird an einer Stelle als gefährlich dargestellt (21, 125). Die SSA weicht mit ihrer ressourcenorientierten Sichtweise ab: „Sie suchen eigentlich nur Sicherheit und Strukturen. Und wenn sie diese dann nicht haben und nicht bekommen, dann fallen sie aus dem Raster und dann ist der Stempel drauf und sie haben dann auch nicht so eine Chance, einfach auch die guten Seiten zu sehen. Sie kommen dann in so eine mühsame Spirale“ (21, 31). Bzgl. des systemischen Denkansatzes wird das instabile Elternhaus als Ursache genannt, aber auch der schwierige Klassenkontext, bspw. die Klassengrösse. Die Schule berichtet, dass immer wieder SuS aus der Sonderschule reintegriert werden müssen. Eine Klasse wird als „Brennpunkt-Klasse“ mit besonders schwierigen SuS beschrieben (21, 149).</p>		
Externalisierung	<p>Die Ursachen werden grundsätzlich externalisiert. Die Schulakteure beschreiben wenige schuleigene Faktoren, die sie durch konkrete Fördermassnahmen positiv beeinflussen könnten.</p>		
Handlungsansätze bezüglich der Intervention			
	individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
	7	10	13
Innovationskraft	<p>Hinsichtlich des systemischen Ansatzes werden Interventionen innerhalb und ausserhalb des Schulraumes erwähnt, bspw.: Familientherapie, Assistenzlektionen. Die SSA führt ggf. Einzelbegleitungen durch, diese sind nach dem ersten Termin jedoch freiwillig. So ist es für die SSA schwierig, auf die Beziehungsebene zu kommen. Allgemein beschreibt man sich als bemüht, konkrete pädagogische Massnahmen werden jedoch kaum geschildert: „Und man kommt auch wie nicht weiter, durch ihr Verhalten. Man kann noch so probieren zu fördern und Abmachungen zu treffen (ächzt)“ (21, 29).</p>		
Struktur der Förderung	<p>Auf individualistischer Ebene wird öfters separativ gearbeitet: einzelne Kinder werden aus der Klasse genommen, ggf. nach Hause geschickt. Die KLP beschreibt sich in einer Situation als „Dompteuse“ (21, 129). Ein KLP habe auf der interaktionistischen Ebene einen besonders guten Draht zu den SuS. Er wird als „Fels in der Brandung“ bezeichnet (21, 129).</p>		
Wirksamkeit	<p>In der „Brennpunkt-Klasse“ mit dem versierten KLP und den vielen VM-Stunden sind die sozial beeinträchtigten Lernenden tragbar. In den übrigen Klassen wirken die Handlungsansätze wenig förderlich auf die Integration. Ein sehr tiefes Innovationspotential ist vorhanden. Die SHP entzieht sich der Förderung teilweise und arbeitet wenig auf der Beziehungsebene: „Er braucht eher die Assistenz, die dann wieder mal ein wenig böse schaut (lacht)“ (21, 121).</p>		
4 Reflexion bezüglich der Intervention			
Differenziertheit	<p>Es lässt sich nur eine Nennung mit reflexivem Charakter feststellen. Insgesamt wird die pädagogische Intervention stark unterdurchschnittlich reflektiert. Es fallen Aussagen wie: „Ah Gott, war das streng“ (21, 129).</p>		
Selbst-reflexion	<p>Die SSA beschreibt von den teilnehmenden Schulakteuren am genauesten, was die Kinder am ehesten bräuchten: »Handkehrum braucht er klare Strukturen und klare Ansagen. Und ich denke, das ist das, was ihm wahnsinnig gut tut. Ich habe vorhin mal erwähnt, ein KLP, so ein Fels in der Brandung. Er braucht so eine ... verlässliche Person, die ihn gerne hat und er sich aufgehoben fühlt und wo auch eine Beziehung da ist. Ich denke sobald man das schafft, kann man fordern« (21, 129). Aufgrund der knappen Ressourcen und Freiwilligkeit ihrer Beratung, ist sie sich ihrer beschränkten Einflussnahme bewusst.</p>		

4.1.7. Schule 13

Der Problemdruck in der Schule 13 wird als hoch erlebt. Es wird von einer Zunahme von sozial beeinträchtigten Lernenden berichtet, die den Schulalltag sehr erschweren (13, 18). Hinsichtlich des Fallbeispiels erfolgt auf weiteres die Integration in der Regelschule.

Tabelle 12: Einzelportrait der Schule 13

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
18	21	4
Differenziertheit	Auf der interaktionistischen und individualistischen Ebene wird eine differenzierte Beschreibung vorgenommen. Besonders fokussiert wird auf die Schwierigkeit der herausfordernden Kinder, sich in gruppalen Gefügen einzuordnen und ihre Bedürfnisse unterzuordnen (13, 8/23/43). Stigmatisierungen sind erkennbar: „Es kann fast nicht sein, dass jemand jetzt im Moment neben ihm Ruhe hat“ (13, 82). „Er ist immer schuld. Er ist der Arme“ (13, 49).	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
7	8	28
Differenziertheit	Vor allem auf der systemischen Ebene werden vielfältige Erklärungen geäussert. Diese sind jedoch stark externalisierend. Die Spannung wird in andere Systeme transferiert, bspw.: Erziehungsdefizit, Vollmond, männliches Geschlecht. Als zentrale Ursache wird auch der gesellschaftliche Wandel thematisiert. Die Kinder könnten ihre Bedürfnisse immer weniger unterordnen, handeln nach dem Lustprinzip (13, 23). Auch der Respekt sei gesunken: »Das ist halt heutzutage auch nicht mehr einfach (SHP lacht ein wenig). Das merke ich selber. Ich bin schon 20 Jahre im Schuldienst“ (13, 19).	
Externalisierung	Die Schule beschreibt wenig veränderbare Ursachen und schreibt sich somit eine stark eingeschränkte Handlungsfähigkeit zu: „Dass ist dann eben das, wo man fast nicht weiss, wo man da anpacken soll“ (13, 21).	
Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
3	10	25
Innovationskraft	Auf der individualistischen Ebene werden separate Lernsettings bevorzugt. Die Beziehungsarbeit wird nicht thematisiert. Die Kommunikation mit den Lernenden scheint wenig vertieft und Problematiken werden im Gespräch mit dem Kind nicht angesprochen z.B.: „Auf Lob reagiert er manchmal auch gar nicht mehr. Hört er es gar nicht? Er ist wie immer mehr in sich“ (13, 76). Bzgl. Interaktion wird versucht psychoedukativ mit der Klasse zu arbeiten. Es besteht Unklarheit bzgl. des institutionalisierten Ablaufs im Umgang mit sozial beeinträchtigten Kindern: „Wir tauschen uns aus und schauen von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt angesagt“ (13, 27). Der Schulleiter erwähnt ein Ablaufschema, dass in dringenden Fällen eingeschaltet wird (13, 27). Es wird die interdisziplinäre Arbeit erwähnt: runder Tisch mit DaZ, Logopädie, SPD. Die Kooperation wird nicht präzisiert.	
Struktur der Förderung	Es wird hauptsächlich separativ gefördert. Die Klassenassistenz wird zur individuellen Unterstützung beigezogen. Es wird ggf. an Einzelplätzen gearbeitet, eine Grenze auf dem Pult zum Nachbarkind gezogen, der Fussballplatz wird aufgeteilt.	
Wirksamkeit	Es findet eine separate Förderung statt, keine ganzheitliche.	
Reflexion bezüglich der Intervention		

Differenziertheit	Die Interventionen werden wenig konkret reflektiert und das eigene Handeln, die eigene Einstellung an keiner Stelle thematisiert.
Selbstreflexion	Man beschreibt die Ohnmacht an mehreren Stellen direkt: „Man weiss fast nicht, wo man anpacken soll, dass die am richtigen Strick ziehen“ (13, 16) oder: „Dort ist man dann zum Teil überfordert mit solchen Situationen“ (13, 23) und: „Wir können nicht mehr als ausprobieren“ (13, 85). Es wird Frust hinsichtlich des Ungleichgewichts der Zuwendung geäußert. Die sozial beeinträchtigten SuS verlangen viel Energie. Das ganze Team sei schliesslich stark beschäftigt und im Verhältnis zur Gesamtzahl der SuS sei das enorm (13, 18).

4.1.8. Schule 11

Der Problemdruck wird als tief erlebt. Verhaltensweisen werden in der Schule 11 relativ schnell als von der Norm abweichend eingeordnet. Die Klassenlehrerin der 1. Klasse erlebt bspw. folgendes Verhalten im Unterricht als störend: „Einer, der am Boden herumkriecht, wie eine Schlange, obwohl wir eigentlich alle Arbeit hätten“ (11, 31). Der Junge aus dem Fallbeispiel wird bis in 5. Klasse integriert, dann erfolgt die Exklusion in eine Kleinklasse.

Tabelle 13: Einzelportrait der Schule 11

Denkansätze bezüglich der Deskription		
individualistisch	interaktionistisch	systemisch
5	3	2
Differenziertheit	Die Beschreibungen fallen im Vergleich zum Durchschnitt sehr oberflächlich aus und sind wenig differenziert. Als herausfordernd werden nervöse, zappelige SuS beschrieben, die nicht zuhören und anecken. Herausforderndes Verhalten wird als alltäglich erlebt.	
Denkansätze bezüglich der Diagnostik		
individualistisch	interaktionistisch	soziologisch-systemisch
0	2	25
Differenziertheit	Der individualistische Denkansatz kommt bei der Diagnostik nicht zum Tragen. Bzgl. Interaktion wird wenig Konkretes genannt. Wahrgenommen wird die teils schlechte Beziehung zwischen Eltern und LP und die mangelnde Kooperation (11, 82/111). Hinsichtlich des systemischen Denkansatzes werden die Ursachen externalisiert. Auf die soziale und kulturelle Herkunft der SuS wird im Speziellen eingegangen. Die ethnische Durchmischung wird als Problem dargestellt: „Die letzten Zuzüge waren hauptsächlich so, eben wirklich Flüchtlinge, Asylanten, solche die kein Deutsch sprechen oder ganz wenig und das macht es einfach schon schwierig“ (11, 12). Flüchtlinge, Asylanten und generell Kinder aus bildungsfernen Familien belasten die Schule (11, 8/10/11/155). Zuschreibungen bzgl. des religiösen Hintergrundes werden gemacht. „Gottseidank“ sei die Familie weggezogen, die ihre religiösen Gepflogenheiten stark eingefordert habe (11, 119ff.). Auch Kinder aus Freikirchen werden als belastend erlebt (11, 115). Die Schule sieht sich als Dorfschule und benennt diesbezüglich nicht nur Vorteile: „Was vielleicht auch noch für so eine kleine Schule speziell ist, wenn man einen Brennpunkt hat, gerade in den oberen Klassen ... dann hat das schon unglaubliche Auswirkungen bis runter zu den Erstklässlern“ (11, 17). Auch der beengte Schulraum und die jahrgangsgemischten Doppelklassen werden kritisch betrachtet (11, 129).	
Externalisierung	Es ist eine starke Externalisierung festzustellen. Genannt werden diverse Einflussfaktoren, mehrheitlich im System des Elternhauses bzgl. kultureller / sozialer Faktoren. Die Schule zeigt sich wenig handlungsfähig.	

Handlungsansätze bezüglich der Intervention		
individualistisch	interaktionistisch	sozialpädagogisch-systemisch
2	1	19
Innovationskraft	Konkrete Massnahmen werden weder auf der individualistischen, noch interaktionistischen Ebene beschrieben. Die KLP erwähnt von ihrer Seite keine Beziehungsarbeit und verweist bei Problemen in der Gruppe auf die SSA (11, 42). Kooperative Handlungsansätze werden keine genannt. Bei Interventionen besteht kein fixes Ablaufschema. Es wird nach gesundem „Menschenverstand“ vorgegangen (11, 51). Es wird keine Prävention gelebt. So wird der Aufgabenbereich der SSA wie folgt beschrieben: „Dort wo Brennpunkte auftauchen, dass man sagt, sie solle hinschauen, bei Gruppen oder in Einzelfällen“ (11, 43).	
Struktur der Förderung	An der Schule ist eine einzige SHP zu 100% angestellt. Ihre Arbeit wird im Team geschätzt (11, 135). Oft findet die individuelle Förderung in separativen Formen statt. Die SHP arbeitet in Kleingruppen: „Wir sind zwar eine integrative Schule, aber ich sehe schon auch ein, dass ich störe, wenn ich da noch ins Schulzimmer hinein gehe und mit denen zum Teil einen anderen Stoff bearbeite, darum sind sie bei mir und dann geht es gut“ (11, 29).	
Wirksamkeit	Die Schule beschreibt kaum konkrete Interventionen. Es fehlt an Innovation und Kreativität. Die Förderung ausserhalb des Schulzimmers unterstützt prosoziales Verhalten nicht.	
Reflexion bezüglich der Intervention		
Differenziertheit	Es wird sehr schwach reflektiert. Die mangelnden Ressourcen werden kritisiert und betont, wie wichtig die Exklusion für den Schüler aus dem Fallbeispiel sei (11, 98). Ansonsten findet keine Reflexion statt. Das Gespräch kreist wieder um die schwierigen religiösen Hintergründe (11, 111/118).	
Selbst-reflexion	Eine kritische Reflexion der eigenen Denkweisen und umgesetzten Handlungsalternativen findet keine statt.	

4.2. Zusammenfassung und Vergleich der Denk- und Handlungsansätze

Die Einzelportraits werden in Tabelle 14 als Gesamtschau zusammengeführt (vgl. Anhang 11-21). Die Kriterien werden im Vergleich zum Durchschnitt (Anzahl Nennungen) und gemäss Gehalt der Aussagen je nach Ausprägung folgendermassen kategorisiert: keine Ausprägung, schwache Ausprägung, mittlere Ausprägung und starke Ausprägung. Die ausgeprägtesten Ergebnisse werden blau (positiv) und rot (negativ) markiert.

Tabelle 14: Gesamtschau

Schule, Problem- druck	Denkansatz	Handlungsansatz	Reflexion → realisierte Lösung im Fallbeispiel
52 hoch	<u>individualistische Deskription:</u> - mittlere Differenziertheit - schwache Ressourcenorientierung - starke Stigmatisierung <u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u> - mittlere Differenzierung - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer	<u>sozialpädagogisch-systemische Interventionen:</u> - schwache Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit	- schwache Differenziertheit - keine Selbstreflexion → Exklusion in Sonderschulheim
42 tief	<u>individualistische Deskription:</u> - mittlere Differenziertheit - starke Ressourcenorientierung - keine Stigmatisierung <u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u> - mittlere Differenziertheit - keine Externalisierung - kein Spannungstransfer	<u>sozialpädagogisch-systemische Interventionen:</u> - starke Innovationskraft - starke ganzheitliche Förderung - starke Wirksamkeit	- starke Differenziertheit - starke Selbstreflexion → Inklusion

<p>33 hoch</p>	<p><u>interaktionistisch-individualistische</u> <u>Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - mittlere Ressourcenorientierung - schwache Stigmatisierung <p><u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische</u> <u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - mittlere Selbstreflexion <p>→ Exklusion durch Wechsel der Schule (anderer Schulträger)</p>
<p>32 tief</p>	<p><u>Interaktionistisch-individualistische</u> <u>Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - starke Differenziertheit - starke Ressourcenorientierung - schwache Stigmatisierung <p><u>individualistisch-interaktionistische</u> <u>Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - starke Differenziertheit - keine Externalisierung - kein Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische</u> <u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - starke Innovationskraft - starke ganzheitliche Förderung - starke Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - starke Differenziertheit - starke Selbstreflexion <p>→ Inklusion innerhalb der Primarschule, Exklusion in Sonderschule bei Wechsel in Oberstufe</p>
<p>22 tief</p>	<p><u>individualistische</u> <u>Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Differenziertheit - schwache Ressourcenorientierung - starke Stigmatisierung <p><u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische</u> <u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - schwache Differenziertheit - schwache Selbstreflexion <p>→ Exklusion Fall a: Schulverweis, Fall b: Abstufung, Fall c: Kleinklasse</p>

<p>21 hoch</p>	<p><u>individualistische Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Differenziertheit - schwache Ressourcenorientierung - starke Stigmatisierung <p><u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Differenziertheit - keine Selbstreflexion <p>→ Exklusion durch Wechsel der Schule (anderer Schulträger)</p>
<p>13 hoch</p>	<p><u>interaktionistische Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - starke Differenziertheit - mittlere Ressourcenorientierung - mittlere Stigmatisierung <p><u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mittlere Differenziertheit - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - schwache Differenziertheit - schwache Selbstreflexion <p>→ Inklusion bis auf weiteres Verbleib in der Klasse</p>
<p>11 tief</p>	<p><u>individualistische Deskription:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Differenziertheit - schwache Ressourcenorientierung - starke Stigmatisierung <p><u>soziologisch-systemische Diagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwache Differenziertheit - starke Externalisierung - starker Spannungstransfer 	<p><u>sozialpädagogisch-systemische Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Innovationskraft - schwache ganzheitliche Förderung - schwache Wirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Differenziertheit - keine Selbstreflexion <p>→ Exklusion durch Wechsel der Schule (anderer Schulträger)</p>

4.2.1. Deskription

Über die acht befragten Schulen hinweg gesehen, ist die Deskription des herausfordernden Verhaltens hauptsächlich dem individualistischen Denkansatz zuzuordnen (vgl. Anhang 11-13). Der Begriff *sozial beeinträchtigt* wird als komplexer Begriff wahrgenommen (z.B. 22, 12; 11, 28). Der Schweregrad von herausforderndem Verhalten wird grundsätzlich kohärent beschrieben. Als alltäglich gelten Verhaltensweisen wie Reinschwatzen, nicht zuhören können oder Streitigkeiten (z.B. 32, 30; 33, 40). Stark herausforderndes Verhalten wird bspw. mit Aggressionen, Fremdgefährdung oder Mobbing verbunden (52, 20; 33, 46/50; 32, 30). In der Schule 33 werden auch alltäglich auftretende Unterrichtsstörungen als starke Belastung wahrgenommen (33, 46). Allgemein werden kaum internalisierende Verhaltensweisen benannt. Der Fokus liegt auf externalisierendem-aggressivem Verhalten. Als Fallbeispiele werden lückenlos Jungen genannt. Der Problemdruck ist in den Schulen 52, 33, 21 und 13 besonders hoch. Die Schule 52 integriert Kinder aus dem Schulheim und Schule 33 belasten die besonders schwierigen sozialen Dynamiken. Die Differenziertheit der Deskription des devianten Verhaltens fällt insgesamt sehr unterschiedlich aus. Entsprechend dem biophysischen Modell werden Entwicklungsverzögerungen benannt. Thematisiert wird die fehlende Reife beim Schul- oder Kindergartenentritt oder Sprachentwicklungsverzögerungen (z.B. 52, 124; 22, 76; 13, 8; 42, 2). Die Schule 52 und 13 nennen entsprechend des psychodynamischen Modells auch Verhaltensweisen, welche durch Triebe ausgelöst werden (52, 11; 13, 23). Die Ressourcenorientierung ist unterschiedlich ausgeprägt. Die Schulen 42 und 32 beschreiben auch Stärken des sozial beeinträchtigten Kindes. Die Schulakteure der restlichen Schulen fokussieren hauptsächlich auf den Schwächen und beschreiben ein defizitorientiertes Schülerbild. Bei fünf der befragten Schulen werden Stigmatisierungen ersichtlich. In den Schulen 52, 22, 21 und 11 sind die Etikettierungsprozesse stark ausgeprägt, z.B.: „Ein schwieriger Schüler ... der komplett verwahrlost ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt. Ich kann es nicht anders sagen. Man riecht's schon, wenn er im Zimmer ist, die Türe offen ist, ohne dass man ihn sieht“ (21, 122). Genannt werden Zuschreibungen wie „Clown“ (21, 7), „Prinz“ (13, 11), „die Nervösen“ (11, 25) oder „Chaot“ (21, 40). Nebst dem individualistischen Denkansatz wird in den Schulen 33, 32, 13 und 11 beinahe zu gleichen Teilen auch der interaktionistische Ansatz beigezogen. Dabei gelingt nur in den Schulen 33 und 32 eine wertfreie Beschreibung des Verhaltens. Hinsichtlich des interaktionistischen Ansatzes werden Schwierigkeiten der devianten Kinder und Jugendlichen in das Einordnen von sozialen Gruppen genannt. Von harmloseren Streitigkeiten bis zu schwerwiegenden Mobbingfällen ist die Bandbreite gross.

4.2.2. Diagnostik

Die Diagnostik des herausfordernden Verhaltens ist hauptsächlich dem soziologisch-systemischen Denkansatz zuzuordnen (vgl. Anhang 14-16). Schule 32 hebt sich mit der Diagnostik auf der individualistischen sowie interaktionistischen Ebene von den anderen Schulen ab. Hinsichtlich des individualistischen Denkansatzes werden entsprechend des biophysischen Modells wenige konkrete medizinisch-psychologischen Diagnosen genannt. Die Schule 42 nennt ASS, die Schule 52 ADHS als diagnostizierte „Störungen“. Allgemein werden als Ursachen für herausforderndes Verhalten Wahrnehmungsprobleme erwähnt (z.B. 52, 6). Auf persönlicher Ebene wird ebenso die fehlende Empathiefähigkeit oder eine mangelnde Impulskontrolle benannt (52, 32; 21, 8). Auf systemischer Ebene werden in verschiedenen Schulen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigte als schlechte Vorbilder angesehen. So äussert man sich bezüglich der Familiensysteme besonders kritisch. Allgemein wird das instabile Elternhaus als problematisch beschrieben (42, 67; 22, 10; 21, 29; 32, 95; 13, 8; 52, 127). Konkret z.B. das Fehlen von verlässlichen Bezugspersonen (22, 124), die fremdländische Herkunft in Kombination mit fehlender Integration (11, 8; 22, 15) oder eine bildungsferne Erziehung (11, 11). In Zusammenhang mit dem Schulsystem wird die mangelnde Kooperation mit den Eltern immer wieder als schwierig erlebt (11, 82; 52, 28; 33, 7; 42, 21 oder 22, 34). Der persönliche „Rucksack“, den die devianten Kinder und Jugendlichen aufgrund ihrer Biografie mit sich bringen, wird als wichtiger Faktor beschrieben (z.B. 52, 42). Schule 21 beschreibt die Schwierigkeit für sozial beeinträchtigte Lernende, dem aktuellen Schulsystem gerecht zu werden (21, 8). Der Einbezug des systemischen Denkansatzes zeigt eine grosse Schwierigkeit auf: Die Externalisierung von Ursachen für deviantes Verhalten zeigt sich in sechs der acht befragten Schulen. Die Schulen 52, 33, 22, 21, 13 und 11 zeigen eine starke Tendenz, die Ursachen zu externalisieren. So werden bei der Diagnose mehrheitlich wenig veränderbare Faktoren genannt. Die Bandbreite an unveränderbaren Faktoren ist gross: Beschrieben wird u.a. der „Vollmond“ (13, 16) oder „falsche Ernährung“ (21, 9). Als schulinterne Faktoren nennen mehrere Schulen eine ungünstige Klassenkonstellation mit schwierigen Dynamiken (z.B. 33, 17) oder eine wenig tragfähige Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden (33, 35; 42, 42 oder 52, 94). Die Schulen beschreiben diverse Hintergründe, die auf das herausfordernde Verhalten einwirken: In Schule 21 werden die häufigen Lehrpersonenwechsel als belastend für die devianten Kinder wahrgenommen (21, 29). In Schule 33 bemängelt man die fehlende Bereitschaft und Kompetenz einiger Lehrpersonen hinsichtlich der integrativen Förderung von devianten Lernenden (33, 6). Die Schule 11 beschreibt die jahrgangsgemischten Doppelklassen als belastend. Der Spannungstransfer findet zumeist von der Schule auf das Elternhaus statt. In der Schule 52 wird ebenso die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim und Beiständen kritisiert (52, 48/49) und die Spannung entsprechend in das Heim transferiert. Die Differenziertheit der Diagnostik

des herausfordernden Verhaltens kann durchgängig als mittelmässig bis stark ausgeprägt beschrieben werden. Eine Ausnahme bildet die Schule 11, welche eine schwach differenzierte Diagnostik liefert. Insgesamt zeigen sich nur die Schulkollegen der Schulen 42 und 32 als handlungsfähig. Ihnen gelingt eine differenzierte Diagnostik, wobei externe Faktoren klar benannt, jedoch nicht alleine darauf aufgebaut wird. Schulinterne Ursachen und deren Wechselwirkungen werden analysiert und das eigene Denken und Handeln in die Diagnostik einbezogen. Bei den restlichen sechs Schulen werden die Faktoren mehrheitlich als unbeeinflussbar beschrieben und so wird der pädagogische Handlungsraum als sehr eingeschränkt erlebt. Um Schule 13 zu zitieren: „Das ist dann eben das, wo man fast nicht weiss, wo man da anpacken soll“ (13, 21).

4.2.3. Interventionen

Der Mehrheit der umgesetzten Interventionen liegt der sozialpädagogisch-systemische Handlungsansatz zugrunde (vgl. Anhang 17-19). Trotz des Einbezugs verschiedener Systeme zeigt sich grösstenteils eine wenig ausgeprägte ganzheitliche Förderung und es werden wenig konkrete pädagogische Massnahmen genannt. Die Schulen 42 und 32 bilden wiederum eine Ausnahme. Bei beiden Schulen sind je 42 Nennungen bezüglich der Intervention festzumachen. Durchschnittlich werden 28 Nennungen gezählt. Die Förderung setzt an verschiedenen Punkten an und weist eine ausgeprägte Ganzheitlichkeit auf. Es wird mitunter auf einen psychoedukativen Unterricht gesetzt, indem Prävention gross geschrieben wird. Das Ziel ist, dem sozialen Druck der devianten Lernenden entgegenzuwirken und die Entstigmatisierung zu fördern. Dies gelingt in Schule 42, sowohl in Schule 32. Bei beiden Schulen nimmt die Schulsozialarbeit eine bedeutende Rolle ein und ist dementsprechend gut mit dem Schulteam vernetzt. Ihre Arbeit ermöglicht eine enge, individuelle Begleitung und unterstützt das Stärken der Beziehungsebene (42, 67; 32, 74). In den anderen Schulen erfolgt die Arbeit der Schulsozialarbeit mehrheitlich punktuell, „dort wo Brennpunkte auftauchen, dass man sagt, sie solle hinschauen, bei Gruppen oder in Einzelfällen“ (11, 43). Bei den sechs weiteren Schuleinheiten bleibt fraglich, inwiefern die Beziehungsarbeit entsprechend des interaktionistischen Ansatzes gefördert wird. In Schule 32 werden zudem Interventionen entsprechend dem verhaltenstheoretischen Modell proaktiv umgesetzt. Es wird bspw. die Verhaltensmodifikation genannt, um den Selbstwert der sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler zu stärken. Die umgesetzten Interventionen der Schulen 32 und 42 weisen eine hohe Innovationskraft auf. So kommt die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Vergleich zu den anderen Schulen stärker zum Tragen. Für die individuelle Förderung werden z.B. in Schule 52 Klassenassistenten eingesetzt, diese aber gleichzeitig kritisiert, da die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind darunter leide (52, 94). Auch in Schule 13 unterstützen Assistenten, jedoch vorwiegend in

separativen Lernsettings und in Schule 21 wird beschrieben: „Er braucht eher die Assistenz, die dann wieder mal ein wenig böse schaut (lacht)“ (21, 121). Die Schulen 32 und 42 wiederum betrachten die Integration von sozial beeinträchtigten Lernenden als kollektive Leistung: „Zum Glück haben wir ein gutes Netz, das hat es entlastet“ (42, 26). Die Klassenassistenzen werden wertgeschätzt. In Schule 11 deckt eine einzige Schulische Heilpädagogin das gesamte Pensum ab und fördert entsprechend ihrer separativen Haltung hauptsächlich in Kleingruppen. Ihre heilpädagogische Arbeit wird vom Team getragen (11, 135), obwohl eine tiefe Wirksamkeit festgestellt werden kann. Die Schulakteure der Schule 22 äussern sich grundsätzlich zufrieden mit ihrer Vernetzung (22, 27). Gleichzeitig kann intern separiert werden, indem sozial beeinträchtigte Kinder und Jugendliche in die Kleinklasse umgestuft werden können. Die Exklusion wird als Intervention legitimiert und die Handlungsfähigkeit somit wenig gefördert. In der Schule wird das Fehlen der Schulkultur und einer gemeinsamen Haltung offen thematisiert (33, 32). Die Heterogenität des Teams wirkt wenig unterstützend auf die Vernetzung. Die Schulakteure der Schule 52, 33, 21 und 13 beschreiben sich als weitgehend ohnmächtig und zeigen eine stark eingeschränkte Handlungsfähigkeit: „Man weiss fast nicht, wo man anpacken soll, dass die am richtigen Strick ziehen“ (13, 16) oder: „Der Kanton hat keine Sonderplätze ... Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen“ (52, 22). Es fehlt an Innovation und Kreativität im Umgang mit herausforderndem Verhalten.

4.2.4. Reflexion

Die Schule 32 blickt positiv auf den Prozess der Integration zurück. Der Junge des Fallbeispiels wechselte mit dem Übertritt an die Oberstufe an eine Sonderschule, doch das Team würdigt ihr Engagement rückblickend und zeigt sich selbstwirksam (32, 111). Gemäss dem interaktionistischen Denkansatz wird ein selbstkritischer Blick auf das eigene Denken und Handeln geworfen. Man nimmt sich in Schule 32 als Interaktionspartner aktiv wahr und schreibt der Kommunikation eine hohe Bedeutung zu (32, 102). Entsprechend dem Modell der Genese von Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Kapitel 2.2.4) kommt bei den Interviews gesamthaft die Reflexion der eigenen Denk- und Handlungsweisen wenig zum Zug. In den Schulen 52, 22, 21, 13 und 11 findet eine wenig differenziert bis inexistenten Selbstreflexion statt. Es werden hauptsächlich Rahmenbedingungen kritisiert, bei welchen die Einflussnahme minim oder verunmöglicht ist. Ein Aspekt ist die wenig zufriedenstellende Elternarbeit. Man kritisiert auf der einen Seite die fehlende Kooperation, nennt aber keine konkreten Handlungsalternativen (22, 151) und sieht sich als beschränkt handlungsfähig: „Ich wüsste jetzt nicht, was man hätte anders machen können, weil wir haben uns sehr früh an die zuständigen Abklärungsstellen gewandt“ (52, 91). Die Schulische Heilpädagogin der Schule 33 äussert sich gegenüber dem eigenen

Team kritisch: „Und dann gibt es Lehrpersonen ... wo ich das wenig höre, dass sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und vieles den Kindern zuschieben“ (33, 35). Ihre eigene Rolle und das eigene Handeln reflektiert sie nicht. In der Schule 21 wird seitens der Schulsozialarbeit eine differenzierte Reflexion vorgenommen. Die Bedürfnisse der Kinder werden in die Analyse einbezogen. Sie wird jedoch vom Team nicht getragen (21, 129). Rückblickend werden wenig Hypothesen zum Entstehen oder Aufrechterhalten des herausfordernden Verhaltens gebildet und der Unterricht und konkret umgesetzte Interventionen stehen nicht im Fokus der Reflexion. Bedingungen, Werte und Normen werden ungenügend analysiert. Es findet kein Reframing statt (vgl. 2.3.3). Die herausfordernden Verhaltensweisen werden zwar hinsichtlich verschiedener Einflussfaktoren beleuchtet. Oft liegen der Diagnostik jedoch Etikettierungsprozesse zugrunde und die eigene, oft festgefahrene Wahrnehmung wird kaum hinterfragt. Es wird wenig zwischen Person und Tat abstrahiert. Das Handeln gründet eher auf situativen Notfallplänen, anstelle der Prävention. So werden verstärkende Konsequenzen, ausgelöst u.a. durch Reaktionsweisen der Lehrenden, selten bis nie thematisiert. Im Sinne der Schule 13: „Wir können nicht mehr als ausprobieren“ (13, 85). Es werden keine konkreten Zeitgefässe für die Reflexion im Schulalltag erwähnt. Insgesamt wird kritisiert, dass den angepassten Kindern, die kein herausforderndes Verhalten zeigen, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden kann und diese zu kurz kommen (52, 14; 21, 10). Diese Gegebenheit wird als starr erlebt und wie viele andere Faktoren auch als unveränderlich hingenommen.

4.2.5. Tragfähigkeit

Einzig in den Schulen 13 und 42 verbleiben die Jungen der geschilderten Fallbeispiele in der Regelklasse. In Schule 32 wird der beschriebene Junge bis zum Ende der Primarschulzeit in der Regelklasse getragen, danach findet der Wechsel an eine Sonderschule statt. In den Schulen 52 und 22 wechselt je ein Schüler in eine Heimschule, bzw. eine Kleinklasse. Bei den restlichen Schulen findet ein Wechsel an eine andere Regelschule, also an einen anderen Schulort statt. Die Tragfähigkeit hinsichtlich der Fallbeispiele ist somit bei Schule 13 und 42 gewährleistet. In Schule 32 erfolgt die Integration bis zum Ende der Primarschulzeit.

5. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Erhebung diskutiert und evaluiert. Im ersten Unterkapitel erfolgt die entsprechende Interpretation der Deskription und Diagnostik. Im zweiten Unterkapitel werden die Ergebnisse der Intervention interpretiert. In Kapitel 5.3 folgt die Interpretation der Reflexionsfähigkeit. In die Interpretation fliessen nebst den theoretischen Grundlagen auch Daten aus der qualitativen Forschungsarbeit der gesamten Projektstudie ein. Basierend auf diesen Darstellungen werden im Unterkapitel 5.4 die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Das abschliessende Unterkapitel 5.5 reflektiert das forschungsmethodische Vorgehen.

5.1. Interpretation der Deskription und Diagnostik

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Einbezug der drei verschiedenen Denkansätze gemäss der sozialpädagogischen Definition ausschlaggebend für eine ganzheitliche, systemische Diagnostik ist (vgl. 2.1.2). Grundlegend für die diagnostische Arbeit ist eine gemeinsam getragene Haltung innerhalb der beteiligten Schulakteure mit einer gemeinsamen Erklärungsbasis für herausforderndes Verhalten (siehe Kapitel 2.4.6). Der wirksame Denkansatz ist gleichsam der implizite Background eines Teams, der alle seine Handlungen formt (vgl. Kapitel 2.2.2). Schliesslich nimmt der gemeinsam gelebte Wille zur Integration ein massgeblicher Anteil hinsichtlich der Tragfähigkeit ein. Im Grundsatz zeigt die Auswertung der Gruppeninterviews, wie eng verknüpft die Deskription und Diagnostik des herausfordernden Verhaltens mit dem Interventionspotential ist. Je differenzierter die Deskription, desto umfassender die Diagnostik und entsprechend ganzheitlich die Interventionsstrategien. In den folgenden Unterkapiteln wird genauer auf grundlegende Aspekte der Deskription und Diagnostik eingegangen.

5.1.1. Denkansätze

Die Ergebnisse der qualitativen Erhebung verdeutlichen, dass für eine ressourcenorientierte Deskription sowie eine umfassende Diagnostik ein sonderpädagogisches Verständnis von herausforderndem Verhalten anzustreben ist. Demnach tritt herausforderndes Verhalten in der Interaktion zwischen dem Individuum und der Umwelt auf und ist kontextabhängig (Böhnisch, 2010, S. 12). Den Schulakteuren der Schulen 42 und 32 gelingt eine differenzierte, ganzheitliche Deskription und Diagnostik. Sie sind unter den acht befragten Schulen als positive Beispiele hervorzuheben. In der Schule 32 zeigt sich im Besonderen, dass bei der Deskription verschiedene Denkansätze beigezogen werden (vgl. 4.1.4). Im Vergleich zu den anderen befragten Schulteams werden zudem überdurchschnittlich viele Aussagen zur Deskription gemacht (28 vs. 37 Nennungen). Ihre fundierte, diagnostische Arbeit legt die Basis für die Fördermassnahmen und verdeutlicht, dass bei devianten Verhaltensweisen nicht einzig auf das

Kind als alleiniger Verursacher, sondern die Umwelt als Ganzes fokussiert werden soll (vgl. Kapitel 2.1.1). So werden nebst den persönlichen Hintergründen auch der aktuelle Kontext sowie die Folgen des herausfordernden Verhaltens betrachtet (vgl. Kapitel 2.3.3). Es fällt auf, dass die Schulteams 42 und 32 das Verhalten der sozial beeinträchtigten Lernenden werteneutral und mit Einbezug ihrer individuellen Stärken beschreiben. Diese ressourcenorientierte Deskription deckt sich mit den Ausführungen Vernooijs, wonach der Mensch mit einer natürlichen Disposition zu sozialem, mitmenschlichem Verhalten geboren wird (2008). In der Schule 13 gelingt ebenfalls eine differenzierte Deskription des Verhaltens. Es zeigen sich jedoch mittelstarke Etikettierungsprozesse (vgl. Kapitel 4.1.7). Bei den Schulakteuren der Schulen 52, 22, 21 und 11 zeigen sich die der Deskription zugrunde liegenden Stigmata besonders deutlich. Die Beschreibungen basieren auf dem individualistischen Denkansatz und sind stark defizitorientiert. Die Reduzierung der Deskription auf den individualistischen Denkansatz ist nebst den möglichen Stigmatisierungsprozessen aus einem weiteren Grund suboptimal: Das deviante Verhalten wird in einer essentialistischen Art und Weise als Merkmal des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin gesehen (Weisser, 2007), auf welches die Schule wenig Einfluss nehmen kann. Dies verdeutlicht, dass eine systemische Sichtweise mit Einbezug der verschiedenen Denkansätze die Qualität der Diagnostik stark beeinflusst. Der soziologisch-systemische Denkansatz sollte dabei im Idealfall vom gesamten Team gemeinsam getragen werden. Das Entwickeln einer gemeinsamen Grundhaltung ist demnach zentral, worauf im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen wird.

5.1.2. Schulkultur

Eine gemeinsam geteilte Erklärungsbasis für deviantes Verhalten als Teil der Schulkultur scheint eine wichtige Ausgangslage der diagnostischen Arbeit darzustellen. Im Team sollte Klarheit bestehen, welche Werte und Normen im Umgang mit sozial beeinträchtigten Kindern getragen werden und im Sinne der Schulkultur ein gemeinsames Verständnis von herausforderndem Verhalten erarbeitet werden. So soll geklärt sein, welches Verhalten als stark schwerwiegend bzw. alltäglich empfunden wird. Dies bedingt eine aktive Auseinandersetzung innerhalb des Teams mit den individuellen Deskriptions- und Erklärungsansätzen. Das Team der Schule 22 zeigt sich als besonders individualistisch. Dies wird deutlich, als während dem Interview eine Diskussion ausbricht, was ein „typischer“ Fall sei (22, 93). Es werden drei Fälle präsentiert. In Schule 32 zeigt sich der Zusammenhalt im Team besonders ausgeprägt und ein kontinuierlicher Diskurs über deviante Verhaltensweisen ist zu beobachten. Die gemeinsam getragene Haltung überträgt sich wohl auch auf die Lernenden. Diese spüren den Zusammenhalt des Schulteams und erfahren durch den klar vorgegebenen Rahmen Orientierung und Halt. Entsprechend weist gemäss der quantitativen Daten das Klima innerhalb der

Schulteams 32 und 42 einen stark positiven Wert auf (siehe Anhang 22). In Schule 33 wird das Fehlen einer gemeinsamen Haltung erkennbar. Es wird aktuell intensiv an der Erarbeitung einer gemeinsamen Schulkultur gewirkt. Gemäss der qualitativen Daten sind Latenzen innerhalb des Teams wahrzunehmen (vgl. 4.1.3). Die quantitative Erhebung zeigt, dass das Klima innerhalb der Schule 33 absolut tief ist. Auch in den Schulen 22, 21 und 13 ist das Klima auf einem tiefen Wert. Dies scheint sich hinderlich auf die Tragfähigkeit auszuwirken. Gemäss der quantitativen Erhebung zeigen sich hinsichtlich der Einstellung zur Integration innerhalb der Schulteams insgesamt grosse Unterschiede. In den Schulen 52, 22, 21 und 11 sind stark negative Werte bezüglich der Einstellung zur Integration festzustellen. Gerade in der Schule 52, wo vermehrt Kinder aus dem Schulheim zur integrativen Beschulung überwiesen werden, ist diese Grundhaltung für eine Erhöhung der Tragfähigkeit chancenverwehrend. So werden deviante Lernende als grosser Störfaktor beschrieben und ihre individuellen Biografien als Belastung empfunden. Auch in den Schulen 33, 22 und 11 wird die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des Verhaltens als störend beschrieben. In Schule 11 wird ein gewisser Traditionalismus mit einem relativ starrem Wertesystem erkennbar (vgl. Kapitel 4.1.8). In Schule 42 und 32 zeigt sich demgegenüber ein gemeinsam getragener Wille zur Integration: "Also wenn wir das in der Schule, in diesem Setting nicht schaffen, dann müssen wir etwas anderes haben. Das geht nicht ... Wir brauchen etwas" (42, 109). Individuelle Unterschiede der sozialen und kulturellen Herkunft der Lernenden werden in Schule 42 und 32 als Norm anerkannt. Die Schulakteure zeigen gemäss der quantitativen Daten auch was die Einstellung zur Integration angeht Unterschiede zu den anderen Schulen auf. In Schule 42 und 32 ist eine integrative Schulkultur festzustellen und die Einstellung zur Integration ist auch auf personaler Ebene hoch (vgl. Anhang 22).

5.1.3. Externalisierung

Entsprechend des soziologisch-systemischen Denkansatzes fliessen verschiedene Faktoren, so auch Umwelteinflüsse, in die Diagnostik ein. Gemäss der qualitativen Erhebung wird bei der Diagnostik über alle Schulen gesehen der systemische Denkansatz am meisten beigezogen. In sechs der acht befragten Schulen (52, 33, 22, 21, 13 und 11) werden stark externalisierende Ursachenzuschreibungen festgestellt. Besonders im Zusammenhang mit dem Elternhaus der sozial beeinträchtigten Kinder werden Defizite beschrieben, auf welche die Schulakteure innerhalb ihrer (heil-)pädagogischen Arbeit wenig Einfluss haben. Ein fehlender Perspektivenwechsel der Schulakteure und mangelnde Empathie für Eltern und Erziehungsberechtigte können als hemmende Faktoren bezeichnet werden. Bei der Diagnostik sollte das Familiensystem möglichst wertfrei analysiert werden. Oft sammeln bestimmt auch schon die Eltern der devianten Kinder während ihrer eigenen Schulkarriere negative Erfahrungen. Wie in

Kapitel 2.2.3 dargelegt, können gemäss Erikson regelmässig wiederkehrende entmutigende Erlebnisse die Entwicklung eines instabilen Selbstwertgefühls bewirken. So bestehen in manchen Familien wohl stark negativ geprägte Bilder der Schule, was die Kooperation zwischen Eltern und Schule belastet. Ziel sollte es demnach sein, die Bedingungen innerhalb der Familiensysteme werteneutral zu beschreiben, um möglichst vorurteilsfrei auf die Eltern zuzugehen und eine gemeinsame Haltung aufzubauen. Das gegenseitige Verständnis wird einzig in den Schulen 42, 33 und 32 ersichtlich. Das Verständnis der Sozialisationsbedingungen bestimmter sozial beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler wird als Grundlage für die Konzipierung eines angemessenen Umgangs in der Schule verstanden, nicht zur Kritik elterlichen Versagens. Wie im Kapitel 5.1.1 beschrieben, kann als Hintergrund für die starke Externalisierung der Ursachen die essentialistische Betrachtungsweise des devianten Verhaltens genannt werden. Labhart (2019) hat in einer Untersuchung zur Arbeit in interdisziplinären Teams aufgewiesen, dass sich Akteure des Schulsystems ihrer Verantwortung entziehen, indem sie die Problemlage als Problem des Kindes ansehen. Ursachen für herausforderndes Verhalten werden demnach nicht schulinternen Faktoren zugeschrieben und das Problem wird delegiert, bspw. indem das Kind separativ in einer Kleinklasse beschult wird. Auf die erwähnten vier Schulen bezogen bedeutet das, dass hier die Probleme mit den devianten Kindern und Jugendlichen delegiert werden, in Schule 52 an eine Sonderschule, in Schule 22 an eine Kleinklasse, in Schule 21 an eine Werkklasse und in Schule 13 an die Eltern.

5.2. Interpretation der Interventionsstrategien

In den folgenden Unterkapiteln liegt der Fokus auf den Interventionsstrategien, die unter den vorliegenden Bedingungen in den einzelnen Schulen umgesetzt worden sind. Schliesslich folgt die Interpretation der Reflexionsfähigkeit der Schulakteure. Die umgesetzten Interventionen bewegen sich auf zwei Ebenen. Einerseits findet eine Entlastung der herausfordernden Situation durch die enge Begleitung des sozial beeinträchtigten Kindes entsprechend des individualistischen Handlungsansatzes statt. Nebst der separativen Förderung kann eine Entlastung der herausfordernden Situation durch die Akzeptanz der Diversität im Bereich des Verhaltens stattfinden. Auf dieser Grundhaltung baut eine ganzheitliche, integrative Förderung auf.

5.2.1. Separative Interventionsstrategien

Die Begleitung in separativen Lernsettings erfolgt gemäss Auswertung i.d.R. durch eine Klassenassistentin, die Schulische Heilpädagogin / den Schulischen Heilpädagogen oder im Rahmen der Schulsozialarbeit. Diese Interventionsstrategie beruht hauptsächlich auf dem individualistischen Denkansatz und wirkt insgesamt isolierend. Als Beispiel kann die Schule 13 genannt werden, welche deviante Lernende hauptsächlich in separativen Settings fördert (vgl.

4.1.7.). Im Fallbeispiel gelingt die Integration, wird jedoch von den Schulakteuren als negativ empfunden und der Schüler erlebt innerhalb der Regelklasse die Folgen der Stigmatisierung und Isolation. Auch in den Schulen 52, 22, 21 und 11 wird innerhalb der Regelschule oft separativ gefördert, bzw. findet eine Exklusion statt. So erfolgt die Abstufung einzelner Schüler in ein tieferes Schulniveau, die Aussonderung an eine Sonderschule, der Schulausschluss mit Wechsel an eine andere Schulgemeinde, oder der Schulverweis. In den Schulen 33, 22, 13 und 11 werden gemäss der quantitativen Erhebung auf der Teamebene sehr tiefe Werte des Innovationspotentials gemessen. In Schule 21 ist der Wert zutiefst (siehe Anhang 22). Die qualitativen Ergebnisse zeigen auf, dass in Schule 21 einer einzigen Klassenlehrperson eine starke Handlungsfähigkeit zugeschrieben wird. Der „Brennpunktklasse“ werden dementsprechend die meisten sozial herausfordernden Lernenden zugewiesen. Die restlichen Schulakteure entziehen sich der integrativen Förderung grösstenteils. In der erwähnten Klasse findet eine Konzentration der sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler statt. Vom Prinzip her ist in Schule 22 die Förderung ähnlich aufgegleist. In der Gemeinde existiert die Möglichkeit zur separativen Beschulung in der Einführungs- und Kleinklasse (vgl. Kapitel 4.1.5). Die lokale Existenz der Sonderklassen und die separative Beschulung innerhalb der Regelklasse scheinen die Tragfähigkeit negativ zu beeinflussen.

5.2.2. Integrative Interventionsstrategien

In den Schulen 42 und 32 werden im Vergleich zum Durchschnitt deutlich mehr Aussagen zum sozialpädagogisch-systemischen Handlungsansatz gemacht (je 14 Nennungen mehr als der Durchschnitt). Diese Ergebnisse spiegeln sich in den Werten der quantitativen Erhebung. So erreichen die Schulen 42 und 32 einen stark erhöhten Wert bezüglich ihres Innovationspotentials. Es kommt ein ausgeprägter Wille zum Tragen, für die sozial beeinträchtigten Lernenden eine tragfähige Lösung zu erhalten und dementsprechend gross ist das Engagement, dass die Schulakteure u.a. hinsichtlich der Intervention zeigen. In der Schule 32 zeigt sich sehr eindrücklich, wie sich das Team um eine Anschlusslösung für den Jungen des beschriebenen Falles bemüht. In der Schule bildet die Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie das eine Schwergewicht, das andere besteht aus sozialpädagogischen Interventionen, wo die Konflikte bearbeitet werden, die in dieser kleinen Dorfschule durch das herausfordernde Verhalten entstehen. Die Interventionsstrategien sind als ganzheitlich und interaktiv zu beschreiben. Die Interventionen werden je nach Normverletzung situativ eingesetzt und von verschiedenen Bezugspersonen begleitet. Diese Rollenperformanz innerhalb des Schulteam scheint sich förderlich auf die Tragfähigkeit auszuwirken. Gemäss des interaktionistischen Handlungsansatzes unterstützt die vom Team kollektiv getragene Präsenz den Aufbau einer verlässlichen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Beziehungsarbeit der Klassenlehrperson ist

dabei sicherlich grundlegend. In den Schulen 42 und 32 werden Klassenassistenzen als wertvolle Bereicherung im Schulalltag gesehen. Entsprechend wird soziales Verhalten gefördert. Diese partizipative Haltung ermöglicht gemäss Schweer ein positives Klassenklima, was sich wiederum positiv auf der Beziehungsebene auswirkt (2008, S. 247). In diesem Zusammenhang wird der an den Schulen 42 und 32 gelebte psychoedukative Unterricht unterstützend auf die Tragfähigkeit sein. Sozialkompetenzen werden entsprechend des verhaltenstheoretischen Modells (Kapitel 2.2.3) in der Klasse aufgebaut und prosoziale Peers agieren als Vorbilder für Kinder mit herausforderndem Verhalten. Für deviante Lernende bietet das Klassenzimmer folglich Raum, um adäquate Bewältigungsformen zu trainieren und sich an den prosozialen Peers zu orientieren. In der Schule 42 findet der Unterricht u.a. mit Einbezug einer Fachperson der Fachstelle für Autismus statt, um die Klasse präventiv über ASS aufzuklären und ein Verständnis für das Verhalten eines Kindes mit ASS geschaffen wird. Das soziale Lernen ist nur durch die Interaktion auf der Klassenebene möglich, nicht durch separatives Fördern ausserhalb des Klassenraumes. Diesbezüglich spielt auch die Kooperation innerhalb des Schulteams eine entscheidende Rolle. Eine gelungene Kooperation ermöglicht wohl kreativere Handlungsalternativen. So zeigen die Schulen 42 und 32 eine ausgeprägte Kooperationspraxis. In den Schulen 52, 33, 22, 21, 13 und 11 werden einzelne Schulakteure als starke Einzelkämpfer wahrgenommen (z.B. Schule 33 oder 21). In den sechs Schulen findet im Weiteren ein hoher Spannungstransfer statt (siehe Kapitel 5.1.3). Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden als zu gering eingestuft, um sich hinsichtlich der Integration als wirksam zu erfahren. Die Schulakteure nehmen sich in einer ohnmächtigen Position wahr. So wird mit Ausnahme der Schule 42 und 32 insgesamt stark auf dem Beschreiben des herausfordernden Verhaltens verharret. Konkrete Interventionen werden weit weniger oft genannt. Innerhalb des systemischen Handlungsansatzes wird an Schule 42 und 32 intensiv mit Eltern und Beiständen kooperiert. In Schule 22, 21, 13 und 11 wird v.a. kritisch auf sie Bezug genommen. Dies gilt in weit geringerem Mass auch für Schule 33.

5.2.3. Qualitative Unterschiede

Abbildung 8 zeigt das Verhältnis zwischen deskriptiven Aussagen zum Verhalten einzelner devianter Lernender, der Diagnostik und konkreten pädagogischen Interventionsstrategien. Auffällig ist, dass die Schulen 42 und 32, die im Fallbeispiel einen Schüler erfolgreich integrieren können, am meisten Aussagen zur pädagogischen Intervention machen. Die Operativität des Teams ist in diesen beiden Schulen am deutlichsten gegeben.

Abbildung 8: Verhältnis zwischen Deskription, Diagnostik & Intervention

Eine integrative Grundhaltung und ein sozialpädagogisches Verständnis bezüglich des herausfordernden Verhaltens erscheinen als Basis der Förderung. Eine integrative Förderung entsprechend des sozialpädagogisch-systemischen Handlungsansatzes kann insgesamt als wirksamer bezeichnet werden, als die separative Förderung in einem Einzelsetting innerhalb der Regelklasse. Der Einbezug der verschiedenen Denkansätze auf der systemischen Ebene unterstützt insgesamt eine ganzheitliche Förderung. Wie in den Schulen 42 und 32 ersichtlich wird, hat eine integrative Haltung innerhalb des Teams einen positiven Effekt auf die Tragfähigkeit. Dabei wird die Diversität der Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen, hinsichtlich der Thematik jedoch auch mit Schwerpunkt auf dem Verhalten, als Norm anerkannt. Diese Sichtweise ist grundlegend, damit sich der Wille zur Integration und die nötige pädagogische Phantasie ausbilden kann. Im Gegensatz zu den Schulen 42 und 32 ist das Verhältnis zwischen Deskription, Diagnostik und Intervention in den Schulen 22, 21, 13 und 11 ungünstiger und kippt teilweise zuungunsten des pädagogischen Handelns (siehe Abbildung 8). Dass man hier auf herausfordernde Lernende weit weniger oft reagiert und mehr im Beschreiben und Erklären verharret, hat verschiedene Ursachen auf unterschiedlichen Ebenen. In Schule 21, wo das Verhältnis am ungünstigsten ausfällt, sind in den Beschreibungen oft auch Stigmatisierungen enthalten, die in Zusammenhang mit der Wirkungslosigkeit und Ohnmacht des Teams stehen (vgl. Kapitel 2.2.5). Der Schule 13 gelingt im geschilderten Fallbeispiel eine tragfähige Lösung, doch fehlt es dem Team an der integrativen Grundhaltung. Auf den Schüler hat dies die Isolation innerhalb der Regelklasse zur Folge. Durch die mehrheitlich separativ organisierte Förderung und die starken Stigmatisierungsprozesse, sind die Mittel zur Zielerreichung für den Schüler stark eingeschränkt. Gemäss der Anomie-Theorie nach Merton (1995) ist der Junge starken anomischen Spannungen ausgesetzt und versucht durch non-konformes Anpassungsverhalten den sozialen Druck zu minimieren und die schulischen Ziele zu erreichen (vgl.

Kapitel 2.2.5). Das pädagogische Team um den Schüler erlebt sich diesbezüglich ähnlich wie in Schule 21 als machtlos und verharrt im Beschreiben des devianten Verhaltens und Kritisieren der mangelnden Ressourcen. Die Schulen 32 und 42 zeigen auf, dass ein kontinuierlicher, ressourcenorientierter Diskurs bezüglich Diagnostik und alternativen Handlungsansätzen unter den beteiligten Schulakteuren essentiell ist, damit eine tragfähige Lösung ermöglicht werden kann. Dabei ist nicht ein einzelnes Teammitglied für den Erfolg verantwortlich, sondern das Team als Ganzes. Die Schulen 32 und 42 sind sich ihrer kollektiven Leistung bewusst und nehmen die Zusammenarbeit als Stärke wahr. Diese gemeinschaftliche Verantwortungshaltung und die erhöhte Rollenperformanz unterstützt verlässliche Beziehungen zwischen Lehrpersonal und Lernenden und ermöglicht im Hinblick auf die pädagogische Arbeit schlussendlich eine erhöhte Innovationskraft. Zusammenfassend kann bei sechs der acht befragten Schulen eine gewisse Negativspirale beobachtet werden (siehe Abbildung 9). Wird das herausfordernde Verhalten undifferenziert und wenig ganzheitlich beschrieben, werden bspw. keine Hypothesen zu Ursachen für das deviante Verhalten gebildet, fehlt das Verständnis für die auftretenden Verhaltensweisen. Dies führt zu einer schwachen Handlungsfähigkeit. Es wird weniger präventiv, sondern viel mehr spontan aus der Situation heraus reagiert. Dies kann die negativ erlebten Verhaltensweisen verstärken, indem die Schülerin oder der Schüler den starken sozialen Druck ungefiltert zu spüren bekommt, sich so bspw. nicht ernst genommen, unrecht behandelt oder gar vernachlässigt fühlt (vgl. Barth, 2013). Das Kind nimmt innerhalb der Klasse eine Position am untersten Rand ein. Die Situation spitzt sich im Folgenden weiter zu, indem die Lehrkraft das Verhalten weiter stigmatisiert. Die Stigmatisierungsprozesse wiederum verunmöglichen eine differenzierte Diagnostik. Die Negativspirale nimmt ihren Lauf.

Abbildung 9: Negativspirale im Umgang mit herausforderndem Verhalten

Als möglicher Ausweg aus der Negativspirale kann das Entstigmatisieren genannt werden. Dies bedingt, dass Lehrende im Verlaufe der diagnostischen Arbeit ihre eigenen Denk- und Handlungsweisen reflektieren, um sich Stigmatisierungen bewusst zu werden. Gemäss Stein und Stein sind Etikettierungsprozesse massgeblich am Auftreten von herausfordernden Verhaltensweisen beteiligt (2014, S. 48). In den Schulen 42 und 32 gelingt das Entstigmatisieren am erfolgreichsten.

5.3. Interpretation der Reflexion

Im Praxisalltag angemessene Reaktionsweisen spontan einzusetzen, stellt hohe Anforderung an die Lehrkraft. So sollen nebst der Förderung eines integrativen Denkstils die persönlichen Handlungskompetenzen der Lehrkräfte gestärkt werden, um flexibel und kreativ auf herausforderndes Verhalten reagieren zu können (vgl. Kapitel 2.3.2). Dies bedingt, dass sie ihre eigene Rolle innerhalb des pädagogischen Rahmens kritisch reflektieren. Das gemeinsame Reflektieren im Team wirkt auch im Sinne der Psychohygiene förderlich. Ein kontinuierlicher, ressourcenorientierter Diskurs innerhalb des Teams erhöht die Tragfähigkeit. Den Schulen 42 und 32 gelingt einerseits eine differenzierte Reflexion der umgesetzten Interventionen, andererseits auch die Selbstreflexion der persönlichen Denkansätze und Handlungsmuster. In der Schule 42 wird die Ohnmacht durch das Nachdenken über die pädagogischen Handlungen bewusst gehalten. Das Team der Schule 32 zeigt auf, dass sie mittels Sprache erlebte Erfahrungen im Umgang mit herausforderndem Verhalten aktiv verarbeiten können. Dabei wird die Problemlage nicht dramatisiert, sondern möglichst ressourcenorientiert vorgegangen. In den anderen Schulgemeinden wird weniger auf eigene Leistungen, sondern vor allem auf externale Faktoren zurückgeschaut. Der Spannungstransfer zieht sich von der Diagnostik über die Intervention bis zur Reflexion. Schule 13 kann als Beispiel genannt werden: Der Diskurs im Team ist geprägt durch eine starke Abwehr der Herausforderungen, welche durch desorganisierte Familien für die Schule entstehen. Eine Optimierung der selbstreflexiven Fähigkeiten wäre angebracht. So sollen auch bei der Reflexion die verschiedenen Denk- und Handlungsansätze zum Tragen kommen (siehe Hillenbrand, 2003, S. 25). Dies ermöglicht eine Erweiterung der eigenen Sichtweise und im besten Fall eine gewisse Distanz, um weniger defizitorientiert, dafür umso fachlicher über pädagogische Handlungen auszutauschen.

5.4. Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden werden nun anhand der in den vorangehenden Unterkapiteln diskutierten Ergebnisse die beiden eingangs gestellten Hauptfragestellungen beantwortet. Es folgt die Beantwortung der Unterfragen.

- Welche Denk- und Handlungsansätze kommen in den befragten Schulen hinsichtlich der Deskription, Diagnostik und Intervention im Umgang mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern zur Anwendung?

Hinsichtlich der Deskription des herausfordernden Verhaltens wird hauptsächlich die individualistische Ebene beigezogen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von externalisierenden-aggressiven Verhaltensformen. In den Schulen 52, 22, 21 und 11 sind die Etikettierungsprozesse besonders stark ausgeprägt. Nebst dem individualistischen Denkansatz wird in den Schulen 33, 32, 13 und 11 beinahe zu gleichen Teilen auch der interaktionistische Ansatz beigezogen. Dabei gelingt nur in den Schulen 33 und 32 eine wertfreie Beschreibung des Verhaltens. Die Diagnostik des herausfordernden Verhaltens ist hauptsächlich dem soziologisch-systemischen Denkansatz zuzuordnen. Schule 32 hebt sich mit der Diagnostik auf der individualistischen sowie interaktionistischen Ebene von den anderen Schulen ab und zeigt eine differenzierte Analyse auf. Die Schulen 52, 33, 22, 21, 13 und 11 zeigen eine starke Tendenz, die Ursachen zu externalisieren. Der Spannungstransfer findet zumeist von der Schule auf das Elternhaus statt. Den Schulen 42 und 32 gelingt eine differenzierte Diagnostik, wobei externale Faktoren klar benannt, jedoch nicht alleine darauf aufgebaut wird. Der Mehrheit der umgesetzten Interventionen liegt der sozialpädagogisch-systemische Handlungsansatz zugrunde. Trotz des Einbezugs verschiedener Systeme zeigt sich grösstenteils eine schwach ausgeprägte ganzheitliche Förderung und es werden wenig konkrete pädagogische Massnahmen genannt. Die Schulen 42 und 32 bilden wiederum eine Ausnahme. Bei beiden Schulen sind je 42 Nennungen bezüglich systemsicher Interventionsstrategien festzumachen. Durchschnittlich werden 28 Nennungen gezählt. Die umgesetzten Interventionen der Schulen 32 und 42 weisen eine hohe Innovationskraft auf.

- Inwiefern steht die Qualität der Diagnostik und Interventionsstrategien in Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Schulen bezüglich der Integration von sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern?

Die Diagnostik des herausfordernden Verhaltens steht in direktem Zusammenhang mit den Interventionsstrategien. Die Qualität der diagnostischen Arbeit, wie auch die Umsetzung der Interventionsstrategien im Unterricht, hat einen Einfluss auf die Tragfähigkeit. Je differenzierter die Erklärungen für das deviante Verhalten sind, desto ganzheitlicher ist auch die Intervention. Die Schulen 42 und 32 können diesbezüglich als Vorbilder genannt werden. Für die Diagnostik, wie auch die Intervention, ist der Bezug verschiedener Denk- und Handlungsansätze entscheidend, um das herausfordernde Verhalten in seiner Ganzheitlichkeit erfassen zu können

(vgl. 2.4.6). So ist der systemische Ansatz vorzuziehen. Interventionen auf systemischer Ebene entlasten das deviante Kind, weil ein Teil der Verantwortung für seine Normbrüche von den Lehrkräften und der Institution Schule als Ganzes zurückgenommen wird und der soziale Druck minimiert werden kann. In den Schulen 42 und 32 gelingt die Verantwortungsübernahme am wirksamsten. Ein grosser Wille zur Aufrechterhaltung der Integration ist innerhalb des Teams erkennbar und die Entstigmatisierung wird bspw. im Rahmen des psychoedukativen Unterrichts aktiv gelebt. In den anderen Schulen werden ebenfalls systemische Handlungsansätze erwähnt. Die Ursachen für herausforderndes Verhalten werden jedoch nicht schulinternen Faktoren, sondern externalen Faktoren zugeschrieben, z.B. dem Familiensystem. Es sind starke Schuldzuweisungen festzustellen. Das Problem wird delegiert, u.a. indem das Kind separat in einer Kleinklasse beschult wird. Die Existenz von lokalen Sonderklassen (Einführungsklasse, Kleinklasse, Werkklasse) wirkt als Anreiz, deviante Lernende abzustufen (Schulen 22, 21, 11). Diese Abstufungen entlasten die ganze Schule von Unterrichtsstörungen, die nun konzentriert in den Spezialklassen auftauchen, wo sie mittels Schulsozialarbeit und Schulischer Heilpädagogik bearbeitet werden (Schule 22). Die Handlungskompetenzen der einzelnen Schulkollegen der Regelschule sind in Folge jedoch beschränkt.

- Wie wird die Deskription des herausfordernden Verhaltens vorgenommen? (bzgl. Differenziertheit, Ressourcenorientierung, Stigmatisierung)

Die Deskription des devianten Verhaltens fällt bezüglich der Differenziertheit insgesamt sehr unterschiedlich aus. In den Schulen 42, 33, 32, 13 gelingt eine differenzierte Beschreibung. Einzig in den Schulen 42 und 32 fällt diese jedoch auch wertfrei und ressourcenorientiert aus. In den anderen sechs Schulgemeinden sind starke Stigmatisierungsprozesse festzustellen. Das Verhalten wird stark defizitorientiert beschrieben.

- Wie wird die Diagnostik des herausfordernden Verhaltens vorgenommen? (bzgl. Differenziertheit, Externalisierung von Ursachen, Spannungstransfer)

Die Schulen 52, 33, 22, 21, 13 und 11 zeigen eine starke Tendenz, die Ursachen des devianten Verhaltens zu externalisieren. So werden bei der Diagnose hinsichtlich der pädagogischen Förderung mehrheitlich undifferenzierte, wenig veränderbare Faktoren genannt. Der Spannungstransfer findet zumeist von der Schule auf das Elternhaus statt. In der Schule 52 wird die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim und Beiständen kritisiert und die Spannung entsprechend in das Heim transferiert.

- Welche Interventionen werden umgesetzt?
(bzgl. Ganzheitliche Förderung, Innovationskraft)

Die umgesetzten Interventionsstrategien bewegen sich zwischen Entlastung durch enge Begleitung des sozial beeinträchtigten Kindes (z.B. Schulen 13, 11) und Veränderung der Klasse/Schule im Sinne einer Akzeptanz von Diversität im Verhaltensbereich (Schulen 42, 32). Es werden insgesamt hauptsächlich systemische Handlungsansätze genannt, wobei nur in den Schulen 42 und 32 eine ganzheitliche, ressourcenorientierte Förderung mit einem integrativen Charakter gelingt. Die Innovationskraft ist in den beiden Schulen überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Ihre Interventionsstrategien weisen insofern eine ausgeprägte Ganzheitlichkeit auf, da sie ein differenziertes Verständnis von herausforderndem Verhalten berücksichtigen und die Förderansätze verschiedene Aspekte des menschlichen Handelns beinhalten. Nebst der kognitiven Förderung erhält auch die Förderung der Sozialkompetenzen einen hohen Stellenwert (vgl. Stein & Stein, 2014, S. 225). Die enge Begleitung der beiden im Fallbeispiel dargestellten Schüler wird als kollektive Leistung anerkannt. Die Kooperation innerhalb der beiden Schulteams, aber auch mit dem Schulpsychologischen Dienst, der Fachstelle für Autismus, der Klassenassistenz und den Eltern, wird als wirksam beschrieben. Durch das hohe, gemeinschaftliche Engagement wird die Ohnmacht sehr tief gehalten und das System der Schule so weit als möglich verändert, was insgesamt eine hohe Innovationskraft ermöglicht. Bei den verbleibenden sechs Schulteams tritt das blosses Feststellen von devianten Verhaltensweisen gehäuft auf, als das tatsächliche Handeln. Die Innovationskraft zeigt sich auf einem tiefen Niveau.

- Wie werden die umgesetzten pädagogischen Massnahmen reflektiert?
(bzgl. Differenziertheit, Selbstreflexion)

Die Reflexion der umgesetzten pädagogischen Massnahmen erfolgt in den Schulen 42 und 32 differenziert und auf einem fachlich hohen Niveau. Es sind starke selbstreflexive Fähigkeiten zu erkennen. Die eigene Rollenperformanz wird bewusst reflektiert und so ein polyvalentes Rollenverständnis ermöglicht. Die beiden Schulteams reflektieren die Problemlage authentisch. Mittels Sprache können die Herausforderungen im Sinne der Psychohygiene aktiv verarbeitet werden. Dabei wird die Problemlage nicht dramatisiert, sondern möglichst ressourcenorientiert vorgegangen. In den sechs Schulgemeinden wird hinsichtlich der Reflexion auf externalen Faktoren fokussiert und insgesamt der teils als gross empfundenen Ohnmacht

Ausdruck verliehen. Das Nachdenken über pädagogische Handlungen rückt stark in den Hintergrund und selbstreflexive Äusserungen werden kaum gemacht.

5.5. Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Innerhalb der acht befragten Aargauer Schulen bestehen unterschiedliche Ausgangslagen. So unterscheiden sich die Grössen der Schulen und die zur Verfügung stehenden VM-Lektionen teils deutlich (vgl. Kapitel 3.1.3). Auch der Problemdruck ist in den Schulen unterschiedlich ausgeprägt. In den Schulen 42 und 32 ist dieser als gering einzuschätzen, die VM sind hoch. Inwiefern dies in Zusammenhang mit der erhöhten Tragfähigkeit steht, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer untersucht. Teils bestehen zudem auch innerhalb der befragten Schulteam grossen Unterschiede, bspw. hinsichtlich der integrativen Haltung oder den pädagogischen Handlungskompetenzen. Da die pädagogische Intervention des Teams im Kollektiv analysiert wird, wird dem in der Arbeit keine Rechnung getragen. Die der Arbeit zugrunde liegende Studie fokussierte nebst den Interventionen auch auf andere Bereiche wie die Kooperation. Bei der Datenerhebung mittels des Gruppeninterviews wurde ein fixer Fragebogen verwendet. Bei der Erarbeitung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass die Fragen zu den Themenbereichen möglichst offen formuliert sind, so dass sich die befragten Schulakteure weitestgehend frei äussern können. In einigen Schulen wurden sehr wenige Interventionen genannt. Im Rahmen der teilstrukturierten Gruppeninterviews und in Hinblick auf die verschiedenen Themenbereiche war es nicht möglich, genauer nachzuhaken. Im Zusammenhang mit der qualitativen Inhaltsanalyse zeigten sich teils Schwierigkeiten, die in den Interviews gemachten Äusserungen eindeutig einem Denk- oder Handlungsansatz zuzuordnen. Teils gab es Überschneidungen und auch die Diskussion in der Forschungsgruppe brachte in einigen Fällen keine klare Zuweisung hervor. Dies zeigt, dass die qualitative Inhaltsanalyse die subjektive Sichtweise der Forschenden beinhaltet. Insgesamt weisen die Aussagen eine relativ hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen und den Daten aus der quantitativen Erhebung auf. Für die Praxis sind demzufolge Rückschlüsse zu ziehen, welche im folgenden Kapitel 6 näher beschrieben werden.

6. Fazit und Ausblick

Die Arbeit wurde im Rahmen des Forschungsprojektes *Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern* der Hochschule für Heilpädagogik und der Pädagogischen Hochschule Zürich verfasst. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit verfolgte, wie in der Schulpraxis bezüglich der Deskription, Diagnostik und Intervention mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird und welche Denk- und Handlungsansätze bei der pädagogischen Arbeit beigezogen werden. Es wurde untersucht, inwiefern die Qualität der Diagnostik und Intervention in Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Schulen bezüglich der Integration von sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern steht. Zum Erkenntnisgewinn wurden Gruppeninterviews an acht Aargauer Schulen durchgeführt. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse mit der aktuellen Literatur sowie den Daten aus der quantitativen Erhebung des gesamten Forschungsprojektes verglichen.

Die Auswertung der Gruppeninterviews verdeutlicht, wie komplex der Phänomenbereich des herausfordernden Verhaltens und wie breit die Palette der Interventionsmöglichkeiten ist. Ein allgemeingültiges Rezept im Umgang mit herausforderndem Verhalten existiert nicht. Grundsätzlich bilden ein sonderpädagogisches Verständnis und eine integrative Grundhaltung die Basis der Förderung. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei der Diagnostik und Intervention ein soziologisch-systemischer Denk- und Handlungsansatz, welcher individualistische und interaktionistische Anteile einbezieht, einen erhöhten Grad an Differenziertheit ermöglicht und insofern insgesamt am wirksamsten ist. Dies bedingt, dass das Verhalten möglichst frei von Stigmatisierungen und ressourcenorientiert beschrieben wird sowie eine geringe Externalisierung der Einflussfaktoren vorliegt. Dementsprechend sollte auch die Förderung ganzheitlich und interdisziplinär erfolgen. Aufgrund der dargelegten Erkenntnisse werden nun Konsequenzen für die berufliche Praxis abgeleitet.

6.1. Konsequenzen für die berufliche Praxis

Pädagogische Interventionen beeinflussen die Tragfähigkeit, ob im Positiven oder Negativen. An dieser Stelle wird nicht auf konkrete Massnahmen eingegangen, sondern vielmehr auf die Einstellungen, Überzeugungen und Konzepte seitens der Pädagoginnen und Pädagogen hinsichtlich des Umgangs mit herausfordernden Verhaltensweisen. Grundsätzlich sollte zuerst an der Basis gearbeitet und die eigene Einstellung zur Integration reflektiert werden. Eine integrative Grundhaltung auf personaler Ebene und Klarheit bezüglich des Verständnisses von herausforderndem Verhalten auf Teamebene sind wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Integration sozial beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler. Die Erarbeitung einer gemeinsamen Schulkultur sollte in den Schulteams angegangen werden, damit eine gemeinsame

Haltung vom Team als Ganzes getragen und in der Praxis aktiv gelebt werden kann. Wenn nötig, sollten hierfür für den Austausch durch die Schulleitung Zeitgefässe geschaffen werden. Diesbezüglich zeigt die Schule 32 eindrücklich auf, dass die Nähe im Team einen positiven Effekt auf den pädagogischen Diskurs hat. Fix institutionalisierte Gesprächsrunden im Schulalltag sind ebenso wichtig, um in den interdisziplinären Teams Probleme zu diskutieren, diagnostisch zu arbeiten und umgesetzte Interventionen zu reflektieren. Der Einbezug von Fachpersonen (Schulpsychologischer Dienst, Fachstellen, u.ä.) ermöglicht das Einbringen einer Aussenansicht. Durch die Inputs von externer Stelle kann das eigene Denken, bspw. im Rahmen eines Reframings, erweitert und neue Interventionsstrategien und Handlungsmöglichkeiten generiert werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Innerhalb des Schulteams sollten die Verantwortlichkeiten geklärt und die Kooperation bewusst geplant werden. So soll auch die Zusammenarbeit mit den Eltern aktiv angegangen werden. Mit dem Ziel der Stigmatisierung entgegenzuwirken und eine gemeinsame Haltung aufzubauen, soll den Eltern regelmässig Raum geboten werden. Für die Eltern (im Schulalltag selbstverständlich auch für das Kind) sind regelmässige, positive Rückmeldungen wichtig. Als Grundlage für die Diagnostik kann das ICF-CY Raster verwendet werden. Das ICF-Modell (WHO, 2017) erlaubt eine sorgfältige Erfassung, wobei nicht nur die Beeinträchtigung im Fokus steht, sondern der Blick im Sinne des systemischen Ansatzes auch auf relevante Kontextfaktoren gewendet wird. Hinsichtlich der konkreten pädagogischen Interventionen erfolgt wie anfangs erwähnt keine detaillierte Erörterung. Grundsätzlich sollten die Interventionen wiederum dem integrativen, systemischen Denkansatz entsprechen und eine regelmässige Reflexion des Unterrichtes einbeziehen, z.B. im Rahmen einer Unterrichtsauswertung (Stein & Stein, 2014, S. 52). Die fachlich-inhaltlichen Handlungskompetenzen im Umgang mit deviantem Verhalten sollen weiterentwickelt werden, um kreativ und flexibel auf herausforderndes Verhalten reagieren zu können. Dabei soll die Förderung der devianten Lernenden möglichst integrativ im Klassensetting stattfinden, da die Mitschülerinnen und Mitschüler als prosoziale Modelle wirken. Zur Unterstützung der Entstigmatisierung sollte psychoedukativ gearbeitet werden, ggf. mit Unterstützung der Schulsozialarbeit. Dies bedingt, dass nebst dem fachlichen Lernen auch dem sozialen Lernen Gewicht gegeben wird. Die Beziehung zwischen Lehrperson und Lehrenden sollte bewusst gestaltet und reflektiert werden. Durch einen differenzierten Unterricht, der sich so weit möglich an den Bedürfnissen des sozial beeinträchtigten Kindes anpasst und die enge Begleitung durch die beteiligten Schulakteure beinhaltet, soll das Kind im Unterricht positive Erfahrungen sammeln können. Das Erlernen von adäquaten Bewältigungsmustern ermöglicht zusätzliche Erfolgserlebnisse. Schliesslich scheint es wichtig, dass in sehr schwierigen Situationen frühzeitig Hilfe geholt (im Team, bei der Schulleitung, beim Schulpsychologischen Dienst, etc.) und die Verantwortung geteilt wird. Damit soll dem Gefühl der Ohnmacht aktiv entgegengewirkt und die Handlungsfähigkeit

vergrössert werden. So sollen gemeinsam Bedingungen geschaffen werden, innerhalb welcher sich die Pädagoginnen und Pädagogen wohl fühlen im Klassenraum. Dies überträgt sich schliesslich auf das einzelne Kind, welches sich in seiner Einzigartigkeit innerhalb der Klasse aufgehoben und akzeptiert fühlt.

6.2. Mögliche Ideen für weitere Forschungsprojekte

Die Ergebnisse der vorliegenden Erhebung weisen darauf hin, dass die Tragfähigkeit von Schulen auf die Integration sozial beeinträchtigter Lernender von multiplen Aspekten beeinflusst wird. Die weitere Forschung könnte u.a. folgende Aspekte detaillierter untersuchen:

- Der Aspekt der Einstellung zur Integration könnte näher analysiert werden. Dahingehend wäre es spannend zu erfahren, wie sich die Einstellung bei den Pädagoginnen und Pädagogen genau konstituiert und wie stark sich die persönliche Haltung tatsächlich auf die Integrationskraft auswirkt.
- Die pädagogischen Handlungskompetenzen der einzelnen Schulakteure könnten näher beleuchtet werden, u.a. hinsichtlich des Umgangs mit Unterrichtsstörungen oder der Klassenführung. Z.B.: Wie relevant sind die Handlungskompetenzen einer einzelnen Lehrkraft um das Verhalten innerhalb des Schulraumes auf gruppaler und individueller Ebene zu steuern?
- Auf individueller Ebene könnte auch die Rolle der Schulischen Heilpädagogin / des Schulischen Heilpädagogen und deren heilpädagogische Arbeit in Zusammenhang mit dem Einfluss auf die Tragfähigkeit genauer untersucht werden. Interessant wäre auch zu analysieren, ob sich Tragfähigkeit verringert, wenn VM-Lektionen in „Assistenzlektionen“ mit Klassenassistenzen umgewandelt werden.
- Weiterführend könnten auch tieferliegende Aspekte der Kooperation und Hierarchie innerhalb eines Schulteams bezüglich ihres Einflusses auf die Tragfähigkeit untersucht werden. Z.B.: Welchen Einfluss hat der Teamgeist oder die Unterstützung der Schulleitung auf die Tragfähigkeit?

7. Literaturverzeichnis

- Atteslander, P., Cromm, J., Grabow, B., Klein, H., Maurer, A., & Siegert, G. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearb. und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, S. 41-48.
- Barth, D., & Filippini Steinemann, C. (2016). *KASUS: fünf Kurzfilme über herausfordernde Situationen in der Schule*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- BKS (2018). *Handreichung. Heilpädagogik in Regel- und Kleinklassen*. Aarau: Kanton Aargau.
- Bleidick, U. (1976). Pädagogische Theorien der Behinderung und ihre Verknüpfung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28, S. 207-229.
- Bodenmann, G., Perez, M., & Schär, M. (2011). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendung in Erziehung und Psychotherapie* (2., überarb. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Borchert, J. (2000). Verhaltenstheoretische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Böhnisch, L. (2010). *Abweichendes Verhalten: eine pädagogisch-soziologische Einführung* (4., überarb. und erweiterte Aufl.). Weinheim München: Juventa Verlag.
- Bönsch, M. (2011). *Erfolgreicheres Lernen durch Differenzierung im Unterricht (Praxis Pädagogik)* (Dr. A2.). Braunschweig: Westermann.
- Brüsemeyer, T. (2008). *Qualitative Forschung: ein Überblick* (2., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BeHiG), vom 13. Dezember 2002, SR 151.3, in Kraft seit dem 1. Januar 2004 (Stand am 1. Januar 2017).
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, New York: Erlbaum.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). (2018). *ICD-10-GM, Systematisches Verzeichnis, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. Verfügbar unter <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/>
- Dreikurs, R. (2009). *Psychologie im Klassenzimmer*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eichhorn, C. (2010). *Classroom-Management: wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Erikson, E. H. (1973). *Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag.

- Fleck, L. (1983). Über die wissenschaftliche Beobachtung und die Wahrnehmung im Allgemeinen. In L. Schäfer & T. Schnelle (Hrsg.), *Erfahrung und Tatsache: gesammelte Aufsätze*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag.
- Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis* (6., überarb. Aufl.). Konstanz: UVK Verl.-Ges.
- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Goetze, H., & Neukäter H. (Hrsg.). (1993). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (2., unveränd. Aufl.). Berlin: Ed. Marhold im Wiss.-Verl. Spiess.
- Greene, R. W., & Beifuss, K. (2012). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Hillenbrand, C. (2001). Verhaltensstörung, Verhaltensgestörte, Verhaltensgestörtenpädagogik. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik: Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 144-148). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C. (2003/2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen: mit 11 Tabellen*. (2., bzw. 3., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Aufl.). München: Reinhardt.
- Kuchartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchgesehene Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuhn, T. (1967). *Die Struktur wissenschaftlicher Revolution*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag.
- Labhart, D. (2019). *Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen. Eine ethnografische Untersuchung zu Fallbesprechungen in multiprofessionellen Gruppen*. Bielefeld: transcript.
- Lienhard, P. (2009). Kantonale sonderpädagogische Konzepte: Mehr als eine Pflichtübung? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 6-12.
- Liesen, Ch., & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 11-18.
- Luder, R. (2018). Praktische Umsetzung und Effekte integrativer Förderung in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24, 15-21.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Menzel, D., & Wiater, W. (Hrsg.). (2009). *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Merton, R. K., Meja, V., Stehr, N., & Beister, H. (2012). *Soziologische Theorie und soziale Struktur* (Reprint 2012). Berlin: de Gruyter.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen, Ursachen, hilfreiche Maßnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N., & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren: zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Scherzinger, M., & Wettstein, A. (2018). Störungen im Unterricht wirksam begegnen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24, 26-32.
- Schneider, S., & Margraf, J. (Hrsg.). (2009). *Störungen im Kindes- und Jugendalter: mit 134 Abb. u. 95 Tabellen*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Schrader, S. (2005). *Kleines Lexikon Psychologie*. München: Compact.
- Schulgesetz des Kantons Aargau (SchulG-AG) vom 17. März 1981, SR 401.100, in Kraft seit dem 1. August 2018 (Stand 1. August 2018).
- Schweer, M.K.W. (Hrsg.). (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Stein, R., & Stein, A. (2014). *Unterricht bei Verhaltensstörungen: ein integratives didaktisches Modell* (2., überarb. und aktualisierte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Steinhausen, H.-C., Hässler, F., & Sarimski, K. (2013). Psychische Störungen und Verhaltensprobleme. In: Dies. & G. Neuhäuser (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte* (S. 141-171). (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten: ein Lehrbuch für Schule, Heilpädagogik und außerschulische Unterstützungssysteme* (6., überarb. und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention BRK) vom 13. Dezember 2006, SR 0.109, in Kraft seit dem 3. Mai 2008, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten (Stand 7. Juni 2017).
- Vernooij, M.A. (2008). Tiefenpsychologische Ansätze. In M.A Vernooji & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört?!* (S. 15-59). Paderborn: Schöningh.
- Weisser, J. (2007). Für eine anti-essentialistische Theorie der Behinderung. *Behindertenpädagogik*, 46, 237-249.

- Wettstein, A. (2011). Integration von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 119-135). Kempten: Julius Klinkhardt.
- World Health Organization. (Hrsg.). (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

8. Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismusspektrumstörung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogische Schule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeiterin / Schulsozialarbeiter
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
VM	Verstärkte Massnahmen

9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

9.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2001, S. 145).6

Tabelle 2: Modelle des individualistischen Paradigmas. Nach Hillenbrand, 2011.9

Tabelle 3: Entwicklung des Selbstwertgefühls (Erikson, 1973). 10

Tabelle 4: Modelle des systemischen Paradigmas. Nach Hillenbrand, 2011. 13

Tabelle 5: Auswahl der befragten Schulen28

Tabelle 6: Einzelportrait der Schule 52 33

Tabelle 7: Einzelportrait der Schule 42 34

Tabelle 8: Einzelportrait der Schule 33 35

Tabelle 9: Einzelportrait der Schule 32 37

Tabelle 10: Einzelportrait der Schule 22 38

Tabelle 11: Einzelportrait der Schule 21 39

Tabelle 12: Einzelportrait der Schule 13 41

Tabelle 13: Einzelportrait der Schule 11 42

Tabelle 14: Gesamtschau 44

9.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bestandteile des Verständnisses von herausforderndem Verhalten. In Anlehnung an: Vernooij & Wittrock, 2008, S. 220.....	8
Abbildung 2: Modell der Genese (vgl. Seitz 1992; Stein & Stein, 2014).....	12
Abbildung 3: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomische Spannungen (Merton, 1995, S. 135).	14
Abbildung 4: Einflussfaktoren des herausfordernden Verhaltens. In Anlehnung an: Steinhausen, Hässler & Sarimski, 2013, S.155.	15
Abbildung 5: Systeme der Spannungsinduktion in der Schule. In Anlehnung an: Barth, 2013.	22
Abbildung 6: Triangulation der quantitativen und qualitativen Erhebung.....	26
Abbildung 7: Auswertung der quantitativen Erhebung.....	31
Abbildung 8: Verhältnis zwischen Deskription, Diagnostik & Intervention	58
Abbildung 9: Negativspirale im Umgang mit herausforderndem Verhalten	59

10. Anhang

Anhang 1:	Gesprächsleitfaden Gruppendiskussion	1
Anhang 2:	Transkript Interview 52	3
Anhang 3:	Transkript Interview 42	12
Anhang 4:	Transkript Interview 33	27
Anhang 5:	Transkript Interview 32	41
Anhang 6:	Transkript Interview 22	52
Anhang 7:	Transkript Interview 21	68
Anhang 8:	Transkript Interview 13	81
Anhang 9:	Transkript Interview 11	97
Anhang 10:	Codesystem, Erläuterung der Kategorien.....	107
Anhang 11:	Übersicht der Codierungen "Deskription" - Individuumszentriert.....	108
Anhang 12:	Übersicht der Codierungen "Deskription" - Interaktionistisch.....	119
Anhang 13:	Übersicht der Codierungen "Deskription" - Systemisch	127
Anhang 14:	Übersicht der Codierungen "Diagnostik" - Individualistisch.....	130
Anhang 15:	Übersicht der Codierungen "Diagnostik" - Interaktionistisch.....	135
Anhang 16:	Übersicht der Codierungen "Diagnostik" - Soziologisch-Systemisch	138
Anhang 17:	Übersicht der Codierungen "Intervention" - Individuumszentriert.....	141
Anhang 18:	Übersicht der Codierungen "Intervention" - Interaktionistisch	144
Anhang 19:	Übersicht der Codierungen "Intervention" - Sozialpädagogisch-Systemisch	150
Anhang 20:	Übersicht der Codierungen "Intervention" - Inklusion.....	178
Anhang 21:	Übersicht der Codierungen "Intervention" - Exklusion	179
Anhang 22:	Auszug aus den quantitativen Daten	187

Anhang

Anhang 1: Gesprächsleitfaden Gruppendiskussion

Phase	Fragen	Bemerkungen
Vorstellung		Vorstellung von Moderator und Protokollantin Rollen Dank
Einleitung		Erläuterungen zur BKS Untersuchung Kombination standardisierte/nicht-standardisierte Erhebung Daten/Personenschutz (Anonymisierung)
		Situationsklärung keine Evaluation, keine Relevanz für Ressourcenzuteilung durch das BKS Tonaufnahme Anweisungen an TeilnehmerInnen: weitgehend offene Diskussion, Strukturierung durch Moderation, deutlich sprechen, ausreden lassen
Vorstellung der GesprächsteilnehmerInnen	„Bitte stellen Sie sich kurz vor: Name, Aufgabenbereich, Funktionen, wie lange arbeiten Sie an dieser Schule, evtl. Besonderheiten dieser Schule, die in unserem Zusammenhang wichtig sind?“	Alle Beteiligten stellen sich vor. Antworten reihum, Beginn mit dem Schulleiter
Rollen im System	„Wie würden Sie Ihre eigene Rolle innerhalb des Schulhauses beschreiben und wie diejenige Ihrer beiden KollegInnen?“	Antworten reihum, Beginn mit Schulsozialarbeiter Nachfragen: „Mit welcher Art von Fragen würden sie sich am ehesten an wen wenden?“
Modellieren eines Entscheidungsbaumes, der die Erfahrungen widerspiegelt (A bis D)	“Stichwort ‚sozial beeinträchtigte Schüler‘: Was fällt Ihnen dazu aus Ihrem gegenwärtigen beruflichen Alltag ein?“	Antworten reihum, Beginn mit Schulischer HeilpädagogIn

Anhang

A: Problem- druck	«Wie gravierend schätzen Sie (im vergangenen Schuljahr) die Problematik der Verhaltensauffälligkeit in ihrer Klasse/Schuleinheit ein?»	
B: Kalibrierung	«Was sind alltägliche Schwierigkeiten oder besonders schwierige? » «Wie gehen Sie mit alltäglichen Verhaltens-auffälligkeiten um?» «Wie gehen Sie mit besonders schwierigen Problemen um?» (evtl. Bsp. nennen lassen)	in welchem Ausmass sind die Auffälligkeiten? Wie ist das Verhältnis zwischen alltäglichen und besonders schwierigen Verhaltensproblemen?
C: Zusammen- arbeit / Arbei- ten mit der Hierarchie	«Gibt es Fälle, wo Sie die SSA/SHP/SPD einbeziehen? Wenn ja in welchen?» «Gibt es Fälle, wo Sie die Schulleitung und/oder Schulbehörde einbeziehen? Wenn ja in welchen?»	
D: Strukturen der Zusam- menarbeit	«Wie sind die Strukturen bzgl. Verfügbarkeit von SSA, SHP, SPD etc.? Wie stark formalisiert ist diese Zusammenarbeit geregelt?»	
Fallbeispiel (1 bis 3)	„Gibt es gemeinsam bekannte Schülerinnen oder Schüler / Situationen?“	Wenn Ja, Konzentration auf einen bestimmten Fall. Sonst: KLP oder SHP stellen einen Fall vor.
1: Problem- sichten	„Worin besteht in diesem Fall die Problematik?“	Antworten reihum, Beginn mit KLP Nachfragen bei unterschiedlichen Deutungen, Diskussion Sichtweisen klären
2: Interventio- nen	„Was wurde in diesem Fall von Ihnen (evtl. von anderen Personen) unternommen?“ „Was ist/war in diesem Fall zu unternehmen?“	Handlungsalternativen, Begründungen, Einwände
3: Reflexion	„Welche Massnahmen und Interventionen waren erfolgreich, woran haben Sie das bemerkt?“ „Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit, die mit diesem Schüler/dieser Schülerin von der Schule geleistet wurde? Wie beurteilen Sie Ihren eigenen Anteil daran?“ „Gibt es Ihrer Ansicht nach Verbesserungsmöglichkeiten?“ Wenn Ja: „Was hätte anders laufen müssen?“	Diskussion Können Wirkungen eingeschätzt werden und können sie sich Wirkungen oder Nicht-Wirkungen erklären
Schluss	„Gibt es weitere Aspekte, die bisher nicht angesprochen worden sind, die für das Thema jedoch relevant sind?“	

Anhang 2: Transkript Interview 52

- 1 KLP: Ich arbeite in der 2. Klasse. Donnerstag und Freitag rund 40 %. Ich teile die Stelle und wir haben aktuell zwei VM-Kinder.
- 2 SHP: Ich arbeite als SHP. Jetzt seit letztem Jahr nur noch im KG. Und da hat man alle Kinder mal gesehen und dadurch stellen sich alle Fragen, die sich so stellen. (lacht)
- 3 SL: Ich bin die Schulleitung und sowieso alle Fragen bei mir.
- 4 I: Stichwort sozial-beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler, was kommt ihnen einfach so assoziativ als erstes in den Sinn?
- 5 KLP: Streit, ein Chaos am Platz, strategielos
- 6 SHP: Finde ich super, wie du antwortest bei mir kommen sofort die Fachbegriffe ins „Hirn“. Es ist viel treffender, wie du das jetzt begonnen hast. Ich denk dann immer sofort, Kinder die nicht mehr ausgerichtet sind auf Erwachsene. Kinder die sich nicht führen lassen. Die sofort, auf Fremdbestimmtheit mit Abwehr reagieren. Sehr nervös, das meine ich mit, kriegen keinen Fokus, weder zu Gleichaltrigen, noch zu Erwachsenen. Wahrnehmungsprobleme in allen Belangen. Sei das im Hören, Sehen, sich anziehen, Körperschema.
- 7 SL: Mir kommt auch Kinderheim in den Sinn. Eltern die keine Zeit haben für ihr Kind. Ich habe das Gefühl, dass es eher zunimmt als abnimmt. Wo die Problematik liegt wissen wir nicht genau. Oder wissen es eben doch. Vielleicht liegt es am Internet. Dass man die Kinder vor den Fernseher setzt oder vors Internet setzt und dann können sich nachher die Grundaufgaben nicht mehr dabei lernen.
- 8 I: Grundaufgaben?
- 9 SL: Grundfertigkeiten zum mit einer Schere schneiden oder ein Bleistift in die Hand zu nehmen.
- 10 KLP: Oder zuhören.
- 11 SL: Zuhören sowieso nicht. Ich (das Kind) als Mittelpunkt komme sowieso als erstes und alles andere kommt dann nachher.
- 12 I: Wenn ihr jetzt im Schulhaus den Problemdruck von sozial-beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern betrachtet. Ist das nun etwas was im Lehrerzimmer sehr dominant ist. Ein Dauerbrenner. Oder eher manchmal gehört das halt dazu und dann vergisst man es aber auch wieder.
- 13 KLP: Nein, es ist schon ein Thema, was ein Thema ist. Im Lehrerzimmer, wenn wir uns zu zweit austauschen, die Kinder sind immer ein Thema. Auch wenn es manchmal ist: Ja, jetzt ist es gut gegangen. Also die sind jedes Mal ein Thema. Aber wir haben das heute gerade besprochen: Kinder in unserer Klasse sind so tolerant. Sie haben sich noch nie beklagt, auch wenn es sehr schwierig ist. Und das beeindruckt uns eigentlich noch. Und da haben wir auch gesagt, da müssen wir uns eigentlich eine Scheibe abschneiden. Wir regen uns mal schnell noch auf über etwas und die Kinder nehmen die anderen Kinder so wie sie sind. Sie spüren wie auch, dass die anderen nicht anders können. Wir hatten auch noch nie von Eltern Rückmeldungen, dass Kinder unter die Räder kommen, wegen dem oder so. Also wir hatten schon Situationen, wo ich dachte, das wäre ein Grund, dies einmal anzubringen. Also im Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja.
- 14 SHP: Im Kindergarten finde ich, wir haben immer pro Gruppe drei Kinder, welche uns permanent beschäftigen und die uns, dass aber in einem Rahmen, wo wir immer wieder finden, das reguläre kommt zu kurz. Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren - zwangsläufig.
- 15 KLP: Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben.
- 16 SHP: Und dann würde ich sagen, teilt sich das sehr. Wir haben im Moment, also das ist phasenweise. Wir hatten eine Phase, wo uns massiv, Kinder aus dem Kinderheimen im Kindergarten belastet haben. Jetzt sind wir gerade, im Sinne von auch ADHS-Bindungsthema. Im Moment sehr stark Autismus. Als wäre es phasenweise. Merkwürdig manchmal. Es mischt sich selten. Sondern es ist wirklich ein Thema dann. Dann kann man sich in Ruhe auch widmen. Das ist der Vorteil. Und dann die Wahrnehmungsproblematik, die ist eher so, wie wir es beobachten, im Migranten-Bereich. Dass da eher der Fernseher erzieht und wenig Wissen um Anregung ist. Also man kann schon recht gut die Themen ordnen, sag ich mal.
- 17 SL: Bei mir ist es so, wenn ich natürlich ins Gespräch gehe in die einzelnen Gruppen, in die einzelnen Kindergärten, ist das einzelne Kind, ein wahnsinniger Aufwand. Da denkst du, das Kind und dann das andere, was ich noch so habe und dann gehe ich schauen und dann sind da noch 18 andere oder 17

- andere. Das macht mir schon auch immer Sorgen. Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern. Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema. Deshalb ist es da noch etwas verzetteret. Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tun.
-
- I: Wenn wir nun so den „Range“ anschauen. Was ist die Spannbreite von diesen Verhaltensauffälligkeiten.
- 18 Sie haben schon einige Unterschiede aufgezählt. Was ist „happiges“ Verhaltensabweichungen, welche massiv störend sind. Und was ist am anderen Ende, das was nicht so wirklich beunruhigend ist?
-
- 19 SHP: Also bei uns ganz klar. Sobald Fremdgefährdung ist und Kinder Angst haben. Mehr ist nicht.
- KLP: Oder auch, wenn eine Situation ist, wo ein Kind abhaut und ich habe ja die Verantwortung. Das geht für mich. Oder Fremdgefährdung, natürlich auch. SL: Das mit der Fremdgefährdung finde ich schon auch am Schwierigsten. Aber wir haben jetzt ein Kind im Kindergarten, dass macht nichts. Null und nichts, was es machen müsste. Also gar nichts was es machen müsste. Es ist irgendwie zu klein. Es ist nicht böse, es rennt ab und zu mal davon, vielleicht. Also es rennt davon und so, vielleicht, aber eigentlich auch nicht so.
- 20 Und das ist schwierig. Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...
-
- KLP: Was für mich auch sehr schwierig ist, der B. zum Beispiel. Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid. Kein Wunder flüchtet er dann oder so, aber das sind Situationen, welche für mich dann schwierig sind.
- 21
-
- SL: Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //ähh...
- 22
-
- KLP: Ja, man merkt, // dass es man wirklich so weit kommen lässt bis ein grosser Seich passiert. Also wenn man wirklich auf das gehen muss, dass endlich etwas passiert. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Also wenn jemand etwas Schlimmes machen muss oder so..
- 23
-
- I: Also wenn man pädagogisch sogar, dass langsam sieht kommen..
- 24
-
- aber man kann nichts machen.
- 25
-
- KLP: Genau, aber der Rahmen ist halt nicht gegeben.
- 26
-
- I: Ist das eigentlich eine komplette Verweigerung, wenn ich dass, oder Arbeitsblockade, oder, ...
- 27
-
- SL: Noch nicht reif und vielleicht geborgen als Einzelkind, dass alles darf. Die zu Hause keine Regeln haben. Also oft sind es ja die Mütter oder die Eltern zu Hause, die eigentlich müssten ziehen und nicht die Kinder. Also oft denke ich, wenn wir das Kind hätten ohne die Eltern würde das schon gut gehen. Schwierig ist es, dass wir die Eltern eben auch noch haben. Und mit denen geht es gar nicht gut.
- 28
-
- SHP: Mit Verweigerung habe ich am wenigsten Probleme, weil ich immer wieder finde, da haben auch die Kinder am wenigsten Probleme, wenn ein Kind nicht mitmacht. Denn die Kinder haben nie das Problem damit. Ja dann macht das Kind eben nicht mit. Ich mach mit. Also die Ansteckung, vor der die Lehrperson immer so sehr Sorge hat. Also praktisch, wenn ein Kind nicht mitmacht, hören dann alle auf. Das beobachte ich nicht. Das findet so eigentlich nicht statt. Und.. Deswegen habe ich die Verweigerung, finde ich eigentlich ein Problem, ... also ... da ist eben der Unterschied von der heilpädagogischen Sicht, sag ich jetzt einfach mal so, oder. Stell das so in den Raum. Und von der Regelschullehrperson, die darauf bedacht ist: Ich führe eine Gruppe. Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widme. Ich stelle immer wieder fest, die anderen sind mit diesem Kind überhaupt nicht beschäftigt, was nicht mitmacht. Im Kindergarten, beobachte ich das so. Anders ist es, wenn das Kind NICHT davonläuft, sondern in der Gruppe dann dabei ist und da massiv stört. Das ist dann die andere Situation.
- 29
-
- SL: Wenn es ruhig stört. Wenn es ruhig stört und es ruhig woanders ist, ist das Problem nicht. Dann können wir es sein lassen. Aber wenn es eben aktiv stört, dann nebendran. (// SHP: Ja ganz genau. Ja.) Das hatten wir ja auch mit dem ...
- 30
-
- I: Fremdgefährdung, also das bedeutet Schlägereien, oder Material zerstören oder ...?
- 31

- 32 SHP: Schon. Dem Kind von einem Erlebnis. Das Kind ist hochgeklettert und das Kind, was auffällig ist, schupst das Kind. Hat nicht die Konsequenzen im Auge oder nimmt sie sogar in Kauf. Haben jetzt im Moment die Situation, dass da ein Mangel an absoluter, also die Fähigkeit der Empathie. Da nicht in diesem Moment ausgebildet ist und ja, wo man praktisch wie mit allem rechnen muss.
- 33 I: Jetzt gibt es Fälle, wo sie externe Fachleute hinzuziehen? Also SPD, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst? Wann und in welchen Fällen, mit welchen Absichten? Gibt es da ein Verfahren? Oder geht man da zu Frau I. (SL) und sie...? Oder wie läuft das?
- 34 KLP: Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (// SHP: hm (bejahend), es geht nur so). Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD. Und ...
- 35 I: Also ich meine jetzt bevor die VM-Stunden gesprochen werden.
- 36 KLP: //Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt. Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot. Ähm.. Dann gibt es auf der Unterstufe, entweder ist, also entweder ist etwas aufgegleist im Kindergarten halt, da läuft es schon ein bisschen an. Und wenn sie vom Kinderheim kommen, oft ja auch schon, denn sie waren meistens schon irgendwo. Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP.
- 37 SL: Also wichtig ist schon, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Man weiss ja auch nicht gerade, aha, das ist das Muster A und das ist das Muster B. Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen. Aber irgendwie ist man dauernd, jeden Tag, immer an etwas dran und weiss es nicht mehr recht. Dann findet man eben all diese Sachen, welche S. aufgezählt hat. Die sind sensationell bei uns. Das ist wirklich gut. Wir haben eigentlich einen guten SPD, welcher aufgeleist. Er ist bei uns und dann kann man dort nachfragen. Dann kann man auch von da aus, die anderen Sachen machen. Also mit Jugendpsychiatrie und so, gehen wir eigentlich nicht direkt. Da gehen wir über den SPD. Ausser es ist etwas, wo man sagen muss, da muss man mal direkt dort über gehen. Aber im Normalfall gehen wir über den SPD oder über den Schularzt. Oder der SPD ruft den Schularzt an. Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge. Sie geben sich ja schon Mühe. Man muss schon schnell gehen, sich anmelden, und so. Aber trotzdem jeden Tag ist dieses Kind immer noch im Kindergarten und es geht immer noch. Wir müssen nebenbei trotzdem noch schauen bis dann VM gesprochen wird. Das ist auch ein bisschen das Problem.
- 38 KLP: Ja und ich glaub schon, man probiert ja relativ lange, dass irgendwie selber noch hin zu bekommen. Das macht denn doch gleich Klick und was weiss ich. Also ich glaube, es ist schon nicht, dass man es schnell anmeldet. Manchmal vielleicht sogar zu spät, weil man immer denkt. Doch, doch, das kommt schon.
- 39 SHP: Bei uns ist im Kindergarten immer der erste Schritt an die Schulleitung. Am Schlimmsten ist es, sag ich mal, wenn das Kind eine Diagnose hat. Dann arbeitet man mit Fachstellen zusammen. Dann ist ganz klar. Dann könnte, also welche Richtung wir einschlagen. Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung. Da ist aber eben eine Diagnose schon da. Aber eben gerade im sozial-emotionalen Bereich eine Diagnose zu stellen, ist eben wirklich ein Problem. Gerade in dem jungen Alter. Was wir auch immer wieder feststellen, gerade im sozial-emotionalen Bereich, dass eben die Kinder sehr starke Phasen haben. Dann geht's wieder. Dann geht's wieder gar nicht. Dann geht's wieder und dann geht's wieder gar nicht. Und da wäre ich so froh, um was, was auch Phasen auffängt. Das wäre sowas, dass man nicht so ein Riesen Ding vom Zaun brechen müsste. Sondern wie schneller und kurzfristiger handeln könnte. Wo man sagen könnte: „So jetzt brauchen wir auch wieder nix. Jetzt geht's wieder.“ Und das finde ich im sozial-emotionalen Bereich wahnsinnig, das wäre ganz wichtig. Weil im (unv.) das kennt jeder Mensch, es geht einem nicht dauernd schlecht. Es geht **einmal** schlecht und es geht **einmal** wieder gut. So ist das eben.
- 40 I: Und bei diesen kurzfristigen, an was denken Sie zum Beispiel?
- 41 SHP: Da kann ich nur über den Zaun in andere Kantone schauen. Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation. Also das ist immer das, wo ich sag, da ... ähm... wenn ich ein Kind melde, verpflichte ich mich auch, für mein Empfinden, dazu, dass das jetzt auch für die gesamte Schulzeit das riesen Ding ist. Wir hatten aber immer wieder (unv.)-Kinder vom Kinderheim, ja, die sind vier Wochen **nicht** tragbar. Die mischen alles auf und dann ... geht's gut.

42 KLP: Also ich finde auch, dass ist etwas anderes, wie wenn ein Kind zu Hause wohnt, also es kommt auch auf die Umstände von zu Hause an. Aber ich mein wenn die am Wochenende nach Hause gehen oder in die Ferien, dann kommen die manchmal wirklich zurück und ... Uff... und wenn man ein bisschen nachfragt, was da gelaufen ist, versteht man es sogar. Das ist ja so krass. Eigentlich habe ich für alles Verständnis, was sie da für Mist ablassen manchmal (// SL: lachen und nicken). Aber ja, da muss man halt wirklich ... jetzt ... ja ... Also die haben wirklich einen kleinen Rucksack.

43 SHP: Aber darüber, also das, über ... hm ... wenn ich das vom Kinderheim rückgemeldet bekommen „Die haben ihren Rucksack“, auf der Ebene unterhalte ich mich nicht, weil dafür bin ich ausgebildet. Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben. Den ich auch nachvollziehen und verstehen kann. So, also das, aber wenn wir anfangen uns auf die Rucksäcke einzustellen. Das weiss man gerade, aus der Thematik „Heimkinder“, dass, sag ich mal, ja, hmm, das ist ja gerade die Problematik, sobald ich da zu viel wie mitschwinge, helfe ich denen keinen Moment.

44 I: Ich meine, es gibt ja gewisse Heime, die haben eine eigene Schule, weil die Kinder in der Schule zu viele Probleme stellen. Aber die kommen ja eben hier her. Ist das eine spezielle Belastung oder eine spezielle Herausforderung oder hat man sich über die Jahre einfach so eingestellt, dass diese Institution bis zu zwanzig Kinder hier herschickt.

45 SL: Das ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld. Man will ja jetzt nicht noch an einer Stelle noch mehr Geld haben (investieren). Sondern man will ja einfach so schon praktisch unten reinschieben. Und dann kommen die aus dem Kinderheim und sagen: „Ja gut wir können ja überall hin. Wir haben ja Alter. Wir können die Kinder dort hinführen und dahinführen.“ Und so. Und wir haben zuerst gefunden, eigentlich wollen wir den Kindern den Weg auch geben. Also das die von ihrem Kinderheim können miteinander loslaufen und zu uns in die Schule. Also das ist uns sehr wichtig. Wir wollen lieber Unterstützung. Das ist immer eigentlich, das ist die ganze Zeit, wir sind da dran. Und wir müssen immer „Bittibätti“ machen und dann bekommen wir vielleicht wieder zwei Stunden VM. Oder wir haben jetzt auch, wegen dem Kinderheim, 20 Stunden VN mehr bekommen, also die Stadt B.. Aber erst nach langem hin und her und „Bittibätti“. Und jetzt müssen wir die dann schon wieder beantragen. Es ist nicht so, dass wir die jedes Jahr bekommen. Und ich finde das sehr mühsam. Also das muss ich sagen.

46 KLP: Also ich finde es schon auch belastend.

47 I: Vom Administrativen Aufwand her?

48 SL: Und was man auch sagen muss, bei allen Gesprächen mit dem Kinderheim, es ist nicht dasselbe wie eine Familie, wo einfach zerrüttet ist. Sondern auf dieser Gruppe hat es Betreuer und die sind dann da oder halt nicht da. Also die haben ja irgendwie ihren Turnus. Und dann ist da noch der Beistand, der auch irgendwie noch Zeit haben müsste. Dann kommen die Eltern, mit denen wir eigentlich nicht direkt mit den Eltern zu tun haben. Die müssten sie über das Kinderheim nehmen. Aber teils Eltern kommen einfach zu uns und die wollen mit ihren Kindern zusammen sein und die wollen das wissen und dann sagen sie, ihr müsst über das Kinderheim gehen und nicht hier durch. Und dann an den Elternabenden da gibt es solche, die kommen nie und andere die kommen immer. Und es gibt eine die kommt immer, aber immer eine Stunde zu spät. Also eigentlich, dann wenn man Aufwiedersehen sagt, geht die Türe auf und die Frau kommt rein und so und kommt hin. Und man sagt, so dass ist's jetzt gewesen. Aber das sind so Sachen, welche einem viel, viel Zeit wegnehmen. Also sehr viel Zeit.

49 KLP: Ja, also die Zusammenarbeit, also ich finde, die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim ist nicht so einfach. Obwohl man denkt, es ist ja eine professionelle Organisation. Aber eben es hat diese langen Abwesenheiten. Die können ja nicht immer da sein, dass ist mir auch klar. Dann arbeiten nicht alle 100% und dann wechselt wieder die Bezugsperson und dann ... argh ... Das macht es wirklich anstrengend. Nur schon um einen Termin zu finden, wann sie kommen, weil dann über den Mittag können sie nicht, weil dann brauchen sie alle, und dann auch nicht, und ... Es ist wirklich noch schwierig. Es ist auch ein Mehraufwand, denn schon oft klappt etwas nicht. Dann ist das Kind nicht da. „Aha, es hätte Schule! Ah, wir haben falsch auf dem Plan geschaut. Ja, wir haben halt acht Kinder.“ Aha, ja gut, ich habe auch drei Kinder zu Hause und muss es auf die Reihe kriegen. Also irgendwie (//SL:hm (bejahend) also für die Professionalität). Also das sind einfach so Sachen, welche uns doch noch mehr Aufwand geben. Neben dem, dass die Kinder ja oft dann noch mehr im Unterricht brauchen...

- 50 I: hm, hm (bejahend)
- SHP: Noch eine Ergänzung. Im Kindergarten, ähm, haben wir, also ist das noch nicht, also die Problematik „Kinderheimkind“ beobachte ich immer die letzten Jahre, kommt erst wirklich in der Schule zum Tragen, weil da eben die Fremdanforderungen da sind. Das haben wir im Kindergarten nicht. Da können wir viel, ähm, emotionalen Boden geben. Die Kinder wollen oft mittags nicht nach Hause. Die wollen im Kindergarten bleiben. Denen geht's gut im Kindergarten. Aber eben, die haben dann erst die Konfrontation in der Schule. Also, einfach nur mal so, um diese Thematik so ein bisschen. Also das Kinderheim, die Thematik, ist ganz massiv in der Schule. Und im Kindergarten haben wir, ähm, sag ich mal, die Kinder, die neu kommen und dass da, müsste man schnell reagieren, weil das kann eine Gruppe sehr kippen in den ersten sechs Wochen. Und da haben wir nicht die Möglichkeit schnell zu reagieren. Da mahlen die Mühlen langsam.
- 51
- 52 I: hm, hm (bejahend)
- SL: Ich denke, das kommt auch, weisst du, auf Dings drauf an. Also in diesem Jahr und vielleicht im letzten Jahr auch. Aber vorher ist es auch anders gewesen. Ich denke, es stimmt schon, dass ihr sie aufnehmen könnt. Und sie haben eher, wie soll ich sagen, eher ein wenig einfacheren Boden, vielleicht, für sie. Oder viel Freiraum. Aber wir haben also auch Kinderheimkinder (//SHP: ja, ja), also Kinder vom Heim, wo im Kindergarten sehr schwierig sind, oder.
- 53
- 54 SHP: immer aufgefallen sind. Aber da konnte man /
- 55 SL: ja, oder auch nicht, oder
- 56 (SHP lacht)
- 57 SL: Ja, also es kommt schon ein wenig auf die Zusammensetzung drauf an. Jetzt gerade haben wir ein wenig Glück bei euch. Aber nicht überall. Nicht überall, ja.
- 58 I: Gibt es auch Auffälligkeiten, schwierige Kinder, welche sie bewusst dann die Hierarchie, also die Schulleitung, einschalten und sagen, so jetzt muss mal ein Machtwort gesprochen werden?
- SL: Also ich werde natürlich viel angefragt. Das sind dann eben die, das ist dann wirklich da, wo es fast nicht mehr geht. Also, ein Kind, das nur schreit und weint den ganzen Tag. Das geht dann aber noch einen Monat bis dieses Kind nicht mehr im Kinderheim ist. Also das ist gar nicht gegangen. Der hat nur geschrien und geweint, oder. Oder jetzt hier bei diesem Kind, das bei nichts mitmacht. Es will einfach nicht. Es ist stark und es geht sein Weg. Und es ist viel, viel zu klein. Es müsste, es dürfte eigentlich gar nicht, also vom Alter her ja, aber vom Entwicklungsstand her ist das einfach mindestens ein Jahr zurück. Aber wir müssen es ja nehmen. Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon.
- 59
- 60 I: Und da sind sie mehr administrativ gefordert als pädagogisch?
- SL: Schon natürlich. Beides natürlich. Also es ist beides. Das eine ist ganz klar, jetzt müssen wir das und das machen. Aber das andere ist natürlich das pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten.
- 61 Was machen wir? Oder auch bei diesen Kindern, die zwei Autisten, welche da sind. Da hat man am Anfang ein paar Gespräche gebraucht. Das läuft jetzt. Da bin ich nicht mehr so oft gefragt, jetzt gerade. Jetzt auf den Schluss wieder.
- 62 KLP: Aber du bist mehr beratend. Du bist weniger Kindern gegenüber mal (//SL: Ja, es ist ... /) die Chefin und jetzt machst du mal, wie ich es sage.
- SL: Ja, das sicher. Auf jeden Fall. Also bei mir geht's, wenn sie zu mir kommen, gehts, dass wir eine andere Ebene führen. Man muss schauen, was geht. Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen.
- 63
- 64 KLP: Ja.
- 65 I: Jetzt wollten wir Sie noch fragen, haben sie uns ein Fallbeispiel, welches sie uns kurz erzählen könnten, was für ein Problem da wäre bei diesem Kind, welches sie möglichst alle kennen.
- 66 SL: Das geht nicht. Das geht nicht
- 67 SHP: Das einzige Kind, das wir mal haben. Mal hatten, das ist aber ein paar Jahre her.
- 68 I: Das macht nichts. Das macht nichts.
- 69 KLP: Wen nehmen wir denn? B., der B., oder?

Anhang

- 70 SL: Ah, der B., welcher dann aber gegangen ist (//KLP, SHP: Ja, genau, ja.) Wir hätten eben nochmals einen (//KLP: Hättet ihr nochmals einen?) Wir hätten jetzt eben gerade wieder ein B., der aktuell ist. Aber ... /
- 71 KLP: Ja. Der M. kennst du nicht (schaut zur SHP).
- 72 SHP: Doch
- 73 KLP: Aber das war nichts Spezielles.
- 74 SL: Komm wir machen über den B.. Über den B., der ja ... /
- 75 SHP: Der kam, der ähm, fiel im Kindergarten auf... Eben hat massiv im Kreis gestört durch ... Also störendes Reinrufen, Dazwischenrufen, konnte dann nicht mehr singen oder tanzen. Er hat nicht mitmachen wollen. Aber er hat sich eben nicht zurückgezogen, sondern hat sich dann, durch lautes Lärmen gestört. Wenn ich ihn rausführen wollte, hat er aber dann wiederum ganz schlimm gefunden. Und hat da sich gewehrt. Auch körperlich mich angegangen. Am Wohlsten hat er sich eigentlich gefühlt, wenn er irgendwie für sich, er hat gebastelt. Da hat er auch mit Freud da immer mit zur Seite gehabt. Da hat er die grössten Dinge gebastelt und getan. Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschwellige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr. Und ähm dann war eigentlich alles schon aufgegleist, aber dadurch das praktisch ... / Es war noch keine Diagnose da. Es war VM aufgegleist. Die Stiftung „Netz“ war ja dann draussen. Die arbeiten ja dann nur bis zu einem bestimmten Alter. Dann wurde das, als die Stiftung „Netz“ fertig war, gab es VM für das Kind. Mit dem VM-Päckchen ging das Kind in die Schule. Und in der Schule ... / Da hatten wir dann auch schon, sag ich mal, Vermutungen: Da ist noch mehr. Das müssen wir noch mehr, noch genauer fassen. Die Diagnose ist noch zu unsauber, sag ich mal so. Und dann haben ... / Dann in der Schule ging es ... / kannst du jetzt weitererzählen (//I: hm (bejahend). (Blick zur KLP)
- 76 KLP: Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr ... /
- 77 SHP: Und es kam zu Aggressionen (//KLP: Ja) gegenüber Lehrpersonen. Eben wenn eine Forderung kam, die er nicht wollte. Wir haben eigentlich auch aufgrund der fehlenden Diagnose vieles falsch gemacht, sag ich mal, mit dem, in Anführungszeichen. Weil es war eben, sag ich mal, da haben wir heute auch ein anderer Stand zu Autismus damals, ja. Und das ging eigentlich nur mit Schulreduktion. Die Mutter hat ... /
- 78 KLP: (//Es ist dann) auch noch meistens eine zweite Person anwesend gewesen.
- 79 SHP: Ja, also da wurde, in den ersten Wochen musste irgendwoher alles aufgefahren werden an Ressourcen. Dann haben die Eltern, in diesem wirklich grossen Leid, sag ich mal, dann auch, dann waren sie bereit, mit dem KJPD wir lassen das Kind abklären auf Autismus. Da kam ... wurde er dann stationär diagnostiziert, sechs Monate und... /
- 80 KLP: //Es ist auch// zu Hause nicht mehr gegangen (//I: hm, hm, SL: unv.)
- 81 SHP: Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz.
- 82 KLP: Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat (//I: ja, SHP: hm (bejahend)).
- 83 SHP: Was sicherlich für den Fall, wie ... Jeder Fall ist ja anders. Aber was gleich ist, das hat sich über, ich sag mal eine Zahl, angefangen über den Sommer 16 bis Spätherbst 17. Das sind so unsere Dimensionen. Das ist typisch, ja. Und da sind dann unsere Energien einfach extrem, so stark belastet einfach mit einem Kind, ja. Das finde ich ... (//I: hm, hm (bejahend), SL: ja//) Da müssen wir noch massiv über die

Anhang

- Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden.
- 84 KLP: Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen.
- 85 SHP: Nein, aber die Form (//KLP: ja, ja) ist immer gleich. Das ist immer so.
- 86 SL: Und der Prozess braucht es immer auch für die Eltern. Das ist das. Die Eltern kann man nicht zack von heute auf morgen sagen, ihr Kind ist Autist. Also irgendwie glauben sie es ja einem auch gar nicht und finden irgendwie da und da und da Fehler. Und irgendeinmal ist es einfach so. Irgendwann müssen sie sehen, dass ihr Bub so leidet in dieser Klasse. Weil der viel zu viele Kinder ringsum hat und viel zu viele Anforderungen erfüllen muss. Das es eben nicht geht. Und dieser Prozess müssen sie eben doch machen. Und das ist irgendwie das Schwierige an dem Ganzen (//KLP: hm (bejahend)).
- 87 I: Jetzt eben, es braucht ein Lernprozess, welche eine gewisse Dauer hat. Sie haben jetzt noch gesagt, man könnte vielleicht das nächste Mal, vor allem wegen den Ressourcen, also den Energien, welche da rein fließen, etwas sich noch was anderes überlegen. Was wären so, wenn Sie nochmals zurückblicken auf diesen Fall, was hätte man anders machen können?
- 88 (Langes Schweigen)
- 89 SL: Vielleicht, ich weiss es nicht, vielleicht ihn im Kindergarten früher zur Abklärung schicken. Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell.
- 90 KLP: Es ist glaube ich wie, er hat dann die erste Klasse begonnen und es ist dann wie nicht mehr ... man hat wie nicht mehr zurückgekonnt. Ich habe auch das Gefühl, wäre schon eine Diagnose da gewesen, hätte man gesagt, okay, er braucht halt das und das. Wir haben alle auch nichts gewusst und irgendwie gemacht, oder. Hätten wir schon gewusst auf was wir schauen müssen. Aber so ist der Start so in die Hose, dass wie nicht mehr ... man konnte nicht sagen, jetzt wissen wir es und jetzt geht's in eine andere Klasse und von da neu. Für ihn ist dann einfach, hier Schule - 1. Klasse - mega schlimm.
- 91 SHP: Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich. Ich wüsste jetzt nicht was man hätte man anders machen können, weil wir haben uns sehr früh an die zuständigen Abklärungsstellen gewandt. Autismus ist ext.../ also oder gerade, sagen wir ganz allgemein, sozial-emotionale Geschichten sind extrem schwierig abzuklären. Da möchte sich glaube ich niemand schnell festlegen. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ausser das ich sag, wenn wir ein Kind im Kindergarten mit sozial-emotionalen Problemen haben ... also stark auffällig haben ... verspreche ich mir von Leuten mehr, die auf dieses Alter im psychologisch-psychiatrischem Bereich spezialisiert sind. Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen. Und wir erhoffen uns aber alle von der Stelle, wo ich sag, ja aber, wenn wir so massiv auffällige Kinder haben, da würde ich schon lieber den Weg gehen die Eltern gewinnen. Und wendet euch bitte an Spezialisten für dieses Alter. Und zwar Spezialisten im psychiatrischen Sinne. Muss man nicht den Eltern so sagen, geht mal zum Psychiater, natürlich nicht ... / //aber, so ...//
- 92 I: //Eben// war das dann der schulpsychiatrische Dienst, der den Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst ins Spiel gebracht hat, oder?
- 93 SHP: Nein, das finde ich eben, da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für so einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach.
- 94 KLP: Gut, aber das ist ja ruckzuck gegangen. Wir haben dann immer Rundetische gehabt, einmal im Monat, oder so, wirklich mit allen Leuten. Und natürlich ist das für die Eltern auch nicht so angenehm gewesen. Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst. Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das. Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne. Und es reicht auch nicht, wenn ich mal ein Buch darüber lese ... also ... Da finde ich einfach, wir Klassenlehrpersonen müssen Sachen machen. Da kann man sagen, ja ihr bekommt ja ein Coaching. Also aktuell habe ich zwei VM-Kinder und bekomme drei Stunden SHP, also für die ganze Klasse. Das ist einfach nicht so viel, oder?

- 95 I: Jetzt, wie Sie vorhin den Fall beschrieben haben, habe ich mir so vorgestellt, diese Beziehungsebene ist ein wenig entgleist. Also er hatte Angst in die Schule zu kommen. Es ist schlimm gewesen in die Schule zu kommen. Und die Schüler haben vielleicht gedacht, puh, das ist ganz ein komischer. Oder der macht immer Lärm.
- 96 KLP: Sie haben ihn eigentlich recht ignoriert. Also die sind recht cool gewesen, muss man sagen. Die haben ihr Ding gemacht und er hat halt irgendwas gemacht. (///: (unv.), SL: lacht) //Die haben wie gemerkt// Es haben alle gewusst, er macht das nicht extra. Das macht es mit ihm, oder. Ah ja, aber ich weiss noch, da habe ich viel, dann redet man darüber. Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht.
- 97 I: Und diese Assistenz war relativ präsent? (//KLP: Ja, also..//) Also auch die 10 Stunden, als er da war?
- 98 KLP: Ja ... ja ... Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel.
- 99 I: Ja. Gibt es noch was zum Fall? (Schweigen) Sie haben ihn auch gekannt? (Blick zur SL)
- 100 SL: Hm (bejahend). Ja, ja (//KLP: (unv.), Gelächter//). Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn es so klar ist und dass er Autist ist, ist ganz klar. Er hat gelitten in der Schule und er hat gelitten. Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht. Schwieriger, noch schwieriger ist dann für uns, sind die, die keine Autisten sind, und er hat diese nicht, er hat das nicht. Und er ist nicht händelbar (//I: Das gibt es auch?). Und das finde ich dann die schwierigen Kinder.
- 101 I: Wo man dann eben diese Diagnose nicht hinbekommt?
- 102 SL: Nicht hinbekommt, oder. Und dann kann man ... Also irgendwie kommt er schon in die Schule, aber nicht gerne. Und er hat überhaupt nicht gerne viele Leute. Sobald viele Leute rundherum sind fangen sie an blöd zu tun. Aber er ist nicht Autist. All das macht es dann noch schwieriger.
- 103 I: Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Gibt es noch was zu sagen, dass Sie noch deponieren müssen? Das zum Thema passt oder ins BKS muss. Die ja dann nicht wissen, dass sie das sind.
- 104 SL: Mit dem Kinderheim ist es dann immer so schwierig (//KLP: (unv.)). Uns kennt man immer. Weil wenn wir vom Kinderheim sprechen, ist es klar dass es B. ist.
- 105 KLP: Das ist doch egal.
- 106 SL: Aber das ist egal. Das ist uns egal.
- 107 KLP: Die dürfen wissen, sie sollen lieber mehr zahlen als immer sparen (//SL: ja, ja, das dürfen sie wissen. schon).
- 108 I: Ein guter Hinweis mit dem Kinderheim (lacht). Ja.
- 109 SL: (lacht) Aber sie wissen es auch. Sie wissen es ganz genau.
- 110 I: Ja, Sie hatten schon viele Gespräche.
- 111 SL: // Ja, ja, ja.
- 112 SHP: Und was ich mir wünsche, ich finde es sind ganz schwierige Herausforderungen, einerseits braucht es Verbindlichkeiten und das man Wege einhält, selbstverständlich. Aber gleichzeitig haben wir mit Menschen zu tun. Dieser Prozess, sag ich mal, den wir gerade beschrieben haben. Da haben wir mit Menschen zu tun, mit Eltern, mit Kinder, da brauchst sehr, sehr viel individuelle Wege. Dieser Spagat, wir müssen individuelle Wege gehen. Diese Eltern, die zu gewinnen, da braucht es ganz einen anderen Weg als bei den Eltern. Und gleichzeitig ist man manchmal in so einem Korsett von Reglementen. Das empfinde ich sehr, sehr schwierig.
- 113 I: Also an was denken Sie gerade?
- 114 SHP: Also ganz konkret, dass ich sag, auf dem Dienstweg muss ich einen Rudentisch einberufen. Da sitzen die Eltern gegenüber von sieben Leuten - Wumm. Und wenn ich den Nicht-Reglementweg gehe, dann mache ich, alle 14 Tage lade ich die Eltern ein. Komm immer wieder ins Gespräch. Schritt für Schritt nähern sich die Eltern zum Beispiel an bis sie dann ins Auge fassen können, was mit ihrem Kind ist. Das braucht sehr viel Einfühlungsvermögen. Das kann ich nicht immer, ihnen nicht irgendwas vor den Latz knallen. Sondern das ist wirklich, kleine, kleine Häppchen, gut einbetten die Eltern. Das kann ich aber nicht unbedingt in einem Reglement erledigen. So, dass ist zum Beispiel ganz persönlich für mich. Das möchte ich nicht verallgemeinern. Weil ich finde, Elterngespräche, das ist für mich ganz etwas Empfindliches. Wenn ich das Elterngespräch dazu nutze: „So und jetzt hören sie mal zu. Wir sagen ihn mal, was mit ihrem Kind alles nicht geht.“ Dann können wir uns das Elterngespräch eigentlich schenken. Wenn ich

Anhang

aber mitgeföhlt habe mit der Familie und den Eltern, dann kann man finde ich, wirklich, dann ist das ein Prozess von immer wieder, immer wieder, immer wieder und da stört mich das Reglement extrem.

115 I: Von diesen gibt es viele?

116 SHP: Ich empfinde das so, ja. Aber das empfindet bestimmt nicht jeder.

117 I: //Also eigentlich...// Also wo Sie viel pädagogischere Lösungen im Kopf haben, aber dann, ah das muss ich ja so und so machen.

118 SHP: Ja.

119 I: Gibt es dann auch Papiere über das? Wie diese ablaufen, also wie diese Abläufe sind? (//SHP: Ja.)

120 SHP: Eben und gleichzeitig ist es gut. Ich sag also, der Kindergarten ist ja eigentlich so, man muss extrem flexibel sein, darf aber nicht das Lernziel aus den Augen verlieren. Genau so ist das mit Reglementen oder Papieren oder mit dem Verwaltungsweg. Ich muss extrem flexibel sein, als Pädagoge. Muss aber immer wissen, wo ist meine Richtschnur. Und das ist sehr schwierig, ja, den Weg zu finden.

121 I: Und wann sie mal sagen, da braucht es jetzt das. Es ist zwar nicht nach Reglement. Dann werden Sie ... Also dann bekommt die Schulleitung Schwierigkeiten (//SL: sicher und dann kommt .. / (lacht)), weil das eben nicht der Dienstweg war, oder?

122 SL: Ja, logisch. Das ist einfach wieder das Schwierige eigentlich, ja.

123 I: Wo Sie dann auch wieder (unv.) von der Schulleitung von der Stadt B., oder?

124 SL: Ja, sicher. Wir müssen uns auch daranhalten. Ich möchte auch nicht unbedingt bis nach Aarau gehen, um „Bittibätti“ zu machen, dass ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten darf. Weil es nicht reif ist. Oder andere haben auch erzählt, wenn Kinder noch einkoten im Kindergarten und irgendwie. Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin. Und schicken Sie es dann. Einfach so, dass man das innerhalb der Gemeinde machen könnte. Aber, dass man da nochmals einen SPD-Bericht an den Kanton schicken muss. Das finde ich auch mühsam. Es ist ja dann nicht so, dass wir bei jedem Kind finden, ah das Kind bleibt jetzt noch ein bisschen dort. Sondern wir sehen es wirklich, dass es das wert ist und das Kind hat dann nachher ganz andere Qualitäten.

125 SHP: Und da müssen wir ja eigentlich auch. Das ist ja unser Beruf. Wir haben ja mit unserer Ausbildung die Verantwortung, dass wir eigentlich solche Entscheidungen eigentlich Fällen dürfen müssten. (Gelächter) So. Und wenn das nicht mehr da ist, dann macht mir mein Beruf kein Spass mehr.

126 SL&I: Ja natürlich. Genau. (unv.)

127 SL: Ja. Und eben, was ich auch noch sagen wollte: Die Eltern die Probleme machen. Wenn wir diese Eltern nicht hätten. Dann würde ja das Kind .../ oder wenn die Eltern mal ein wenig Distanz hätten, würde es dem Kind besser gehen. Manchmal sind halt schon viele Eltern überfordert. Die haben so viel zu tun. Die mögen so nicht. Die müssen arbeiten und der Haushalt und mögen ja selber nicht mehr. Und dann noch das freche Kind neben dran oder was auch immer. Es ist wirklich schwierig. Einfach schwierig. Und eigentlich sind wir nicht für die Eltern da. Wir sind für die Kinder da. Aber ganz viele Male müssen wir die Eltern miteinbeziehen und sagen, stoppen sie doch. Schauen sie doch, dass das Kind nicht so viel Fernseher schaut, dass es nicht so viel Computerspiele macht, schicken Sie es früh ins Bett. Bitte machen sie das, machen sie dieses, machen sie das andere. Wir haben unglaublich viele. Viele ... /

128 I: Viele, die eigentlich gar nicht so ... Die eigentlich mehr Sozialarbeit verlangen.

129 SL: //Es kommt immer mehr//, weil die Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen. Sie können gar nicht mehr alles aufnehmen mit Arbeit und Kinder und alles. Das geht gar nicht. Und wenn sie dann sagen, wie soll ich meinem Kind noch jeden Morgen einen Znüni mitgeben. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch Arbeiten gehen. Das geht nicht. Weil sie nicht weiss, dass sie den Znüni am Abend könnte bereit machen oder etwas Trockenenes (zum Essen) mitgeben oder so. Und das können wir, das können wir nicht erzwingen, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr solche haben. Dass die Eltern einfach an den Anschlag kommen. Froh sind das sie es abgeben können. Endlich kommst du in die Schule, endlich kannst du dasitzen, wenn ich endlich meinen freien Tag habe bis um halb zwölf oder um zwölf. Das finde ich sehr schwierig. Und das kommt mehr. Es gibt zum Glück auch ganz viele andere. Es gibt auch sehr gute, sehr gute. Aber es ist.

130 I: Das ist leider nicht das Thema von der Forschung (lacht). Aber Sie haben uns am Anfang erzählt, von dem Kind, welches Spanisch lernt.

131 SL: Ja eben genau. Es gibt wunderbare Eltern.

132 I: Wollen Sie auch noch etwas sagen? (Blick zu KLP)

133 KLP: Also zu was jetzt?

134 I: Zu etwas, was noch nicht gesagt worden ist?

135 KLP: Nein eigentlich nicht.

136 I: Ja dann, danke vielmals.

Anhang 3: Transkript Interview 42

SHP_MS: (Unverstand.)...Jobsharing, Mittelstufe mit Kathrin zusammen und habe dann die HfH gemacht, und habe dann dürfen, glaube so im letzten Jahr von der HHF, ein Junge begleiten, welcher eine grosse Einschränkung hat im kognitiven und motorischen Bereich und der hat VM-Unterstützung gehabt, 6 Lektionen, also das Maximum. Und jetzt ist er aber nicht mehr bei uns, weil er aus dem Alter rausgewachsen ist und der Junge der jetzt noch ein bisschen meine Unterstützung hat als Heilpädagoge hat eine Autis-
1 musspektrumsstörung und hat aber auch grosse Unterstützung, ein grosser Pool, auch diese 6 maximalen Stunden. ja. Wir haben eine 17 Klasse. Wir sind altersgemischt, wir haben Viertklässlerinnen, Fünftklässler und Sechstklässler. Etwa jede Gruppe ist etwa gleichstark. Ja. Ja. Was wollen wir noch sagen? Ist das etwa das wichtigste.

SHP_US: Ich bin U.S., ich bin eine von den schulischen Heilpädagoginnen an der Unterstufe, das ist das andere Schulhaus dort hinten. Ich bin das zweite Jahr da und studiere im letzten Semester an der HfH.
2 Gebe jetzt dann meine Massenarbeit ab. Ähm. Ich begleite drei Unterstufenklassen und eigentlich alle VM-Kinder von der Unterstufe. So viel ich weiss haben wir keins mit sozialer Beeinträchtigung VM. Nein. Andere VM-Stunden. Kognitive Beeinträchtigung. So. Ja. Entwicklungsverzögerung. Mehr das. Du musst nicht nachschauen, ist sicher so (Sagt SHP_US zu SL).

3 SSA: Mhm, nicht mehr, ne.

SL: O., ich habe mich schon vorgestellt. Ich bin schon über 20 Jahre da. Ich habe in der Unterstufe be-
4 gonnen und habe die Klasse hochgezogen bis Ende 5. Klasse dazumal. Langjähriger Mittelstufenlehrer und dann ist vor etwas mehr als 8 Jahre, ist die Oberstufe nach Baden und der Schulleiter ist mit nach Baden und dann ist diese Stelle frei geworden und dann haben wir zu dritt gesagt wir übernehmen das, diese Stelle. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich mein 100%-Pensum reduziert habe als Lehrer, weil
4 ich eben den Teil Schulleitung noch gehabt habe, das waren so 20% gewesen dazumal. Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von M. (SHP_MS) und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen. Ich gebe eigentlich keine Schule mehr. Und es geht mir gut dabei. Aber ich arbeite auch nicht mehr 100%.

SSA: Ja, C.M., Schulsozialarbeiterin hier. Ich bin Sozialpädagogin und Motorologin. Und deswegen
5 musste ich auch schmunzeln ich habe auch die EDK-Anerkennung für die Psychomotoriktherapie. Genau und mein Bereich ist Prävention und Intervention hier vor allem und die Vernetzungsarbeit. Ähm. Das heisst zum Beispiel heut Morgen hab ich ein Bewegungsprojekt im Kindergarten gemacht, das hat heute gestartet. Ähm. Hab Einzelsetting, Gruppensetting, geh in die Klasse, wenn ich angefragt werde. Ähm. Ob es jetzt Intervention ist oder Prävention.

DB: Oke, merci vielmal. Also, wenn man... Mit welchen Fragen würde man so innerhalb von der Schule,
6 mit welchen Fragen kommt man zu ihnen, so jetzt auf ihre Rolle bezogen? Was sind das so für Fragen?

SSA: Ich hab viele Fragen. Wie können Kinder vernetzt werden. Steht irgendein Krankheitsbild dahinter,
7 wenn ja was gibt es da für Beratungsangebote. Wie kann das die Schulsozialarbeit auffangen, wie können die lehrbaren Lehrpersonen selbst damit arbeiten. Ähm. Dann wenns gemerkt wird, da ist grade irgendwie

eine Anspannung in der Klasse, was ist möglich. Prävention zum Thema Mobbing ist gerade sehr aktuell in der Unterstufe und in der Mittelstufe. Ein anderes Thema ist bei uns gerade Autismus. Wie gehts darum um Psychoindikation. Zum Beispiel. ähm. Ja. Wie kann mit einer schizophrener Mutter umgegangen werden, dass sie sich vernetzen lässt. Solche Sachen genau. Das sind Fragen die zu mir kommen.

SL: Bei uns oder bei mir so, seid ihr eine Schule die integriert? Habt ihr Ressourcen? Habt ihr Ressourcen für die und die Behinderung? Ähm, wo. Das ist einfach wenn man von aussen herkommt. Warum separiert ihr so und so viele? Das ist eine Frage die brennend ist von der Gemeinde zum Beispiel, weil die das finanzieren. Also das ist ihre Wortwahl. Warum... Wie kann man das noch besser umsetzen mit den Ressourcen, die wir haben? Die Frage vor allem, warum bekommen wir weniger Ressourcen? Und wie können wir umgehen, damit nicht die Qualität leidet. Mit denen wenigen Ressourcen. Wie entwickelt es sich weiter? Also bekommen wir noch weniger? Die Frage ist dann, ist dass überhaupt noch wichtig, dass man überhaupt eine Ausbildung hat zum Beispiel als schulische Heilpädagogin. Brauche ich, braucht es uns überhaupt noch? Wie kann man die Kinder, oder wie kann man das organisieren, dass die Kinder und die Heilpädagogen oder die Schulsozialarbeit noch besser vernetzt sind? Was für Schulen gibt es, die man separieren kann? Das ganze Spektrum.

9 DB: Mhm, merci.

SHP_US: Also Fragen von Eltern, oder Fragen von Kollegen oder alles? Oder Schulleitung oder (lacht), nein. Ähm. Viel konfrontiert bin ich natürlich von Fragen von den Klassenlehrpersonen, die sagen wie kann ich allen Kindern gerecht werden, wie soll ich diese Förderung machen, wie soll ich das machen wenn ich alleine bin? Wie, ähm. Viele sagen auch, kannst du mal das Kind anschauen oder kannst du mal. Viel Lehrerberatung. Lehrerinnen und Lehrerberatung. Dann Eltern von Kindern die vielleicht schon VM haben, fragen: „Ja, wie geht es denn weiter in der Mittelstufe, wie können wir, hm... Ja kann es noch mehr Unterstützung geben“? Was ist sinnvoll? Das sind so solche Sachen, genau.

11 SHP_MS: Also auch eben auch die Eltern, mit den gleichen Fragen, vielleicht schon ein bisschen mehr für die Oberstufe schauen. Dann auch, ähm, ähm, die Frage von einer Assistentin wo kommt und fragt, ist das gut wenn ich da und so? Ja.

12 SHP_US: Ah vielleicht noch mit den Logopädinnen habe ich noch viel Zusammenarbeit. Weil, habt ihr ein bisschen weniger auf der Mittelstufe, weil häufig sind die im Kindergarten und auf der Unterstufe, noch fast mehr involviert.

13 SL: Nein, das kann man so nicht, sagen.

14 SHP_US: Nicht?

15 SL: Nein, weil von der Verteilung her sind wir nicht...

16 SHP_US: Also gut. Ist e.. Also auf jeden Fall ist es auch noch ein Teil. Ich habe, vielleicht liegt es daran, ich habe Kinder die haben VM Logo und nicht VM SHP und dann ist die Zusammenarbeit noch viel, dass wir uns vernetzen und absprechen wer macht was und wie können wir unsere Förderung gut koordinieren oder wie sieht... ja.

17 DB: Beim Stichwort sozial-beeinträchtigte Schüler. Was kommt ihnen zuerst in den Sinn? Was sind die ersten Assoziationen?

18 SL: Also ich schnell, oder. Ich bin nicht irgendwie in der Tiefe ich bin oberflächlich oder. Zu viele verschiedene Behinderungen unter diesem Titel. Das ist einfach einmal zusammengefasst, für Autismus, für... Das ist einfach zu viel, oder. Keine Ressourcen. ähm. Ich finde auf Grund von dieser Vielfalt in diesem Bereich, ähm, (Pause), eine Anhäufung oder eine Ansammlung, wenn man vergleicht, aber das hat man

Anhang

jetzt geschaut oder nicht geschaut, ich will nur sagen Stand heute oder. Viele Kinder, welche man unter diese Rubrik könnte verpacken. Das ist so spontan.

19 SSA: Können Sie die Frage noch einmal wiederholen?

20 I: Ja. Was kommt Ihnen in den Sinn unter dem Stichwort sozial-beeinträchtigte Schüler? Das ist eine Art Kategorie wo das BKS...

21 SHP_MS: Elternarbeit. ähm. Eltern und Kinder oder Überzeugen, dass wir ein Problem haben. Also, oder ähm eine Herausforderung haben. Letztes Jahr ist das einfach für mich die grösste Herausforderung gewesen. Auf die Idee zu kommen zu sagen, dieser Schüler hat eine überfordernde oder uns überfordernde Art. Und ähm, wie erlebt ihr das daheim? Und die, die irgendwie zu gewinne, die Mutter war es vor allem. Zum sagen ja, es ist so. Auch ich, als Mutter, bin an dem Punkt, wo ich das sagen muss (unv.)

22 SHP_US: Mir kommen als Erstes die Diskussionen mit dem Schulpsychologischen Dienst in den Sinn. Wann ist eine soziale Beeinträchtigung, soziale Beeinträchtigung. Warum ist das ADHS eine soziale Beeinträchtigung und das nicht? Warum gibt das Ressourcen und das nicht? Also es ist wirklich eine Kategorie, welche wie nicht definiert ist. Und warum muss es zuerst Schwierigkeiten geben, bevor man Ressourcen bekommt, wenn man schon zum Voraus sieht, mit Ressourcen würde es keine geben. Das finde ich sehr speziell. So.

23 SSA: Ich weiss nicht ob es jetzt genau so dazu passt zu der Fragestellung. Aber für mich ist das irgendwie so, wenn ich das höre, verstärkte Massnahme, ich denke vor allen Dingen an zwei Jungs, ähm, aus der Mittelstufe, ähm, die ne verstärkte Massnahme aufgrund, ja, die Diagnose Autismus haben. Und für mich ist dann immer so die Frage, es gibt ne verstärkte Massnahme, ja, aber und ähm, es gibt diese Kategorie, aber es ist trotz allen Dingen nicht gesichert, dass in der Schule irgendwelche Leute sind mit Erfahrung oder Fachwissen zum Thema Autismus. Das heisst es wird ne Ressource bestellt, die aber in dem Sinne gar nicht gut umgesetzt werden kann, weil die Kinder, ich sags jetzt mal so salopp, das Team überfordern. Weil einfach Fachwissen fehlt. Weil einfach die Frage teilweise fehlt, wie gehe ich damit konkret um? Und das ist das was für mich manchmal schwierig ist zu sagen, oke, da gibts, wie (unverständlich) manche Sachen die zu einer verstärkten Massnahme wird und manche Sachen nicht, aber ich find auch, wenns zu einer verstärkten Massnahme wird, dann sollte es so eine Massnahme sein, ähm, die sich gut umsetzen lässt. Und die wirklich für alle weiterführend ist. Für das Kind, für das soziale Umfeld und für das Team. Und das es dann schwierig ist, dass, ja, ich find auch Lehrpersonen dann zusätzliche Unterstützung brauchen. Also gibt es da die Möglichkeit, dass die anders geführt werden, dass es ne Fallsupervision gibt oder so, weil. Ich weiss nicht ob ich hier zu viel sage, aber ich weiss dass manche wirklich so an ihre Grenzen gegangen sind mit einem Kind, ähm, es ist da auch Thema Fach- also Lehrperson nimmt Medikamente. Und ich finde da muss man einfach auch sagen, was, was wird denn bei verstärkten Massnahmen geregelt. Also es ist einfach so weit und so offen und dadurch finde ich auch, dass es auch zu einigen Schwierigkeiten führt.

24 SL: Das ist auch ein bisschen ein Punkt, wo Eltern, wenn Eltern einfach nicht können an den Punkt kommen, wir haben ein Problem und wir holen uns auch Hilfe. Und jetzt kann die Schule das auch wahrnehmen. Also Frau R. die kommt eigentlich nur in die Schule, wenn die Eltern das ok finden. Frau R. ist vom PDAG für Autismusstörungen und ich habe das Glück, dass ich diese Eltern habe. Aber wenn ich den Schüler hätte, oder zwei Schülerinnen, wo das nicht haben, diese Einsicht, das Signal von den Eltern, dass es eigentlich die fachliche Unterstützung braucht auch für sie aber auch für uns, dann bekomme ich diese Frau nicht über.

25 I: Wie ist der Problemdruck, ähm, von denen Schülern mit sozialen Beeinträchtigungen. Wie gravierend ist die Problematik, ist das ein Thema im Lehrerzimmer, ein Dauerbrenner oder ähm, tut man da nur ab und zu ist das ein Thema oder nimmt man diese Probleme sogar nach Hause wenn man noch von der Arbeit weg geht, oder wie ist das?

SL: Es kommt auf die Situation drauf an. Wir haben ein Kind mit Autismus, und da ist der Umgang viel einfacher, weil die Eltern kooperativ sind, weil es ist nicht sichtbar, also diese Form von Autismus ist für den Unterricht nicht gleich belastend wie andere, oder? (hustet) Und dort ist jetzt mehr die Problematik, ich, wir tragen es nach Hause und überlegen was passiert mit diesem Kind nach der sechsten Klasse. Dass so die Sicherheit haben wohin, oder. Da gibt es aber schon das Beispiel, wo du gesagt hast, das war unglaublich belastend, weil die Zusammenarbeit musste funktionieren und das zuerst hatte in die Wege leiten müssen, also daheim, daheim bei dieser Familie und da und das Gefüge in der Schule und also da haben, du hast das mitgetragen, du hast es schon erwähnt, ich habe das mit nach Hause genommen. Bis die Gewissheit da war und dann haben noch viele Faktoren dazugespielt, wie ein Beistand hat es noch gegeben. Das war einfach das ganze Paket an Problematik und wenn das nicht, wenn du dort nur ein Zahnrad hast, welches ein bisschen abgebrochen ist, oder so, und kein Schmiermittel da ist. Zum Glück haben wir ein gutes Netz, das hat es entlastet. Also wir haben einen wunderbaren Kontakt zu der Schulpsychologin. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Beiständen, also wir entdecken, wir haben nicht die gleiche Erwartungshaltung wie andere wo noch nie damit gearbeitet haben zum Beispiel. Wir haben Schulpfleger, welche man beiziehen kann, wir verstehen uns gut, wir finden uns schnell, wir reden viel über die Situationen und trotzdem, es ist ein Dauerbrenner. Am Schluss siehst du es ja immer im Klassenzimmer oder bei dir selber wie du reagierst und das verändert ja nicht nur die Klasse, wenn wir so offen arbeiten, das ganze Schule, die ganze Schule trägt das mit. Und das ist äh, also, das ist eine Überforderung gewesen. Oder ich persönlich habe mich für das, ich bin, ich bin am Anschlag gewesen. Weil dann kommt auch noch dazu, dass ich die Problematik möchte auf mich nehmen. Also weg von der Lehrperson, damit die funktionieren kann, oder. Aber das ist nicht immer, das ist zum Glück nicht immer so. Und trotzdem das ist so...

27 SHP_MS: Das ist auf einen Fall bezogen.

28 SL: Das ist einfach ein Fall, genau.

SHP_MS: Wir haben, also wirklich, die Assistentinnen, da haben wir glaub einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen, die haben wirklich, also zum Teil, also sie haben nicht diese Ausbildung von Schul- nicht Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, äh, irrsinnig entlastend. Also einfach, ich sage jetzt den Namen, M., einfach dabei zu haben, an so vielen, äh, Halbtagen und einfach im Klassenzimmer zu wissen und zu wissen ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit der Klasse. Also, das ist immer die riesigste Herausforderung wenn ich merke, jetzt beginnt es mir über den Hals zu wachsen und das nehme ich dann heim, weil ich dann meistens ja falsch reagiere, wenn es mir über den Kopf gewachsen ist und dann gehe ich heim und denke: „Du bist doch ein Schafsseckel“. Entschuldigung (lacht).

30 SL: Ja, du hast so geflüstert, das hört man dann nicht.

31 SHP_MS: Ja, also, also, dann kommt dann die Retourkutsche, du kannst es ja immer noch nicht. Aber dabei, ist es häufig das, dass ich eigentlich müsste sagen: „Hilfe!“, oder?

32 SL: Und das hat er, wenn man diesen Fall noch einmal kurz, das hat er eben sehr früh schon gesagt. Mit dem Druck von der Stellenpartnerin, das ist dann eben auch gut, ist man nicht alleine, sowieso nicht.

I: Ähm. Wie, was ist, was, was sind so alltägliche Verhaltensauffälligkeiten? Also, die man so im Alltag zu tun hat und was sind wirklich schwierige Probleme, also jetzt ist das schon mit dem Autismusspektrumstörung war angetönt, also was ist wirklich so gravierend und was ist so ein bisschen Business as usual?

34 SSA: Von sozialen Beeinträchtigungen?

35 I: Ja.

36 SL: Wobei das Kind... Wobei das Kind nicht.

37 SSA: Das war wieder ein anderer Fall ja.

38 SHP_MS: Das ist ein anderer Fall ja.

39 SSA: Sind beide bei ihm, ja.

SHP_MS: Aber das ist ganz ein deutlicher sozialer Beeinträchtigungsfall, oder, also. Und und, jetzt hab ichs eigentlich gewusst, jetzt hab ichs wie wieder ein bisschen verpasst. Also die Herausforderung war glaub deine Frage, oder? Was ist denn so das, wo, wo einfach schwierig ist?

41 I: Genau, so was sind die Extreme, auch auf beide Seiten. Was ist so Alltag und was ist wirklich das, wo wo einschenkt?

SHP_MS: Ja, das überhaupt noch Schule oder Unterricht möglich ist. Also, oder. Dass, das Kind, welches nicht in dem Beziehungsnetz drinnen sind zu ihrem Zeug kommen, also, ja. Und das nicht die Situation so belastend ist, für mich als Lehrperson oder für uns als Lehrperson, dass wir eigentlich keine Energie mehr haben für die, und gar keine zeitliche Ressource, weil wir einfach beschäftigt sind, dass er einigermaßen funktioniert. Und, und, und das ist wirklich braucht manchmal diesen Punkt, gesagt haben: „Hey sorry, machen wir nicht mehr.“ Also wir lassen uns nicht von dieser Situation absorbieren, ja.

42 SL: Vor allem finde ich eine Herausforderung, wenn nur bei denen wo es vom Verhalten sichtbar ist, dort reagierst du ja gerade, ich finde die grosse Herausforderung ist, die die ja auch eine soziale Beeinträchtigung haben aber das nicht zeigen, dass man dort so wie zu wenig Zeit hat. Also so die Balance zu finden zwischen das ist klar, das sehe ich jetzt gerade, ich reagiere gerade, aber eben auch denen Zeit zu lassen, also die kommen ja häufig unter. Die haben Freunde von, sind in sich gekehrt, dort ist die Arbeit wichtig, dass man überhaupt Zeit hat mit ihnen zu sprechen oder dass man sie so beobachten kann.

43 SSA: Ich denke auch das Problem ist einfach, dass wirklich auf so ein paar Kinder so der Fokus liegt, aber was ist mit den anderen Kindern, ähm, um ein Beispiel zu nennen, gerade ist bei mir ein Kind, ähm, da hat die Lehrerin nochmal so gefragt, wie sieht es denn im Englischunterricht, oder im Unterricht an sich aus, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten und das Kind ist zum Beispiel eher sehr abwesend und ähm ja, in sich gekehrt und ähm, sie ist zum Beispiel da weil sie Geister sieht und Stimmen hört, also das sind so Sachen, wo ne. Und da liegt halt dann kein Fokus, weil Kinder die einfach abwesend sind, kann man trotzdem seinen Unterricht, sag ich mal, ganz gut weitermachen. Aber wo werden die beachtet, wo wird da einfach, oder ja, insgesamt so diese Symptomatik, wenn sich ein Kind anfängt zurückzuziehen, ruhig zu sein, ähm, ist ja so sag ich mal so salopp gesagt, für den Unterricht ganz angenehm, also. Ja, man kann den Unterricht weitermachen, aber die Kinder kriegen selten Aufmerksamkeit für das. Ja. Also so insgesamt wo kann man einfach auch ähm, da nach sozialen Beeinträchtigungen oder temporär sozialen Beeinträchtigungen schauen, und die Kinder unterstützen. Ja.

44 SHP_US: Ich finde diese Kinder, welche sehr auf sich aufmerksam machen müssen z.B. im Schulzimmer, dass man sie beachtet, ist anstrengend für die Lehrpersonen. Ist eine Herausforderung und immer wieder ein Thema. Die, welche sich verweigern, haben wir in der Unterstufe einige, die dann einfach nicht wollen.

ähm. Die, die anecken immer wieder. Wo man Streit schlichten muss, wir haben zwar jetzt Streitschlichter/in. (SSA lacht). Erlebe ich schon als sehr aufwändig für die Lehrpersonen und dann die, welche sich nicht strukturieren können. Ihre Sachen nicht haben, ihr Material nicht haben, wo die Lehrperson immer bis um viertel nach zwölf noch den Schulthek packt mit ihnen, den Plan anschaut, also einfach sehr viel Zeitaufwand finde ich. Für die Kinder. Ja.

46 I: Wo viel zu tun geben aber eigentlich nicht so super auffällig sind?

47 SHP_US: Nein nicht genug auffällig, für das es noch Unterstützung gäbe, ja.

I: Ähm. Gibt es Fälle, also, das haben Sie schon erwähnt. Gute Zusammenarbeit mit dem SPD, äh, gibt es Fälle, wo Sie dann beginnen, quasi wie, Schulsozialarbeit einzuschalten, SPD, oder Beistände, oder
48 andere externe Stellen und sind das Strukturen, welche stark formalisiert sind? Das heisst, es gibt ein Ablaufschema, oder Anmeldeformulare, oder läuft das mehr informell? In welchen Fällen kommen die, oder wann kommen die, werden die informiert und wie laufen diese Prozesse ab?

SL: Also, wenns um den SPD geht, haben wir ein Kaskadenmodell, oder. Also wir haben die erste, also, A haben wir immer die Möglichkeit mit dem SPD in Kontakt zu treten. Es gibt klare Abmachungen, zu erst trifft sich die Schulleitung mit dem SPD, nachher tut man die Expertenrunde vorbereiten, die erste Runde, das ist so im ersten Quartal häufig. Jetzt war es ein bisschen nach hinten gezogen, ähm, und das hat ja meistens auch gleichzeitig mit, also die Fragestellung für neue Kinder so, dann gibt es ein Überprüfungs-termin, wo man bestehende Kinder, also, das ist klar. Das ist so wie geregelt. Schulpsychologischer Dienst, das ist geklärt. Ähm. Beistand ist nicht geklärt. Weil eigentlich, also ich habe jetzt mit so vielen
49 verschiedenen Beiständen zu tun gehabt, oder mit dem Kinder und Erwachsenenschutz, also. Die müssen mir nichts sagen und es gibt Beistände die sagen auch nichts, und da komme ich nicht ran. Dort komme ich nur ran wenn ich den Kontakt zu den Eltern pflegen kann und der Beistand dabei ist und dann wird gesprochen. Das funktioniert nur wenn es funktioniert. Und das ist eine Hürde, das stört mich gewaltig. Weil was, wir haben schon Sachen nicht erfahren weil sie es nicht haben müssen/dürfen sagen und am Schluss wären wir aber froh gewesen, weil wir haben es dann da gemerkt, dass Sachen nicht gestummen haben, und hätten wir schon vorher, wären wir schon vorher beigezogen gewesen, weil ein Kind verbringt ja die meiste Zeit in der Schule.

50 SSA: Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf...

51 SL: Ja.

SSA: Ich glaub, was das schwierige ist, ist, ähm, wenn wir so merken, oke es ist eigentlich kein Fall, sag ich mal, für die Schulsozialarbeit oder für die Schule, und sagen, oke wir möchten jetzt vernetzen und gucken dass das Kind einfach andere Unterstützungsmöglichkeiten gibt, geben wir den Fall wie ab. Und dann ist es aber so, dass wir merken, ha, eigentlich haben wir den Fall abgegeben aber da passiert gar
52 nichts, meinerwegen geht es dem Kind sogar noch schlechter und dann ist da mal so der Schritt wo O. als Schulleiter auch versucht nochmal zum Beispiel Kontakt zum Beistand aufzunehmen und da einfach so diese Rollenverteilung schon klar ist, oke wir haben den Fall abgegeben, aber ähm, merken eigentlich braucht es anderen Unterstützungsbedarf und da sind manchmal die Kooperation einfach nicht ähm, von der anderen Seite gewährleistet, das macht es manchmal sehr schwierig. Ja. Oder?

SL: Ja, du hast jetzt. Ich habe die Fälle auch im Kopf und genau die, aber. Ein Schema, wir haben schon einen Ablauf, wenn es um die Schulsozialarbeit geht, oder. Also A, bist du mit deiner Präventionsprojekt
53 in der Klasse, das ist das. Also der Kontakt ist gewährleistet und der funktioniert super. Ähm. Kinder können sich anmelden, Lehrpersonen können sich anmelden. Und das coole ist, dass ist so unabhängig gewesen, aber der Austausch findet offen statt. Mit gewissen Auflagen je nach Situation und je nach

Abmachung die man hat mit dem Kind, es wird nicht alles so, oder. Aber es ist ziemlich offene Kommunikation und wir reagieren dann darauf was es zu machen gibt. Also es gibt dann auch zuerst ein Elterngespräch, also es braucht Lehrpersonengespräch, Elterngespräch, je nach dem braucht es mich nicht, das ist auch. Da sind wir eigentlich schon geübt in den letzten Jahren konnten wir gut üben, auch den Kontakt wenn es um Gefährdungsmeldungen geht, all das sind wir eigentlich schon ziemlich geübt, traurigerweise.

54 SSA: Mhm. Stimmt. Mhm.

55 SHP_US: Ich muss glaub nichts ergänzen.

56 SHP_MS: hm (verneinend).

57 I: Du hast noch erwähnt, ähm, der psychiatrische Dienst in einem Fall.

58 SHP_MS: Hm (verneinend), das habe ich falsch gesagt.

59 SL: Der PDAG hast du gesagt. Wie reagiert.

60 SHP_MS: Aha der, ja klar natürlich. Das war der PDAG gewesen. Was willst du da wissen?

61 I: Ja, wie läuft das, oder bist du einfach, ist das ein Verfahren gewesen oder wie bist du auf die Idee gekommen, dann den einzuschalten, oder wie war das?

62 SHP_MS: Das war in der Unterstufe zu Gange gekommen und dort haben eben die Eltern, sind an den Punkt gekommen wo sie gesagt haben, oke, unser Sohn hat ähm deutliche Einschränkung und wir machen mit, dass er abgeklärt wird auch psychiatrisch und dann sind wir in ein Programm reingekommen, so ein halbes Jahr lang und aus dem raus ist dann diese Frau R., also die Mitarbeiterin vom PDAG in den Fall involviert und auch kann angerufen werden von uns, so im Sinn von, wenn man auch die Eltern informiert.

63 SL: Eben, aber das geht nur, wenn die Eltern sich dort anmelden und das wollen. Also haben wir wirklich Fälle, wo die sogenannte Frau oder jemand anderes nicht einbezogen werden kann, bei einem anderen Kind, weil die Eltern das nicht gemacht haben. Das ist so schwierig.

64 I: Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann sind Sie eigentlich wie eine Art, wenn es mal Schwierigkeiten auftauchen, einmal eine erste informelle Ansprechperson in der Schule? (Zu SSA gerichtet)

65 SL: Es gibt vorher schon, wo man Klassenrat hat, man hat jetzt mit dem Streitschlichter-Projekt, wo man Streitschlichter hat aus jeder Klasse. Sind Sachen wo auch schon so aufgefangen werden, man hat das Verhältnis Klassenlehrperson und Schüler, da passiert ganz viel bevor das zu ihr geht. Wir haben mit den schulischen Heilpädagoginnen sowieso nochmals andere Leute, wir haben eine gute Durchmischung zwischen Mann und Frau, also diese Kinder sind auch nicht nur eine Lehrperson fixiert, also weil sie mit mehreren zu tun haben, also dort passiert schon relativ viel. Aber die nutzen die Gelegenheit, mit einem sogenannten Briefkasten sich bei dir anzumelden und die Warteliste ist lang und du könntest noch doppelt so viel arbeiten und würdest nicht alle abdecken oder. Aber es passiert schon vorher eben viel, Elterngespräche hat man auch schon, also regelmässige Elterngespräche hat man und das Angebot und ja.

66 I: Also dann ist das also das Bedürfnis ist quasi übersteigt Ihre Möglichkeiten?

67 SSA: Ja, sehr. Also als ich hier begonnen habe war so für mich klar intensives Einzelsetting schaff ich neben den Projekten so ungefähr acht die Woche. Also ich habe zweieinhalb Arbeitstage, hab ich gesagt acht regelmässig das passt, mit Elternarbeit und vernetzen und Projekten. Und letztes Jahr hatte ich dann irgendwann zwischendurch 24 Anmeldungen. Also da war deutlich mehr, aber es sind auch nicht nur Kleinigkeiten, sondern das waren wirklich irgendwie über hochstrittige Trennungskonflikte, über Autismus, Schizophrenie, da ist alles mit dabei, häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung, war alles mit dabei, wo sich viele Kinder auch selbst angemeldet haben, natürlich unter einer anderen Thematik und wo dann aber die Hauptthematik natürlich auskam. Ja. Man muss aber auch sagen die Kinder hier sind sehr sehr

Anhang

offen und fühlen sich sehr offen in dem Büro. Also sie reden schnell, viel und berichten. Also, die machen es mir auch einfach (lacht). Genau. Ja.

- 68 I: Jetzt möchten wir Sie bitten, einen Fall, möglichst einen Fall den alle kennen, oder bekannt ist, so Schulhausweit bekannt schon oder den meisten von euch hier kennen, ähm, so mal euch zu einigen zuerst und nachher als erstes Mal, wenn wir, wir kennen ja dieses Kind nicht, mal wie würdet ihr das Problem von diesem Kind beschreiben.
- 69 SSA: Am einfachsten wäre Y. Unterstufe und Mittelstufe.
- 70 SHP_US: Also ich kann dort nicht mitsprechen, aber es macht nichts. Ich..
- 71 SSA: Aber warst du nicht mit da...
- 72 SHP_US: Ich bin noch nicht so lange hier.
- 73 SHP_MS: Nein, das war D.
- 74 SSA: Ja, ja stimmt D. war mit, aber ich dachte du seist dazu gekommen.
- 75 SHP_US: Aber es macht nichts, es bietet sich an, weil ihr drei könnt davon erzählen. Ich habe nur vom Hören sagen gehört.
- 76 SSA: Oke.
- 77 SL: Du hast genau den Übergang miterlebt.
- 78 SSA: Mhm, ich war auch am Gespräch mit dabei und allem.
- 79 SL: Das ist schon Unterstufe, hm.
- 80 SHP_US: Ja.
- 81 SL: Das wäre jetzt so ein...
- 82 SSA: Wär mir jetzt sonst eingefallen... Oder wir sagen, weil es derzeit auch sehr akut ist J. Betrifft uns, also dich (zu SHP_US gerichtet) dann auch wieder weniger, aber der ist dann auch...
- 83 SL: Ja, aber da sind zu wenig Leute da die mehr wissen.
- 84 SSA: Ah, weil er nicht bei dir in der Klasse ist (zu SHP_MS gerichtet). Ja. Ja...
- 85 SHP_US: Macht ja nichts. Es gibt niemand wo wir alle vier etwas drüber sagen können.
- 86 SL: Ja, aber beim J. kann man am wenigsten sagen. Ausser du aktuell am meisten (zu SSA gerichtet).
- 87 SHP_US: Ja, aber ich meine. Sprecht doch über den Y. Das ist doch am besten.
- 88 SSA: Y. dann.
- 89 SL: SHP_MS wie findest du?
- 90 SHP_MS: Jaja, ich bin einfach nicht der, wo jetzt die Unterstufe abbilden kann.
- 91 SL: Aber das versuchen wir...
- 92 SHP_MS: Weil da war ja einfach der Auslöser. Also zweite Klasse.
- 93 SSA: Ja, da wars schwierig. Zweite, dritte. Ja.
- 94 SHP_MS: Also wollen wir, oder, mhm.
- 95 SSA: Oder fällt dir jemand anderes ein?
- 96 SHP_MS: Neinnein, schon gut.
- 97 SL: Dann hilfst du mir ein bisschen.
- 98 I: Als erstes so ein bisschen, worin bestand die Problematik?
- 99 SSA: Ähm, die Problematik ist das soziale Miteinander gewesen. Und, der Schüler ist jetzt in der Mittelstufe, jetzt schon in der 5. Klasse. In der zweiten und dritten Klasse war es recht schwierig, in der Klasse insgesamt, die Klassendynamik. Ähm. Und in der dritten Klasse war es dann so, dass die Eltern gesagt

haben, oke, die Blackbox, dass unser Sohn Autist ist, darf jetzt kommuniziert werden. Das war vorher ein Tabuthema und es hatte sich einfach so angestaut, dass auch die Kinder sich sehr ungerecht behandelt gefühlt haben, vieles nicht verstanden haben, warum werde ich jetzt einfach geschlagen, was passiert dort eigentlich gerade. Und dann war es so, dass die Frau R. die jetzt auch schon öfter benannt wurde, die ist für den Y. zuständig, kam in die Schule und hat quasi in zwei Lektionen psychoedukativ versucht zu erklären, was ist Autismus. Ausgangslage.

100 I: Die Psychiaterin.

SSA: Ähm. Nene, die ist glaub ich auch Sozialpädagogin und sie ist einfach Fachfrau für Autismusberatung. Sie ist keine Psychiaterin. Sie ist also wirklich die Betreuerin vom Y. Der ist auch in einer Gruppe von Autisten gewesen einmal pro Woche. Und da war sie die Leitung, oder ist immer noch die Leitung.

SHP_MS: Dann ist er zu mir gekommen, also hat in die Mittelstufe gewechselt. Und Frau N. hat auch da das Angebot gehabt, die Klasse zu informieren. Weil dieser Junge hatte natürlich eine Geschichte, im Sinn von, man hat gewusst was alles abgelaufen ist und wie es schwierig war und wie das getönt hat, und es hatte auch Kinder die Angst hatten und sie hat das einfach versucht in einem Gespräch oder ja, zwei
102 Gesprächsrunden mit den Schülerinnen von der Klasse anzusprechen. Der Junge war da nicht dabei, das war ihm zu viel. Und dann ist, auch jemand der das ganze begleitet, ist eben die M., die Assistentin, wo ihn in der Unterstufe, nachdem man durfte darüber sprechen, nachdem man eben diese VM gesprochen bekam, konnte man das umwandeln und durch das hatte Y. viel Begleitung. Und die hat er immer noch.

103 SSA: Und ich glaube jetzt läuft es bei dir in der Mittelstufe sehr gut, gell.

104 SHP_MS: Ja. Ja.

105 SSA: Ja.

106 SHP_MS: Ja. Gut. (Lachen) Und ähm, ja. Was ist jetzt die Situation.

107 SL: Wart, sonst kannst du dir überlegen.

108 SHP_MS: Ja, tu mal du.

SL: Ich habe eigentlich noch von der Unterstufe sagen wollen, oder weil. Dort hat es dann Anpassungen gebraucht, man hatte dort ein Zimmer eingerichtet, wo er sein konnte, wenn man gemerkt hat, das geht nicht. Und es sind so Sachen geschaffen worden, wo man beim Übergang gemerkt hat, ui. Aber das kann man gar nicht 1:1 rüber nehmen, A ist das Schulhaus anders. Das war eben auch so eine Sache. Schaffen wir es ihn zu integrieren. Klappt der Start. In der Unterstufe war er mal der Älteste und das war eine schwierige Situation, er als Ältester, weil man dann häufig, also in der ersten und zweiten Klasse noch nicht ganz so schlimm, ausgeprägt in der dritten, weil er da das Gefühl gehabt hat, er hat niemand mehr wo er hochschauen kann. Also diese Rolle hat ihm nicht behagt, der Älteste zu sein. Das haben wir als Chance gesehen den Wechsel, weil er dort als Jüngster begonnen hat. Er hat aber auch die Heilpädagogin
109 geschlagen. Und man hat einfach beim Gespräch in der Unterstufe abgemacht, so geht es nicht. Man hat eine Vereinbarung getroffen, wenn er noch einmal so ausrastet und das Zimmer reicht nicht, muss ihn die Mutter holen kommen und da war die Mutter einverstanden. Sie hatte einfach keine Lust mehr gehabt zu Hause ständig auf das Telefon zu warten, das war eine schwierige Situation. Und dort haben wir mit Frau R. (Bemerkung: Beraterin Autismus) abgemacht, wir müssen Alternativlösungen finden. Also wenn wir das in der Schule, in diesem Setting nicht schaffen, dann müssen wir etwas anderes haben. Das geht nicht. Irgendwie wir brauchen etwas. Wir können ihn nicht ständig daheim lassen. Und mit dem, und das ist aber nah am Wechsel gewesen, und ähm, diese Problematik die haben SHP_MS und K. (Stellenpartnerin) gekannt und gehört und haben so wie gesagt, doch wir sind bereit. Und wir sind vor allem froh wenn die Assistentin mitkommt. Und mit M. (Assistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu

Anhang

beigetragen, dass er integrierbar ist. Also die ständige Begleitung, also im Maximalbereich, also sie hat sogar noch mehr geleistet als sie hätte sollen, nur so ging es.

110 I: Also darf ich rasch nachfragen. K. ist die Klassenlehrperson.

111 SHP_MS: Ja. Die Stellenteilerin.

112 I: Und M. ist das...

SL: M. ist die Assistentin. Und wir haben gewusst, er startet in die Mittelstufe und wir sind aber ständig dran am schauen, können wir ihn hier integrieren oder nicht. Also das war eine Auflage. Und wir haben eigentlich Sachen übernommen von der Unterstufe, weil wir wissen bei diesem Jungen man kann nicht hü und hott. Also man hatte schon eine Zeit gebraucht in der Unterstufe, was, welche Regeln passt jetzt, oder. Und ähm, mit ähm, Frau R. zusammen und den Eltern, haben wir gesagt doch wenn es hier „klöpft“, dann schicken wir ihn heim, und das haben wir probiert am Anfang umzusetzen, es hat nicht geklappt. 113 Weil wenn es ihn „vertätscht“ hat, dann musste SHP_MS ihn halten. Und er lässt sich nicht halten. Dann schlägt er aus und dann sind wir im Bereich von, also ich darf ihn nicht halten, weil sonst hat er ja blaue Abdrücke, und dann heisst es ja, als Sicherheit oder. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, komm wir probieren es O. (SL) komm helfen, oder so. Lass mich Schule geben und ich brauche Hilfe. Weil das ist bei der Assistentin auch schwierig, weil sie ist ja eine Frau, für den Jungen oder. Also das ist, das ist immer eine Anspannung gewesen anfangs Mittelstufe.

114 SHP_MS: Ja, sehr sogar.

115 I: Und man musste ihn halten weil er auf die Heilpädagogin, oder Schüler...?

116 SHP_MS: Also wirklich äh, Zeug rumgeschossen hat, wie Stühle und es wirklich hat können gemeingefährlich sein.

SSA: Also sehr fremdaggresiv. Vielleicht darf ich dazu noch etwas von der Unterstufe sagen. Also einfach auch die Perspektive sag ich mal, ähm, also es ist viel gelaufen um ihn zu integrieren aber auch so, ähm, wo, ja haben wir vielleicht auch als Schule recht lang gebraucht um ähm, um das Lehrpersonal zu schützen so, die Perspektive. Es ist schon so, dass in der Unterstufe, er ist oft ausgerastet, mal richtig fremdaggresiv, ähm. Die Mutter von dem Jungen sagt so: Oke, er ist Autist. Ich hab ihn hier angemeldet, also es ist so eure Sache. ähm. Und ich weiss er ist schwierig, aber das hat dann... Also auch immer die Frage was ist Autismus was ist Persönlichkeit. Und ähm, da war es zum Beispiel so die Assistentin hatte von dem autistischen Jungen blaue Flecken. Sie hat gesagt sie weiss nicht wie sie sich schützen kann. Der hat sie wohl so gekniffen und hat gemeint, das nächste Mal packe ich dich so fest an, dass du stirbst. Hat die Assistentin ausgesperrt und hatte keinen Schlüssel und konnte ihm nicht hinterher. Er ist extra abge- 117 hauen und als das thematisiert worden ist, an einem grossen Gespräch, SHP_MS du warst ja dabei in der Runde, ähm, da hatte ich auch muss ich sagen, den Standpunkt dass ich gesagt hab, Integration ja, verstärkte Massnahme super, aber wo schützen die anderen sich auch selbst. Also das finde ich auch sehr wichtig, wo dann die Mutter gesagt hat, ne dann kam erst die Frage von der Psychologin, haben sie denn ihrem Sohn gesagt er kann nicht einfach von der Schule wegrennen. Und dann hat sie gesagt ja. Dann hat sie gefragt: Was haben Sie denn gesagt? Dann hat sie gesagt: Y. wenn du das nächste Mal, du darfst nicht wegrennen weil wenn du wegrennst, dann muss die Schule für dich haften. Also da war wirklich so, dass die Mutter sehr einfach wollte, wir müssen alles dafür geben, dass der Junge hauptsächlich integriert ist, egal was er mit dem Umfeld macht und ähm, und ich finde da waren einfach Grenzen zum grössten Teil erreicht wo die Schule ihren Beitrag getragen hat, aber zu Kosten auch von anderen. Das muss man so sagen.

118 I: Also das ist eine andere Reaktionsweise gewesen, dass er einfach davon gelaufen ist.

Anhang

- 119 SSA: Ja, das hat er ein paar Mal gemacht und dann. Ja. Und dann war es nämlich auch so, da erstmal in der Unterstufe nicht ganz so klar war, was ist wenn was passiert, ne also.
-
- 120 SHP_MS: Eben das hat man dann müssen...
-
- 121 SSA: Das musste dann geklärt werden, dass jetzt in der Mittelstufe ist es klar. Ja. Aber das hat natürlich auch seine Zeit gebraucht, ja.
-
- 122 SHP_MS: Und ich finde dort ist einfach auch die Schwierigkeit für eine Klasse, also die anderen 16 Mitglieder von der Klasse. Die bekommen ja dann so eine schwierige Rolle, also so fast schon therapeutische Rolle oder und da denke ich, da, da muss ich dann sagen, das geht nicht. Also, Kinder kannst du nicht, und wenn sie noch so toll sind sozial, missbrauchen für das. Und und, das ist eigentlich ein Grund gewesen wieso ich vorhin gesagt habe, ähm, wir haben müssen sagen: Sorry. Ich will für die Klasse da sein und und und... Der, der, der Y. oder eben der andere Junge, die müssen jetzt einfach oder wir müssen uns jetzt einfach da fokussieren, also die stärken, und, und, und für die da sein und das ist noch eine schwierige Sache.
-
- 123 I: Also die müssen jetzt, also die müssen jetzt. Sich einfach einigermassen.
-
- 124 SHP_MS: Einigermassen laufen, ja. Weil, sonst wird es unfair.
-
- 125 I: Ja. Jetzt habt ihr schon sehr viele Interventionen, Massnahmen habt ihr schon aufgezählt. Sind noch Sachen die ihr gemacht habt, wo ihr versucht habt, auch die vielleicht nicht funktioniert haben im Zusammenhang mit Y.?
-
- 126 SL: In dem wir von Anfang an separiert hätte. Und alleine arbeiten lassen. Also rausnehmen aus der Klasse. Aber das hat nicht funktioniert, das hat er auch nicht wollen. Funktioniert hat es übrigens auch nicht, wir rufen an und die Mutter kommt dich holen. Das hat gar nicht funktioniert. Wir haben es zwar abgemacht aber der hat geschrauen, der hat erst recht, der wollte gar nicht heim, respektive noch einmal unter die Räder kommen, was auch immer zu Hause passiert ist.
-
- 127 SHP_MS: Und jetzt haben wir gerade sehr toll, oder, also. Ja. Ich wage es gar nicht zu sagen, also. Der läuft. Aber wir haben, du hast dann gesagt gehabt, nein, SHP_MS. Das hören wir jetzt nicht auf, diese Ressource kannst du jetzt verteilen und hast gesagt, nein die VM Zuordnung tun wir an diesem Y. nach wie vor festmachen und die bleibt jetzt bei der Klasse und ich glaube...
-
- 128 SL: Es ist vor allem die Assistentin, die an dieser Klasse...
-
- 129 SHP_MS: Ich glaub das ist wie so ein Signal für ihn. Also im Sinn von, ähm, ich kann es ja eigentlich einigermassen mit meinen Schwierigkeiten umgehen. Oder, ich weiss ja etwa was das zuhause will oder was die anderen möchten und oder was K. möchte (Klassenlehrerin) und irgendwie, ja. Und das merkt man dann auch gar nicht mehr so recht, was eigentlich so installiert ist. Also das, ja. Es ist einfach Alltag (lacht) und ähm, es läuft. Und... Vorher der Junge, der, der Junge wo mich so an den Rand gebracht hat, oder uns. Das war auch ein bisschen gehäuft. Also es war einfach zu viel. Und dann haben wir noch diesen Jungen gehabt mit der kognitiven Einschränkungen und, und ähm.
-
- 130 I: Also es sind insgesamt drei (SHP_MS lacht) (unv.).
-
- 131 SHP_MS: Ja.
-
- 132 I: Ah, oke.
-
- 133 SHP_MS: Und äh.
-
- 134 I: Von 16.
-
- 135 SSA: Wen meinst du da?
-
- 136 SHP_MS: Also den Namen S.

137 SL: Der ist jetzt in der HPS.

138 SHP_MS: Aber altersmässig hat er eine andere Form gebraucht von Oberstufe, weil das haben wir nicht.
Und. Und. Der andere Schüler ist der A. Das der Name noch gesagt ist.

139 I: Welche Massnahmen, also wenn du jetzt sagst es läuft gut, welche Massnahmen und Intervention sind
ähm, haben wirklich etwas geändert, sind erfolgreich gewesen in dem Sinn? ähm, ja.

SHP_MS: Eben die M. Also mit ihrem Sein mit ihrem Dranbleiben mit ihrem... Dann aber auch die Inter-
vention, die Fachlehrerin, ähm, Wie sagt man. Instruieren. Was nicht sollte machen und wie sie es anders
machen könnte. Ja. Und. Dann habe ich das Gefühl, dass sich die Kinder um ihn herum haben ein anderes
140 Verhalten zu ihm, gar nicht so mehr die Lust haben, zu schauen was es braucht dass er durchstartet. Also
ja. Ich glaub das hat sich wie so ein wenig normalisiert. Also so. Es gibt noch ganz selten Pausen wo
jemand sagen muss, er hat mich... Also so er hat mich geplagt. Und... Und das ist ja immer so ein biss-
chen ein Geben und Nehmen. Und ja.

I: Und das weiss man gar nicht, also das haben Sie gesagt am Anfang, dass es Schwierigkeiten im Sozi-
141 alen gewesen bei dem Schüler, weiss man gar nicht wie man dort hingekommen ist, das sind Entwicklun-
gen wo, wo.

142 SSA: Ja wahrscheinlich auch ne andere kognitive Förderung. Der war ja schon in der Unterstufe im Mathe-
Unterricht weiter, der war ja schon in der Mittelstufe. Ich glaub dass das auch.

143 SL: Wobei das hat sich dann gezeigt, dass nicht das der Grund gewesen ist.

144 SSA: Was meinst du?

145 SL: Er war nicht kognitiv weiter.

146 SSA: In Mathe nicht?

147 SL: Nein, das hat nicht gestommen. Das hat man gemeint, aber das hat nicht gestatten.

148 SSA: Oke, oke.

149 SL: Ich habe ihn dort begleitet in der Mathe, das hat gar nicht gestommen.

150 SSA: Oke.

I: Konnte man, also jetzt, gibt es eine Art wie Selbst-, also wenn ihr zurück denkt, Möglichkeiten wo ihr
151 denkt oh das hätten wir noch anders machen können, oder das hätte noch besser laufen können, jetzt im
spezifischen in dem Fall.

SL: Also ich habe. Ich habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich dann die Aufsicht gehabt, also die Zuständig-
keit Unterstufe für ein halbes Jahr und es ist schon, die Elternarbeit war schon das A und O gewesen, weil
das hat etwas initiiert. Ich habe dann Kontakt gehabt mit der Mutter und weil in dieser Familie noch eine
kleinere Schwester also Tochter da ist, auch mit einer sozialen Beeinträchtigung und wir und ich diesen
Prozess eng begleitet habe, kann sie von der Sprachheilschule Unterstufe, ähm, ja. Kindergarten, Unter-
stufe kann sie in die Unterstufe wechseln. Und da habe ich viele Gespräche geführt mit dem Schulpsy-
152 chologen mit den Logopädinnen mit der ASS selber, mit den Eltern ganz viel oder, so wir haben uns relativ
viel getroffen. Und so habe ich wirklich gemerkt, wie am Anschlag sie sind. Und darum habe ich so wie
angefangen verstehen, ja ich verstehe dass sie beim Y. reagiert haben, jetzt haben wir. Er hat diese
Ressource. Schaut, ich mag nicht mehr! Weil was die daheim, das hat man so wie, nicht, oder keine Zeit
gehabt, keine Gelegenheit gehabt, die Mutter hat geblockt, weil wir genug zu tun gehabt haben, aber die
sind daheim jeden Abend am Anschlag gewesen. Und dann verstehe ich jedes wegschieben. Und das
hat mir geholfen. Zum zu verstehen. Und das hätte ich mir, wenn es möglich gewesen wäre, schon viel
früher gewünscht. So das Verständnis, wie geht es euch überhaupt? Weil ich mein sorry, ihr habt nicht

nur ein Kind, das ist schon genug, ihr habt zwei. So ein bisschen das. Und das hat eine enge Beziehung gegeben für diese Auseinandersetzung.

153 SHP_US: Weil das zweite integrieren wir jetzt nicht.

154 SL: Das tun wir nicht integrieren.

155 SHP_US: Weil wir auch keine Ressourcen bekämen, oder?

156 SL: Weil das ganze Setting in der Unterstufe nicht passend ist für das Mädchen.

157 SHP_US: Hm (bejahend)

158 I: Wo aber etwas anderes, nicht autistisch.

159 SL: Nicht autistisch...

160 SSA: Sprache...

161 I: Sprache. Ja.

162 SSA: Ich glaub es ging ja auch darum was man hätte anders machen könne. ähm.

163 I: Ja genau. Sie haben auch gesagt Lehrer schützen ist noch so ein Stichwort.

SSA: Ja, ich glaub was ich sehr hilfreich fände, so insgesamt so. Wenn wir Kinder haben, sag ich mal, mit Besonderheiten, dass so diese Blackbox, find ich sehr schwierig, die ist hier bei uns, wir haben ja drei autistische Kinder in der Mittelstufe und ähm, bei allen dreien gab es sehr sehr lange so eine Blackbox, also das die Kinder überhaupt nicht wussten, was ist Autismus, warum ist der denn anders, und ja, das ist so meine Einstellung, dass das auch zu vielen Konflikten geführt hat. Warum wird der anders behandelt, wenn er doch genau so ist wie wir. Und ähm, ja das man versucht hat die Kinder auch sehr zu schützen, in dem halt nicht insgesamt über Anderssein Autismus oder ja, meinerwegen auch ADHS oder sonst welche Themen, werden zum Schutz des Kindes eher nicht thematisiert, auch nicht kindgerecht thematisiert, und ich glaube das wäre in der Unterstufe recht hilfreich gewesen. Also wenn man da früher angesetzt hätte. Ich glaube dann hätte es gar nicht so die Eskalation gegeben, ist natürlich nur ne Vermutung, aber, ja.

164 I: Also es geht so ein bisschen in die Richtung wo auch SHP_MS gesagt hat, die Sachen beim Namen nennen und sich bewusst sein von den Schwierigkeiten.

165 SHP_MS: Beim Namen nennen dürfen.

SSA: Genau dürfen. Weil die Eltern haben ja das Recht sagen zu dürfen, es darf nicht. Genau, wir brauchen ja erst das Recht der Eltern zu sagen wir sprechen darüber, es wird thematisiert und da sind natürlich gerade bei der Familie Y. und die Schwester sie war auch bei mir die Mutter, ist so sehr der Wunsch gewesen nach Normalität, natürlich. Und alles zu schützen das ja irgendwie, das Gefühl da ist, die Familie ist normal und nicht anders. Und da gehört es halt dazu das nicht zu benennen dass er so ein Artist ist. Siehst du es anders?

166 SL: Nein, doch. Ich weiss es nicht. So schnell geht das jeweils nicht.

I: Eben jetzt kommen wir langsam an den Schluss. Gibt es noch weitere Aspekte zum Thema, wo jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind und Sie relevant finden und gibt es auch Sachen wo das BKS wissen müsste.

SL: Also etwas, wo ganz am Anfang. Du darfst nachher (zu SHP_US gerichtet). Doch, doch, unbedingt. Ähm. Autismus ist Kategorie soziale Beeinträchtigung. Ok. Wie anfangs erwähnt ist grosses Paket, kann man viele Sachen reintun. Zu dem sagt man praktisch nicht mehr VM. Weil es eigentlich, also man kann es, es ist schon noch offiziell, oder. Ähm. Weil es der SPD-Bericht braucht, so. Aber eigentlich ist, gehört das jetzt mittlerweile in Pool-Bereich. Wenn man so möchte untertrennen, unterteilen wie es eigentlich

daher kommt. Weil VM speziell holen, kannst du ja eigentlich nur Kinder, welche dann in eine HPS gehen. Ich sag es einfach mal so. Und dann finde ich es ja schon, und wenn man dann merkt, was gibt es für spezialisierte Schulen für Autismus. Da kannst du suchen gehen. Also. Wir suchen jetzt für ein Kind mit BEZ-Niveau, da hast du im Aargau eine Schule, aber die ist nicht explizit spezialisiert in Unterentfelden, sie haben noch andere Thematik, haben einfach Erfahrung. Aber du kannst lesen gehen in denen Sonderschulen, Institutionen, doch wir haben einen Sektor Autismus-Beratung, haben wir. Also das ist so wie, das gibt es nicht einfach überall. Aber wir müssen mit dieser Thematik umgehen wie wenn es normal wäre. Und bekommen nicht einmal Ressourcen für das, respektive wir sind nicht geschult. Also eigentlich wird auf unserem Buckel, also eigentlich müssen wir etwas schaffen, was uns unterstützt permanent. Entweder hat man Netz, aber man merkt das hat man nur wenn man über die Eltern gehen kann, Beratungsstelle kannst du schon machen, aber, aber. Das stört mich gewaltig. Das ist jetzt einfach ein aktuelles Beispiel weil wir das haben, aber.

SSA: Wir haben davon ja mehrere gehabt. Ja, ich glaub das ist ein Riesenthema. Verstärkte Massnahmen. Dann was ist wenn wir an unsere Grenzen gehen als Schule mit dem was wir haben, wo können wir hin vernetzen. Und überall wird gestrichen, also wenn ich jetzt versuche und sag ok, Psychomotorik Einzelförderung wäre ja super, hat der Kanton so viel gestrichen, da kann ich kein Kind hin vernetzen. Wenn ich merke, ok das Kind, neues Beispiel, sieht Geister und erzählt mir davon, das ist, ja, dass es Stimmen hört.

171 Das ich sage Psychiatrie, oder ne, Psychologin wäre super, ist es dann sehr oft mit Kosten verbunden wo die Eltern zurücktreten. Da haben wir das Glück, dass mein Arbeitgeber, also offiziell das BZB ist und die haben Psychologen und ich vernetze da immer hin weil es kostenlos ist. Und so schaffe ich es einfach Kinder die Möglichkeit zu geben besser betreut zu werden und die Thematik aufzuarbeiten, aber die haben auch nur eine gewisse Anzahl Ressourcen. Also ich glaube diese grosse Frage und dieses grosse Defizit das wir im ganzen Aargau haben wohin vernetzen wenn es hier zu viel für uns wird.

172 I: BZB?

SSA: Beratungszentrum Baden. Die haben jetzt seit letztem Jahr eine Fusion gehabt und da ist jetzt nicht nur noch Suchthematik, was vorher, also Sucht und Prävention, sondern da ist jetzt auch Familientherapie mit drin. Und die haben verschiedene Angebote und zwei Kinder- und Jugendtherapeutinnen. Und ja, momentan sind wieder drei vier Kinder seit diesem Jahr dort.

174 I: Und die haben verschiedene Schulsozialarbeiter auch in anderen Schulträgern?

175 SSA: Genau, wir sind vier. Wir sind insgesamt vier Stück. Und die Schule hat mich quasi eingekauft.

SHP_US: Ja. Ähm. Mich würde es Wunder nehmen, wie der Kanton auf die absurde Idee kommt die Ressourcen pauschal zu verteilen. Weil, wir haben jetzt Kinder mit einer Sprachbehinderung sind in dieser Pauschalressource, die mit einer sozialen Beeinträchtigung, ähm, wir suchen das nicht aus welche Kinder hier in die Schule kommen und hierher ziehen. Wir bekommen dann einfach so und so viel über und müssen mit dem etwas anfangen. Man kann das nicht flächendeckend über den Kanton verteilen. Aber es gibt wirklich, wir können das nicht belegen, aber es gibt Familien die hierher ziehen wegen der Schule. Und weil wir uns Integration bemühen und weil wir Sachen machen die denen zu Gute kommen. Wenn man nachher einfach wenig Ressourcen haben aber viele solche Kinder, kommen wir wirklich auch einfach an unsere Grenzen und ich...

177 I: Also die Kinder?

178 SSA: Ich denk auch über die Grenzen, oder, muss man so sagen.

179 I: Also es gibt Hinweise, dass es so Migrationen gibt, wo Leute bestimmte Gemeinden aussuchen weil sie gehört haben das ist eine gute Schule?

180 SL: Ja. Es ist einfach es wird nicht erhoben. Und wir haben mit dem Gemeinderat geredet bitte wenn sich jemand anmeldet fragt nach warum. Also nein, aber man hört, wir hören ab und zu, und dann heisst es, doch, wir hören ihr arbeitet integriert ihr habt einen guten Ruf und wir haben gerade etwas gefunden, weil hier etwas zu finden ist auch schwierig. Ja, das gibt es.

181 SHP_US: Ja, oder eben weil da jetzt wird sehr gute logopädische Arbeit gemacht und man weiss von Familien die hierher kommen wegen dem. Weil sie wissen hier hat es ausgebildete Logopädinnen, welche auch integrativ arbeiten, wo einen guten Job machen, und wir haben ein Kind mit einer Auffälligkeit, also wir kommen hierher, also das spricht sich herum. Und auch die Schule als Solches ist ja so, Pionierschule hat einen Ruf. Wo Familien wirklich gerne auch hierherkommen. Es gibt auch solche, die extra nicht kommen, aber nein, ja.

182 SL: Solche die extra weggehen.

183 I: Das gibt es auch?

184 SL: Ja.

185 I: Oke.

186 SHP_US: Mhm (bejahend)

187 I: Also wenn ein Konflikt entstanden ist, oder wie?

188 SL: Nein, es ist ihnen zu modern.

189 SHP_US: Ein paar die lieber klassisch haben, aber es gibt wirklich... Oder man kann sich auch, das ist jetzt eine Häufung dass wir so viele Kinder mit ASS haben ist ja nicht, ähm, normal.

190 SSA: Ne, drei auf einmal.

191 SHP_US: Und das ist dann alles in diesem Pot drin, wo dann die Schulleitung darf verteilen, dass ist sehr eine seltsame Idee. Ja. Oder?

192 SHP_MS: Ja und ich bin noch an dem Gedanke, weisst du, wo du angezogen hast, von der, dass man so lange muss warten, oder so lange der Dampfkessel unter Druck setzen bis es dann irgendwie an den Punkt hinkommst wo du sagen musst es geht nicht oder wir brauchen Hilfe. Und das niederschwellige, das ist schon etwas wo ich manchmal denke, wenn wir so am Zahnfleisch sind mit diesem grossen Fällen, ist für das niederschwellige gar keine Ressource hier.

193 Ich muss hingehen und ich muss wirklich sagen: Hey, es brennt. Also als Lehrer, oder. Und, und, und. Es ist nicht, ja. Ja. Ich habe wirklich manchmal den Eindruck, ähm, der Druck von oben ist so gross, das zu sparen, dass da wirklich noch könnte Schwierigkeiten noch deutlicher werden. Das man so, ja Leute an den Anschlag kommen. Ja so ein bisschen das. Wenn es noch nicht so schlimm ist, auch eine Unterstützung möglich ist. Oder eine Beratung oder so.

194 I: Niederschwellig meinst du, Lernschwierigkeiten? Solche Sachen, wo es auch gibt?

195 SHP_MS: Ja, oder. Ein. Wenn dir Sachen auffallen, dass du dem auch, überhaupt dich getraut genauer hinzuschauen. (Lacht). Oder beginnt zu schauen, das braucht ja auch gewissen Musse, Musse ist nicht das richtige Wort. Aber eine gewisse Kapazität. Und wenn dann das eigentlich, ja, und, du würdest vielleicht vieles ein bisschen früher merken, aber es läuft ja nicht gut und du könntest anders oder gezielter reagieren darauf, aber wenn dann so ein bisschen unter Druck bist, hast du gar keine Zeit mehr dafür. Ich glaube das hast du sagen wollen, dort, gell?

196 SHP_US: Ja, oder ich wollte eigentlich sagen, dass man häufig besser präventiv Ressourcen noch einsetzen. Also wenn ich jetzt sehe, das Kind hat wirklich grosse Konzentrationsschwierigkeiten, es kann nicht arbeiten, es lernt auch nichts, es kann sich nicht organisieren. Ähm, das mann könnte als Schule

sagen, und dort setzen wir jetzt eine Assistenz ein, oder dort kommt jemand der dieses Kind mal ein halbes Jahr unterstützt, da wäre vielleicht schon ganz viel geholfen, bevor ein ganzes System zusammenbricht.

197 I: Niederschwellig und präventiv.

198 SHP_US: Und mit genügend Ressourcen könnte man das ja machen.

199 I: Oke. Merci vielmal für, ähm, dieses Gespräch.

Anhang 4: Transkript Interview 33

1 Begrüssung

2 I: Welche Rolle haben Sie, jeder von euch, innerhalb von diesem Schulhaus und mit welchen Fragen, kommt man zu euch?

3 SHP: Also immer in Bezug zu Schülerinnen und Schülern, welche verhaltensauffällig sind?

4 I: In Bezug auf allgemein. Einfach mit Name.

5 SHP: Ich bin R., schulische Heilpädagogin und ich werde vor allem angefragt, wenn es schwierig wird, wenn es allgemein ums Lernen geht, wenn es eher schwächere Lernerinnen und Lerner sind. Auch vom Verhalten, wenn es schwierig ist, dass man dort zusammen nach Lösungen suchen kann. Einfach auch vom Unterricht her, Unterricht vorbereiten, nachbereiten. So die Funktion.

6 I: Wie viel arbeiten Sie?

7 SHP: 100, fast 100%.

8 I: An einer Klasse oder an mehreren?

9 SHP: An mehreren, von 1. - 6. Klasse, ja genau.

10 SSA: Mein Name ist J., ich bin Schulsozialarbeiterin seit 2016, da an der Schule K., vorher gab es noch keine Schulsozialarbeit. Ich bin 40% angestellt. Ich habe ein fachliches Team in W., wo ich mich austauschen kann. Die Kinder und Erwachsene kommen zu mir wenn es Probleme gibt im sozialen Zusammenleben. Es ist eine freiwillige Beratung. Und eine neutrale Beratung, also das ist, ich bin eigentlich losgelöst von der Schule, arbeite aber natürlich sehr nah mit der Schule zusammen. Und werde sowohl von Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung beigezogen, ja.

11 I: Und immer auf freiwilliger Basis?

12 SSA: Jein (lacht). Es gibt natürlich Situationen wo auch Lehrpersonen finden jetzt müssen wir etwas machen. Sei es mit der ganzen Klasse oder da bei diesem Kind müssen wir genauer hinschauen. Und dann geht es natürlich darum, dass man die Eltern mit ins Boot hineinholt, das Kind ins Boot hineinholt und quasi so die Zusammenarbeit kann, ja, zustande bringen. Grundsätzlich freiwillig, manchmal wenn die Schule natürlich sagt, jetzt braucht es etwas dann ist es ja, wir sagen so halb freiwillig (lacht). Kann natürlich auch verordnet sein, aber das kommt sehr selten vor. Ja.

13 KLP: Gut, mein Name ist P. Ich habe 1.-3. gemischt, AdL. Und ich bin im Februar dann 2 Jahre da und ich habe eigentlich manchmal mehr Fragen weder, dass ich gefragt werde, aber das ist ja gut. Manchmal tauchen Fragen auf zum Unterricht, so wie hast du das gemacht und was ist dort oder vielleicht manchmal auch bei disziplinarischen Sachen, jetzt wo wir relativ eine schwierige erste Klasse haben, wo ich manchmal gefragt werde, ja wie machst du das mit ihm oder wie läuft es bei dir mit diesem Schüler. Ja. So generell könnte ich jetzt sagen.

14 SL: U. heisse ich. Ich bin Schulleiter und Schulsekretär an dieser Schule. Ich bin natürlich für ganz viele verschiedene Gruppen Anlauf oder Ansprechperson. Also Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Schulpflege, dann eben die J. als Schulsozialarbeiterin, die R. als Heilpädagogin, also eigentlich alle sind immer oder ich bin für alle auch da. Ich glaube wichtig ist, es hat jede Person bei uns hat ja in einer Schule, so ihre Kerngeschäfte, und das soll so sein und dann komme ich ins Spiel wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt oder wenn es noch einmal eine andere Meinung braucht zum Beispiel und manchmal gibt es halt Situationen wo ich sehr intensiv dabei bin, auch in Situationen mit Eltern. hm, oder wenn ich mit der Schulpflege zusammenarbeite um Situationen zu bearbeiten und ich glaube das kann man so sagen.

15 I: Danke vielmal. Stichwort, wie ihr es vorher schon gesagt habt, sozial beeinträchtigte Schüler. Was fällt euch zu dem Stichwort in Bezug auf euren gegenwärtigen beruflichen Alltag ein?

16 SHP: Es ist immer wieder von neuem eine Herausforderung. Jedes Kind hat wirklich spezielle Bedürfnisse, ähm, das finde ich wirklich sehr anspruchsvoll, sie saugen auch, also es braucht viel Energie bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Und, im Sinn viel Energie auch vielviel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten, das ähm, gelingt uns nicht immer gleich gut. Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung möchten herbeirufen oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten, also nicht so implizit aber schon auch recht schwelt. Also so ein bisschen die zwei Seiten. Und was das Gute ist, ist wenn man merkt dass man wirksam ist, wenn man merkt ah da gibt es jetzt eine positive Veränderung, jetzt auch im Rahmen von VM-Kindern, wo wirklich dann nach 2 Jahren Fortschritte gemacht haben, welche auch den anderen Lehrpersonen, nicht nur der Klassenlehrperson, auffällt. Wow der, mit dem kannst du jetzt ein Gespräch führen, oder der hört dir zu, das ist so das, wo dann in diesem Zusammenhang positiv ist. Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann.

17 SSA: Also mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist so die Konstellation in den Klassen, wo ich finde wir haben auch schon Jahrgänge gehabt, wo wir gemerkt haben, dass hat sich gehäuft mit sozial-beeinträchtigten Kindern. Da ist es dann auch schwierig zu wissen, wo setzt man an. Es gibt auch Klassen wo es sozial-beeinträchtigte auffällige Kinder hat, wo aber vielleicht anders aufgenommen werden in der Klasse, wo irgendwie wie ein anderes Umfeld haben, darum finde ich die Konstellation ganz etwas Wichtiges. Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich.

18 KLP: Ah, jetzt komme ich. Für mich stellt sich noch die Frage sozial-beeinträchtigt, wie man das genau zu verstehen hat.

19 I: Wie versteht ihr es?

20 KLP: Ja (Pause). Ich finde es nicht so einfach, dass zu definieren. Für mich ist das sozial-beeinträchtigt, ja wahrscheinlich schon, wenn man ein zu Hause vorfindet, wo man etwas sagen kann, wo man Gespräche hat, wo ich das Gefühl habe, trotzdem gar nicht umgesetzt wird. Also eine Massnahme oder Unterstützung. Man ist überfordert, man sagt das, man versucht etwas vorzuschlagen was man machen könnte und merkt nach 2-3 Wochen, da passiert trotzdem nichts.

21 I: Ja.

Anhang

22 KLP: Das erlebe ich jetzt, wenn das eine soziale Beeinträchtigung ist. Wahrscheinlich schon auch. Und ich finde es dann gerade noch relativ schwierig das jeden Tag so in der Klasse zu haben und wir haben noch 20 andere Baustellen.

23 SL: Ich glaube heute ist es halt schon auch so, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Kinder stärker zum Tragen kommen als früher. Es hat sich verändert. Man gibt verschiedensten Bedürfnissen Gewicht und die Eltern geben je nach dem den einten Situationen auch mehr Gewicht.

24 I: Was sind denn das für Bedürfnisse?

25 SL: Kinder, mit welchen man vom Verhalten her muss umgehen. Schauen wie kann man dieses Verhalten in eine gute Richtung lenken. Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten, ich glaube auch die Situation, dass der Stichtag der Einschulung verschoben worden ist. Und bei uns haben wir ihn wegen den Schülerzahlen, grad direkt auf den 31. Juli verschoben. Und das spürt man auch in der Unterstufe, dass die Kinder einfach viel jünger sind, als sie es waren. Also das macht es wie auch noch herausfordernd. Und, wir haben jetzt, in den letzten zwei Jahren haben wir schon sehr schwierige Situationen gehabt, mit sozial-beeinträchtigten Kindern, eben auch von der Unterstützung Ressourcen, welche wir dann bekommen haben. Die sind jetzt nicht mehr hier und das spürt man auf der einen Seite sehr stark. Wir haben auch aus diesen Situationen viel lernen können, wir haben gemerkt wo von der Kommunikation, von der Transparenz von ganz verschiedenen Aspekten schwierig ist. Wir haben vieles im Team überarbeitet. So dass wir von diesen schwierigen Erfahrungen lernen können. Also es ist von demher, sicher haben wir uns entwickeln können. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir merken wie schwierig es sein kann, mit den verschiedenen Ansprüchen, welche an die Schule allgemein gestellt werden. Wir haben auch gemerkt, dass zum Glück, also das AdL, welches wir jetzt im zweiten Jahr komplett umgesetzt haben, das haben wir eigentlich nicht nur organisatorisch sondern auch pädagogisch umsetzen wollen, haben aber gemerkt, dass diese drei Parallelklassen in der Unterstufe sehr hilfreich sind die Gruppen von Erstklässlern die wir bekommen haben, wo wir gewusst haben die sind sehr schwierig, dass wir die aufteilen konnten. Also dass es nicht nur eine Jahrgangsklasse mit 22, 23 doch sehr herausfordernden Kindern ist, sondern man konnte sie aufteilen. Die Konstellationen die es manchmal gibt in einer Klasse, also wir haben auch einen Wechsel dann nach der Unterstufe, also nach der 3. Klasse werden die Kinder neu aufgeteilt.

26 I: Könntet Ihr schnell sagen, nach was habt ihr die aufgeteilt gehabt?

27 SL: Also wir haben jetzt, Kindergarten ist schon ewig altersgemischt, das erste und das zweite Jahr und jetzt haben wir das zweite Jahr drei Parallelklassen 1.-3. Klasse und drei 4.-6. Klassen. Wir haben aber begonnen mit einem Pilotprojekt, wo einfach die 1./2. Klässler so waren und die anderen 3.-6. Klässler waren noch in Jahrgangsklassen.

28 I: Jetzt höre ich da, als ich diese Frage gestellt habe, ihr redet von sehr schwierigen Situationen, welche ihr gehabt habt. Welche nicht nur negativ waren, wenn ich euch richtig verstanden habe, es hat euch auch in eine Entwicklung gebracht. Wie ist es denn, wenn ich sage der Problemdruck den ihr spürt, ist es ein Dauerbrenner im Lehrerzimmer oder redet man einfach ab und zu über das und wird es Thema oder wie schätzt ihr das ein?

29 SHP: Halt auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt LP welche sehr offen sind und wirklich auch über schwierige Situationen berichten. Und es gibt Lehrpersonen, wo man das praktisch nicht hört, oder wo nichts erzählt wird, wenn es schwierig ist. Sehr unterschiedlich.

30 I: Wie erklärt ihr euch das?

31 SHP: Meine Hypothese, meine Überlegung... Bei Gewissen, ich meine das ist irgendwie das Anstren-
gende an unserem Beruf, das Erziehen, wenn es schwierig ist und das, weil es so anstrengend ist und so
viele Ressourcen braucht, dass man halt dann vielleicht eher das ausblendet. Das könnte ich mir vorstel-
len, dass das bei Gewissen könnte eine Rolle spielen.

32 SL: Ich denke es sind auch unterschiedliche Haltungen natürlich. Das ist für uns ein Thema. Wir haben
ein recht heterogenes Team, von dem her gibt es viele unterschiedliche Haltungen und Einstellungen.
Auch vom Alter her, da gibt es einfach unterschiedliche Situationen und es gehen die verschiedenen Leute
auch unterschiedlich damit um.

33 I: Wie schätzt denn Ihr der Problemdruck in dem Fall wo ein?

34 SL: Ich glaube, ihr korrigiert mich, ich denke seit den Sommerferien ist es ein Stück weit anders, als es
noch vor den Sommerferien und die vergangenen zwei Jahre gewesen ist. Es hat sich aber, ich glaube
der Druck ist vielleicht auf andere Gebiete eher gekommen. Nicht dass man jetzt sagen könnte es sei
alles, wir hätten keine schwierigen Situationen. Es waren vielleicht Einzelsituationen wo wir gehabt haben,
wo wir jetzt nicht mehr so stark haben, dafür sind andere schwierigere herausfordernde Situationen mehr
im Vordergrund. Also eben, weil wir eine ganze Gruppe von Erstklässlern haben wo wir wissen, da ist auf
verschiedensten Ebenen und Bereichen gibt es Sachen wo wir müssen dran sein. Dann gibt es einfach
aus dem heraus auch einen Druck.

35 SHP: Was mir noch so durch den Kopf geht. Es gibt Lehrpersonen welche wirklich ihren Unterricht gut
reflektieren, auch mit mir zusammen: Ah, da ist uns nicht so gut gelungen, vielleicht und deshalb sind sie
vielleicht diese Kinder so ausser Rand und Band gewesen und dann gibt es Lehrpersonen wo ich finde
wo ich das wenig höre, dass sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und vieles den Kindern zuschieben,
zuschreiben. Ja ich habe faule Kinder, ich habe freche Kinder und „Säb und dieses“. Und durch das sich
ein bisschen schützen. Einfach das Problem gegen aussen tragen und nicht auch mal bei sich beginnen
kritisch hinterfragen, was könnte ich an meinem Unterricht verändern. Also ein exemplarisches Beispiel
gehabt, wir hatten ein sehr schwieriges Kind, das war irgendwie bei zwei Lehrpersonen und nachher bei
der letzten Lehrperson ging das so nicht mehr, dass es in eine andere Gemeinde musste. Das finde ich
manchmal auch noch interessant, wie abhängig die Dynamik mit der Lehrperson ist. Der einen Lehrperson
wo es gut gelingt, diesen Freiraum, dieses spezielle nicht so in den Fokus zu stellen oder einfach umgehen
können und jemand der dauernd quasi umherreitet, rumhackt und das dann so schwierig wird und so
explosiv, dass es... Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also
bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr.

36 SL: Ich glaube das gehört ja auch zu unserem Alltag. In jedem Betrieb oder in jeder Berufsrichtung hat
man ganz unterschiedliche Personen wo arbeiten, das ist uns, ich denke da haben wir sicher aus diesen
Situationen auch können einiges lernen und stehen aber immer noch vor Situationen, ich denke das ist
normal, wo es eben, so wie du sagst R. (SHP), so unterschiedliche Charaktere auch gibt von Lehrperso-
nen.

37 SHP: Ich denke es geht auch noch ein bisschen ins Professionelle rein, also ich meine klar, wir sind alle
unterschiedlich, wie auch die Kinder und Klassen. Aber ich denke es gibt einen professionellen Umgang
und es gibt einen mehr so ein bisschen intuitiv, mehr eben nicht mehr so reflektiert professionell, sondern
mehr im Alltag drin, ich habe jetzt nicht gerade das Wort dazu. Ich meine das haben wir vorher schon
angesprochen, mit der Schulkultur, mit der Haltung. Also wir erleben, wir haben da 5 Schulregeln aufge-
stellt, also eben, wir können einander zuhören, wir sind respektvoll und freundlich und ab und zu be-
obachte ich Lehrpersonen, die das nicht einhalten, die den Kindern nicht zuhören, und manchmal abfällige

Bemerkungen machen und da sind wir jetzt irgendwie in einem Prozess drin, wo wir das ansprechen müssen und lernen müssen, also wir werden auch gecoacht von jemandem, von der Fachhochschule, die hat uns das auch mal so ein bisschen auseinandergelegt, also das gelingt jetzt uns noch nicht, bei allen. So das Wertschätzende, also ich spreche jetzt nicht, jeder hat schlechte Tage, auch ich kann da recht ausrufen und nicht wirklich pädagogisch handeln, aber eben ich denke ich kann das dann reflektieren und am anderen Tag beginne ich wieder frisch.

38 (lange Pause)

I: Ja, jetzt haben wir schon gehört, zu sozialen Beeinträchtigungen, wenn ich jetzt fragen würde, was sind
39 denn bei euch alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und wie geht ihr damit um? Also Verhaltensauffälligkeiten denen ihr täglich begegnet im Schulzimmer und auf dem Gang wo ihr euch begegnet?

KLP: Also bei mir ist jetzt seit dem Sommer sehr oft Streitigkeiten der Fall. So nach der Pause muss ich oft Streit schlichten oder darf. Und dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert. Es ist aber vor der Pause schon etwas passiert und bevor ich begonnen habe auch schon etwas passiert und dann ist es halt einfach manchmal etwas viel und ich weiss nicht, da kann man nicht monatsweise immer richtig reagieren und schlichtweg, ich muss die Kinder auch noch unterrichten ich kann nicht einfach den ganzen Tag Streit schlichten. Heute war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten einen Klassenrat, der ist länger gegangen als geplant und dann kam noch eins und das andere vom „Räbenliechtliumzug“ dazu, wo ich so nicht unbedingt beobachten konnte, weil ich zu vorderst gelaufen bin und ich hatte zuhinterst noch ein Lehrerkollege und die Kinder haben dann versucht das nach hinten weiter zu geben, aber dann hat es geheissen ja ist
40 schon gut, schon gut. Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abbrechen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil, wir sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw. Und es ist auch ich habe 20 Jahre Erfahrung auf allen Stufen und es ist dieses Jahr wirklich recht schwierig auf allen Bereichen. Und ich will in erster Linie nicht Streitschlichter sein, ich bin Lehrer zum Unterrichten. Und das Verhältnis von Streit zuhören, wer hat mit wem und was das überbietet. Und ich habe mir auch schon überlegt, ja ich kann ja nicht einfach nur wegschauen, sonst heisst es dann er hat nicht gehört als wir es ihm gesagt haben.

41 I: Ihr redet jetzt von den alltäglichen Verhaltensauffälligkeiten, was sind denn in eurem Empfinden eher schwierige Verhaltensauffälligkeiten, die ihr als massiv empfinden?

42 KLP: Ah oke, ja zum Beispiel, wenn das Kind fünffache Anweisungen nicht zuhört, unter dem Tisch lärmt und schreit und tut und ja.

43 I: Wie geht ihr mit dem denn um?

KLP: Ich versuche es zu beruhigen, oder ich versuche es abzulenken mit etwas anderem oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich manchmal
44 massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja. Und dann ist es natürlich auch toll, kaum hat sich alles etwas eingependelt gibt es wieder jemand neuer, wo auch schon wieder in das Klassengefüge reinhackt, dann findet man es eben relativ mühsam die ganze Geschichte.

45 I: Wie ist das bei euch anderen, was nehmt ihr als sehr schwierige Verhaltensauffälligkeit wahr? Was eher als alltägliche?

46 SHP: Also für mich sind wirklich so schwerwiegende, wenn Kinder andere Kinder beleidigen aufgrund ihrer Hautfarbe, so die rassistischen Ausdrücke oder auch, wenn Kinder geplagt werden, immer das

gleiche. Stichwort Mobbing, das ist für mich wirklich schwierig. Alltäglich, ja ich habe heute gerade eine Doppelstunde Klassenlehrerfunktion gehabt und Mathematik gemacht, war alleine mit 23 Kindern und dann habe ich schon gedacht als Klassenlehrerin nervt einem schon auch wenn man etwas erklären will und es wird viel reingeschwatz oder so die Haltungen, wie sage ich denen jeweils, ja das ist einfach nicht respektvoll wenn ich am erklären bin und ihr reinschwätzen, das geht nicht. Also ein bisschen die Basics, dann finde ich die beim normalen Unterricht auch schon recht störend.

47 I: Und das ist jetzt etwas was ihr als alltäglich oder eher als aussergewöhnlich...

SHP: Das ist alltäglich. Eigentlich schon, immer wieder einfordern. Immer wieder einfordern, ich glaube das ist es wo wirklich zehrt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht vor 20 Jahren bin ich noch anders damit umgegangen, aber jetzt finde ich schon, immer wieder das Gleiche, hat manchmal so etwas, klar sind immer wieder neue Kinder und die müssen teilweise wieder von Neuem lernen, aber ich finde das kann manchmal schon zehren so. Oder eben auch heute, Kinder wo eigentlich eine Stunde

48 praktisch nichts machen, einfach immer ein bisschen reden und dann geht man vielleicht mal zu ihnen hin und sagt: Du ich habe den Eindruck du lernst heute nichts, du bist an einem anderen Ort, wie siehst du es? Und dann nichts sagen und kaum hat man den Rücken zgedreht ist es nicht wirklich angekommen. Also so, dass die wirklich auch dranbleiben, weiss halt auch nicht, wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ.

49 I: Was würdet ihr sagen was ist für euch schon schwerwiegend, dass ihr hier seht?

SHP: Wenn sich Kinder abschlagen, oder jemanden ausschliessen oder wir erfahren ja nicht immer alles, man erfährt manchmal etwas an einem Elterngespräch wo das Kind dabei ist, wie es ihm geht in der

50 Schule und dann wenn das Kind dann sagt mir wird jeweils das und das nachgerufen, dann wird man hellhörig, weil das geschieht ja meistens in der Garderobe, draussen oder in der Pause oder auf dem Heimweg.

51 I: Wie geht ihr dann mit dem um?

SSA: Also konkrete Situation, die da an mich gelangt ist, von einer KLP. Wo ein Junge über Jahre, wegen seiner Hautfarbe beleidigt wurde und das kam raus bei einem Elterngespräch. Die Eltern haben das gehört von ihrem Sohn, haben es jedoch von sich aus auch nicht gemeldet. Und es ist so in Zeiten passiert, wo es die Erwachsenen auch nicht mitbekommen haben. Mobbing. Und das war schon auch noch heftig. Es kam dann zu mir, zuerst zu der Klassenlehrerin und jetzt sind wir wirklich am arbeiten. Ja so eine Unterstützungsguppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert. Es ist noch eindrücklich, was er dann selber für Strategien versucht hat aufzubauen um dem aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren. Es geht darum ihm zu zeigen, du dass ist nicht in Ordnung was da jetzt passiert, da müssen wir jetzt dran, wo ich auch mit der Klassenlehrerin mit dem Jungen mit der Kinder-

52 gruppe noch arbeiten werden. Ja. Und ich möchte noch ergänzen, dass sind für mich so die starken sozialen Auffälligkeiten, eben Mobbing, Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle. Vor allem wenn dass dann auch aufzufädeln, wie fängt man denn an bei dem Ganzen. Das andere sind so das alltägliche. So Pausenplatzgeschichten, Streitigkeiten, die kommen dann manchmal zu mir, sei es als SSA oder in das Ideenbüro. Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klassschüler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die

Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro.

53 I: Wie funktioniert das Ideenbüro?

SSA: Also die Kinder können sich anmelden, sie haben so Zettel in den Klassen, wo sie sich anmelden können mit einem Problem oder einer Idee. Dann findet das einmal in der Woche statt, immer am Montag von 10-11 Uhr. Und dann sind abwechslungsweise 6.Klässler bei mir, so 5 6.Klässler, die nehmen die

54 Anmeldungen an, die überlegen sich wer macht was, wer berätet, wer schreibt Protokoll. Dann werden die Kinder eingeladen und beraten. Ja. Und dann je nachdem gibt es eine Rückmeldung oder sie werden noch einmal eingeladen und ich bin einfach dabei als Quasi ZuhörerIn oder UnterstützerIn aber lass die Kinder das Grösste alleine machen.

SL: Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut, aber es gibt einzelne Kinder die das nicht so können, für die geht das nicht. Das äussert sich in einem sehr respektlosen Verhalten auch mir gegenüber. Es gibt ganz einzelne, welche mit

55 ganz normalen konstruktiven Hinweisen z.B. auf ein Verhalten ganz speziell reagieren oder wir hatten eine Situation wo ein Schüler ganz respektlos auch gegenüber der LP gewesen ist, zuerst einem Kind gegenüber und auf Intervention der LP auch der LP gegenüber, also auch verbal zum Beispiel gibt es Verhalten von Kindern wo ich denke, da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird, dass das nicht geht.

56 I: Ihr habt Ablaufschema's angesprochen. Gibt es da etwas, wo ihr immer gleich macht? Oder wo wie macht ihr das genau, wenn so ein Fall habt?

SL: Ja schlussendlich ist es dann das Kerngeschäft der Lehrperson, von der Klasse betroffenen Lehrperson, was die... Weil bei mir landet es dann auf einer Ebene wo ich etwas aufschnappe oder ein Kind

57 erzählt das einfach. Aber an und für sich ist die Frage schon wie geht es da weiter. Und wenn man mich braucht, dann bin ich bereit um zu unterstützen, aber ich denke, eben, dort ist dann wirklich die Lehrperson gefragt, wie geht es weiter.

58 I: Das ist dann individuell?

SL: Also wenn man jetzt unsere Regeln anschaut, dann ist es dort eigentlich klar, wir haben eine Arbeitsgruppe Schulkultur, wo die SHP und SSA und einer KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man

59 merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt, jetzt müssen sich halt alle daranhalten, das ist als Team hat man das entwickelt und alle sind dabei gewesen. Und manchmal gibt es halt auch Situationen, die dann einfach sind aus dem Nichts oder wo man nicht einordnen kann und dann muss man reagieren und das ist dann wieder, ja (hustet) schwierig, muss jeder für sich dann, man hat dann nicht noch Zeit um sich gross Gedanken zu machen.

60 SSA: Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken, dass braucht einfach

wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch.

61 SL: Es ist ein guter roter Faden, finde ich. Sie haben eine Jahresplanung gemacht, wo wir in der Teamsitzung Inputs haben zu gewissen Themen. Schülerfeedback oder solche Sachen, die dann sind. Der Gebrauch von diesem Zettel, wo man jetzt einfach jedes Quartal einen Bereich haben. Ich denke das ist ganz wertvoll. Das hat sich schon auch ein Stück weit aus dieser vergangenen Zeit raus aufgedrängt und es hat dann diese Initiative gebraucht von den Leuten, die das wirklich an die Hand genommen haben und ich finde das jetzt sehr sehr wertvoll zum Beispiel. Das bringt uns weiter und ich glaube, die einten das hat man immer, es gehen nicht alle gleich leicht mit diesen Sachen um, oder. Das ist einfach so. Und das ist manchmal nicht einfach, das können wir... Es wäre eigentlich so einfach, weil es ist so gut vorbereitet und es sind alle Fakten auf dem Tisch und es wäre einfach das machen zu können, aber es geht einfach halt trotzdem nicht bei allen.

62 I: In welchen Fällen denn bezieht ihr SSA oder SPD oder externe Stellen allgemein mit ein?

63 lange Pause

64 I: Es kann auch SL bedeuten oder Schulbehörde?

65 KLP: Als Klassenlehrer sind es sicher solche Schüler wo man Hinweise darauf bekommt, ah da müsste man genauer hinschauen oder wo man selber merkt, da müsste man genau wissen was ist mit dem los, oder was ist das Problem, oder wo kann ich ihn besser unterstützen? Wie ist die Gesamtsituation, ja dann melde ich mich beim SPD, vorerst sicher bei der Heilpädagogin oder bei dem SL. Ja und dann gibt es den nächsten Schritt. Und da hoffe ich vielleicht, dass ich etwas kann daraus ziehen. Oder ich habe jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch.

66 SL: Grundsätzlich denke ich, dass man die externen Stellen in Anspruch nehmen, wenn wir sehen dass wir mit unseren Möglichkeiten stehen wir an, wir haben mit dem SPD eine Sprechstunde 2x im Jahr, wir haben 2x die Expertenrunde, wo dann auch klar bei diesen Fällen wo wir denken, dort könnte sich etwas verändern, müssten wir etwas verändern, dass wir dann Abklärungen in die Wege leiten. Also da sind wir denke ich, sicher dran. Und... Sonst so, wir haben eben schwierige Situationen gehabt, Momente gehabt, wo wir auch andere Stellen haben involvieren müssen, und das machen wir natürlich auch.

67 SHP: Ich glaube auch, als Ergänzung, dass wir immer hinschauen und aufzählen, das haben wir in der Schule gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, und wenn wir wie bei dem Kind immer noch keine Veränderung können beobachten, können an den SPD gelangen, eben auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir schauen eigentlich schon zuerst was können wir vor Ort, eben auch mit der SSA, was können wir leisten, bevor wir dann Hilfe holen oder Unterstützung oder eben ein anderes Berufsfeld reinsieht in ein Kind.

68 SL: Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule. Also schon von dem her wissen wir, dass viele Sachen müssen wir einfach mal damit umgehen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg und uns in dem Sinn ein Stück weit ein bisschen entlasten können, also das wir nicht ewig warten. Weil wir das Gefühl haben wir können selber, wir machen das und noch das und noch das sondern dass wir dann wirklich sagen können und jetzt ist für uns wirklich auch, unsere eigenen Ressourcen sind nicht mehr vorhanden um noch mehr zu machen. Das abschätzen können, wie weit können wir gehen und wie früh müssen wir jemanden haben, der uns unterstützt, da

denke ich haben wir viele Erfahrungen machen können und nützen darum auch die Situationen die wir haben.

69 SSA: Für mich ist es jeweils auch wichtig, sich abzusichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder ich auf dem richtigen Weg bin. Zum Beispiel ist das die Kinderschutzgruppe, ist für mich eine wichtige Anlaufstelle, wenn ich merke Kinder sind gefährdet oder die Frage ist: Sind sie gefährdet oder nicht, oder was wären die nächsten Schritte. SPD auch je nach dem, wo ich mich austausche, ja und sonst fachlich mit Kollegen und Kolleginnen, wenn ich einfach merke, einfach auch zur Absicherung, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem richtigen Weg, oder was könnte man noch machen. So, ja.

70 I: Dann kommen wir zu einem weiteren Teil von diesem Interview, und zwar bitte ich euch einen Fall darzustellen, jemand, der euch allen bekannt ist, es kann auch länger zurückliegen und den einmal vorzustellen, was der für Probleme gehabt hat, wie ihr mit dem, also was die Problematik bei diesem Fall war, wie ihr damit umgegangen seid.

71 (Die Gruppe berät sich über einen Fall und entscheidet sich für einen, welcher dem Klassenlehrer nicht bekannt ist, weil er noch nicht so lange im Schulhaus arbeitet).

72 SL: Nehmen wir einfach den letzten Fall. Da warst du, SSA, auch fast stärker involviert als beim anderen Fall.

73 I: Was war die Problematik bei diesem Fall?

74 SL: Ja, was war die Grundproblematik? Also dieses Kind ist vor vier Jahren in die dritte Klasse zu uns gezogen, von einer Nachbargemeinde. Und ist an und für sich in einem gewissen Bereich was das Soziale angeht, vorbelastet gewesen. Wir hatten Kontakt mit der SSA, nicht direkt gehabt, aber über die alte KLP von diesem Kind haben wir schon Sachen gehört und das Elternhaus war ein Teil von dieser Situation. Dieser Junge hatte Angst, Ängste gehabt, wenn man schlechte Nachrichten, wenn die heim sind, sei es über Leistung oder Verhalten. Und ganz ein fantasievoller interessanter Junge, wo aber wirklich, ich denke mit sich selber Probleme gehabt hat, gerade am Anfang er war sehr verkrampft, hat fast nicht können die Treppe hochlaufen, so gelockert, er ist immer körperlich verkrampft gewesen, er ist angeeckt bei den Kindern, einfach durch seine Art, sein Wesen. Das hat dann natürlich mit Mitschülerinnen oder Mitschülern, dann ist eben der eine, der vorige Fall auch beteiligt gewesen, sehr stark. Auf der einen Seite haben andere Kinder ihm wirklich nicht gut getan, gleichzeitig hat er aber auch ein Verhalten gezeigt, welches zum Beispiel gegenüber LP respektlos gewesen ist und auch gegenüber anderen Kindern. Eltern haben nicht wirklich mitgemacht, wenn es darum gegangen ist das Kind zu unterstützen, Massnahmen interne, kleine Geschichten, wo man ihm hätte helfen können, dass er es besser meistern kann, ist von den Eltern nicht viel gekommen. Es war schwierig mit den Eltern in Kontakt zu geraten um mit ihnen zu besprechen, Gesprächstermine. Wir hatten Mühe Gesprächstermine zu finden.

75 SHP: Richtung Vernachlässigung hatte man das Gefühl

76 SL: Brille zum Beispiel...

77 SHP: Ja, die Brille, das ist jetzt sicher Dreiviertel Jahre gegangen bis dann der Junge eine Brille hatte.

78 SL: Wir haben dann auch gespürt in Elterngesprächen, dass von den Eltern her die Haltung der Schule gegenüber sehr kritisch ist und auch gegenüber einzelnen Kindern, auf einer Ebene gekommen sind, wo ich sagen musste, ja das ist nicht faktenorientiert, das sind, ja, also die Eltern haben, ich habe mal gesagt, das Kind wird von den Eltern instrumentalisiert. Also er hat einmal etwas gesagt über andere Kinder, wo der Vater mir vorher schon bei einem Elterngespräch gesagt hat, hat der Junge wortwörtlich wiederholt über andere Kinder. Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe,

aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit. Und irgendwann hat er sich mit seinem Verhalten, haben die sich ausgenutzt gefühlt und dann irgendwann hat sich die Situation ein Stück weit verändert, dass die Kinder nicht mehr so viel mit ihm abgemacht haben, das war dann der Ausschlag zum sagen, dann haben die Eltern der beiden unterstützenden Kindern haben die Spielregeln geändert, quasi ihren Kindern gesagt du darfst jetzt nicht mehr so und so mit ihm spielen und das hat mir der Vater gesagt und der Sohn hat mir das ein paar Wochen später auch gesagt, wortwörtlich. Und es gab verschiedene Situationen wo so Äusserungen gekommen sind, wo ich gedacht habe da ist eine Instrumentalisierung dahinter.

79 SHP: Und für mich war dort noch ein wichtiger Punkt der Lehrerwechsel. Als er bei T. war, er ist schon aufgefallen der Junge, wirklich. Er hatte die Hausaufgaben nie und er war ein auffälliger Junge aber die LP ging mit dem Jungen nie so aneinandergeraten. Und dann als dann der Lehrerwechsel kam, da finde ich, hat so langsam wie eine kleinere Eskalation angefangen.

80 SL: Und er war auch nicht mehr mit dem anderen Jungen in der Klasse, dort bei T. war der andere Junge auch noch da, wo fast noch mehr ihn beansprucht hat. Also ich kann mich schon erinnern, der Junge hat auch dort schon in der Klasse extrem respektlos gegenüber der LP oder anderen Kindern verhalten, ich habe da ab und zu Schulbesuche gemacht oder eingegriffen und Feststellungen gemacht, eben das geht heute auch noch nicht, also das Verhalten. Aber das stimmt schon, er kam in eine andere Klasse und hat einen anderen KL bekommen und das hat noch einmal etwas verändert.

81 SHP: Meine Wahrnehmung war da bei dieser Klasse und vielleicht ein kleines exemplarisches Beispiel eben der Junge hat dem zum Teil schlimme Wörter nachgerufen und der Lehrer hat nicht reagiert. Er hat nichts... Er hat nicht reagiert.

82 I: Beim ersten Lehrer?

83 SHP: Nein beim zweiten, wo es dann eskaliert ist. Das finde ich ist noch... zu erwähnen.

84 SL: Und dort sind dann, denke ich, in diesen Situationen, was dann gewesen ist, der Junge hatte eben viel Fantasie, er war ein Tüftler, Erfinder, er hatte Lego aber auch gezeichnet, er ist ein sehr guter Zeichner und hat dann... Es wurde dann wirklich schwierig. Der Vater hat ihn auch nicht mehr quasi in die Schule geschickt und uns die Schuld gegeben dafür, die Schulpflege und ich mussten dann reagieren und gewisse Sachen einfordern, ein Arztzeugnis beispielsweise oder eine Abklärung oder einfach all die Sachen und es kam von den Eltern wie nichts. Wir mussten dann wie ganz extrem und Klartext reden, wir brauchen bis dann das und das.

85 SL: Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen intern. Weil ein anderes Kind damit „verhänkt“ war. Und das hat der nicht wahrhaben wollen. Es hat einen Zeitungsbericht gegeben sogar, wo man uns dann sehr stark „an Charre gfare“ isch. Ähm. Es hat Situationen gegeben wo der Vater selbst mit dem anderen Kind gehabt hat, wo es dann sehr widersprüchliche Versionen dann gab. Das war ausserhalb von der Schule. Also wirklich, es war, also ich habe dort gedacht, es sind so viele Aspekte gewesen was dort alles gelaufen ist, dann ist die Polizei im Spiel gewesen. ähm. Das haben wir aber dann, das war eben ausserhalb, wir haben da nichts weiter gewusst. Ich habe gesagt, er ist ein guter Zeichner. Er hat begonnen Zeichnungen zu machen, aus irgendwelchen offensichtlich Fernsehserien, die er geschaut hat, wo es dann auch..., wo wirklich gegen die Schule gerichtet gewesen sind.

86 I: Also die Fernsehserien?

SL: Nein, die Zeichnungen. Seine Zeichnungen. Also, er hat Roboter gezeichnet, welche die Schule in die Luft sprengen und solche Sachen. Und er ist dann eine Weile nicht in die Schule gekommen und die Zeichnungen sind einmal einfach unter seinem Pult gelegen, weil sie rausgefallen sind und ähm, man hat dann dort das eigentlich sein lassen, aber Gespräche mit den Eltern geführt, man hat dann wirklich nach einer Lösung gesucht. Was, wir haben gemerkt, wir können dem Jungen nicht mehr gerecht werden, also das war auch unsere, wir haben dem nicht mehr gerecht werden können, es war aber auch einfach für ihn nicht der richtige Ort um in die Schule zu gehen. Wir haben dann mit der Schulaufsicht zusammen und äh, haben wir geschaut was können wir machen und dann ist eine Querversetzung ins Nachbardorf konnte stattfinden und von da weg war es dann, aus Sicht von den Eltern natürlich alles gut. Das sind so die normalen Abläufe die es gibt, wenn dann ein Kind die Schule wechselt, an der Schule ist dann alles gut und an der alten Schule war nichts gut. Dann hat es halt einfach noch, äh...., er hat dann Kinder von der alten Klasse begegnet auf dem Schulweg. Sogar die, die ihn eher unterstützt haben, hat ihnen ganz eigenartige Sachen erzählt und, äh, noch vor den Sommerferien hat er dann sogar noch so Briefe geschrieben. Wo er dann wirklich so Andeutungen gemacht hat, mit Zusammenhängen zu seinen Zeichnungen, was er da gezeichnet hat und wie er das will machen und was das überhaupt, was wir für eine Schule sind und hat dann einmal Kinder, im Beisein von einer Mutter noch, er möchte seine Pläne in die Tat umsetzen. Und wir haben dann das zu hören bekommen und mussten reagieren.

88 I: Was habt ihr dann...?

SL: Ja für mich war klar, dass, an und für sich, dass, dass nicht sooo, ich habe das nicht so eng gesehen, dass das so eine Gefahr ist, aber ich habe gewusst wir müssen reagieren. Ich habe mich bei der Polizei erkundigt, was wir machen oder wie wir umgehen sollen und das war dann schon genug, weil die haben das gehört, zack, und dann haben sie reagiert.

90 I: Hm.

SL: Also wirklich vor den Sommerferien haben wir noch eine Drohungsmeldung gehabt, so wurde das dann aufgefasst und die Polizei hat dann ihre Sachen gemacht und uns dann quasi grünes Licht geben können, es ist keine Gefahr, es hat keine Gefahr bestanden und dann konnten wir normal das Schuljahr abschliessen. Das war von dem her so der Fall. Ich glaube es ist, es sind verschiedene Komponenten, welche zusammengespielt haben. Eben das Elternhaus, ganz eigenartig, die Gespräche die wir gehabt haben, wir, die waren sehr schwierig. Wir mussten immer wieder auf die Fakten konzentrieren, der Vater hauptsächlich, hat immer sehr so difficile Spitzen gebracht, man hatte zwar das Gefühl man könne gut mit ihm sprechen, aber er hat sehr pointiert und er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft uns überall anzuschwärzen und äh, ja ich glaube das wir das geschafft haben, dass er dann ins Nachbardorf in die Schule ist, das ist, das ist eigentlich wirklich gut gewesen. Ich denke das hat dem Bub auch gut getan, aber er konnte es dann nicht lassen. Also er konnte dann hier auch nicht abschliessen, weil er uns äh, weil wenn wir mal ein Kind von uns im anderen Schulhaus war, gab es dann wirklich auch Probleme und äh, ich glaube jetzt seit den Sommerferien ist Ruhe, war nichts mehr, wir haben nichts mehr gehört. Ja es hat. Ja es war sehr intensiv. ... Und es war immer, immer halt das Kind. Ich habe immer wieder der Junge gesehen wo ich gedacht habe: „Gopf, dem geht es wirklich nicht gut“. Also es ist uns bewusst gewesen, man hat uns zwar das ertragen, wir haben gefunden uns interessiert gar nicht, aber das war für uns das Zentrale, bei allem was wir gemacht haben. Das wir halt auch sagen mussten, bis dann müssen wir ein Arztzeugnis haben. Im Wissen, dass sie schon zwei- dreimal geschwänzt oder die Eltern ihn der Schule ferngehalten haben, der Junge kann nichts dafür für das und äh, das hat uns immer beschäftigt. Also das Kind selber und. Dort waren alle sehr gefordert. Ja. Mit dem umzugehen. An der Zusammenarbeit hat es dort

nicht gelegen in dem Sinn, an den verschiedenen Stellen und Fachpersonen also. Aber es geht immer, es dauert. So Situationen dauern dann und das wird einem auch vorgeworfen, also dass es so lange dauert bis etwas passiert sozusagen. Aus diesem, ich glaub einfach aus den beiden Fällen, die eben auch noch miteinander verknüpft waren haben wir sehr viel profitiert und gelernt. Möchten es aber nicht mehr so erleben und darum hat uns das schon jetzt auch im Hinblick auf neue Fälle sensibilisiert in einem gewissen Rahmen. ...lange Pause...

92 I: Möchte jemand etwas ergänzen?

SHP: Was mir einfach geblieben ist von der ganzen Geschichte ist wirklich so das *husten*, was wir alles ausprobiert haben oder versucht haben also ähm, dass wir mit dem Bub alleine gearbeitet haben, eine Beg-, also eine Unterstützungsgruppe zu bilden in der Klasse, also mit Soziogramm, also es war wirklich auch Thema in der Klasse, äh, es sind Kinder zum Teil alleine zu mir gekommen ohne ihn und es war
93 wirklich so ein, also man merkte man will eigentlich, man will eine Veränderung, also einerseits der Junge, die anderen Kinder wollten eine Veränderung, aber es ist wie, man hat es nicht geschafft und das ist nicht irgendwie eine Schuldzuweisung an jemandem, aber man hat es nicht geschafft dass die Schule und die Eltern in eine Kooperation kommen. Also wie, ich sage so, dass man gesagt hat und jetzt ziehen wir alle am gleichen Strang, dort hat es nicht funktioniert.

94 I: Hättet ihr denn, oder alle, die Frage geht an alle, hättet ihr irgendwie eine Möglichkeit noch gesehen was man noch, ihr habt so viel ausprobiert, aber was man noch hätte anders machen können?

95 Im Nachhinein.

SHP: Im Nachhinein, vielleicht eine Querversetzung zu einem anderen Lehrer. Aber es war halt alles mehr oder weniger belastende Fälle gewesen, manchmal gibt es so eine Häufung von... von Schülerinnen und
96 Schüler, aber das schlussendlich, also für mich hätte dort schon vieles, diese Klassenlehrperson und dieser Junge *lacht ein bisschen* das hat irgendwie einfach nicht gepasst.

SL: Ja, das ist wahr. Aber eben ich glaube, das mit, das ist auch, das waren auch Gedanken diese Querversetzung, das haben die Eltern eigentlich verlangt auf eine Art noch, aber klar immer selbstbestimmt zum Sagen was und wie. Das war eben erschwerend. Dass die Eltern das Gefühl gehabt haben, sie können dann sagen wie es dann soll gehen. Aber sie haben immer noch quasi nur von dann bis dann, bis sie selber eine Lösung gefunden haben für das Kind, haben sie das wollen. Sie haben aber gesagt so und so muss es passieren, was wiederum nicht einfach machbar ist. Also das geht von dem her nicht, dass
97 die Eltern grundsätzlich sagen so muss es sein aber wir müssen auch die Möglichkeiten haben, dass wir es so machen können dass es Sinn macht. Aber ich sehe das auch so, also ich denke eine Querversetzung aber eben, um jeden Preis geht es auch nicht, weil es sind ja verschiedene Faktoren die dort auch noch reinspielen, vielleicht hätte man können früher mit der Nachbargemeinde schauen. Nur was das auch wieder so eine Situation weil wir, mit der anderen Geschichte schon in dem Bereich am Schauen gewesen sind und es war dort nochmals ein bisschen anders, also, ich denke, das wäre wahrscheinlich zielführender, am zielführendsten gewesen wenn man an dem schafft.

98 SHP: Jaa, wenn ich jetzt so überlege, auch ein bisschen so terminisieren (terminieren), also wie lange schauen wir da noch hin und dann...

SL: Also gut, das haben wir intern schon gemacht gehabt. Also es gab immer Fristen, dann nachher. Am Anfang gut, ja kann man sagen, ja vielleicht hätten wir früher noch, dass wir sagen bis dann sollten wir so und so, oder... Aber dort ist dann wieder der Punkt gekommen, dass mit den Eltern nicht ins Gespräch gekommen ist, bist. Also wir hatten Termine mit der Schulpflege, also noch ein Jahr vorher, also vor den Sommerferien, wo dann, ähm, oh es geht mir leider nicht, ich kann dann nicht, und dann ist dann wieder

nach den Sommerferien gewesen, es hat verschiedene so Situationen gegeben, wo es, wie soll man sagen, wie sagt man denen, ..Pause..., Faktoren einfach hineingekommen sind. Manchmal hatte ich das Gefühl da wird einfach nur sabotiert, nicht nur von Menschen, aber auch einfach wie es gerade ist. Sabotiert eigentlich eine zielführende Handlungsweise.

100 SSA: Ich könnte mir noch vorstellen, wenn es vielleicht etwas gebracht hätte, wenn wir frühzeitig wie eine aussenstehende Person hineingeholt hätten. Also ich, ich bin zwar neutrale Beratungsstelle aber irgendwann hatte ich das Gefühl, also vom Vater her ein Misstrauen mir gegenüber da war. Also dass der Junge irgendwann nicht mehr zu mir kommen durfte. Also gefunden hat, das bringt sowieso nichts. Ich hatte aber das Gefühl er würde eigentlich gerne kommen und ich glaube es wäre gut gewesen man hätte wie frühzeitig ein Mediator, oder ein Psychologe, der einfach wie weder SPD noch irgendwie mit der Schule zu tun hat, aber so, wie ein Mediator hätte können reinbringen, der das unabhängiger hätte anschauen können. Weil ich hatte das Gefühl mit der Zeit waren wir so, irgendwie alle, indem System am drehen und waren am drehen und haben nur noch probiert und probiert und das und dieses und wie nicht mehr klar gesehen. Ja.

101 SL: Es sind immer, ich glaub es sind wirklich einfach so viele Bereiche und Faktoren gewesen, man hätte dann ja auch wieder die Eltern ins Boot holen müssen, dass das möglich gewesen wäre, oder.

102 SHP: Eben, ich weiss nicht ob das möglich gewesen wäre.

103 (Schulleiter und SHP sprechen gleichzeitig. unv.)

104 SL: Ja ich weiss schon. Oder, ich kann mir gut vorstellen, dass das. Auf der anderen Seite ich habe mir überlegt, hätten wir einfach viel früher eine Gefährdungsmeldung machen müssen.

105 MB: Hat es denn eine Gefährdungsmeldung gegeben?

106 SL: Wir haben sie geschrieben, aber sie ist nie abgeschickt worden weil es dann. Es ist dann das Arzzeugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen. Ich denke man muss, ja. Dann ist die Lösung hat es dann gegeben und dann noch, und dann im Nachhinein noch eine Gefährdungsmeldung machen, macht kein Sinn. Äh. Aber vielleicht bevor das ganze so weit gekommen ist. Hätte man es können mit einer Gefährdungsmeldung abgeben, aber ich zweifle auch trotzdem an dem. Dass das das richtige gewesen wäre.

107 SSA: Und wir sind in Kontakt mit der Kinderschutzgruppe, das schon.

108 SL: Also das haben wir gemacht.

109 SSA: Also immer, braucht es eine Gefährdungsmeldung oder braucht es keine.

110 SL: Also mit allen, auch mit der Schulaufsicht, haben wir uns abgesichert und haben Kontakt gehabt, also quasi machen wir das richtige, sind wir am richtigen Ort und so. Das haben wir schon gemacht. Von dem her. Ja. Ist das. Aber. Ich glaube es ist jeder, so ein Fall ist immer wieder individuell. Oder, das ist wirklich... Man kann gewisse Sachen für einen nächsten Fall kann man sich sicher äh, merken, und da haben wir sicher unsere Erfahrungen, da haben wir den „Lehrblätz“ konnten wir machen, aber schlussendlich ist jeder Fall individuell. Und dann gibt es wieder das und das.

111 I: Gut. ähm. Ich danke euch für das Reflektieren auch über den Fall. ähm. Jetzt habt ihr eigentlich, möchte ich gerne noch eine Runde machen, falls ihr noch Aspekte habt, wo ihr das Gefühl habt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das möchte ich jetzt noch sagen auch am BKS. Etwas vielleicht mitteilen, was euch persönlich wichtig ist. So im Zusammenhang vielleicht mit den verstärkten Massnahmen, dann könntet ihr jetzt das noch sagen. Das wird anonym weitergegeben.

SL: Also ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in dem Bereich geht Ressourcen, so einfach grundsätzlich limitieren. Oder auch so ein, ein Grundpensum gibt an verstärkten Massnahmen und die Schule muss dann entscheiden wie viel bekommt die Logopädie, wie viel bekommt die Heilpädagogin. Ähm, ich weiss man hat die Möglichkeit zusätzliche Ressourcen zu beantragen, das ist von dem her einigermaßen sauber gemacht, aber wir haben trotzdem, die Schule entscheidet wie lange und wie viel das Kind VM (verstärkte Massnahmen) bekommt. Man muss es abklären und dann wird sozusagen gesagt, in welchem Bereich es ist und schlussendlich kommt sicher, man muss, damit es für mehr Kinder reicht wird jedes weniger bekommen und entsprechend schwierige Fälle kann man vielleicht zu wenig angehen. Ich habe auch merken müssen, dass wir jetzt als eher kleine Schule, im Verhältnis mit wirklich grossen Schulen mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Pro Fall manchmal. Also das habe ich jetzt schon auch gesehen, aber wir haben, eben. Es ist eine kleinere Schule, es sind wieder andere Situationen als in einer grossen Schule, wo die Anonymität grösser ist und es viel mehr zahlenmässig von schwierigen Fällen hat. Es ist die Frage, ja. Es ist manchmal schwierig, aber einfach die Re... die, der Pool jetzt oder die Stunden die man uns gewährt, welche wir jetzt verteilen müssen, ich denke es ist schwierig und es sind etwa, im Vergleich eben zu letztem Jahr wo die beiden, wir hatten zwei so Fälle, die je sechs Lektionen hatten und jetzt sind wir etwa noch auf der Hälfte von Stunden, VM-Stunden, die wir noch im Vorjahr hatten. Und eben im Vergleich zu wenn ich denn höre, was die Schule Spreitenbach oder eine Schule Neuhof sagt, dann sind wir noch in einer einigermaßen komfortablen Lage, aber das ist jetzt einfach im Vergleich zueinander, grundsätzlich ist die Frage wirklich, da muss sich das BKS fragen wo will man sparen, bei welchen Bereichen und, dort kommt, dort ist das Thema für mich dann schon auch, wenn wir dann, eben wir suchen eine Logopädin seit den Sommerferien wie verzweifelt und ich weiss wir werden so kaum eine finden. Weil, es gibt keine. Und bei den Heilpädagoginnen haben wir jetzt ein Mega-Schwein, dass wir R. haben, die seit Jahren hier ist und das Pensum ausfüllt und die Erfahrungen hat aber auch Heilpädagoginnen, die sind nicht einfach so gestreut. Die findet man praktisch nicht. Und ich weiss nicht, aber mit den Sparmassnahmen, wenn dann immer noch kleinere Pensum gibt, also die Logopädin ist wegen dem quasi gegangen, weil sie an einer anderen Stelle es garantiertes grösseres Pensum bekam in einem Sprachheilverband von mehreren Schulen und bei uns die Aussicht nach einem grösseren Pensum nicht gegeben ist, weil die Sparmassnahmen eher noch weniger generieren.

113 I: Es ist unsicher ob sie noch bleiben kann oder?

SL: Genau. Und darum hat sie dann gefunden mit dem Angebot müsste sie das machen und ich verstehe das sogar. Und das ist einfach die Frage, was... Wie geht das weiter? Weil, wir haben ja nicht nur. Also wir haben jetzt immer von diesen VM gesprochen, wir haben auch noch ein Haufen andere Kinder, die auch noch besondere Bedürfnisse haben, die tut man ja heute eben auch gewichten. Man hat die Möglichkeiten, man hat die Spezialistinnen im Klassenzimmer, die mit dem umgehen können, aber wenn man die Stunden nicht hat und gleich die Erwartungshaltung ist natürlich auch vorhanden so, also auch von den Eltern denke ich, von der Gesellschaft allgemein, ich denke, ja. Dass muss sich das BKS überlegen, wie sie das machen möchten aber gleichzeitig auch, wie geht man mit der Ausbildung aus, um. Von den Lehrpersonen im Umgang mit Eltern, Umgang mit dem Druck den man hat durch Leistung die man bringen sollte, oder den die Schüler bringen sollte. Man hat ja dann immerhin Check 3 und Check 6. Das dünkt mich auch so eine Anforderung an die Schule mit der man umgehen muss und die Lehrpersonen, wie werden die ausgebildet? Oder, das ist für mich wirklich eine grosse Frage. Also wenn ich Neu-Lehrerinnen oder Lehrer bei Vorstellungsgesprächen habe und ich frage wo sind Unsicherheiten oder wo fühlen sie sich unsicher noch, dann ist „Elternarbeit“. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Oder wie geht man um mit

Verhaltensauffälligkeit, oder. Also wie kann man praktisch reagieren. Nicht nur theoretisch. Theoretisch mögen sie glaub schon Sachen hören, aber es geht mir praktisch, wenn es so weit ist, was kann man machen. Also das sind jetzt so.

115 SHP: Ich finde halt durch die neue Ressourcierung, es ist halt wirklich die Schulleitung gefordert, es muss ja wirklich alles transparent sein, die Verteilung von diesen Stunden und man muss ein gutes Argumentarium haben, warum jetzt die Logopädin eine Stunde weniger hat wie die SHP...

116 SL: ...eben man spielt die aus.

SHP: ...und ich denke das ist wirklich eine grosse Aufgabe weil jeder ist, also ich bin mir selber am nächsten und ich möchte auch mein bestimmtes Pensum, ich spreche ein bisschen den Futterneid an, das 117 trotzdem die Stimmung unter dem Team gut bleibt, weil eben der Schulleiter die Stunden halt so und nicht anders verteilt hat, denke ich ist das sehr wichtig, eben nach welchen Kriterien verteilt man die, Transparenz und die Sachen. Ich denke die Schulleitungen werden sehr gefordert.

SL: Ja und es ist ja eben so. Du hast jetzt ein paar Stunden von der Logopädie, von denen VM-Logo 118 konntest du übernehmen den schulischen Teil. Du könntest auch Sachen, eben LRS (Lese-Rechtschreib-Störung), das ist in deinem Bereich drin. Es hat wieder organisatorisch natürlich einen rechten Aufwand gegeben, dass wir die Pool-Stunden, welche du nicht hast erteilen können durch das, mussten wir anders platzieren. Man muss jemand geeignetes finden, oder jemand der bereit ist auch intern, wir haben das Schwein dass unser Team da gut reagiert auf so Geschichten. Aber es gibt auch ein Verwaltungsaufgaben, man muss auch schauen, dass man das richtig macht und das jemand dann nicht bezahlt wird, also die ganzen Verträge und Pensen, das ist auch, also, ja.

119 I: Ich danke.

Anhang 5: Transkript Interview 32

1 Begrüssung

2 *I: Wenn man die Rolle innerhalb der Schuleinheit beschreiben müsste. Mit welchen Fragen kommt man zu Ihnen?*

3 SL: Im Kontext mit Verhaltensauffälligen?

4 *I: Auch sonst...*

KLP: Bei mir ist es mehr der Austausch im Stufenteam, weil wir eine Klasse parallel führen. Das kann fachlicher Sache sein, dass man sich austauscht aber auch wenn es vielleicht um SuS geht, wo man 5 Eindrücke wissen möchte, oder Beobachtungen von meiner Seite her. Das dort auch ein Austausch stattfindet. Und das ist ein breites Feld. Das muss nicht unbedingt bezogen sein auf SuS mit Verhaltensauffälligkeiten, sondern auch sonst im Allgemeinen.

SSA: Fragen kommen auf mich zu, in der Regel wenn es um Sozialverhalten geht oder, spezifisch im 6 Umgang mit Klassenkameraden oder im Schulhaus klassenübergreifend mit anderen Kindern. Die Kinder kommen selber, wenn sie Streitigkeiten haben, irgendwo anstehen oder bei Problematiken Zuhause.

7 SHP: Ja, Ich bin Ansprechperson für Kinder, die besondere Bedürfnisse haben. Sei es leistungsmässig, aber auch Auffälligkeiten diskutiere ich mit der Lp, der Klp.

8 SL: Ja von A-Z. Vom Bleistiftvertreter über die Eltern, die kommen, wenn es um organisatorische Belange geht. Wenn es um schulische Belange geht, weise ich weiter an die Lehrpersonen. Dann natürlich

Behörden, die wissen wollen "Wie läuft es da". Der Kanton. Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen.

9 *I: Stichwort Sozialbeeinträchtigte Schüler. Was fällt ihnen dazu ein, gegenwärtig im schulischen Alltag? Was sind ihre ersten Assoziationen dazu, ohne gross zu überlegen?*

10 SSA: Dank denen habe ich Arbeit (lachen). Es ist nicht nur das.

11 KLP: Es beschäftigt einem, solche Situationen. Also mich persönlich jetzt. Es ist Bedarf da, in solchen Situationen sich auszutauschen. Da bin ich auch dankbar dafür, dass dies möglich ist. Gerade wenn jetzt in meiner Klasse ein Kind ist, wo ich weiss, das bräuchte etwas von meiner Seite her, dass ich nicht alleine bin. Das ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet. Das ist für mich noch wichtig.

12 SHP: Ich glaube man hat immer ... Es hat immer irgendwo ein Kind, mit dem man so zu tun hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich sage jetzt mal, ruhig ist es glaube ich nie.

13 SL: Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen. Weil es uns wichtig ist, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu haben. Das miteinander gesprochen wird. Weil wir überzeugt sind, wenn wir nicht miteinander sprechen, kommen wir bei solchen Kindern nicht weiter. Die lernen uns das.

14 *I: Wie gravierend schätzen sie die Problematik mit Verhaltensauffälligkeiten in der Klasse oder in der Schule als Ganzes ein? Ist das eher nebensächlich im Lehrerzimmer oder trägt man diese Sachen auch mit nach Hause? Wie ist der Problemdruck?*

15 SHP: Wir sprechen sehr viel darüber, im Lehrerzimmer. Ob man es dann mit nach Hause trägt, ist dann nochmals was anderes. Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren.

16 SSA: Ja ich denke, es sind ja immer Herausforderungen, wo man vielleicht einen Moment auch nicht weiss, wie es weiter geht. Durch das es doch eher eine kleine Schule ist, wo eigentlich alle Lehrpersonen auch alle Kinder kennen, kommt man auch schneller in den Austausch. Ich denke das hilft, dass man weniger nach Hause trägt, weil man es schon einmal besprechen konnte. Im Stil von: "Ok, du machst jetzt das und ich bleibe an dem dran. Ist im Moment gut..." Ich denke das ist in solchen Fällen hilfreich.

17 *I: So kurze Wege*

18 SSA: Ja, genau.

19 KLP: Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: "Ah ich habe heute das gesehen..." Positives wie negatives. Das wird dann dort ausgetauscht. Ich glaube, das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt. Manchmal wäre es vielleicht auch schön, wenn Zeitfenster noch mehr da wären, wo alle noch mehr dabei wären. Manchmal, gerade Fachlehrpersonen sieht man nicht so viel.

20 *Zu SHP gerichtet:* Du bist jetzt gerade noch eine Ausnahme, weil man auch miteinander zu tun hat. Und dort muss man sich diese Beobachtungen oder Informationen anderweitig holen. Aber sonst finde ich, ist bei uns dieser Austausch auch wirklich da.

21 SL: Das familiäre an unserer Schule birgt eine Gefahr. Die Kinder nehmen nach meiner Ansicht oft einen sehr grossen Platz ein. Weil man halt miteinander spricht, weil man einander viel sieht, weil man alles austauscht. Ich habe nicht wenig zu tun damit, dass ich die Lehrer zu professioneller Distanz ermahne.

Zu sagen: "Zieh den Regenmantel an, schau es von aussen an, nimm es nicht mit nach Hause, geh Pizza essen", oder was auch immer.

22 *I: So das Bild ein wenig abprellen zu lassen.*

23 SL: Ja natürlich im positiven Sinn. Es nützt dem schwierigen Kind nichts, wenn du selbst zusammen klappst, ein wenig Salopp gesagt.

24 SSA: Ich denke es ist auch schneller die Gefahr, dass man eher in ein Tratschen verfallt und nicht mehr so den Austausch hat, den einem weiterbringt, wenn es so persönlich ist. Das muss man sich auch etwas mehr bewusst sein.

25 SHP: Ja oder manchmal auch etwas schlimmer macht, als es ist. Wenn man dann immer darüber spricht, findet man: "Das ist wahnsinnig schlimm". Und wenn man es dann von aussen oder mit ein bisschen Distanz sieht, findet man dann: "Ja gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm", oder "Ja gut, es ist im Moment schon schlimm, aber es gibt, glaube ich, noch viel Schlimmeres".

26 *I: Dann hat es auch einen psychohygienischen Effekt mit Kolleginnen im Lehrerzimmer...*

27 SHP: Ja aber ich glaube eben, wenn man dann immer davon spricht, dann steigert man sich auch ein bisschen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre. Es hat so ein bisschen beides, finde ich.

28 *I: Was sind denn alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und was sind eher schwierige Problem? Wie muss man sich den Range von "Das kommt jeden Tag vor" und "Das ist ernsthafter" ?*

29 SHP: Alltäglich ist Reinschwatzen. Kinder die dauernd schwatzen müssen. Das haben viele und ist alltäglich.

30 SL: Das nicht mehr zuhören können, das erlebe ich ganz stark. Und zwar, wenn sie in der Gruppe angesprochen sind. Eins zu eins geht gut, aber wenn es mehrere sind. Eine Aussage, die an mehrere gerichtet ist, an eine Gruppe, das kommt nach meiner Beobachtung bei sehr vielen nicht an.

31 SHP: Seltener sind wirklich Schlägereien, sage ich jetzt mal.

32 KLP: Ja, ich denke auch. Oder wirklich schwerwiegende Konflikte unter den Kindern. Es gibt es immer wieder, dass es gut tut, wenn sie mal zu A. (SSA) gehen können. Schnell abladen können. Aber wirklich, dass es auch handgreiflich oder so wird, dass ist wirklich eher selten. Also das beobachte ich jetzt aktuell.

33 SL: Das ist wirklich zu bestätigen. Ich denke, wir haben noch ein Stück weit Heidiland. Noch ein bisschen. Nicht mehr ganz reine Kultur (lacht). Ein Stück weit haben wir schon noch Heidiland. Das macht dann aber einen Vorfall auch ganz wichtig. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern im ganzen Dorf. Das geht dann so weit, dass die Eltern miteinander sprechen und man kennt sich ja im Dorf. Dann ruft die eine Mutter der anderen an: "Warum ... und was ist jetzt?". Was in einer grösseren Gemeinde nicht das Thema ist. Da haben wir gerade aktuell eine Situation.

34 *I: Wo es dann auch zurückkommt... Da haben die Pädagogen nicht geschaut...*

35 SL: Genau und eine Dynamik bekommt, und äh..

36 SHP: Ja, die dann aber auch eine Bedeutung annimmt.

37 SL: Ja genau, wo dann das Kind in der Schule schwierig wird. Und dann aber im Dorf auch sehr schnell: "Ah, das ist der Schwierige". Das es dann sogar ausstrahlen kann bis ins private Leben. Auch und das erscheint mir nicht einfach.

38 *I: Dann spielt es auch eine Rolle wie das gelingt in der Schule, wie der erscheint gegen aussen und mit welchem Stigma man ihn dann belegt.*

SSA: Ja das nimmt dann je nachdem auch für die Familie eine belastende Dynamik an. Das man ein wenig den Blick vergisst: "Hey das Kind hat eigentlich auch Ressourcen. Es ist nicht nur das, das jeden Tag rumpöbelt oder was auch immer macht". Sondern auch: "Hey, das ist eigentlich auch ein ganz ein toller oder tolle und kann auch das und das". Das geht dann schnell vergessen, wenn es diese Dynamik nach aussen annimmt.

40 *I: Wir kommen vielleicht später noch auf das. Gibt es bezüglich Zusammenarbeit auch Fälle, wo die SHP involviert ist oder die SSA oder der SPD? Gibt es solche Fälle, oder die Schulleitung, die Hierarchie?*

41 Alle: Jaja / Doch das gibt es schon.

42 *I: Wie läuft das dann? Lläuft das informell oder gibt es ein Ablaufverfahren?*

SSA: Von der SSA kann ich sagen, gibt es diese Fälle, wo die Kinder selber kommen. Dürfen sie auch, dieses niederschwellige, das auch gegeben sein sollte. Dann gibt es Fälle, wo die Lehrperson mit mir Kontakt aufnimmt und es gibt auch Fälle, das ist eher seltener, wo die Eltern mit mir Kontakt aufnehmen. Und es kann auch sein, dass der Herr, der Schulleiter, mal auf mich zukommt. Es gibt eigentlich alle Kanäle. Das häufigste ist, dass die Kinder direkt kommen oder eben die Lehrperson. Das ist so das häufigste. Hierarchiemässig bin ich nicht über- oder untergeordnet.

SL: Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team. Ich finde es schön, wenn wir auch ein bisschen spielen damit. Ich denke bei wirklich ernsten Fällen ist der Weg klar. Da gibt es den Weg von der pädagogischen Sitzung wo es besprochen wird, wo es angeschaut wird, wo das Elterngespräch kommt, wo im Einverständnis möglichst der Schulpsychologe angemeldet wird. Der Schulpsychologe ist dann die Schleuse für weitere Massnahmen. Da ist der Dienstweg ganz klar wichtig. Bei kleinen Fällen finde ich es auch noch amüsant, wenn man ein bisschen spielen kann. Manchmal heisst es plötzlich: "S., jetzt musst du einmal mit diesen Jungs sprechen kommen, da braucht es mal ein bisschen eine klare Ansage". (lachen)

45 KLP: Das wäre jetzt zum Beispiel von einer Klp (lacht).

46 SL: Ich finde es noch schön, dass man damit spielen darf. Da kann man mal ein bisschen theatralisch auftreten und schauen, was passiert.

47 SHP: Ich glaube für Knaben ist das auch noch gut, wenn man mit einem Mann auffahren kann und sagen kann: "So und jetzt...".

48 *I: Der Oberhäuptling*

49 (lachen) Genau.

KLP: Ich habe schon Situationen erlebt, wo das erste Elterngespräch nur mit mir stattgefunden hat und ich gemerkt habe, es muss noch ein zweites Gespräch geben. Und da bin ich dann froh, wenn ich Unterstützung habe. Das war teilweise dann Unterstützung von D. als SHP oder direkt von S. als SL. Wo ich auch spontan vorbeigehen konnte und sagen konnte: "Schau, ich hatte dieses Gespräch. Mir ist das und das aufgefallen. Entweder ich stosse an oder ich bin einfach froh, wenn ich noch Unterstützung habe". Dann hat es wirklich schon Situationen gegeben, wo die zwei, oder jemand von ihnen, dabei war. Nicht unbedingt als führend in dem Sinne, aber einfach sagen konnte, wie es bei uns an der Schule läuft. Und man einfach auch wusste, es ist da jemand, der hinter einem steht. Das spüre ich in solchen Fällen sehr. Das ist noch so ein wenig, von meiner Seite her, vom Weg.

51 *I: Und sie entscheiden dann, wenn es notwendig ist.*

52 KLP: Ja oder es hat auch schon Situationen...

53 SHP: (unterbricht) Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann.

54 SL: Ich denke es ist auch wichtig, dass der Fokus dann nicht auf den Sündenbock Lehrperson geht, in solchen Situationen. Das finde ich etwas ganz wichtiges. Deswegen animiere ich auch immer Leute dazuzunehmen, sei es die SHP, die Fachlehrperson, die das Kind auch viel hat oder ich in meiner Rolle als Schulleiter. Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung. Da muss man dann etwas aufpassen. Gegen aussen ist das ganz eine andere Wirkung, als wenn die SHP kommt. Wenn es sich zuspitzt, ist der Schutz der Lp sehr wichtig. Ich hatte diese Woche auch ein Gespräch unter Ausschluss der Lp. Einfach um die Lp zu schützen. Einfach um zu sagen, wir wollen sie nicht dabei haben.

55 I: Also wo der Konflikt schon so gross war...

56 SL: Genau, so gross war, dass man sagte: "Nun gehen wir so weit, dass wir die Lehrperson aussen lassen." Das ist schon, alle 10 Jahre einmal. Dass man das einordnen kann. Aber das empfinde ich als enorm wichtig.

57 I: Nun wollen wir sie bitten. Gibt es einen gemeinsam bekannten Schüler, eine gemeinsam bekannte Schülerin? Sie können einen Fantasienamen nennen oder M. oder N. Wie würden sie die Problematik dieses Kindes schildern?

58 KLP: Von meiner Seite her wäre C. ein Vorschlag.

59 SL: Ja ich denke das ist spannend. Da hatten wir alle Stufen drin.

60 (Gruppe einigt sich auf einen Fantasienamen)

61 SSA: Ich muss gerade ein bisschen zurückdenken.

62 KLP: Ja ich auch.

63 SHP: Es ist noch nicht so lange her.

64 SL: Vielleicht fange ich gerade mal an. Angefangen hat es ja mit dem Telefon. Vielleicht fangen wir da mal an, mit Aufrollen. Ich habe ein Telefon erhalten, ein Schüler C. aus dem Nachbarkanton, aus einer Sonderschule. Beschrieben als lieber Junge mit gewissen Schwierigkeiten, v.a. fachlicher Weise. Wir haben das sehr ernst genommen. Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch und waren der Ansicht, dass wir ganz einen flotten Jungen bekommen. Wir dachten, wir müssen auch nicht spezielle Ressourcen bereitstellen. Der Lehrer von der Sonderschule meinte noch, er wäre ihm gar nicht aufgefallen. Dann hat er bei uns gestartet.

65 SHP: Er hatte Ressourcen fachlich gesehen.

66 SL: Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch. Das hatten wir. Ja.

67 KLP: Ja er war nicht von Anfang an bei mir.

68 SHP: Ja es war wirklich fachlich ganz schwierig. Nur schon fachlich gesehen. Er hatte weder in Deutsch, Mathe noch Realien die Ziele erreicht. Bei der Übergabe hiess es schon, er sei noch nicht so weit, aber eigentlich könne er es schon. Das habe ich damals mitgenommen. Da entnahm man immer, dass noch mehr da sein musste. Das war dann auch so. Die Konzentrationsspanne war sehr kurz. Das Arbeiten in 1:1-Situationen war teils gut, teils aber auch gar nicht.

69 SL: Wir waren vor den Kopf gestossen durch wirklich fast Benehmen eines Musterschülers. Gleichzeitig mit absolut verhaltensauffälligem. Er hat das sehr gedeckt. Er hat verschiedene Sachen geboten. Er hat andere Schüler massiv bedroht und gequält. Die andere Seite war "Ja nein, aber das ist doch ganz ein braver, lieber Junge." Diese Zweischichtigkeit war ganz schwierig.

70 SHP: Das Ding war auch noch, er ist gerade vor den Frühlingsferien dazu gezogen und nach den Frühlingsferien hier in die Schule gekommen. Und es ist wie, vieles schon gelaufen. Ganz vieles ist in diesen Frühlingsferien mit den anderen Kindern bereits gelaufen. Er ist überall schon angeeckt. Er ist hier in die Schule gekommen und man hat ihn schon gekannt. Die ganze Schule hat dieses Kind schon gekannt. Ich habe gerade überlegt, irgendetwas war da. So hat das angefangen. Ganz vieles von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich.

71 SL: Es hat sich dann schnell gezeigt, dass er mit der Wahrnehmung massivste Probleme hat. Dass er's nicht mehr weiss und dass er Sachen mit Überzeugung erzählt, die nichts zu tun mit Realität haben. Das aber sehr gut erzählt hat. Ein Beispiel aus dem Lager. Das war massiv. Er hat im Lager erzählt, die 6.Klässler hätten geraucht, der Feueralarm wäre losgegangen und die Feuerwehr musste kommen. Mit einer Überzeugung. Die Lehrer waren ja im Lager dabei und ich war da am Kochen. Wir waren alle da(lacht). Es hat niemand etwas von einer Zigarette oder von einer Feuerwehr bemerkt. Für mich ist das ein typisches Beispiel. Das hat er so mit Überzeugung erzählt. Und so waren ganz viele Situationen, wo er ganz sicher war, doch es war überhaupt nicht so.

72 I: Und er war auch in der 6.Klasse?

73 SHP: Nein er ist zugezogen im Frühling von der 4.Klasse. Und dann hat er noch die fünfte und sechste hier gemacht. Und was auch immer schwierig war, die Kinder merkten sofort, dass er immer explodiert, wenn sie etwas machen. Dass er manchmal auch nicht das richtige erzählt. Er wurde auch zum Opfer. Oft hat er auch wirklich gar nichts gemacht. Also vielleicht hat er schon etwas gemacht, weil sie haben ihn so lange provoziert, bis es ihn dann wirklich verjagt hat. Das waren Konflikte, oft mit Kindern, die auch nicht ganz einfach waren. Das war immer schwierig auseinanderzuhalten, ja, was hat er dazu beigetragen und ja wo war er wirklich Opfer. Diesen Konflikt empfand ich immer als sehr schwierig.

74 SSA: Ja ich habe ihn so erlebt... Ich habe damals angefangen hier zu arbeiten, als er in die 5.Klasse kam. Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir. Hauptthema war natürlich der Umgang mit den anderen Kindern. Es sind aber auch immer wieder andere Themen gekommen. Wir hatten wie nicht einen roten Faden, an dem wir dranbleiben konnten. Und durch seine "Fantasie", habe ich immer gesagt, seine Geschichten. Es war immer sehr schwierig für mich zum Herausfinden, was an der Geschichte stimmt jetzt. Er konnte absolut 100 Prozent die Wahrheit erzählen, die sich deckte mit anderen Geschichten. Er konnte aber auch nur 30 Prozent der Wahrheit erzählen oder auch gar nicht. Das war für meine Arbeit eine Herausforderung. Ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn ein Schüler, eine Schülerin bei mir ist, kommen sie ja freiwillig. Es zwingt sie niemand. Dann brauchen sie irgendwo auch meine Unterstützung und lügen mich nicht an. Ich bin ja dann auch nicht die, die sie bestraft oder weiss ich nicht welche Konsequenzen, wenn sie etwas angestellt haben. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass sie mir die Wahrheit erzählen. Das ist so ein bisschen eine naive Beraterhaltung, die man halt hat (lacht). Irgendwann, nach ein paar Wochen merkte ich, bei ihm kann ich das nicht. Vieles aus seiner Sicht hat vielleicht sogar gestommen. Es war bei ihm extrem schwierig herauszuspüren, wo braucht er Unterstützung. Gleichzeitig war es Zuhause schwierig und es gab da Thematiken. Wir hatten ab und zu Gespräche mit den Eltern zu Erziehungsthemen. Wir hatten Gespräche zu Themen wie, dass er immer wieder Sachen vergessen hat. Wir hatten Gespräche, dass er anderen Kindern gedroht hat und nachgerannt ist auf dem Schulweg. Sachen aber auch, dass er von anderen Kindern wiederum sehr schlecht und fies behandelt worden ist.

75 SL: Körperpflege war ein Thema.

- SSA: Ja Körperpflege war ein Thema. Es war ein bunter Strauss an Themen. Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen. Teilweise gab es auch sehr gute Phasen. Er hatte Wochen wo er funktioniert hat. Schulisch kann ich es zu wenig sagen, aber
- 76 zumindest im Verhalten mit den andern Kindern gab es Phasen, wo es stabil ist. Nie so, dass wir zurücklehnen hätten können. Aber doch, es gab Phasen, wo es gut funktioniert hat. Und manchmal war es ein Auslöser, sei es eine Geschichte Zuhause oder in der Schule und dann ist es wieder gekippt. Es war immer eine Gratwanderung mit ihm.
-
- 77 KLP: Und ich habe das Gefühl, es hat kleine Sachen gebraucht, dass es gekippt ist.
-
- SSA: Ja, bei ihm war es sehr personenabhängig. Es hat Kinder gegeben in der Klasse, die konnten sich anschauen und er ist explodiert. Und es gab auch Kinder, die haben ihn wie nicht interessiert. Es haben
- 78 natürlich auch nicht alle gleich auf ihn reagiert. Es hat von der Klasse eine hohe Sozialkompetenz erfordert, mit ihm umgehen zu können. Das bringen natürlich nicht alle Kinder mit. Er hatte schnell die Rolle: "Es ist immer er. Immer C. C. wieder da und dort." Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation.
-
- KLP: Ich kann einfach von mir sprechen, als er bei mir in der Klasse war. Es hat schon seine Schwierigkeiten gehabt. Es gab Kinder, da reichte ein Blick und es explodierte. Bei den anderen Kindern hat der Zugang aber auch nicht funktioniert. Sozial war es schon schwierig. Für mich auch manchmal Sachen hinter unserem Rücken, die wir gar nicht wahrnehmen konnten. Oder dann plötzlich auch nicht mehr
- 79 wussten, wer ist jetzt verantwortlich. Plus eben, je länger je mehr, v.a gegen Ende der 6.Klasse halt auch noch Faktoren wie die Hygiene, wo es wirklich gerochen hat und Kinder nicht mehr neben ihm sitzen wollten und Kinder 5 Meter Abstand hatten in der Turnhalle von ihm, weil man es gerochen hat. Man hat das angesprochen. Man hatte ein Deo hier in der Schule bei mir. Man hat darauf hingewiesen mit dem regelmässigen Duschen. Auch mit der Mutter. Irgendwie hat das nicht gefruchtet.
-
- 80 SSA: Und das Thema mit den Mädchen ist noch gekommen.
-
- KLP: Genau die Nähe-Distanz war dann problematisch. Wie nicht einschätzen können, was ist in diesem
- 81 Alter ok und wo ist eine Grenze. Es hat nicht viel gebraucht, bis es gekippt ist. Bis Mädchen bei mir waren und sagten: "Ja es war so und so... Er hat mich angefasst..." Da war es für mich schwierig einzuschätzen wie dramatisch es war. Gleichzeitig muss ich dem ja Gewichtung geben.
-
- 82 SL: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, es ging schon bis an das Hinterteil fassen oder. Es war schon nicht nur einfach, zufällig angekommen.
-
- KLP: Nein, und wenn man ihn darauf angesprochen hatte, das Gefühl hatte, dass es ihm bewusst wäre.
- 83 Vielleicht war es auch einfach eine Strategie: "Ich wusste nicht, was ich gemacht habe, obwohl ich es eigentlich doch bewusst gemacht habe."
-
- 84 SHP: Ja und das ist es bewusst, oder unbewusst. Das fand ich bei ihm immer schwierig abzuschätzen. Macht er das bewusst oder unbewusst.
-
- 85 SSA: Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen.
-
- 86 SL: Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schuppsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel.
-
- 87 SHP: Er hatte eine Assistenz, die ihn begleitet hat. Die hat gewechselt auf die 6.Klasse hin, was am Anfang ganz schwierig war. Er war gegenüber mir und ich glaube auch gegenüber der KLP in den meisten Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen, anständig geblieben. Das war er bei der neuen Assistenz dann

nicht mehr. Das war am Anfang ganz schwierig zum Handeln. Ich habe immer gesagt, eben, gegenüber mir ist er wirklich anständig geblieben. Man konnte mit ihm sprechen.

88 *I: Verschiedene Sachen wurden genannt, die sie gemacht haben. Wöchentliche Gespräche, VM-Stunden organisiert, Schulpsychologie eingeschaltet, Gespräche mit Eltern hat es viele gegeben. Was ist sonst noch an Massnahmen, was hat man vielleicht auch niederschwellig, ganz pädagogisch. Was hat man in dem Fall alles unternommen?*

89 SHP: Ein Zielbüchlein hat man gehabt.

KLP: Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hatte. Anfang sicher auch versucht mit der Klasse an der ganzen Thematik zu arbeiten. Dass auch der Klassegeist besser wird. Ich habe einfach gespürt, durch dass, das vorher schon so viel gelaufen ist, die Fronten waren teils schon so verhärtet auf der Schülerebene.

91 SHP: Was auch gemacht worden ist, ist dass man ihn von der 5. in die 6.Klasse in die andere Klasse genommen hat.

92 KLP: Genau, deshalb ist er auch zu mir gekommen. Ich war dann die neue KLP.

93 SSA: Hat er sich nicht auch im Turnen alleine im Schulzimmer umgezogen?

KLP: Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte gegeben hat. Das Problem war dann, es wurde von seiner Seite teils auch ausgenutzt, dass er dann nicht mehr gegangen ist. Das ist natürlich bei den anderen Kindern nicht angekommen: "Warum muss es nicht und wir müssen..." Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegengekommen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil es dort vorgängig Vorfälle gegeben hat.

SL: Bei den Elterngesprächen hat man dann gemerkt, dass dort auch einiges in der selben Thematik liegt. Der Vater, der, ich würde sagen, ein Hochstapler gewesen ist. Der erzählt hat von seiner Anstellung bei Porsche, etc. Es ist dann aber herausgekommen, dass er arbeitslos ist. Sie hatten ein riesen Haus für sehr viel Geld gemietet. Sie musste dann putzen gehen. Dann hat es mit der Betreuung nicht mehr geklappt. Sie sind auch im Elternhaus in eine ganz schwierige Situation gekommen. In der 6.Klasse war dann Thema "Wie weiter". Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht. Da hat uns auch der Schulpsychologe Recht gegeben, dass es eine interne Lösung geben muss. Dass war dann eine Geschichte für sich. Wir sind dann verschiedene Orte anschauen gegangen. Hervorragende Orte für ihn, würde ich sagen, hätten wir Plätze gehabt. Sie haben dann das gemacht, was viele machen. Nämlich im letzten Moment den Kantonswechsel. Das war der Entscheid der Eltern.

96 SHP: Und sie sind wieder an den Ort, wo sie her kamen.

97 SL: Das ist im föderalistischen System etwas, dass man viel erfährt.

98 *I: Sie sind natürlich auch nahe an der Kantonsgrenze. Hat man eine Information gehabt, warum er in der Sonderschule war?*

SHP: Ja er hatte schon seine Auffälligkeiten. Ich glaube er war aber auch nicht den ganzen Teil in der Sonderschule. Es war eine Teilintegration. Ich weiss noch, er hatte ganz enge Begleitung von der SHP. Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht.

100 *I: Welche Massnahmen rückblickend, haben wirklich etwas gebracht und haben etwas verändert? Wie beurteilen sie ihre pädagogische Arbeit mit dem Kind? Was hätte man allenfalls optimieren können?*

SHP: Das schwierige war glaube ich schon immer, dass auf die Kürze alles eine Wirkung oder einen Einfluss hatte. Aber längerfristig irgendwann dann abgeflacht ist. Habe ich den Eindruck. Ich konnte zu keiner Massnahme sagen, dass hätte es nicht gebraucht.

KLP: Es sind ja auch verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich glaube es hat überall das gebraucht, was wir im Moment probiert haben. Ob's dann funktioniert, weiss man ja im Vorherein nicht, dass muss man wie nehmen, wie's kommt. Wenn wir unsere Idealvorstellung, wie mit dem Weiterführen in einer der besuchten Schulen, hätte durchführen können, wäre das zufriedenstellender gewesen für mich, als so wie jetzt, als man wusste, jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen. Ich persönlich schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Das man so offen untereinander gesprochen hat.

103 *I: Das war für sie eine gute pädagogische Arbeit.*

KLP: Ja was mich sehr beschäftigt hat ist: "Was ist nachher? Was ist, wenn die 6.Klasse fertig ist? Was ist, wenn man das Kind nicht mehr bei sich hat?" Es ist ja nicht so, dass einem das Kind egal ist. Und, als wir die Schulen besucht haben, hatte ich Zuversicht. Als ich C. in dem Umfeld sah und er Kontakt knüpfte mit den Kindern, war ich sehr zuversichtlich. Ich hatte das Gefühl, das könnte gut kommen.

105 *I: Sie haben ihn gerade mitgenommen?*

106 KLP: Ja, er ist...

107 SL: Ja, ich denke, der Junge wäre auch geblieben. Der hat gespürt, dass ist ein guter Ort für mich.

KLP: Und hat wirklich auch mit einem Jungen Kontakt geknüpft. Er ist mit ihm das Zimmer anschauen gegangen, in seine Höhle gekrochen. Ich habe ihn nicht so erlebt im Umgang mit anderen Kindern, weil natürlich auch kein Kind so auf ihn zugegangen ist. Nachher plötzlich hat man gemerkt, nein, das ist jetzt nicht der Fall. Das ist der Punkt, wo man merkt, dass man loslassen muss. Es ist nicht mehr in unserer Macht in dem Moment. Wir sagen ab und zu, es nähme uns Wunder, wie es ihm geht, wo er ist, was er macht.

109 *I: Man vergisst ihn nicht so schnell.*

110 KLP: Nein, ich glaube nicht, nein.

SL: Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade. Als ich selber noch als SHP in einer anderen Gemeinde gearbeitet habe, war das noch viel üblicher, das ist 10 Jahre seither, dass man für diese Plätze geschaut hat. Das hat Ressourcen gebraucht, aber es hat ganz viel zur Berufszufriedenheit beigetragen. Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei. Weil man kann nicht Schule geben ohne Emotionen und sonst gibt man ganz schrecklich Schule. Wegen dem wird das meiner Ansicht nach sehr unterschätzt, dass es ganz wichtig wäre, dass man auch Zeit hat, genau solche Sachen zu machen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist das man nicht denkt: "Jetzt war alles vergeben". Das stimmt sicher nicht. Man muss wie sehen, wenn es zwei glückliche Wochen waren im Leben von so einem Kind, dann hat sich der Einsatz gelohnt. Das muss man sich ganz fest immer wieder sagen muss.

I: Und es ist eine Beziehung, wo man nachhaltig immer wieder an ihn denkt. Ich habe noch eine Frage. Die Oberstufe, wo man dann gesehen hat, das geht nicht. Man könnte zur Ansicht kommen, ihr habt aufgrund von eurer pädagogischen Arbeit auf eine Art die stationäre, enge Struktur eines Sonderschulheimes mit anderen Mitteln, mit wenig VM, aufrecht erhalten? Sind das Erfahrungen mit der Oberstufe,

wo ihr denkt: "Nein, das können die nie leisten". Oder muss man umgekehrt sehen, dass ihr sagt: "Auch schwierige Schüler können wir durch unsere Verbindlichkeit hier tragen?"

113 SSA: Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt. Hier konnte man ihn mittragen, auch die Kinder haben ihn teilweise mitgetragen. Man hat ihn gekannt. In der Oberstufe ist der Bezug zu der Lehrperson auch viel oberflächlicher, weil die wechseln ja auch, fächerspezifisch. Und ich denke, da würde er völlig untergehen.

114 SHP: Und dann ist noch dazugekommen, dass er fachlich halt wirklich auch ganz schwach war. Ich glaube, das war wie noch ein Punkt mehr. Wenn nur, nur in Anführungszeichen (lacht), der Bereich des Sozialen gewesen wäre, wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber es war wir die kombinierte Version. Einerseits sozial schwierig, aber halt auch fachlich.

115 SL: Und im Rahmen des Heilpädagogengemangels hatte die Oberstufe auch keinen Heilpädagogen.

116 SHP: Also nicht in dem Rahmen, wie es in diesem Moment wichtig gewesen wäre.

117 SL: Es ist auf den Mangel zurückzuführen und nicht, dass sie dies nicht gewollt hätten. (unv.)

118 SHP: Grundsätzlich glaube ich schon, dass eine kleinere Schule das besser auffangen kann.

119 *I: Ich habe noch eine Frage zu den Fantasien, zu den Geschichten, die er erzählt hat. Wie erklären sie sich diese Auffälligkeit von diesem konkreten Kind?*

120 SSA: Das er Geschichten zusammengedichtet hat, die nicht stimmten?

121 *I: Mhm*

122 SSA: Ich weiss nicht, ob es für ihn wie eine Flucht aus der Realität war. Seine eigene Welt, wo er sich sicher gefühlt hat. Das erlebe ich noch viel bei Jugendlichen, die das viel über das Gamen suchen. Das ist eine Interpretation, ich weiss es ja nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das so für sich zurechtlegte, so stark, dass es dann real für ihn passiert ist. Eine Art Schutzmechanismus, die Situation aushalten können, wenn es für ihn gerade schlimm war.

123 *I: Und die Feuerwehrgeschichte?*

124 (lachen)

125 SHP: Aufmerksamkeit gesucht, etwas erzählen können...

126 SSA: dabei sein können...

127 KLP: Ich denke schon, dass es mit dem in Zusammenhang steht. Das habe ich auch in Klassenratsituationen erlebt, wo sie vom Wochenende erzählen konnten. Gewisse Kinder haben sehr tolle Sachen erzählt, was sie alles erlebt haben. Und ich glaube für ihn war es der Punkt: "Alle hören mir zu, ich habe die Aufmerksamkeit von allen. Jetzt will ich auch etwas Spannendes, Tolles erzählen."

128 SL: Aber er hat sich nicht geschämt, es Leuten zu erzählen, die genau wussten, wie es war. Wenn ich nebendran stand, konnte er mir die Feuerwehrgeschichte erzählen, auch wenn ich dort war. Das war für ihn nicht relevant. Dort habe ich mir schon gesagt in Bezug auf die Oberstufe, natürlich war die interne Lösung einerseits wegen fehlender Möglichkeit vom Elternhaus genügend Betreuung zu leisten. Aber sicher auch die Gefahr, dass sich das in der Pubertät in eine noch massivere psychische Schwierigkeit herauswächst. Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte.

129 *I: Wir sind schon fast um 3 Uhr angelangt. Gibt es noch weitere Aspekte, die sie noch thematisieren möchten. Wo sie finden, dass ist jetzt gut, wenn wir das hier platzieren, weil das die Leute vom BKS erfahren?*

130 SL: Jetzt kommt die politische Schiene.

131 (lachen)

132 SL: Wenn Sie mir das so sagen, die Pauschalisierung der Ressourcen, das ist eine Katastrophe. Wir sind eine kleine Schule. Wir brauchen einmal ganz viel Ressourcen und einmal gar keine. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr so und so viel haben, weil man hat nicht jedes Jahr so und so viele verhaltensauffällige Kinder. Das ist ein Märchen, ob kleine oder grosse Gemeinde. Grosse Gemeinden können es vielleicht besser ausgleichen. Wir an der kleinen Schule müssen sagen können: "Wir haben die Schwierigkeit, für das brauchen wir die und die Ressourcen, das belegen wir so und so." Wir haben unsere Fachleute, die dies bestätigen. Einmal brauchen wir ganz viel und einmal brauchen wir ganz wenig. Das ist wichtig, dass es gehört wird.

133 SHP: Ich denke gerade in einem solchen Fall wie C., dann wüsste ich nicht, was wir dann machen würden.

134 *I: Dann würden sie nicht mehr 6 Stunden bekommen?*

135 SL: Nein, also wir haben einfach unseren Pool und der muss reichen.

136 SHP: Und das sind im Gesamten 6 VM-Stunden.

137 SL: Ja nebst, der regulären Heilpädagogik. Es ist nur bei Minderintelligenz speziell. Wir haben noch ein Kind integriert mit IQ unter 70 und er läuft ausserhalb. Er bekommt Ressourcen speziell. Das ist aber der Einzige. Alles andere, logopädische Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, das ist alles in einem Topf.

138 KLP: Ja, ich merke es auch, v.a. in Situationen, und das läuft in das gleiche hinein, wie es unser Schulleiter gesagt hat, wo Kinder zuziehen und man feststellt: "Die bräuchten noch mehr, sei es Logpädie oder Unterstützung durch die SHP", aber man die Ressourcen nicht hat. Und man probiert und macht und realisiert, dass man dem nicht gerecht wird. Und an den Punkt kommt: "Warum macht man das so? Warum kann man nicht das Kind individuell anschauen und aufgrund von dem Handeln und Ressourcen bekommen?". Das ist für mich nicht so schlüssig und geht teilweise auch gar nicht auf. Der Vorteil ist, dass wir im Team schauen, wie wir's machen könnten, oder ist dort noch ein Zeitfenster möglich, oder können wir das vielleicht trotzdem noch beantragen, um dem gerecht zu werden. Im aktuellen Schuljahr...

139 *I: Habt ihr solche Lösungen gemacht, oder?*

140 KLP: Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden. Es wäre bestimmt eine Erlösung, wenn man wüsste, man könnte es anders lösen, oder man würde noch 2 Lektionen erhalten, in dem Moment, wo es das auch gerade braucht.

141 *I: Man versucht dann kreativ zu sein, aber es hat dann Grenzen?*

142 KLP: Ja es hat Grenzen.

143 SL: Und es geht weiter, da muss der Kanton auch wirklich einen Schritt tun. Wenn ich den KJPD brauche bei einem Kind und 6 Monate Wartefrist habe, wie die Aargauer Zeitung mal wunderschön recherchiert hat, dass machts dann noch schwieriger. Ich kann dann nicht mehr mal die Fachleute von aussen zuziehen, weil die auch alle keine Zeit mehr haben. Dann wird es wirklich schwierig.

144 *I: Danke vielmals.*

Anhang 6: Transkript Interview 22

1 Begrüssung

2 *I: Ich würde sie bitten eine kurze Runde zu machen, sich kurz vorzustellen, wer sie sind, was für eine Rolle haben sie innerhalb der Schule und mit welchen Fragen kommt man am Ehesten zu Ihnen? (unv.)*

3 SL: Fängst du gleich an M.?

SSA: Ich fange sonst an, also mein Name ist M. ich bin Schulsozialarbeiter mittlerweile im fünften Jahr hier an dieser Schule, wir sind zu zweit Schulsozialarbeiter, die hundert Stellenprozent sind aufgeteilt, fünfzig- fünfzig, Ich bin noch zehn Prozent zusätzlich tätig in einem Projekt, das heisst Insel. Die Aufteilung, ist eigentlich quer durch die Schule also ich bin zuständig für Oberstufe, Mittelstufe, Kindergarten (kommt das) auch. Ich denke mir, hauptsächlich Schüler- und Schülerinnen, die mit Fragen, wo / (...) zu
4 uns kommen. Es sind aber auch Lehrpersonen, die (...), da kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, wie gut kennt man mich /, ergibt sich aus dem, wie man mich kennt (...) so das man das Gefühl hat, ja da könnte man jemanden fragen. Es ist mit der Zeit immer ein wenig mehr. Es sind aber auch Eltern, die kommen für Erziehungsfragen, so Elternberatung, zu Eltern komme ich zum einen, wenn ich direkt angesprochen werde oder, dass es auch irgendwie durch die Schüler kommt, in einem Elterngespräch oder so. (unv.)

LP: Gut, mein Name ist J. Ich bin Klassenlehrer einer Kleinklasse Mittelstufe und ich bin von der Ausbildung her schulischer Heilpädagoge und habe ein Schüler- und Schülerinnensegment, das sehr heterogen ist, mit unterschiedlichsten Lernschwierigkeiten.

exSL: Ich bin da als Lehrerin (...) habe ich eigentlich angefangen, danach habe ich Heilpädagogin studiert, habe viele Jahre Kleinklasse Oberstufe geführt, habe nachher Rektorat gemacht, nachher Schulleitung, immer in diesem Schulhaus, das alle Kleinklassen zentriert von M. drin hat. Also von Unter- und Oberstufe und das Werkjahr ist über die Strasse. Das ist ein wenig eine Besonderheit von hier. Meine Rolle ist wichtig
6 gewesen im Zusammenhang mit: Wie machen wir das mit diesen Kleinklassen? Wie weit ist das Spektrum, das wir nachher bewältigen dort drin? Und so weiter. In diesen Kleinklassen, haben wir zum Teil auch, ja punktuell /

SHP: Mein Name ist B.A., ich bin von der Ausbildung her Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin und habe später noch eine Zusatzausbildung gemacht für Begabungsförderung „Deja Ausbildung“ damals noch. Ich gebe hier Einschulungsklasse, das ist im sechszwanzigsten Jahr, ich habe auf der einen
7 Seite Einschulungsklasse auf der anderen Seite, bin ich interne Fachperson für Begabungsförderung. Wir haben ein Angebot für die Unterstufe, das wir da haben, einfach für die Kinder von M. und ich betreue auch noch ein Gruppenangebot, das dann ein regionales Angebot ist, wo auch Kinder von den umliegenden Gemeinden teilnehmen können.

SL: Ja und ich bin der Nachfolger von Ju. (exSL), und werde weiterhin auch mit diesen Themen nachher
8 konfrontiert werden und darum setze ich mich damit auseinander, ja. Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule.

9 *I: hm (bejahend) ja! Wann ich so das Stichwort sozial beeinträchtigte Schüler (...), was fällt ihnen so einfach einmal als Erstes auf? Was sind ihre Assoziationen hierzu?*

SSA: Es ist natürlich auch Ansichtssache von welchem Standpunkt aus, dass man etwas sieht. Ich sehe
10 immer wie mehr Kinder von Kindern. Das heisst Kinder, die Kinder haben. Also Eltern, die irgendwie gar nicht so richtig den Sprung geschafft haben in die Erwachsenenwelt hinein. Das kommt zum Ausdruck indem Eltern in der Pause draussen stehen und irgendwie die Lehrer kontrollieren, wie diese die Kinder

kontrollieren und sich dann einmischen in Kinderstreit. Kinderstreit der allgemein dann plötzlich auf Eltern-
ebene ausgetragen wird. Ja, ich denke, das ist einmal so ganz spontan.

11 *I: hm (bejahend)*

LP: Also es ist natürlich ein sehr weiter Begriff «sozial beeinträchtigt». Jetzt bezogen auf meine Klasse,
sehe ich da eigentlich Schüler, die sehr viele verschiedene Schwierigkeiten haben. Also es ist nicht mehr
12 eine klassische Abgrenzung von Lernbehinderung oder auch geistige Behinderung, sondern es ist einfach
ein grosser Begriff und ich denke es kommt dem natürlich schon recht nahe, was wir in unseren Klassen,
unseren Kleinklassen haben.

13 *I: hm (bejahend)*

SHP: Also ich denke es sind auch sehr viele Kinder, die Zuhause in einem Umfeld aufwachsen, in welchem
nicht gross Wert darauf gelegt wird, Kinder zu fördern oder auch darauf, dass man schaut, wie sie ihren
Alltag bewältigen. Es hat auch sehr viele Fälle, wo dann zum Beispiel der Sozialdienst oder so noch in-
14 volviert ist. Also ich denke, das ist etwas das hier ziemlich stark vorhanden ist. Und zwar nicht sagen wir,
das kann man jetzt nicht unterscheiden zwischen Fremdsprachigen und Schweizer Kindern, das ist gene-
rell so.

exSL: Ja vielleicht auf eine ganz einfache Formel gebracht, die Eltern würde ich auch nicht als gesell-
schaftlich integriert anschauen und das ist eigentlich die Schwelle, bei der wir häufig anstehen (...), dass
15 man nicht zusammenarbeiten kann in der Rolle, die wir erwarten würden. Und sie haben andere Vorstel-
lungen von unseren Rollen, zum Teil Schwellenängste oder eigene Erfahrungen mit Schule, die in jedem
Gespräch wieder hochkommen. Und das ist manchmal schwierig in der Zusammenarbeit.

16 *I: hm (bejahend)*

SL: Ja, und durch die starke Durchmischung, die M. hat, ist manchmal das Problem, die Kinder werden
immer von einer Kultur in die Andere hinein integriert werden müssen. Also wir haben hier eine Kultur, wir
haben hier eine gewisse Wertvorstellung, dann kommen sie nach Hause, haben vielleicht eine andere
17 Religion andere Ansichten von Wert und das ist immer das Spannungsfeld. Die Welt wechselt immer hin
und her und da heraus entstehen für mich gewisse Defizite, die eine Schule so gut als möglich auffangen
und angehen muss.

*I: hm (bejahend) jetzt wie / also der Problemdruck, wie gross ist der Problemdruck jetzt in dieser Schule,
18 ist das so, wie so ein Art Dauerbrenner im Lehrerzimmer, dass man immer von diesen Schülern redet und
von diesen Schwierigkeiten, die diese einem machen in der Klasse? Oder ist das eher wie ab und zu
einmal ein Thema?*

19 SSA: Also (...) ich glaube, ich würde es als Dauerbrenner bezeichnen. Also dann gibt es einmal, mindes-
tens einmal, jeden zweiten Tag, ja, kommen die Themen wieder hoch.

20 exSL: Natürlich, wenn du dort sitzt. (lachen)

21 SSA: (lachen)

SHP: Ich denke, das hat schon ein wenig auch mit dem, auch zu tun. Also ich muss es jetzt vielleicht so
sagen, ich habe jetzt gerade so aus einer aktuellen Situation, ich habe jetzt eine Klasse abgegeben im
Sommer, wo ich also (...) einfach mir fast die Zähne ausgebissen habe daran, weil es ganz viele sehr,
sehr schwierige Situationen gegeben hat, wo es einfach auch wie nicht vorwärts gegangen ist und so,
22 dass ich langsam an mir angefangen habe zu zweifeln. Und ich habe jetzt mit einer neuen Klasse ange-
fangen, in der das gleiche Segment Kinder in dem Sinn drin ist - Einschulungsklasse - wo ich jetzt aber
merke, dass es jetzt wieder eine andere Zusammensetzung ist, in der es jetzt auch wieder anders läuft.
Ich denke man nimmt immer wieder den Anlauf und man macht immer wieder ganz viele Sachen, damit

es gut läuft und damit es für die Kinder stimmt und damit man die Kinder vorwärtsbringen kann und eben dort, wo sie stehen, ihnen dort möglichst viel Anreiz zu geben und möglichst viel Unterstützung, damit sie einfach wieder weiterkommen. Also natürlich ist es ein Dauerbrenner aber es ist nicht so, dass wir jetzt einfach dasitzen und uns bemitleiden oder irgendwie so, sondern es geht schon zentral darum, dass man die Kinder weiterbringt und ihnen möglichst viele Chancen ermöglicht.

23 SL: Also es ist omnipräsent, das merke ich jetzt auch ich bin frisch jetzt hier hereingekommen aber es sind die Lehrkräfte, die hier jetzt drin sind aber auch Herr M. (SSA), es ist der Alltag, es ist der Tagesjob es ist gleich, wie wenn sie Putzfrauen fragen, ob Putzmittel für sie ein Thema sei. Es gehört / es ist ein Instrument, man muss mit dem arbeiten können und darum ist es ein beruflicher Austausch. Es ist nicht, dass ein Lehrer ins Klassenzimmer oder zu mir herunter kommt und sich ausheult und sagt, ich komme da nicht weiter, sondern es ist / wird erwartet die, die diese Kleinklassen führen, dass sie die Defizite / mit diesen Defiziten umgehen können, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Klassen hinein sitze (...), das ist kein einfacher Job. Und die Lehrpersonen machen das / wenn ich in eine Regelklasse sitze und dann wieder vergleiche, in einer Kleinklasse und in einer EK, es sind völlig andere Welten, aber ich denke, man hat die richtigen Leute auf dem / Frau Ae., Herr J. und Herr M., die sich tagtäglich mit dem auseinandersetzen müssen. Darum ist es nicht ein punktuell Thema, sondern es ist ein omnipräsentes Thema. (unv.)

24 I: hm (bejahend).

25 SL: Du wolltest noch etwas sagen.

26 LP: Genau, der Problemdruck ist sicher da, schon rein durch das, das wirklich mehrschichtige Schwierigkeiten sind bei den Schülern und vielleicht uns auch noch abgrenzt natürlich von einer reinen Sonderklasse. Eine Sonderklasse ist natürlich das, ja, das man ja trotzdem mit den Schülern, die die Fähigkeiten haben, das wir die weiterbringen können und das halt auch der Druck der Eltern da ist. Ja, das wir die Schüler vorwärts bringen müssen, eventuell auch mit einer Rückgliederung oder eine Reintegration in die Regelklasse möglich sein sollte.

27 exSL: Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst. Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet oder und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? Und in welcher Form?

28 I: hm (bejahend)

29 exSL: Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen.

30 I: Das ist eine Art Konzept, wie das in der Schule laufen soll?

31 exSL: Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben.

32 *I: hm (bejahend) Sie geben das Stichwort, wie schlimm ist das? Was sind hier drin alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und was ist wirklich so ein wenig schwerere Kategorie? Mit was für einer Bandbreite von Verhaltensauffälligkeiten sind sie hier in dieser Schule konfrontiert? Was ist an den beiden Extremen?*

33 exSL: Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht. Wir haben durchschnittlich pro Jahr Maximum ein bis zwei Arbeits-Time-out gemacht, mit diesen sicher auffälligsten Schüler, der ganzen Schule, die wir hier in der Oberstufe haben und das hat auch immer eine Signalwirkung gehabt auf Andere. Also ich fand das ist relativ schlank gegangen und daneben gibt es natürlich alles, was es in allen Schulen gibt. Da müsst ihr sagen.

34 SHP: hm (bejahend) (lachen), ja also ich würde das jetzt auch unterstützen, ich kann mich noch erinnern an Pausenaufsichten am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da haben sie Rauchbomben gezündet und da ist es also ziemlich „strub“ zu und her gegangen, da musste man schon ein wenig (...) den Mut zusammen nehmen und zu diesen entsprechenden Klienten hingehen und ihnen sagen, wo es durch geht. Das hat gang ganz stark gebessert, seit wir auch verschiedene Sachen gemacht haben innerhalb des Teams also auch, dass man wirklich schaut, dass man miteinander arbeiten kann, dass wenn ich einem Schüler etwas sage und seinem Klassenlehrer sage, dass das dann weiter geht und nicht einfach heisst, das sind meine Schüler, das geht dich nichts an. Also jetzt so ganz banal gesagt, dass man auch so verschiedene Sachen hat, bei denen wir mit den Kindern zusammen hinschauen, was ist gutes Verhalten? Das denke ich, das hat sehr, sehr viel gebracht und dass man es einfach als Team macht und dass man über so Schwierigkeiten auch spricht, das denke ich, das macht viel aus. Und jetzt bei der Unterstufe ist es vielleicht bei den meisten Fällen nicht so gravierend, ich habe auch schon gravierende Sachen gehabt aber das ist eher jetzt ein wenig zurückgegangen. Was einfach ist, ist, dass es Kinder gibt, die so vom Verhalten her wie so eine gewisse Resistenz haben, wo wir jeden Tag wieder müssen, wo wir auch von den Eltern her, nicht die entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist jetzt vielleicht so ein wenig im Bereich Unterstufe das Krasseste und so Mittelstufe, Oberstufe, da habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun.

35 *I: Also jeden Tag helfen muss zu strukturieren oder ermahnen, // dass sie aufmerksam sein sollen*

36 SHP: genau, genau. Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen können, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit „Lachi-Gsichtli“, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht.

37 *I: hm (bejahend)*

38 LP: Also es ist eigentlich schon viel gesagt worden, was wir versuchen anzuwenden. Bei mir ist auch häufig / sind es kleine Sachen wie reinschwatzen, stören, dass es eben nachher, wenn es mehrere sind auch eine Verstärkung gibt und ja, also ich probiere es auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, mit Verstärkungssystemen eine gewisse Ruhe wieder hineinzubringen. Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann.

- I: Sie haben ja noch die zwei Arbeits- Time-out erwähnt, die pro Jahr / was ist dann der Grund dafür?*
- 39 *Kommen die nicht mehr in die Schule? Oder was ist der Auslöser, dass man dann ein Arbeits-Time-out macht?*
-
- 40 exSL: Das ist meistens so ein auffüllen und irgendeinmal, ist dann der letzte Tropfen / also es finden vorher viele Gespräche statt, Vereinbarungen, das geht von //
-
- 41 SSA: rauchen (...) hinter einer Ecke, / Absentismus //
-
- 42 exSL: Absentismus // Drögeleien, klauen, ja das Übliche und irgendeinmal ist dann einfach der Becher voll. Und das tut man aber vorher ankündigen und sagen, wann wir noch einmal zusammensitzen müssen, dann versuchen wir einmal das. So ein wenig Bedenkzeit ausserhalb und das wird dann begleitet von der Schulsozialarbeit und auch die Reintegration. Und es gab schon Schüler, die so eine Lehrstelle gefunden haben.
-
- 43 SSA: Es ist eigentlich quer durch kann man sagen. In den meisten Fällen, ist es eigentlich eine gute Sache, die wirklich nachträglich auch geschätzt wird. Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier.
-
- 44 exSL: Ich kann noch schnell anknüpfen, da ist glaube ich positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen „struben“ Zeiten, haben wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht, nach „just Community“ und das war einfach in dieser Altersstreuung, die wir haben. Und nach einem Jahr, sind wir dann dazu gekommen, dass wir einfach regelmässig, das Verhalten thematisieren müssen und seither, das ist sicher zwölf, fünfzehn Jahre oder noch mehr, wählen wir zwei oder dreimal im Jahr «Ritter des alten Schulhauses». Dann gibt es in den Klassen Diskussionen, was sind Voraussetzung die diese haben? Es reicht nicht, dass wir Cousins sind oder er mir immer das Pausenbrot gibt. Das schaue ich als wertvoll an. Beachten und thematisieren von positivem Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein kleines Fest, ein gemeinsames mit Rahmenprogramm und das besteht jetzt erstaunlich lange.
-
- 45 SHP: hm (bejahend)
-
- 46 SL: Aber wir haben natürlich auch Fälle von Kriegstraumata, also wir haben zwei Kinder von Syrien, die den Krieg erlebt haben, das sind natürlich dann schon herausfordernde, längerfristige Sachen, die man angehen muss als Schule.
-
- 47 *I: hm (bejahend) eben, das ist ja die nächste Frage. Wann, in welchen Fällen werden SPD, oder der psychiatrische Dienst eingeschaltet? Wann kommen externe Stellen auf den Plan? Haben sie / ja, was sind das für Fälle oder wann wird auch mit der Hierarchie gearbeitet? Also wann sind sie gefordert bei Verhaltensauffälligkeiten? Gibt es da so eine Praxis?*
-
- 48 SSA: Also Praxis gibt es insofern, wie soll ich sagen / es kann aber auch sein, dass / Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulpsychologischen Dienst. Von dem her ist da eigentlich mal viel / kommt es auch vor, dass Fälle uns eigentlich vom Sozialdienst / so kennen sie die, haben sie die auch auf ihrem Radar und so, dass man einmal so miteinander Kontakt aufnimmt. Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulpsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigeren Fällen. Also da, wo man merkt es geht, ja, es geht dem Kind gar nicht mehr gut, das Kind zeigt jetzt ein Verhalten das schon ziemlich ausserhalb ist von dem, was irgendwie noch mit anderen Mitteln begegnet werden kann. Ich denke mir vielem kann hier drin

begegnet werden, was auch / also ich will es so sagen, ich arbeite nicht therapeutisch, sondern natürlich mit ganz viel Erfahrung wird das schon therapeutisch, es kann dann einmal sein, dass sie einfach hier reinkommen und man schaut dann zusammen Sachen an. Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt und jetzt neu ist, dass der jetzt zu mir hierherkommt und möglichst schnell wieder zurück in die Schule geht. Man schaut es kurz mit ihm an, stärkt ihn und dann Schritt, hopp zurück in die Klasse, ganz schnell. Damit möglichst wieder das Normale wieder angefeuert wird und nicht auf dem negativen aufgebaut wird. ja.

49 *I: hm (bejahend)*

exSL: Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir jetzt? Versuchen wir es mit einem Time- out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu? Ja. Was wir auch ab und zu machen ist, in eine andere Stufe hineinsetzen, einfach einmal eine Woche. Das nützt manchmal auch schon. Einfach mit Aufgaben, ohne gross Förderung dann in dieser Woche. Ein Signal setzen, das habe ich immer so als meine Aufgabe angeschaut. In einer Steigerung dann ein Signal setzen und schlussendlich sagen, jetzt ist der Punkt da, es ist nicht gegangen.

SHP: Was so kleine Erfahrungen sind, mit diesen Aussenstellen - schulpsychologischen Dienst, ist in der Regel einfach etwas, dass sich in der Regel auf eine lange Zeit hinauszieht und das manchmal einfach / dass dann oft nicht Resultate bringt und man dann einfach möglichst versucht, es an Ort und Stelle zu lösen, weil es geht manchmal einfach sehr, sehr lange. Oder eben jetzt zum Beispiel mit der Schulsozialarbeit, das geht dann einfach «zack», da weiss man, da wird gleich hingeschaut, gleich etwas gemacht und wenn man es dann zuerst anmelden muss und dann mit den Eltern / also man sagt das den Eltern schon, aber dann kann es manchmal sein, dass es über Wochen oder Monate aus geht und bis dann / es wäre so viel gelaufen, wo man sagen muss, man lässt es lieber. Also mir persönlich ist es über die Jahre immer wieder einmal so ergangen. Es ist vielleicht auch ein wenig personenabhängig.

52 *I: sicher.*

53 SHP: Ja nicht vielleicht, es ist sicher so.

exSL: ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen. Ist am Anfang schon die Frage gewesen, geht der in eine Sonderschule oder versuchen wir hier. Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los. Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten? Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können.

55 *I: Und das heisst eben, Personen, - das können auch so Versetzungen sein oder Schulsozialarbeit oder Heilpädagogen oder... ?*

exSL: Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat.

LP: Also ich denke, das ist sicher etwas Wichtiges, was da angesprochen wurde, mit Grenzfällen von Schülern, die ich auch erlebe in meiner Klasse und die Schwierigkeit ist, denke ich schon, gerade wenn man so Abklärungen macht, kann man die Eltern überzeugen, dass das der richtige Weg ist und bei vielen kann man das nicht. Und es ist dann schon so, es ist auch ein wenig ein haushalten, dass man als

Klassenlehrperson oder auch als Fachlehrperson mit diesen Schülern arbeiten können muss, im Wissen, dass es Grenzfälle sind aber wir können uns ja nicht nur auf die Diagnostik beziehen, sondern auch auf das Arbeiten und das ist dann nachher so wie der Status, den man //

58 exSL: Du meinst jetzt, die im oberen Bereich? Von den Kleinklassen (...) im kognitiv oberen Bereich?

59 LP: ja (...) //

60 exSL: Wo die Eltern nicht so Freude haben? Ich habe jetzt eher auch gedacht im Grenzbereich zur Sonderschule. //

61 LP: Also auch ja, ja.

62 exSL: Wo wir auch recht viele Schüler dahaben.

63 LP: Also ja, du meinst das glaube ich schon richtig. (unv.)

64 exSL: Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?

65 *I: hm (bejahend) also das sind ganz kognitiv schwache Kinder, die dann häufig auch kompensieren durch das Verhalten?*

66 exSL: Eher der Mix von Erziehungsdefizite, bös gesagt und sozialen Umständen //

67 SL: Nicht einmal nur kognitiv, sondern auch sprachlich. Wenn sie die Sprache nicht verstehen, das ist ein riesen- / dann können sie noch so intelligent sein, wenn sie nicht verstehen, um was es geht dann haben sie natürlich / das kompensieren sie vielleicht mit Verhalten, ja mit Fehlverhalten. Ich stelle das jetzt auch fest durch das, dass die / wir haben ja in den Regelklassen diese Checks und dass da jeweils ein wenig eine Hektik entsteht, wenn es gerade so Grenzkinder hat, bei denen man sagt, ja die vermögen jetzt nicht ganz mitzuhalten. Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK dass man die / also da wehre ich mich auch ganz stark zum sagen, ja wir haben Kleinklassen, der kann jetzt nicht ganz mithalten mit dem Stoff, dann versetzten wir den in die Kleinklasse. Und da setzte ich relativ schnell eine Expertise ein, um zu sehen, ist das gerechtfertigt, dass man den in eine Kleinklasse versetzt, denn das Gebilde Kleinklasse ist von aussen gesehen so eine Sonderschule, das ist es aber nicht, das (unv.) sagt, nein mein Kind kommt nie in die Kleinklasse, dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist. Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse. Damit will ich sagen, Kommunikation ist dort ganz, ganz wichtig, dass man die Leute aufklärt, und eben doch wenn es länger dauert eine Expertisengruppe einsetzt, mit der man diese Ängste ein wenig nehmen kann und man sagen kann, doch es ist gerechtfertigt und auch wirklich eine gezielte Massnahmen nachher. Und da sind wir natürlich schnell auf Experten / und auch die Aussensicht von diesen Experten auch ein wenig /

68 *I: Eben das ist die nächste Frage. Von diesen / Gibt es Strukturen, wann die externen Stellen auf den Plan kommen? Oder wann sie / Gibt es Ablaufschema was schön hintereinander laufen soll? Das sind Leistungschecks, die genormt sind, dann sieht man es ist ein wenig schwierig und nachher eine Experten-gruppe? Was muss man sich da vorstellen?*

69 SL: (unv.) nein, damit wollte ich sagen, wenn diese Checks wiederkommen, dass dann viele Lehrpersonen sagen, ich will die schwächeren Schüler draussen haben, die „hauen“ mir den Schnitt herunter. Und dass man sagt //

70 exSL: Im Vorfeld schon... //

71 SL: zum Beispiel. Und das ist / das geht natürlich nicht. Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der

Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln.

72 SSA: Ich finde, es muss schon gesagt werden: Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären.

73 exSL: Und die Bedingungen sonst hätten (...) Zuhause.

74 SSA: ja // hm (bejahend) (...) jawohl genau, wenn (unv.) Wenn man nicht rechtzeitig schlafen geht, die Nacht durch Fernsehen schaut, das sind wirklich so Auswirkungen, mit denen man zu tun hat.

75 I: *Gibt es so / Sie haben diese Interventionsleitfäden, da wissen die Leute, so läuft es hier und das gilt dann auch und man geht in gewissen Fällen, dem auch nach und das ist hilfreich (...)*

76 exSL: genau.

77 SSA: Also ich denke auf jeden Fall // Also ich denke mir, das ist etwas / also ich habe das am Anfang mehr gebraucht als jetzt, weil ich das jetzt irgendwie aus dem Alltag heraus nicht mehr so / Wobei ich denke jetzt haben wir eben noch eine neue Lehrperson und es ist mir gerade in letzter Zeit in den Sinn gekommen, wir haben ja noch... und wir sollten der eins geben und dann einmal anschauen, wie es funktioniert. Ich empfinde das als ein wahnsinnig hilfreiches Mittel. Ich denke mir jetzt in der Zeit mit der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, da kann ich anrufen und kann einmal erzählen von mir, was ist und dann bekomme ich meine Antwort dort einmal ohne Anmeldung. Ich denke das ist eine Zusammenarbeit, die auch ein Stück weit gewachsen ist und die sicher auch sehr gut funktioniert.

78 exSL: Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die Verbindlichkeit.

79 I: *hm (bejahend) Hier drin ist ja noch die Insel, das haben glaube ich sie erwähnt?*

80 SSA: Ja, das ist da dieses Projekt mit zehn Prozent. Die Insel ist eigentlich ein sozialpädagogisches Projekt in der Schule, das heisst, in der Schule das geht vorgeschrieben von dann bis dann am Mittwochnachmittag. Das heisst die Zeiten sind fix. Und sozialpädagogisches Projekt / also ich arbeite dann wirklich sozialpädagogisch, das ist kein Unterricht, es kann dann zwar schon sein, dass wir einmal zusammen, irgendwie etwas zusammen anschaut aber es geht darum, dass möglichst von Ihnen herausgefunden wird, was wir zusammen machen. Im Moment ist es so, es handelt sich um fünf Schüler von der Unterstufe und Mittelstufe, die sowieso schon zusammen in der Klasse sind und mit diesen zusammen / sie sind sehr schwach unterwegs herauszufinden, was machen wir zusammen, sind aber alle hell begeistert zusammen in den Wald zu gehen. Und mit diesen ist jetzt / wir haben bis jetzt, in diesen fünfmal, in denen es stattgefunden hat fertiggebracht, dass sie jetzt einmal selbständig ein Feuer entzündet haben, gestern am Nachmittag und das sogar gebrannt hat. Aufbauend auf dem, ist mein Ziel vielleicht, dass am Schluss / sie am Schluss noch eine Hütte machen irgendwo und vielleicht könnte es sein, dass es einmal eine

Übernachtung gibt oder so. Jetzt so als Steigerung. Brot backen ist auch noch irgendwo zwischendrin auf dem Radar, es gibt Einiges, was man machen könnte zusammen. Wo es eigentlich darum geht, nebst dem Ziel des Projektes, das Verhalten untereinander, ein wenig mehr in den Fokus nehmen kann. Sowohl das eigene Verhalten, also was die Schüler von den Anderen als Rückmeldung erhalten, wie aber auch die Anderen aushalten.

81 exSL: In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört. Also die früh genug erwischen, zu sehen wie funktioniert man in einer Gruppe und natürlich nicht zuletzt erst einmal einen Link zu Herrn M. zu schaffen, wenn es dann noch akuter wird. Das Komische ist, das wir die praktisch fischen müssen. Die Lehrpersonen melden diese Schüler nicht. Wir haben seit Jahren Mühe, an diese Schüler heranzukommen, immer wieder, man muss fast Aufrufe machen, dass man diese Gruppe zusammenbringt. Was den Wert nicht mindert aber die Lehrpersonen sehen wie diesen Bereich nicht. Oder haben das Gefühl, wir warten bis es wirklich eskaliert, das ist auffällig.

82 *I: Oder die ihre Schüler nicht als verhaltensauffällig stigmatisieren wollen? Oder die glauben, dass es da in dieser Gruppe eine schlechte Dynamik gibt?*

83 exSL: Also manchmal, da wollen auch die Eltern nicht. Die müssen ja zustimmen, dass man das machen kann.

84 SSA: Also dieses Jahr ist es lustig, ich habe noch ein wenig mit einer Sogwirkung zu tun. Das sind nämlich / Es hat angefangen mit drei, die gefunden haben doch, das könnte für unser Kind was sein. Es sind aber alles Eltern, die ich eigentlich schon länger / mit ihnen / die ich kenne / die ich schon ein paar Mal mitbekommen habe. Aus diesen drei, haben sich dann zwei weitere Schüler bei ihren Eltern / also da muss ich auch gehen! Also wenn die gehen, dann will ich dort auch dabei sein.

85 exSL: Es ist auch noch verbunden mit Unterrichtsbesuchen, mit Gesprächen, mit den Lehrperson // und mit den Eltern. Also es ist schon vernetzt.

86 *I: ja. Jetzt möchte ich sie einmal bitten, gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, die man ein wenig kennt im Schulhaus, die Schwierigkeiten auf der Verhaltensebene stellt oder gestellt hat? Es kann auch ein zurückliegender Falls sein, der so ein wenig allgemein bekannt ist. Wo vielleicht verschiedene, vielleicht nicht alle aber sie als ehemalige Schulleiterin, Sozialarbeitende, jemand von den Lehrpersonen kennt?*

87 SSA: Da gibt es mehrere, ja (lacht)

88 SHP: (lacht)

89 *I: Wir kennen jetzt diesen Schüler nicht, wollen sie uns kurz beschreiben, was das Problem dieses Schülers oder dieser Schülerin gewesen ist?*

90 SSA: Von wem sprechen wir jetzt? Oder wollen wir L.? Kennen den alle? //

91 SL: Ja, der ist noch harmlos! Nein, mir fällt ein Schüler ein, bei dem wir wirklich / da bin ich frisch dazu gekommen und gleich in den Fall involviert worden. Der hat, wie gesagt, oft mit Herrn M. gearbeitet, oft gegen Regeln verstossen, hat uns angelogen, hat Arztzeugnisse gebracht, die nicht echt waren, hat geklaut und gemacht und getan. Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet, er ist dann nicht aufgetaucht und ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule». Das war eine sehr emotionale Sitzung gewesen. Er ist dann aufgestanden und aus dem Zimmer gelaufen. Ich habe ihn dann aber am Montag gesehen und er ist dann zu mir gekommen und hat dann ganz stolz verkündet, er habe eine Lehrstelle gefunden. Er hat also dann selber aus eigener Initiative, weil er gemerkt hat, dass das Netz ihn nicht auffängt / er hat keine Anschlusslösung / und er hat jetzt im Spital in Aarau eine Lehre gefunden, wo er als Hilfspfleger

anfangen kann und bis zum Pflegepersonal aufsteigen kann. Das ist so ein Fall gewesen, bei dem ich frisch dazu gekommen bin, bei dem man relativ schnell handeln musste, weil dann auch die anderen Klassenmitglieder im Werkjahr sich am Lärm gestört haben. Und das Werkjahr, ist für mich ein ganz wichtiges Jahr, weil die müssen eine Anschlusslösung innerhalb eines Jahres haben. Die können dann nicht irgendwie an ein RAV delegiert werden, sondern die müssen eine Lehrstelle haben. Da hat es sehr viele Schüler- und Schülerinnen, die eine Anschlusslösung wollen, wenn aber dann natürlich so ein Störfaktor drin ist, das ist für die dann sehr hinderlich und für die Lehrperson natürlich auch.

92 I: hm (bejahend) Kennen den Verschiedene?

SSA: Also ich denke mir zu diesem Fall / ist für mich eher ein wenig ein untypischer Fall. Ich bin zwar Pädagoge und ich bin wirklich ab und zu bin ich der Meinung unser Sozialstaat macht manchmal zu viel Soziales / und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uiuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen. Ich denke, das ist jetzt bei dem so typisch und wirklich wunderschön gelaufen eigentlich. Er ist hier rausgefallen und keine drei Wochen später, habe ich ihn schon regelmässig auf den Zug gehen sehen. Es ist einfach / ich finde es gefährlich, auf der einen Seite / jawohl, es braucht wirklich aus meiner Sicht, als Sozialpädagoge, immer wieder braucht es das, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man da nicht einer Partei zu stark in die Hände spielt und es dann heisst, man muss am besten nichts machen, dann fallen die um, und dann können sie dann schon wieder selber aufstehen. Also ich bin da selber ein wenig zweiseitig unterwegs zu dem.

94 exSL: Also für mich ist das auch kein typischer Fall, denn der ist erst gegen Ende der Schulzeit aus Syrien und so weiter, in eine schlecht betreute Situation gekommen. Ich hätte auch gesagt, den L. oder den J. oder den Le. Es hat Kinder, die das ganze Schulhaus kennt.

95 SHP: Den L. (Durcheinandersprechen von Namen SSA, SHP und exSL)

96 SL: (lacht)

SHP: Der L., der ganz strahlend, als ich in der Migros einkaufen ging am Dienstag, da steht. Einer mit einer Jacke von der Migros, strahlend und sehr zuvorkommend, „Grüezi Frau Ae.“ und als ich dann sagte „eh was machst denn du da?“, „ja, eine Schnupperlehre“ und als (unv.) //

98 exSL: Der Le.?

99 SHP: Der L., Nein, der L., der L.! Der L.! //

100 SSA: Der L. arbeitet in der Migros! (Allgemeines Durcheinandersprechen SSA, SHP und exSL)

101 SHP: Der L. schnuppert jetzt gerade dort!

102 SSA: und macht einen guten Eindruck.

103 exSL: jetzt aber...

SHP: Und er machte also einen Eindruck, wirklich! Und das ist ja, also das ist jetzt ein Schüler der damals kam, der hat also, nein/ der ist wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe und als wir die verschiedensten Sachen mit ihm hatten, also einfach, nichts Unglaubliches aber einfach immer und immer und immer. Und der auch ein Schüler war, der wirklich schwach war und jetzt habe ich den so gesehen und musste sagen, «wow», da ist wirklich etwas passiert. Er war nie bei mir, aber ich habe das so ein wenig von Aussen gesehen. Ja, das ist jetzt etwas / der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.

SSA: Also der L. ist für mich wirklich auch ein ganz tolles Beispiel, toll dass du das bringst. Als ich hier angefangen habe, da sind wir hier unterwegs gewesen und haben uns vorgestellt, -Schulsozialarbeit. Und dann sind wir in dieser Klasse gewesen und der L. war damals ein Schüler, in der zweiten oder dritten

Klasse, zweite müsste es gewesen sein, dann haben wir da mit Bildern die Schulsozialarbeit vorgestellt, was könnte es noch alles für Situationen geben, in denen die Schulsozialarbeit nötig wäre. Dann gab es da ein paar Kinder, die haben einen gehänselt und dann war da L. der da so hinstand so breit so „bumm“ und hat einfach irgendwie mit seinem ganz wenigen Deutsch, das er da am Anfang konnte / «was könnte man da machen so als Lösung wenn sowas passiert?» dann fand er «Messer nehmen und Ranzen stecken» und ich war entsetzt damals und ich fand das kann ja nicht sein! Der L., mir ist es wirklich gleich ergangen, gestern sah ich ihn in der Migros und wirklich, der macht das gut, muss man sagen. Und dann die ganze Palette dazwischen, er war auch in einem Time-out, er war allerdings nicht in einem Arbeit-Time-out sondern er wurde Zuhause beschult. Ich habe ihm die Hausaufgaben nach Hause gebracht, zweimal die Woche, bin ich dort vorbei gegangen und habe das dort mit ihm angeschaut und das war wirklich ein Junge, der zwischen „anständig sein wollen“ und seiner ganz geringen Frustrationstoleranz dann einfach wieder hervorkam und dann irgendwie „nüt isch“ (aggressive Gestik), so irgend eine Endlösung anstrebte, ja. Nein, ich denke mir, es ist natürlich auch eine Entwicklungsgeschichte.

SL: Gut, wir haben jetzt einen aktuellen Fall, von einem Kind, das ganz stark nach Aufmerksamkeit buhlt, das geht so weit, dass er anfängt Lügen zu erzählen. Der aktuelle Fall, dass er sagt, „die Eltern schlagen mich“. Wir mussten eine Gefährdungsmeldung machen und das ist jetzt so, wo wir mitten drin sind. Also
106 ist jetzt eine Erfolgsgeschichte mit L. aber wir haben natürlich auch Fälle, die wirklich auf dem „Tapet“ sind, bei denen wir selber auch nicht wissen, ja, wem glauben wir jetzt? Wie geht es da weiter? Da ist immer mehr auch das Jugendgericht involviert und das ist eine ganze Maschinerie, die ins laufen kommt
//

107 SSA: Familiengericht! Das ist nicht dasselbe! // das ist ganz etwas Anderes.

SL: Familiengericht ja. Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall,
108 wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da. Wir hatten viele Gespräche mit den Eltern, dann läuft es wieder gut und dann bricht es wieder aus, es ist sehr labil, dieses Gebilde. Er ist zwar in einer Regelklasse noch und das ist jetzt, ja (...) herausfordernd für uns alle.

109 I: hm (bejahend) Den kenne auch noch?

110 SHP: Also ich kenne ihn, hm (bejahend).

111 SL: Er war bei dir B., ja.

112 SHP: Ich kenne ihn, hm (bejahend).

113 SL: Er kam aus der EK, (...) ja.

114 I: War es dort schon so? Wie würden sie ihn beschreiben?

SHP: Ja es / ich denke es ist ein Kind, das einfach mit einem Rucksack gekommen ist, in dem viele Sachen / der einfach vor seinem ganzen Hintergrund, seiner Familiengeschichte her einfach einiges zu tragen
115 hatte und wo nicht ganz klar ist, wie das alles so genau gelaufen ist. Als ich / wo wir manchmal auch nicht ganz durchblicken, wem wir wirklich glauben können. Ein Kind, das wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht.

SSA: Was relativ typisch ist bei diesem Kind ist eine Problematik, die wir oft haben, öfters, und es ist einfach die Problematik der Migration, wo Kinder irgendwie / er hat auch so eine Geschichte, bei der er
116 irgendwie im Alter von, ich weiss es jetzt auch nicht mehr genau auswendig bei ihm aber ich glaube, mit vier Jahren ist er das erste Mal „zack“ über tausende von Kilometern in einen anderen Sprach- / hinein versetzt worden und dann im Alter der zweiten Klasse, er müsste ungefähr sechs gewesen sein //

117 SHP: Nein, das war schon vor / Nein, nein, das war so Kindergartenmässig, als dann die / wo es so gewesen ist, dass die Mutter mit einem anderen Partner / also dass die Mutter einen anderen Mann

geheiratet hat, und dass er dann noch ein Stiefgeschwister bekam. Und dann ist es immer so gewesen / also er ist aus einem Umfeld, in dem er eine sehr gute Beziehung hatte zu seiner leiblichen Grossmutter, wo es wahrscheinlich für ihn gestimmt hat, dann ist er da herausgekommen, dann war da wieder eine Grossmutter //

118 SSA: und eine neue Sprache. //

SHP: und die hat / eine neue Sprache, natürlich auch noch und da hat er dann eine starke Ablehnung gespürt und das war dann auch ein Grund, wieso die Familie wieder umgezogen ist in einen anderen Sprachbereich und dann hierher kam. Also er wurde wieder verpflanzt und er hat / die Mutter war immer dabei aber wahrscheinlich musste sich die Mutter auch immer je nach Situation anpassen und vielleicht

119 auch nicht immer so konstant / für das Kind einfach so konstant von der Beziehung her, und dass es da sehr sehr schwierige Situationen gab. Ich habe das Gefühl, dass das Kind jetzt einfach versucht, die Situation immer möglichst für sich zu entscheiden aber auch immer wieder um Anerkennung heischt. Einfach diese Problematik, die dann immer wieder kommt und bei der ich auch das Gefühl habe, dass es schwierig wird, dass man hier etwas findet.

120 I: *Viele Brüche...*

121 SSA: ja.

122 SHP: Immer wieder, immer wieder.

SSA: Und das macht es wahnsinnig schwierig. Verpflanzen, ich denke das ist ein guter Ausdruck. Wenn die „verpflanzt werden“, dann kommen sie in eine neue Situation hinein und in dieser neuen Situation drin haben sie am Anfang Mühe, sich einzulassen und wenn sie sich einlassen, dann geht es dann irgendwie

123 darum, das System auszutesten. Wenn in der Vergangenheit bis anhin nichts verhält hat und jetzt (unv.) in eine neue Situation hinein, dann ist eigentlich immer das Wissen da, selbst wenn, die können mich ja gar nicht halten. Das macht natürlich, dass ein Kind dann aber wirklich aus dem Vollen heraus Gas gibt und ich denke, das ist etwas was wir hier ab und zu mitbekommen ja.

SHP: hm (bejahend) und es sind auch immer wieder so ein wenig andere Bezugspersonen, also je nachdem wird er da ein wenig betreut oder geht da hin oder dann ist wieder die Mutter zuständig und eine

124 Tante ist ja auch noch irgendwie aktiv, es sind immer wieder andere Personen. Er kann / zum Teil, habe ich manchmal das Gefühl, diese Personen auch ein wenig...

125 SL: ausspielen gegeneinander.

SHP: Manipulieren, so, ja. Das denke ich auch. Aber das ist dann natürlich auch schwierig, ich sage dann, das ist nicht gut und so, aber wie hilft man dann diesem Kind?

SL: Aber eben von den schulischen Leistungen her, ist das eben noch eine Herausforderung, denn von

127 den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Klein-klasse.

I: *Also sie haben die Interventionen ein wenig beschrieben von diesem Kind. Was haben wir dann vor dem Familiengericht? Was hat man alles versucht mit diesem Kind?*

SL: Gespräche, viele Gespräche mit den Eltern. Die Eltern sind jetzt auch beim SPD unten, in der Betreuung, also sie arbeiten zusammen, leider nicht so regelmässig.

130 exSL: Erziehungsberatung.

SL: Oder Erziehungsberatung, ja, beim SPD. Das hat man einmal gemacht im Vorfeld. Klar, als dann die

131 Vorwürfe kamen, Gewalt in der Familie, da haben wir nicht reagieren müssen, da hat es eine andere Dimension angenommen. Aber im Vorfeld haben wir versucht die Familie, eben die Eltern, in die

Verantwortung zu nehmen, sie ein wenig zu begleiten, den Knaben beobachten zu lernen und auch Zuhause Einfluss zu nehmen auf das Fehlverhalten. Das ist das was passiert ist im Vorfeld, ja.

132 SHP: Also da / das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gefühlt habe vom SPD. Ich habe das gemeldet, ich habe die Situation geschildert und es war dann einfach klar, kam dann die „Message“, die Eltern müssen kommen und die Eltern müssen den Druck spüren, dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dass ich dann quasi / das mir geraten wurde, den Druck so aufzubauen, dass es von den Eltern und von den Kindern her, einfach ein Verlangen war, sich Hilfe zu holen. Und sonst war nichts. Das fand ich persönlich einfach nicht eine befriedigende Situation.

133 I: Was war dann die Situation?

134 SHP: Also der Knabe hat immer gestört im Unterricht. Dauernd. Also er kam irgendwie ins Zimmer und hat gleich mit irgendwelchen Sachen, mit Charme, mit laut, mit blöd, mit x, einfach das ganze Repertoire. Das hat er gebraucht, für seine Bühne. Ja. Das war zum Beispiel das, was ich damals fand, da hätte ich mir etwas Anderes erhofft, vom schulpyschologischen Dienst.

135 SSA: Ich denke mir, da kommt einfach die rechtliche Frage zum Tragen, das irgendwie die Institutionen so auf die Schweigepflicht und nur auf Auftrag agieren und so weiter (...) ja funktionieren eigentlich. Es ist ein rechtliches Gebilde und je nachdem auch wer dort arbeitet und den rechtlichen Aspekt stur nimmt, ist die Zusammenarbeit praktisch kaum vorhanden. Das kommt dann eigentlich mit der Person, wenn man einander ein wenig kennt. Aber sonst eigentlich vom rechtlichen Rahmen her, liegt sehr wenig drin, an Austausch, an übergreifenden Massnahmen.

136 exSL: Es ist natürlich auch freiwillig für die Eltern.

137 SSA: ja.

138 exSL: Dass / die können // jederzeit aus so Sachen aussteigen. Nur die Schule, die Volksschule ist obligatorisch, das heisst der schwarze Peter, bleibt immer bei uns. Wir müssen mit diesen Kindern. Ich habe auch noch zu L. sagen wollen von vorher, das war einer der seltenen Fälle, den wir trotz diesem Vater und trotz dieser Familie, mit L. etwas erreicht haben. Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschuldigt hat und, ja. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L.

139 I: Das ist der, der jetzt in der Migros arbeitet?

140 exSL: Ja.

141 SSA: Jawohl, genau.

142 I: Der ist bei Ihnen?

143 LP: Der ist, also gewesen, ja.

144 exSL: Und der Vater kann ich mich erinnern, es gab kein Gespräch bei dem man ihn nicht zweimal aufbieten musste, oder sogar dreimal. Dann kam er mit einem Verband und hatte einfach alle Ausreden, sowieso. Und im Kindergarten haben wir alles versucht zu sagen, dass es nicht gut ist, wenn die Jungen immer zwischen den Grosseltern im Bett schlafen und übernachten und / also es war ganz schwierig mit den Verhältnissen Zuhause. Ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, was wir abgemacht haben.

145 LP: Ja also die Kommunikation, war sehr schwierig mit den Eltern damals. Er wurde übrigens auch abgeklärt damals beim SPD. Um kurz den Link zu machen, ich habe dann viele Male auch in der Zusammenarbeit mit dem SPD den Begriff Leidensdruck / wie hoch ist der Leidensdruck? wie hoch ist er für mich als Klassenlehrer? Wie hoch ist er für die Familie? Wie hoch ist er für das Kind? Jetzt als Klassenlehrer kann man sagen / findet man ja immer irgendwie Strategien, um mit Kinder umzugehen. Man kann das

aushalten und dann ist er (...) ja eigentlich nicht so gross aber das finde ich manchmal ein wenig schwierig, das auch den Eltern darzulegen, was man machen müsste und das ist manchmal schon eine Art ein Aushalten manchmal von ja schwierigen Bedingungen. Und dann ist es umso erfreulicher wenn man sieht, später in anderen Klassen, tut sich vielleicht / kommt die (lacht) „die Pflanze“ zum Zug.

146 *I: Hinter dem, dass sie ein wenig den Leidensdruck, der abgeklärt wird problematisieren, ist das auch ein wenig Kritik? Könnte man dann auch präventiv etwas machen oder habe ich sie da falsch verstanden?*

LP: Ja, es geht da ein wenig um das, was vorher gesagt wurde, es ist ein wenig / es geht zu lange. Manchmal müsste man ja sofort, im Moment, eine Lösung haben und so ein wenig das Abschieben auf
147 die Eltern, es ist freiwillig, sie können das Angebot nutzen wenn sie möchten. Wir haben es oft mit Eltern zu tun, die die Lage nicht einschätzen können, die mit dieser Freiwilligkeit / die den Leidensdruck nicht so interpretieren, wie wir den interpretieren.

*I: Vielen Dank. Denken sie, sie haben verschiedene Fälle geschildert, dass man beim Einen oder Anderen
148 noch etwas ganz Anderes hätte machen müssen, das vielleicht mehr gebracht hätte? Oder sich gewünscht hätte, dass man noch etwas Anderes versucht hätte?*

SSA: Es ist eigentlich fast ergänzend oder weiterführend zu dem, was er gesagt hat. Jetzt komme ich zurück auf diesen Leidensdruck. Wenn die Schule ein Problem hat mit diesen Kindern, dann ist es aus meinem Verständnis, jetzt systematisch gedacht, ist es fast logisch, dass die Eltern in diesen Momenten es gut haben können, weil das Problem ist ja in der Schule. Das heisst wenn das Problem der Schule zurückgegeben werden kann an die Eltern, dass die es mehr spüren, das ist jetzt eigentlich fast als laute
149 Frage in den Raum gestellt. Ich denke, dazu bräuchte es natürlich die gesetzliche Grundlage, ich denke mir die Schule müsste so sein, dass ein wenig mehr Recht da wäre zu agieren, in diesem Feld drin, weil die Schule muss sie aufnehmen, die Schule wird ewig ein Problem haben mit Kindern, die aus solchen Verhältnissen kommen, die sich hier nicht an den Rahmen halten. Und die Eltern / ich nehme an, wenn die Eltern systemisch vorgehen würden, also ich wüsste genau, wie ich mit meinen Kindern umgehen müsste, dass das Problem aber nur in der Schule vorkommt. Ich nehme an, dass viele dieser Eltern das nicht im Bewusstsein haben aber im Hinterkopf spielt das mit. Das ist jetzt bö (lacht).

150 *I: Um das ein wenig wiederzugeben, wieder die Eltern in die Verantwortung nehmen wünschen sie sich, verbindlich (...)*

SSA: Verbindlicher aber auch / es geht dann auch Richtung Abgrenzung, eine Frage auf die wir Antwort suchen: Was haben Eltern hier drin verloren in diesem Schulhaus? Denn das geht teilweise soweit, dass Eltern hier herumschleichen während der Stunde. Dann komme ich heraus und frage „was tun sie jetzt hier? So ein wenig dumm fragen, „ja mein Kind hat das und das vergessen, ich habe es ihm vorbei ge-
151 bracht und in die Jackentasche gesteckt. „Ja aber wissen sie, wenn einem Kind jetzt da etwas fehlt, wissen sie ich habe sie jetzt gesehen...also...“ ist noch blöd oder ... Also ich denke mir, auf der einen Seite die Abgrenzung von der Schule. Von mir aus gesehen, wäre es sehr zu überlegen, wie kann man die Eltern hier herauskriegen. Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen. Diese Vermischung besser trennen zu können.

SL: Ich meine Rettungsanker kann man immer genug haben. Wenn sie jetzt diese Frage stellen, könnte man sagen, man hätte noch das, das, das machen können. Die Gefahr dabei ist, dass wir stigmatisieren. Wenn man sagt / ein Kind sehr schnell beurteilt, so jetzt haben wir da die Lösung. Ein Kind macht ja auch
152 eine gewisse Entwicklung durch und der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist für viele Kinder sehr schwierig. Oder auch schon in den Kindergarten zu wechseln. So wie ich das von Aussen beurteilen kann, hat diese Schule sehr viele Werkzeuge zur Verfügung, auch sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung.

Man hat sehr gute Leute an den richtigen Orten. Man muss einem Kind auch einmal ein wenig Zeit geben zu wachsen, um anzukommen, um sich ein wenig zu entwickeln, um die Position in der Klasse zu finden, wenn es aber wie bei Frau Ae. über mehrere Jahre geht und dieses Kind zwei Jahre lang quer schlägt, dann muss man sicher sehr früh reagieren. Aber ist natürlich immer schwierig wie die Massnahmen greifen, was kann man machen? Es ist ein Ausprobieren. Wenn ein Kind / junge Menschen sind sehr labile Gebilde, es sind viele Faktoren, die da Einfluss nehmen zum nachher auch gewisse «Verhalten» interpretieren zu können und richtig anzusetzen. Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase. Und das ist oft das grosse Hindernis, dass die dagegen schlagen oder diese sich dagegen stellen, wenn man Massnahmen ergreifen will. Da wo die Eltern kooperieren, dort haben wir relativ schnell einen guten Weg für das Kind gefunden. Aber wenn natürlich das Kind immer Zuhause hört, wie böse die Schule ist, wie böse die Schulleitung ist, wie böse der Lehrer ist, dann haben wir fast keine Chance mit diesem Kind noch irgendetwas zu machen.

exSL: Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man eigentlich
153 das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein // ja, ja.

SL: Ja und die Schule ist auch im Dilemma, also wie weit will die Schule auch Einfluss nehmen auf die
154 elterliche, familiäre Umgebung? Das ist auch noch ein schwieriger Tanz / wie dürfen wir den Eltern sagen, wie sie ihre Kinder Zuhause erziehen sollen?

*I: Wir kommen schon zur Schlussfrage. Gibt es noch Aspekte, die nicht besprochen wurden, die sie am
155 Schluss noch sagen möchten und auch die Möglichkeit nutzen wollen, diese am BKS / die lesen das ja, anonym, dann kann man jetzt noch etwas sagen, dass sie erfahren sollen.*

SHP: Also vielleicht, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen, die in einer Schule arbeiten die integriert arbeiten, wo ich immer wieder höre, «Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!» Wo ich auch von Eltern
156 immer wieder höre, dass es gut war, dass unser Kind bei Ihnen war und es hat ihm geholfen und ja. Von dem her denke ich, dass es wichtig wäre, dass das BKS das weiss, dass das nicht verlorenes Geld ist oder irgendwas, sondern für viele Kinder eine gute Start / einen guter Start gibt.

SL: Es braucht ein Gefäss zwischen der Regelklasse und den Sonderschulen, es muss da etwas zwi-
schendrin / denn sonst ist die Spannweite viel zu gross. Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Klein-
klassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas
157 erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal. Sie hat jeden Morgen psychosomatische Störungen gehabt. Dieses Gefäss ist etwas vom Besten, sie ist richtig aufgeblüht. Jetzt gibt es schon wieder Magenbrennen, wenn es dann zum

Wechsel in die zweite Klasse, in die Regelklassen kommt. Da hat sie auch schon Schweissausbrüche. Also das ist / aber das zeigt einfach, dass diese Gefässe gerade für Kinder, die eben retardiert sind, die in der Entwicklung noch nicht so weit sind / das braucht es unbedingt, dass sie mehr Zeit bekommen. Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können. Das wäre fatal, wenn man dies abschaffen würde, aus Kostengründen. Weil die Kosten werden massiv höher werden, wenn man sieht, jetzt möchten wir jemanden in eine Sonderschule bringen, dann sind alle Schulen zu, also die haben bis auf zwei Jahre, haben die überhaupt keinen Platz, man sieht also auch dort ist ein Bedarf da und wenn das BKS sagen würde, aus Kostengründen, hören wir auf mit den Kleinklassen, wie es in vielen Kantonen schon der Fall ist, das ist ein Schuss ins eigene Bein, denn die Kosten werden massiv steigen und der Job des Lehrerberufes wird massiv unattraktiv werden. Wir haben heute schon Mühe Fachleute zu finden, die Kleinklassen unterrichten können, jetzt stellen sie sich einmal vor, wenn die Regelklassen auch noch die Kleinklassenschüler auffangen müssen, dann finden wir kein Personal, das tue ich mir nicht an.

158 I: Also sie haben ja da gute //

159 SL: genau //

160 I: ..ausgebildete (...)

161 SL: genau //

162 I: Leute.

SL. Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass
163 der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja.

exSL: Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass wir relativ wenige VM brauchen, also die Schule M., der,
164 dass wir intern separieren können, dass das einigermaßen gesteuert passiert, und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus.

SSA: Also ich kann mich diesem Loblied nur anschliessen und muss sagen ich habe vorher in (unv.) gearbeitet zwar nicht in der Schule aber in einem Quartier mit gleich hohen / ich weiss die aktuellen pro Kopf Ausländerzahlen nicht, und dort knallte es regelmässig und irgendwie, sind wir hier so in einem Dorf, in der hintersten Ecke des Kanton Aargaus und wir haben sehr hohe Ausländerzahlen und auf der anderen Seite / es wird zwar genau gleich heiss gekocht aber die Leute treffen sich dann immer wieder, zum Einen
165 weil es so ein Dorf ist, und dann spielt man aber trotzdem wieder im gleichen Fussballverein, in Zürich hat es schon drei Verschiedene, und ich denke das ist einmal ein grosser Aspekt. Aber auch irgendwie so um das alte Schulhaus herum, die Kultur die hier herrscht, die das einfach noch zusätzlich macht, dass dieser Schmelztiegel hier, in dem wirklich so viel kulturelle Arbeit auch passiert auch religionsübergreifend, kulturell allgemein übergreifend, wo alles so ein wenig unter einem Dach ist und das ich als sehr / immer wieder toll empfinde. Auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann merke ich, die haben Probleme, die wir hier einfach „en passant“ lösen.

166 I: Weil da (...) vieles (...) ?

167 SSA: Kultur vorhanden ist. Ja.

168 I: Ja, Herr J.?

LP: Also ich denke, ich würde das integrative und das separative Schulmodell nicht gegeneinander irgendwie ausspielen wollen. Ich denke für M., hat sich das separative Modell mit Kleinklassen, mit EK's
169 bewährt. Und ich denke, wir sind diesen Problemen, die kommen, mit zum Teil Migration- / sehr viele Migranten oder auch Kriegstrauma, diesen Flüchtlingen, sind wir gut aufgestellt. Ich denke auch wichtig ist, dass die Vernetzung stimmt und wir uns immer wieder auf die Zukunft ausrichten mit diesem Modell.

Anhang 7: Transkript Interview 21

1 I: Vielleicht machen wir jetzt gerade eine Runde. Dass Sie kurz sagen, wer sie sind, was für eine Rolle Sie in der Schule haben und mit welchen Fragen man auf Sie zu kommt?

2 SHP: Ich bin D.B. Ich bin hier als Schulische Heilpädagogin und welche Fragen? (lacht) ob ein Kind abgeklärt werden muss, ob ich Abklärungen machen, also natürlich nicht Abklärungen wie vom SPD, sondern Lernstandsabklärungen, machen kann. Und ja, einfach wenn etwas ist in den Klassen, dass ich einzelne, die gerade schwierig tun, rausnehmen kann oder so.

3 SSA: Mein Name ist B. F. Ich arbeite in der Sozialen Arbeit in der Schule. Also Schulsozialarbeit. Fragen, oder der Grund, wieso Schüler dann zu mir kommen, ist oft das Verhalten. Dass sie sehr stören, dass sie Sachen nicht dabei haben, dass es einfach schwierig ist im Klassenkontext, das zu leisten, was sie eigentlich leisten sollten.

4 KLP: Ich bin S. Sch. Im Frühling bei der Befragung war ich noch Klassenlehrerin und bin heute auch in der Funktion als KLP. Bin aber seit dem Sommer Fachlp und habe noch einen Teil SHP. Aber einfach, jetzt heute als KLP.

5 SL: Ich bin A.S. Ich bin der Schulleiter. Ich mache einfach das, was es zu tun gibt. Ziemlich. (lachen)

6 I: Wenn man das Stichwort „Sozial beeinträchtigte Schüler“ nennt. Was fällt Ihnen dazu aus ihrem gegenwärtigen, beruflichen Alltag ein? Spontan, assoziativ.

7 KLP: Schüler, die das Zeugs nie dabei haben. Die Hausaufgaben nicht machen, unhygienisch sind. Körpergeruch ausströmen. Nicht zusammen-arbeiten können. Nicht motiviert sind. Ähm. Den Unterricht sehr aktiv stören mit verschiedensten Sachen wie andere schnell hauen, anderen Sachen wegnehmen, Eigenmaterial teilweise absichtlich verstecken und dann meinen, man könne ja nicht arbeiten, weil das Material nicht da wäre. Nach 10 Minuten arbeiten: „Sie ich muss auf die Toilette!“, und wenn man ihn nicht lässt: „Aber Sie, ich muss dringend.“ Ja, andere plagen, sich nicht in Gruppen eingliedern können, nicht in Gruppen arbeiten können, auch dort mehr den Clown spielen, nicht zielorientiert arbeiten.

8 SSA: Was mir auffällt ist auch, dass diese Kinder oder Jugendlichen ein bisschen Mühe haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Sie sind dann sehr aufbrausend. Ja sehr wahrscheinlich haben sie ihre guten Gründe, wieso sie so sind, wie sie sind und diesem Schulsystem dann gerecht zu werden, das fällt ihnen unglaublich schwer. Das ist wirklich ganz eine schwierige Anforderung. Mit so vielen Kindern und unterschiedliche KlP's. Ja das finde ich einen grossen Anspruch.

9 KLP: Teilweise ist auch ein Problem, merke ich auch / Also falsche Ernährung. Zum Frühstück schon Eistee. Aber sonst nichts zum Frühstück. Zum Mittagessen. Teilweise wissen wir nicht wo sie Mittag essen, aber sicher nicht zu Hause. Teilweise aber auch dort zu viel Zucker. Was gerade bei Kindern, die ihre Impulse nicht so steuern können, nicht gerade produktiv ist. Also es hilft ihnen nicht. Hat teilweise mit der Ernährung zu tun. Und ja in der Oberstufe, da haben wir jetzt einfach, auch wenn wir bei uns in der

Schule nicht das Fachlehrersystem, sondern wirklich das Klassenlehrersystem haben. Das heisst die Schüler sind auch in der Sek, nicht nur in der Real, viele Stunden bei ihrem KLP. Und trotzdem haben sie halt mehr Lp's als noch in der Primar. Sie müssen auch für gewisse Fächer das Zimmer wechseln. Es ist nicht der Lp der kommt, sondern sie müssen wechseln. Gerade bei unstrukturierten Kindern / Die haben das Material nie am richtigen Ort. Dann ist es in diesem Zimmer und nicht in jenem. Es ist für sie sehr, sehr schwierig, ja.

10 SHP: Eine Gruppe haben wir ein bisschen vergessen. Wir haben nur von den Auffälligen gesprochen. Es gibt auch noch solche, die untergehen. Die so beeinträchtigt sind, dass sie sich nicht integrieren können in einer Gruppe. Die ganz ruhig sind und „verschüpf“ und zum Teil auch gemobbt werden. Und die, da muss man wirklich schauen, wenn man ein paar Wilde hat, dass die Ruhigen nicht untergehen.

11 KLP: Also die KLP's stören natürlich die, die eben nicht ruhig sind. Logischerweise.

12 SL: Aus organisatorischer Sicht fällt mir auf, dass ich vom SPD für 5 Schüler VM versprochen habe und der Kanton gibt mir für einen. Eigentlich. Das ist mein Problem (lacht)

13 *I: Das es wie 2 Filter gibt: Einer ist der SPD und der zweite der Geldfilter.*

14 SL: Der Kanton, der das ja nicht abschätzen kann, ob sie das brauchen oder nicht. Für das gibt's ja Spezialisten beim SPD. Aber diese entscheiden dann.

15 *I: Wie gravierend schätzen Sie im vergangenen Schuljahr die Problematik mit verhaltensauffälligen Schülern an dieser Schule ein? Ist das ein permanentes Problem, dass auch im Lehrerzimmer immer wieder Thema ist. Oder ist das eher „business as usual“?*

16 SHP: Finde ich nicht. Also es hat wirklich zugenommen. Jetzt mit diesen Kürzungen sind wir ziemlich am Überlegen, ob man dies überhaupt noch handeln kann als KLP oder SHP. Man muss sich auch aufteilen auf so viele Klassen und eigentlich ist überall Not am Mann. Es geht nirgendwo mehr auf, finde ich. Vor allem hier, ich weiss nicht, ob das an anderen Orten auch so ist: Wir haben ganz viele von verschiedenen Heimen, von Kleinklassen / Und dann müsste man überall gleichzeitig sein. Sehr viele schwache Schüler und dazu teilweise auch verhaltensauffällig.

17 *I: Also von Heimen, von Institutionen, die hier in die Volksschule kommen?*

18 SHP: Ja genau.

19 KLP: Teilweise mit der Begründung, es gehe im Heim nicht mehr.

20 (lachen und zustimmen)

21 *I: Ah, Heime sogar, die ihre eigene Schule haben?*

22 SHP: Ja, die zum Teil sogar vier Monate nicht in der Schule waren und jetzt sind sie wieder hier. Oder eines, dass eigentlich ins Schulheim L. gehören würde, das ganz schlecht hört. Einfach so ganz spezielle Fälle. Zwei vom Heim E.

23 KLP: Einer von der HPS.

24 SHP: Ja, zwei jetzt dann. Noch zwei aus dem Heim. Also es sind wirklich ganz viele Schüler, auf die man eigentlich gut zu ihnen schauen können müsste (lacht).

25 *I: Sie haben noch die Kleinklasse erwähnt.*

26 SHP: Also die ist von dort gekommen. Hier haben wir keine. Hier ist alles integriert.

27 KLP: Und allgemein kann ich einfach sagen, ich gebe schon lange Schule als KLP und habe vorher schon Primarschule gegeben, 4.-6.. Und für mich als KLP ist es kein Problem, ein Kind zu integrieren, dass Gehörprobleme hat, Lernschwäche, Lernbehinderungen hat, aber Verhaltensauffälligkeiten, das ist je nachdem was es ist, fast nicht machbar. Und es leiden alle darunter. Und das ist für mich viel schlimmer

als alle Lernzielbefreiungen und eben, die „verschupften“ Kinder. Aber eben, wenn ein Kind sich weigert zu arbeiten, die Sachen nicht dabei hat und dann in der Pubertät, wir haben Pubertierende, eben dann auch noch ausfällig und aggressiv werden (atmet laut aus). Also das ist einiges schwieriger, als Lernbehinderungen aufzufangen. Also ich habe den Eindruck, und ich bin auch von anderen Kantonen, bei sozial beeinträchtigten Kindern, hat IF seine Grenzen. Man kann nicht alles integrieren, was sozial beeinträchtigt ist. Grundsätzlich einmal. Und das sehen wir auch bei uns in der Schule. Die, die immer Diskussionen auslösen im Lehrerzimmer, das sind die auffälligen Knaben und Mädchen. Bei uns, dort wo ich im Moment bin, ist es vor allem ein Knabe. Aber es können auch Mädchen sein, haben wir auch schon gehabt.

28 SSA: Die fallen dann nicht nur im Unterricht auf, sondern auch auf dem Pausenplatz. Und sie folgen einfach auch nichts. Auch nicht den anderen Lp's, die gerade Pausenaufsicht haben.

29 KLP: Und man kommt auch wie nicht weiter, durch ihr Verhalten. Man kann noch so probieren zu fördern und Abmachungen zu treffen (ächzt). Ja. Und häufig ist dann auch im Elternhaus etwas nicht in Ordnung. Das hat ja einen Grund, in der Regel, wieso sie so sind. Muss nicht sein, aber häufig. Und das macht es auch nicht einfacher.

30 *I: Und die landen dann bei Ihnen? (an SSA gewendet)*

31 SSA: (lacht) Ja, die landen dann manchmal bei mir. Ich habe auch wirklich schon die Erfahrung gemacht, je nachdem, wenn die Lp wirklich so der Fels in der Brandung ist, dann können sie sich / Also meistens ist es ja wirklich so, dass die Verhaltensauffälligen stark Mühe haben, sich zu orientieren. Sie suchen eigentlich nur Sicherheit und Strukturen. Und wenn sie diese dann nicht haben und nicht bekommen, dann fallen sie aus dem Raster und dann ist der Stempel drauf und sie haben dann auch nicht so eine Chance, einfach auch die guten Seiten zu sehen. Sie kommen dann in so eine mühsame Spirale, wo dann wirklich es schwierig wird für diese Kinder und dann schlussendlich überhaupt nicht / Es alles andere als gut läuft. Von dem her gibt es da unterschiedliche Lp's, die das einerseits eher handeln können, je nachdem ob eine Assistenz häufig in dem Klassenzimmer ist. Das merke ich schon, da sind die Klassen dann ruhiger, wenn die Assistenzen auch dabei sind und so eine Konstanz reinbringen können. Eine gewisse Ruhe und Stabilität. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt es wirklich aus dem Rahmen und dann ist es wirklich ganz schwierig.

32 *I: Was sind denn alltägliche Verhaltensauffälligkeiten, was sind wirklich schwierige Probleme? Was ist die Bandbreite, mit der sie im Schulhaus zu tun haben?*

33 KLP: Also wir sind drei Schulhäuser. Aber Detail.

34 *I: Ja einfach Detail.*

35 KLP: Ist noch wichtig, eigentlich.

36 SSA: Das finde ich auch schon, ist sehr zentral. Die drei Standorte vereinfachen die Situation dann wirklich nicht. Ich habe ein Pensum von 35% als SSA. Ich werde keinem Schulhaus gerecht. Von dem her tendenziell eher schwierig. Gut, es wird jetzt 10% aufgestockt ab dem neuen Schuljahr, aufgrund dieser Problematik. Jetzt muss ich die Frage nochmals wissen.

37 *I: Was ist so die Bandbreite?*

38 SSA: Von den Auffälligkeiten?

39 *I: Ja, was sind eher so / Jaja. //*

40 KLP: Also ein Kind, dass Mühe hat, sich zu konzentrieren, aber sonst eigentlich motiviert ist und möchte, aber aus bestimmten Gründen sich nicht konzentrieren kann, das ist normal. Mit dem kann man auch umgehen. Ein Kind, dass auch eigentlich „gut denkend“ ist, aber halt ein Chaos, also unstrukturiert. Hausaufgaben nicht hat. Finde ich auch, das ist machbar. Mit denen kann man arbeiten, kann man Lösungen

suchen. Man kann Strategien zeigen, positive Sachen verstärken. Und das kommt mit der Zeit, das braucht einfach Geduld. Aber es kommt. Denen kann man auch zeigen: „Komm wir räumen mal den Tisch auf“ und schau: „Wie wäre es, wenn wir die Bücher hier und die Hefte da...“ Es sind so kleine Sachen. Was ich wirklich schwierig finde ist, wenn man merkt, der Schüler oder die Schülerin hat grundsätzlich keinen guten Willen, sich irgendwie zu verbessern. Nutzt nur das System aus, durch alle Böden durch. Zeigt auch durch alle Böden hindurch: „Ich will gar nicht hier sein. Ich habe keine Lust. Es kackt mich an.“ Der gute Wille fehlt.

41 SHP: Und das gibt's ja auch / Ihr wollt ja wissen, die Breite die wir hier haben und nicht was ist machbar und so..

42 *I: Ja genau.*

43 SHP: Also wir haben von häuslicher Gewalt von mehreren, zu, was sie schon erwähnt hat, solche die wollen, aber nicht können und auch solche, die dann wirklich massiv stören. // KLP: Verwahrlosung // aggressiv sein, die den Lp's nicht gehorchen, die extra etwas Anderes machen, ständig verschlafen und dann wieder stören, extra Regeln missachten. Wir haben da eine riesige Bandbreite. Und es braucht sehr viele Nerven. Eben gerade solche / die man machen müsste, mit diesen Chaoten. Zum Beispiel strukturieren helfen, das kann die KLP alleine gar nicht machen. Deshalb braucht es wirklich Assistenz. Die ist dann für solche Sachen zuständig.

44 *I: Die haben Sie schon erwähnt, die Assistenzen. Die sind dann in verschiedenen Klassen drin, wo es auch Schwierigkeiten gibt?*

45 SHP: Genau. Und es ist ja jetzt, jede Schule hat 3 VM-Stunden. Etwas // SL: 11 Lektionen Assistenzen für 200 Schüler, haben wir bekommen.

46 *I: 11 Stunden, sind (unv.)*

47 KLP: Und zum Beispiel in dieser Klasse, in der ich drin bin, eben nicht als KLP, sondern als Fachlehrer und SHP, die hat keine Assistenzen und hat auch so einen schwierigen Schüler von der HPS, der komplett verwahrlost ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt. Ich kann es nicht anders sagen. Man riecht's schon, wenn er im Zimmer ist, die Türe offen ist, ohne das man ihn sieht.

48 SSA: Bei ihm (unv.). Ich hatte ihn hier, als er hier schnuppern gekommen ist, dass er gar nicht weiss, wie man sich Freunde schafft. Eigentlich will er Freunde, aber er macht es mit Gewalt. Er hat auch schon einige Narben im Gesicht, weil er dann auch wieder drunter kommt. Das ist ein riesiger Teufelskreis //

49 KLP: Das ist bei uns weniger das Problem. // Genau, das ist glaube ich jetzt besser?

50 KLP: Das ist weniger das Problem. Das Problem ist, er bekommt keine Freunde, wenn er so stinkt.

51 SSA: Aber auch wie er sie behandelt // KLP: Also bei ihm ist jetzt das im Moment das Hauptproblem. // Ok.

52 *I: Also massive Probleme im Kontakt mit anderen.*

53 SL: Ja die Bandbreite. Einmal haben sie mir ja von (unv.) telefoniert wegen E. Dann war er völlig nicht mehr kontrollierbar in diesem Schulhaus. Dann rief mich die Lp an: „Du musst schauen kommen.“ Dann bin ich einfach neben E. gesessen und habe gewartet. Ich weiss nicht, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Irgendwann wurde er ruhiger und dann habe ich ihn nach Hause geschickt. Ja also //

54 KLP: Gut, das ist jetzt ein aggressiver. Er ist sehr aggressiv. // Ja er hat dort Lehrer bedroht. Ich sage, so einer kann ein ganzer Ablauf kaputt machen. Dort hat es auch irgendwie 60 Schüler. Dann wird der Unterricht im ganzen Schulhaus durchaus schwierig, wenn einer schreiend rumspringt.

55 *I: Also der hat, bevor sie gekommen sind, herumgeschrien // unv., alle durcheinander // Agiert und bedroht, den Lehrer bedroht.*

- 56 SL: Den haben wir immer noch. Der ist nicht mal abgeklärt. // KLP: Weil sich die Eltern weigern // Wir konnten ihm nicht einmal Ressourcen geben für Assistenz. Haben wir keine bekommen.
- 57 SHP: Also Aggressionen. Ein Zimmer hier oben, hatte einen Schaden, als ein Schüler ausgeflippt ist und in die Wand „gegingt“ hat. Das gab grad einen Schaden. Es ist wirklich eine riesige Bandbreite.
- 58 SL: Der eine ist mit dem Messer gekommen. Den sind wir jetzt los. Also los geworden. Denn mussten wir. Der war gefährlich // KLP: Also ich finde auch // // Der ist an einem anderen Ort // KLP: Also wenn's dann um Aggressivitäten geht, wo's auch drum geht, dass andere geschädigt werden können, dann ist für mich fertig mit Toleranz. / SHP: Aber das Problem / // Und dennoch können wir nichts machen. Wir sind eine Volksschule und wir müssen alle nehmen. // SHP: Genau und die Wartelisten sind riesig // Ja, und das Beste ist immer, wenn sie dann mal an einem Ort sind, sie wieder zurückgeschickt werden, sie sind da nicht mehr tragbar.
- 59 *I: Sie haben einen Sonderschüler erwähnt. War der nicht mehr tragbar, dass er wieder hier ist? Oder //*
KLP: Nein, der Knabe / Das ist eine andere Geschichte.
- 60 SL: Der mit dem Messer war nicht mehr tragbar // KLP: Aber der kam zwischendurch auch wieder zurück. Der war weg und kam dann wieder zurück, weil er am anderen Ort, in einer Sonderschule für Verhaltensauffällige, aggressive Schüler, nicht mehr tragbar war und wieder hierher gebracht. Und erst als er mit einem Messer kam, ist es plötzlich schnell gegangen. Aber eben, im Prinzip muss jemand verletzt werden, bis es schnell geht. Das kann's ja auch nicht sein.
- 61 SL: Und eben, wir haben Sonderschule. Weil es keinen Platz hat in der Sonderschule (zustimmen und lachen). Wir machen unsere eigene Sonderschule hier.
- 62 KLP: Das sind Tagessonderschüler zum Beispiel, die auf der Warteliste sind auf mehreren Tagessonderschulen und nicht reinkommen, weil die Wartelisten zu lang sind, weil der Kanton zu wenige solche Klassen führt. Weil das zu teuer ist. Für sie ist es natürlich günstiger, wenn man sie integriert. Dann verschwinden sie bei (unv.) Zahlen.
- 63 SL: So schlimm wäre das ja eigentlich nicht, wenn man dann genügend Ressourcen zur Verfügung hätte, um das umzusetzen. Aber wenn man zuerst sagt: „Ihr nehmt alle auf. Da habe ihr Ressourcen.“ Und dann nach ein paar Jahren: „Oops, das ist teuer geworden. Nehmen wir die Ressourcen weg.“ „Ah jetzt sind sie noch dort, janu geht ja.“
- 64 *I: Hat das eine massive Änderung und Problemdruck produziert, als diese Ressourcen weggefallen sind, oder wie ist das erlebt worden von Ihnen?*
- 65 SHP: Schon ja.
- 66 SSA: Also ich weiss von einer Lp, die psychisch völlig am Boden zerstört ist mit Burnout und nicht mehr in der Lage war, zu unterrichten. Das ist schon /
- 67 SHP: Wir hatten hier zwei mit Burnout und jemand Neuere, die reduzieren muss, damit sie gesund bleibt. Es geht wirklich an die Nerven, wenn man keine Unterstützung bekommt.
- 68 *I: Das stellen sie direkt in Zusammenhang mit den Ressourcen.*
- 69 SHP: Ja sicher, das sind die Arbeitsbedingungen, die ganz klar krasser geworden sind.
- 70 SL: Und das muss nicht mal direkt die Lp sein von dieser Klasse. Das gibt dann im ganzen System so einen Druck. Weil (unv.) die können das schon gut eigentlich, finde ich. // KLP: Ich bin nicht in diesem Schulhaus ich bin in einem / // Nein, aber die Reallehrer, die ich beobachte. Also viel mehr kann man nicht erwarten, von einer Lp. Die machen das schon gut. Die Anforderungen gehen einfach hoch.
- 71 KLP: Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass die Ressourcen gesunken sind, aber es werden immer mehr spezielle Schüler geschickt. Also in dem Sinn ist es schon, eine Ressource ist gesunken. Also die

- VM sind ja neu, wir hatten vorher keine Assistenzen // SSA: Das bewährt sich // Aber vorher hatten wir auch keine HPS und Sonderschule und weiss ich nicht was. // SL: Es war keine integrative Schule vorher // Ja einfach nicht so extrem. Wir integrierten vorher schon, aber einfach mit SHP und wir bekamen nicht irgendwelche Kleinklässler noch zurück. Und jetzt haben wir zwar VM, das ist ja schön // I: Das ist neu // KLP: Das ist relativ neu. // SL: Ich weiss es nicht. // KLP: Doch, das ist erst das zweite Jahr oder? // SSA: Ja, würde ich auch sagen. // KLP: Aber gleichzeitig kommt eine solche Liste von Schülern, wo gefunden wird: „Ok, ihr habt ja jetzt VM, ihr habt IF, also nehmt die, die und die. Aber die Menge der VM, die wir haben, entspricht gar nicht der Menge, die man für die erhaltenen Fälle bekommen müsste. Wie gesagt, lernbehinderte Schüler sind weniger das Problem zu integrieren. Das ist unser eigentlicher Job, wo wir Förderpläne machen und alles. Aber sobald sozial schwierige Kinder kommen, ist es auch nicht mehr unsere Sache eigentlich. Also was will man da für Förderpläne machen. Das übersteigt auch unsere Kompetenz. Und dann ist man froh um die Assistenz. Und für das haben wir eigentlich zu wenige Stunden, für die Menge Schüler, die wir haben, die das brauchen. Eigentlich.
- 72 SHP: Und auch wenn es vom SPD gesprochen worden ist, VM-Lektionen. Wenn sie in den Raster 2 reinfallen. Was bedeutet das jetzt schon wieder?
- 73 SL: Komponente 1?
- 74 SHP: JA.
- 75 SL: Komponente 1 ist immer abgedeckt mit den Pool-Lektionen. Wo wir 11 Gesamtlektionen machen können. Das sind all die sozialen, die man damit abdeckt.
- 76 SHP: Aber man hätte eigentlich mehr gesprochen // SL: Ja etwa 10 oder so. // Aber es ist zusammengestrichen worden, auf die 3, die gesprochen wurden.
- 77 I: Aber die anderen, sind gar nie realisiert gewesen. Die, wo Sie sagen, die hätten sie zugute.
- 78 SHP: Nein. // KLP: Doch ein Teil doch schon?
- 79 SL: Doch realisiert / also wie realisiert?
- 80 KLP: Wir haben 5 zusätzliche Stunden. Wir haben 8 insgesamt.
- 81 SHP: Ja jetzt. Jetzt haben wir gestartet mit Kämpfen. Da wollte ich gerade drauf kommen. Da haben wir angefangen zu kämpfen und begründet und alles. Für unsere Schule haben wir jetzt 8 VM-Lektionen, die wir brauchen dürfen.
- 82 KLP: Was das BKS eigentlich schon als zu viel betitelt // SHP: Genau. // Und wir müssten noch mehr haben, weil wir noch so einen Schüler erhalten. // SHP: Also vier insgesamt, haben wir jetzt nochmals bekommen. Also nein bei einem hatten sie das Gefühl, hatten sie schon drin. 3 in dem Fall. / Und jetzt müssen wir wieder kämpfen wie verrückt, um noch etwas Weniges zu erhalten. Weil eigentlich, laut BKS, ist unserer Schule schon viel zu hoch drin. Also sie bezahlen uns eigentlich schon zu viel. Das ist ihre Meinung.
- 83 I: Eine Frage zum SPD und auch, wann kommen Sie auf den Plan? (zur SSA gerichtet) Wann wird der SPD eingeschaltet? Wann kommt eine mehr vielleicht hierarchische Stimme, wo man sagt, immer in Bezug auf die verhaltensauffälligen Schüler? Wie arbeiten Sie mit externen Stellen oder eben mit der Schulleitung mit der Hierarchie?
- 84 SSA: Es ist ja so, dass die Lp's auf mich zu kommen, das Verhalten von einem Jugendlichen schildern und dann ist es eigentlich so, dass der erste Termin bei mir kann vom KLP angeordnet werden (sehr stockend). Der Rest ist einfach freiwillig (...) Und dann, muss ich eigentlich ziemlich schnell auf die Beziehungsebene kommen und an der arbeiten. Manchmal reicht eine Stunde nicht. Und es sollte ein freiwilliges Angebot bleiben. Von dem her ist es dann schwierig, wenn da nicht gerade der Funke springt. Paar Mal

passiert, paar Mal ist es wirklich einfach schwieriger. Dann muss es nicht mehr kommen. Je nachdem ist es auch so, dass ich in die Klassen gehe und irgendetwas mache bezüglich Klassengeist, Freundschaft oder wie gehen wir miteinander um. Das bewährt sich an und für sich schon. Nur denke ich, einerseits komme ich dann wieder in Konflikt mit meinen Prozenten, weil ich einfach zu wenig verfügbar bin. Und andererseits ja, ist es halt auch von den Lp's, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann. Es braucht dann auch Vertrauen und ja, da spüre ich auch manchmal mehr Widerstände, manchmal gar keine. Das ist sehr unterschiedlich. Sehr wahrscheinlich auch je nach Problemstellung und je nach Überforderung.

-
- 85 KLP: Als KLP gehe ich auch zuerst zur SSA oder zur SHP.
-
- 86 SHP: Und die SHP ist dann zuständig, mit dem SPD zu sprechen. Und Abklärungen anzuordnen. Eltern-gespräche, auch aber im Einverständnis mit dem KLP natürlich. Der Antrag füllt eigentlich die SHP aus.
-
- 87 KLP: Oder der KLP. Ich habe damals auch viele solche ausgefüllt. // SHP: Hast du auch ausgefüllt? // Ja eigentlich immer. // SHP: Ok, bei meinen mache immer ich das (lacht) // Ja nein, eben das, Ja /
-
- 88 SSA: Ich denke die Elternarbeit wäre auch ziemlich zentral in diesem Moment. Dass man diese Eltern mit in's Boot holt. Und das ist auch nochmals eine solche Hürde, die man nehmen muss.
-
- 89 *I: Das versuchen Sie dann in dem Moment, wo sie eine Anmeldung //*
-
- 90 KLP: Oder als KLP. Eigentlich muss vieles da über Elterngespräche laufen, wo der KLP und die SHP beide beieinander sind. Oder zuerst KLP, dann SHP beziehen. Das Problem ist einfach, die verhaltensoriginellen Schüler, die haben meistens schon so eine dicke Akte von der Primarschule her, und die sind schon voll eigentlich in dem System und in dieser Mühle drin. Dass teilweise eine gewisse Müdigkeit da ist, auch von den Eltern. Und Widerstand von den Eltern: „Wir haben das alles schon probiert“. „Es bringt ja sowieso nichts.“ Und das merke ich als KLP und jetzt neu als SHP, einfach so der Widerstand auch, weil sie das alles schon / Sie waren schon beim SPD. Sie waren schon in der Kleinklasse. Sie waren schon in der Spezialschule und ja auch wieder zurückgekommen. Und das ist das Eine, das Andere, diese Schüler, da müssten die Eltern mitarbeiten, sie können das teilweise nicht, aus verschiedensten Gründen. Und gleichzeitig muss man als Schule ja auch gewisse Anforderungen an die Eltern stellen. Also die Eltern müssen gewährleisten, dass die Kinder pünktlich da sind, dass sie gewaschen sind. Frische Kleider haben, dass können wir von den Eltern verlangen. Gewisse Eltern können das aber nicht gewährleisten. Und dann kommt man auch auf so eine Widerstand-Schiene. Das ist ziemlich schwierig bei Gesprächen, auf eine gute Art zu bringen, dass man sie trotzdem in's Boot holt und manchmal klappt es halt auch nicht.
-
- 91 *I: Selbst wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. Ja. Das läuft aber jetzt nicht über den Schulleiter, sondern das ist dann wie in Absprache mit KLP? //*
-
- 92 SHP: Also wenn man VM beantragen will, dann muss der SL unterschreiben.
-
- 93 SL: Ich bin nicht Experte auf diesem Gebiet.
-
- 94 *I: Und aber auch der SPD muss / Es muss eine Abklärung stattgefunden haben?*
-
- 95 Versch.: Ja
-
- 96 SSA: Und auch bei Gefährdungsmeldungen kommst du dann (schaut SL an) // SL: Muss auch über mich.
-
- 97 KLP: Oder bei Elterngespräche, wo's nicht geht nur mit uns. Dann kommt dann halt der nächste Schritt. Elterngespräche mit (unv.)
-
- 98 SL: Oder wenn wir einen Schüler aufnehmen, dann gehe ich / Ich war dieses Jahr auch schon zweimal beim SPD in L. für einen Runden Tisch.
-
- 99 *I: Sie haben noch Spezialschulen erwähnt?*

- 100 KLP: Ja eben da, diese HPS ist z.B. so eine Spezialschule. Dann diejenige in E., weiss immer noch nicht
// SL: Das ist ein Schulheim. // Schulheim. // SL: Ja von dort haben wir ja zwei.
-
- I: Das ist mir noch nicht ganz klar, wenn der Jugendliche den ersten Kontakt mit ihnen gehabt hat und
101 auch wenn die KLP sagt: „Ja doch, das würde dir gut tun, gehe doch nochmals“, dann muss er nicht mehr
gehen? (an SSA gewendet)*
-
- SSA: Wenn er nicht will, nein. Das ist einfach das Angebot. // *I: konzeptuell so.* // Ja. Man geht davon aus,
102 dass wenn er nichts verändern will, dann bringt's nichts, wenn ich an ihm „herumpickle“, einfach gesagt.
(unv.)
-
- I: Wir möchten Sie bitten, uns ein Fallbeispiel zu schildern, wo möglichst ein Jugendlicher oder eine Ju-
103 gendliche, die allgemein bekannt ist, mit Verhaltensauffälligen. Einfach uns erzählen, was ist die Proble-
matik von der oder dem Jugendlichen, wenn Sie jemanden, der keine Ahnung hat, den Schüler vorstellen.*
-
- 104 SHP: Kennst du den R.? (an KLP gewendet)
-
- 105 KLP: Keine Namen nennen, oder?
-
- 106 SHP: Ja, das muss sie dann streichen, in dem Fall.
-
- 107 KLP: xy // SSA: R. kenne ich eben nicht. Der kommt jetzt dann, glaube ich // KLP: Du musst jemanden
nehmen aus der zweiten, der ist schon länger / Die oder der ist schon länger hier.
-
- 108 SSA: Ich weiss nicht, F. fände ich eben / Er ist nicht verhaltensauffällig, sondern eben gerade das Gegen-
teil. Er verschwindet nonstop.
-
- 109 SHP: Aber den kennst du nicht? (an KLP gewendet)
-
- 110 KLP: Das macht nichts. Ich höre schon zu.
-
- 111 (lachen)
-
- 112 SHP: Kennst du jemanden von der zweiten, oder willst du unbedingt ihn nehmen? (an SSA gerichtet)
-
- 113 SSA: Neinnein.
-
- 114 SHP: Ich fände es spannender, wenn wir alle drei mitsprechen könnten. Oder nicht?
-
- 115 SSA: Ja klar.
-
- 116 KLP: Ich kenne natürlich den kleinen vom grossen Bruder. Weissst du wer? (an SSA gerichtet)
-
- 117 SSA: Den kleinen vom grossen Bruder? Da weiss ich nicht.
-
- 118 KLP: Der E. von M. // SL: (unv.) SPD // Das muss ja nicht mit dem SPD. Das ist nämlich auch der Fall, wo
auch die Eltern nicht spüren. Beim Älteren haben sie noch und beim Jüngeren nicht mehr.
-
- 119 SL: Und den kennen in dem Fall alle, das ist gut. // SSA: Und er hat schon eine Gefährdungsmeldung.
-
- 120 KLP: E.A. von R.
-
- SHP: Ich kenne einfach den Jungen. Ich habe eigentlich nicht so viel mit ihm zu tun, weil er ja eigentlich
von der Sek gekommen ist. Und von mir nicht Unterstützung brauchte, schulisch gesehen. // KLP: Ja das
121 ist so, schulisch gesehen brauchen diese Jungs keine /// Er braucht eher die Assistenz, die dann wieder
mal ein wenig böse schaut (lacht) // KLP: Aber es geht ja um Verhaltensauffällige, nicht um Lernschwie-
rigkeiten? // Aber dann müsstest du mehr erzählen als ich (an KLP gewendet, lacht).
-
- 122 KLP: Also der E.A. von R. ist / (...). Das hat in der ersten Sek angefangen im letzten Schuljahr. Und die
Intelligenz für die Sek hat er, wie sein grosser Bruder, bei dem ich KLP war. Genau gleich. Er hat aber so
starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und war so aggressiv, dass er schlussendlich die Leistungen nicht
mehr erbrachte und jetzt in der zweiten Real ist. Also er wurde abgestuft. Der ältere Bruder war bei mir,
von Anfang an in der Real. Ist aber dasselbe: Genug intelligent. Er macht jetzt die Lehre als Elektroinstal-
lateurgenieur. Erfolgreich bis jetzt. Und das ist eine vierjährige Lehre, aus der Real. Er hat aber auch

seine Leistungen in der Primar nicht gebracht, wegen den Verhaltensauffälligkeiten, die er gezeigt hat. Und Grund von diesen Verhaltensauffälligkeiten sind die familiären Verhältnisse, die sehr prekär sind in dieser Familie. Mit Eltern, die sich getrennt haben und wieder nicht und wieder getrennt haben. Ein Vater der prügelt, also in der Primarschule sind diese Knaben schwarz geschlagen zur Schule gekommen. Die Gemeinde war schon, als der Älteren bei mir war und der Kleinere in der Primarschule, involviert wegen Gewalt. Häuslicher Gewalt. Die haben alle Register da schon gezogen. Die Familie war bei einer Familientherapeutin, Frau G. Die kennen Sie vielleicht vom Namen her, ist so eine bekannte // SL: Kommt auch im Fernseh // Jaja, sie sieht ein bisschen aus wie eine rothaarige Hexe, aber das ist eine andere Geschichte (lacht). Frau G. hat den Vorteil / Ja sie sieht wirklich so aus, ich kann nichts dafür (leises Lachen im Hintergrund). Sie hat den Vorteil, dass sie aus dem serbisch-bosnischen Raum kommt, auch diese Sprache spricht. Diese Familie ist aus diesem Raum und sie hat eben dann in der Muttersprache gesprochen mit der Familie und hat dann eben auch Klartext gesprochen mit dem Vater. Der Vater ist hier aufgewachsen. Er ist in der Schweiz aufgewachsen. Die Mutter nicht, sie ist „unten“ aufgewachsen, wie es halt so üblich ist in diesen Kreisen. Der Mann wächst hier auf und hilft holt sich „unten“ dann eine Frau. (...). Es ist noch ein dritter Junge da. Die haben sich dann mal / auf Druck von dieser Intervention musste er dann das Haus einmal verlassen. Und dann hat's zwischendrin auch mal geheissen, sie hätte sich komplett von ihm getrennt. Er hat auch noch einen anderen Sohn mit einer Prostituierten. Und solche Sachen. Und nachher, ich hatte den älteren Knaben vier Jahre, sind sie wieder zusammengekommen. Im vierten Jahr, in dem ich diesen Knaben hatte, ist dann dieses dritte Kind zur Welt gekommen. Also da ist ein dritter Knabe, das Versöhnungsbaby (lacht). Und offensichtlich aber, seit der Jüngere, eben der E., da bei uns in die Kreisschule gekommen ist, muss diese familiäre Situation wieder völlig zerrüttet sein und da sind natürlich auch Schäden von vorher da. Der Zweite, der hat offensichtlich sehr aggressiv, auch körperlich aggressiv, reagiert. Wohingegen der Ältere, der war auch aggressiv, aber auf eine andere Art und mit ihm konnte ich auch noch / Also er ist auch explodiert und so. Aber er hat nicht alles klein geschlagen. Er hat einfach verbal ausgeteilt. Er war genug intelligent, um alle anderen verbal fertig zu machen. Aber ich bin an ihn herangekommen. Ich konnte mit ihm arbeiten und sprechen. Das war dann schlussendlich gut, diese vier Jahre. Es war ein Kampf, aber es war gut. Der Zweite reagiert jetzt halt anders. Er war auch immer der, der das „Pummelchen“ war. Der Ältere sagte immer: „Wissen Sie, der isst einfach alles in sich rein.“ Und der muss eben sehr aggressiv sein. Wirklich so aggressiv, ich erlebte ihn am Sporttag, den Zweiten. Dann hat irgendetwas nicht geklappt und er hat mit voller Wucht in einen Abfalleimer getreten, dass er sich den Fuss nicht gebrochen hat, war ein Wunder. Das Metall hat leicht nachgegeben. Ja. Und es ist einfach schade, weil der Junge kommt auch nicht an seine Kapazität heran vom kognitiven, rein aus verhaltenstechnischen Gründen.

123 SSA: Er steht sich da selber schon auf dem Schlauch, selber. Was man aber wirklich noch sagen muss, ist dass er in die erste Sek gekommen ist und dort gab es ganz viele Wechsel der Lp's. Kaum hat er sich an jemanden gewöhnt, ist wieder ein anderer gekommen und wieder eine andere. Das hat eine solche Unruhe noch zusätzlich ausgelöst bei diesem jungen Knaben, dass er die Orientierung total verloren hat und nur noch nach Sicherheit geschrien hat. Eigentlich aufgrund von seinem Verhalten, was er so gezeigt hat. Und ja, ich habe dort auch mit den Eltern Kontakt gehabt. Mit der Mutter, wie auch mit dem Vater und mit dem Jugendlichen selbst. Es hat sich herausgestellt, dass er sehr viel Verantwortung übernehmen musste von der Mutter. Das heisst er hat geschaut, dass der kleine Bruder gut schläft und dass er rechtzeitig in's Bett kommt. Er hat eigentlich eine Rolle abgedeckt, wo er total überlastet war und ihn auch wahnsinnig belastet hat. Irgendwie war die Schule das Ventil, wo es beinahe nicht mehr tragbar war. Und

dann ist er einmal beinahe auf einen Lehrer los, also der Lehrer auch auf ihn. Ich bin gerade an diese Situation herabgelaufen. Der Zeichnungslehrer war dort. Wobei A. (an SL gewendet), du hast dann dort gerade reagiert und hast ihn dort aus dieser Klasse genommen.

124 SL: Ah dort, jaja. (lachen)

SSA: Weil diese Chemie, das wäre wirklich gefährlich geworden. // KLP: Er ist kräftig unterdessen und gross // Ja er ist kräftig und gross. Aber auch diese Lp hat ihm noch das Futter gegeben zum Explodieren.
125 Es ist immer so eine Wechselwirkung, denke ich. Es ist nie nur er. Ich denke da spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle.

SHP: Also wenn ich ihn heute im Unterricht beobachten kann / Er ist jetzt in einer Klasse, wo wir meist zu zweit drin sind, also Assistenz. Dann, was soll ich sagen, hat er diese Ausbrüche, diese Gewaltausbrüche im Moment eigentlich ziemlich im Griff. Aber er ist in seiner Welt und an den Augen an sieht man auch,
126 da ist ganz viel am Laufen und die Schule ist, ja er muss kommen, aber er hat ganz andere Probleme natürlich. Es ist so, dass er zwar je nachdem, wenn er da ist, er auch ablenkt, oder provokativ sein kann. Mit dem muss man lernen umzugehen. Ich habe das Gefühl, je nach Lehrer, wenn man ein wenig fordern würde, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, dann wäre es nicht so gut. Dann würde er zwischendurch auch vermehrte Ausraster haben.

127 I: *Also es braucht immer heilpädagogisch-therapeutischer Umgang mit ihm?*

128 SHP: Genau, da muss man genau schauen und beobachten: „Was liegt noch drin“, und so.

SSA: Handkehrum braucht er klare Strukturen und klare Ansagen. Und ich denke, das ist das, was ihm wahnsinnig gut tut. Ich habe vorhin mal erwähnt, eine Lp, so ein Fels in der Brandung. Er braucht so eine / // KLP: Verlässlichkeit. // Eine verlässliche Person, die ihn gerne hat und er sich aufgehoben fühlt und wo auch eine Beziehung da ist. Ich denke sobald man das schafft, kann man fordern. // KLP: Ja mit dem
129 Älteren war es auch so. // Ja und zu dieser Zeit ist das gelungen. // KLP: Ich mochte ihn immer gut, auch wenn er mir im ersten Jahr schlaflose Nächte // SL: Fels in der Brandung. // KLP: Ja, das war ich aber nicht, du. Ich war da drin Dompteuse. Das erste Vierteljahr mit diesen drei Jungs war ich nur Dompteuse und habe geschaut, dass die / // SSA: Aber du konntest deine Rolle voll ausfüllen. // KLP: Ah Gott, war das streng! // SSA: Ich glaube auch jetzt, durch diese Assistenz und die Lp, die können ihn jetzt durch diese heikle Geschichte hindurch wiegeln.

SHP: Also die Klasse // SL: Ist ein bisschen wie auf Nadeln. // Ja man muss so aufpassen. Und dann hat
130 es eben nicht nur einen in dieser Klasse, sondern etwa 5-6 oder noch mehr. Und wenn man da alleine wäre, das wäre gar nicht möglich.

131 KLP: Also das ist schon eine sehr spezielle Klassenkonstellation. Jetzt in dieser.

SSA: Ist eine meiner Lieblingsklassen, muss ich sagen. (lachen). Nein sicher. Die haben so viel Herz und
132 Ideen und es sprudelt vor Energie.

SHP: Aber du hast sie nie alleine, alle zusammen. (lachen) // SSA: Nein. // Das ist der Punkt. Jeder alleine ist super. (lacht).
133

134 SSA: Ja ich komme natürlich mit einem total anderen Programm.

KLP: Ja aber das ist immer bei solchen Kindern. Sie sind eigentlich sehr dankbar, aber das Problem ist ja nicht, dass man sie alleine nicht lässig findet. Auch den, den wir jetzt in der ersten Real haben. Er hat auch seine guten Momente und seine positiven Seiten und er ist auch sehr herzlich. Aber in einer Regel-
135 klasse geht das einfach nicht. Weil in einer Regelklasse müssen gewisse Regeln eingehalten werden, drum heisst es auch Regelklasse. Nein nicht wegen dem (lacht). Nein aber, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag. Wir haben eine gewisse Klassengrösse. Wir haben gewisse Tagesstrukturen, die wir

bieten können, oder eben auch nicht. Und bei diesen Kindern wird das dann irgendwann schwierig. Alleine geht das schon //

136 *I: Sie sind die erste Sek-LP gewesen, wenn ich das richtig verstehe von ihm?*

KLP: Nein es ist eben komplizierter. // SHP: Vom älteren Bruder // Ich hatte den älteren Bruder vier Jahre lang. Ich hatte ihn von der ersten Real, da hatten wir noch vier Jahre Real, bis und mit Lehr-Übergang. // *I: Das war der ältere Bruder // Das war der ältere Bruder und deswegen kenne ich die Familie gut. Wir arbeiteten natürlich sehr viel zusammen. // I: Und jetzt ist er aber aktuell in der zweiten Real // SL: Der mittlere Bruder // SHP: Der KLP ist dort eben krank, sonst wäre er gekommen. // SL: Der hätte kommen sollen. // I: Ah der ist krank geschrieben.*

138 *I: Sie kennen ihn auch, den Jugendlichen? (an SL gewendet)*

139 SL: Ja natürlich sehr (allgemein grosses Lachen). Das ist der, den ich am besten kenne von der ganzen Schule.

140 *I: Haben Sie noch etwas / Ihre Perspektive?*

SL: Eben, er hat das ganze Schulhaus zwischendurch, wie sagt man dem (verschiedene Stimmen) / unterhalten, könnte man es positiv formulieren (lachen). Mit den Eltern hatte ich zu tun. Er ist ja hier nebenan in die Primarschule und das zieht sich so durch. // KLP: Ja das ist eben so eine Akte // Und ähm irgendwann haben wir es nach mehreren Gesprächen geschafft, dass sie zugesagt haben für ein SPD-Gespräch endlich. Und dann habe ich natürlich die Unterlagen mitgegeben zum Unterschreiben, dass sie es dann wieder schicken können. Dann, nach langem hin und her hat er es dann tatsächlich vorbeigebracht. Das ging glaube ich etwa 2 Monate. Und dann angemeldet beim SPD und am Tag vorher haben sie sich beim SPD abgemeldet und keinen neuen Termin gemacht. Das heisst, wenn man das jetzt wieder aufziehen will, gibt es wieder Gespräche, wieder Überzeugung, wieder unterschreiben. Dann gehen wieder 3 Monate. Ich bin überzeugt, die machen das seit 7 Jahren so. // SHP: Ja das haben sie in der Primar schon so gemacht, dass sie immer abgesagt haben // Und das hat dann dazu geführt // KLP: Beim Älteren aber noch nicht // SHP: Bei E. schon. // Das hat dann zu einer Gefährdungsmeldung geführt und die ist jetzt immer noch am Laufen. Und dann haben sie noch den kleinen Bruder. Darf man über den auch sprechen? // KLP: Ich weiss nicht mehr, ausser dass er Baby war, als ich // SSA: Der ist ja im Kindergarten // KLP: Ist er schon im Kindergarten? // Ja sie haben ihn zurückgestellt. Genau. Weil frisch ab der Presse gekommen und die Kindergartenlp autistische Züge festgestellt hat und meinte, man müsse ihn zuerst abklären. Dann hat von der Gefährdungsmeldung, von der KESP, die Frau / hat dann auch einmal gesagt, die Eltern hätten ihr gesagt, dass das Kind zu wenig Deutsch konnte, deswegen hätte man es zurückgestellt. Also denke ich, dass man dort wieder anfängt. Und sie sehen es einfach nicht ein / Es wäre ja gut für E., äh A., (unv.) (lachen). Wenn man mal wüsste, was er hat. Der ist ja gefangen in seiner Situation auch.

142 *I: Bis jetzt hat kein Gespräch stattgefunden in dem Moment? // SL: Mit wem? // Mit dem SPD. // Versch.: Nein.*

KLP: Wobei eben, die Familie hat natürlich auch schon sehr viele Therapien gemacht und die Frau G., da mussten sie die Hälfte selber bezahlen. Die Gemeinde hat nur die Hälfte bezahlt. Und ich meine, Frau G. verlangt pro Stunde oder Dreiviertelstunde 200 Franken. Also das war nicht günstig. Die Knaben gingen regelmässig zu ihr, auch Einzelgespräche. Die Frau ist alleine zu Gesprächen. Das ging in's Geld. // SSA: Sie ist auch nach Hause // Sie ist auch nach Hause, ja. Es hat auch vorübergehend einmal eine Besserung gegeben. // SSA: Eindeutig // Eindeutig ja. Aber ich glaube für den Vater war es schlichtweg zu teuer. Und er sieht nicht ein, wo es Probleme gibt. Vordergründig sagt er schon: „Ja es ist mir klar.“ Aber wirklich hier drin (zeigt auf's Herz) ist es ihm nicht klar.

- SL: Ja er hat mir gesagt, er sei auch so gewesen. Das ist für ihn normal. // KLP: Eben genau, für ihn ist das normal. Er ist auch so aufgewachsen. Man schlägt einfach, wenn man nicht zufrieden ist. // SSA: Kultur // Aber er ist in der Schweiz aufgewachsen. Und beide sind intelligent, Mutter und Vater sind sehr intelligente Leute. Die Mutter ist // SL: Da waren sie auch noch nicht beim SPD. // Jaja, die wissen ganz genau, wie sie machen müssen. Er ging ja auch einmal Konkurs mit seinem eigenen Geschäft und liess sich dann wieder anstellen. Nein, der weiss schon / Der hat auch recht kriminelle Energie, der Vater. Da ist auch noch ein Onkel, der im Gefängnis war. Die sind sehr intelligent. Aber die Mutter ist eigentlich ein armer Tropf.
-
- 144
145 *I: Jetzt sind schon ein paar Interventionen und was sie alles gemacht haben und auch was in der Klasse gegangen ist. Nun ist der Lp krankgeschrieben?*
-
- 146 Versch.: Also nicht länger, einfach heute.
-
- 147 SL: Das ist einer dieser Künstler, die wir haben. Einer, der es kann.
-
- 148 *I: Hätte man irgendwie, wenn man zurückschaut, irgendwie etwas allenfalls wo Sie denken: „Oh das hätte man anders machen können?“. Oder irgendwie wo Sie denken, das ist jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen?*
-
- 149 KLP: Ich bin nicht in dieser Klasse involviert. Aber eigentlich hat dieser Knabe das Glück, dass er in einer Klasse ist, die so stark belastet ist, dass diese 26 Lektionen Assistenz haben. Dass sie praktisch immer zu zweit im Schulzimmer sind. Das ist das Glück, das der Junge hat. Tatsache ist aber, durch das, dass die Eltern die SPD-Abklärung verweigern, hat er selber keine VM gut gesprochen und gar nichts // SL: Profitiert aber vom Rest // Das ist jetzt das Glück, da wir da einfach so eine Brennpunkt-Klasse haben. Zufälligerweise. Wenn dieser Junge der einzige wäre in dieser Klasse, hätte man gar nichts. Dann wäre der Lehrer mit diesem Knaben alleine in diesem Schulzimmer und den restlichen Schülern, 16 bis 17. Und was kann man denn anders machen? Wenn die Eltern / Eigentlich ist alles ausgeschöpft.
-
- 150 SSA: Aber hätten wir noch etwas Anderes machen können?
-
- 151 KLP: Wenn das BKS von Anfang an mehr Stunden gut sprechen und wir nicht, weiss ich nicht was für einen riesigen administrativen Aufwand treffen müssten, um ein wenig Unterstützung zu erhalten. Das wäre doch gut, oder?
-
- 152 Aber das können wir nicht ändern.
-
- 153 SL: Ja zu diesem Fall. Ich meine wir haben Gespräche geführt. Ja. // KLP: Du kannst nicht mehr machen. // Wenn die Eltern nicht mitmachen, bist du schon ziemlich hilflos.
-
- 154 SSA: Ja wenn du sie nicht im Boot hast, das ist wirklich schwierig.
-
- 155 KLP: Aber eigentlich müsste man die 3 VM-Stunden, die man sowieso als Schule gut gesprochen hat, müsste man alleine nur schon für diesen Schüler in dieser Klasse geben, theoretisch.
-
- 156 SL: Ich denke es, ja.
-
- 157 KLP: Sprich, angenommen, man hätte die anderen Schüler nicht. Dann wären die ganzen VM-Stunden in dieser Klasse wegen diesem Jungen. und es wäre nicht einmal abgeklärt. Dank den Abgeklärten, haben wir 18 Stunden. // SL: Wir dürften sie ihm ja gar nicht geben. Weil er ja nicht abgeklärt ist. // Nein aber die 3 VM-Stunden // SL: Die darf man ihm nicht geben, die darf man nur jenen geben, die abgeklärt sind. // Also er käme theoretisch nicht einmal etwas über.
-
- 158 *I: Also die glücklichen Umstände sind so gelaufen, dass das so jetzt tragbar ist in dieser Klasse / (versch. Stimmen).*
-
- 159 SHP: Dank dem, dass es da mehr Abgeklärte hat.

I: Wir kommen schon fast zum Schluss, genau. Gibt es Aspekte, wo Sie finden wurden zum Thema noch nicht angesprochen. Es wäre auch Gelegenheit jetzt noch Sachen zu deponieren, die dann in diesem Bericht aufscheinen sollen.

KLP: Ich finde den administrativen Aufwand um an VM-Lektionen zu kommen, vor allem bei Kindern, die ja schon mal zu uns geschickt werden aus speziellen Situationen, extrem gross. Ich finde das ist „gspunne“. Dann kriegt man ein Kind von der HPS und muss noch den ganzen Zirkus durchmachen, dass man nachher wenigstens 1 oder 2 VM-Stündchen hat. Obwohl er ja aus der HPS kommt und aus irgendeinem Grund war er ja in der HPS. Ich finde das übertrieben. (atmet laut aus)

SL: Ich habe ja Kontakt mit anderen SL und der Aufwand bewegt viele SL dazu, das gar nicht einzufordern. Es ist einfach zu mühsam. Ich weiss nicht, wie sie es machen. Sie können es ja dann abwälzen auf die Lp's irgendwie vielleicht, ja. Aber wir machen uns jetzt diese Mühe. Also wir, vor allem ihr (schaut zum Team). Das ist schon, das gibt schon viel Arbeit, um diese Stunden vielleicht zu bekommen. Vielleicht kriegt man sie auch nicht.

SHP: Und man muss wirklich auf jeden Bericht warten, bis sie vorliegen. Und wehe, es ist dann schon ein bisschen abgelaufen, der Überprüfungstermin. Und // I: *Ah, die haben auch noch ein Verfallsdatum?* // Ja natürlich, das ist nicht lange gültig. Dann muss man wieder beim SPD anklopfen. // KLP: Und muss wieder ein Elterngespräch machen, um die Erlaubnis zu haben. // Wieder überprüfen.

I: Das ist ihre Aufgabe.

KLP: Aber eigentlich sollten wir die Schüler unterstützen können.

I: Und sie sagten der Fall, dass diese von der Sonderschule kommen. Gibt es das ab und zu? Ist das dann im Sinne einer Integration?

KLP: Ja, die sind offiziell IF. Aber ich finde, wenn man schon solche Schüler bekommt, dann sollten sie direkt mit VM kommen, oder nicht? Das kann doch nicht sein, dass man das wieder neu installieren muss?

SHP: Wir haben jetzt jemanden bekommen von einer Kleinklasse und die letzte Abklärung war im Kindergarten und jetzt ist sie in der siebten Klasse. Das ist ja längstens alles / Bis das dann alles bewilligt ist und besprochen und abgeklärt. Dann ist wieder ein halbes Jahr vorbei. Das ist wirklich mühsam.

I: Man muss ja auch arbeiten in diesem halben Jahr.

KLP: Oder das eine Mädchen aus der Sprachheilschule. Das offiziell noch bis November 2019 eigentlich gut gesprochen wurde und jetzt? // SL: Ich habe mit dem SPD telefoniert, mit der Gehörschule telefoniert // Weil die Meldung zum SL kam, diese Stunden, die gäbe es nicht mehr. Es ist offiziell bewilligt bis November 2019, aber es gibt's jetzt im November 2018 nicht mehr. Und jetzt muss er wieder herumrennen, von Pontius zu Pilatus.

SL: Jaja, vielleicht kriegen wir es.

KLP: Das kann es doch einfach nicht sein.

SHP: Dann heisst es einfach, die Sonderschule L. sei zuständig. Und der kommt 1 Lektion pro Woche, super (ironisch, lacht). Das ist die ganze Unterstützung für dieses Mädchen. // *I: Das integrativ hier zur Schule geht und die Sonderschule L. ist dann zuständig?* // SL: Ja, es ist behindert. // SHP: Ja die Eltern finden, die Sonderschule L. ja, ich weiss es nicht. // SSA: Kommt jemand von der Sonderschule L.? // SHP: Ja eine Lektion. // SL: Um zu schauen, wie es läuft. // SHP: Das ist die Unterstützung.

KLP: Aber gut gesprochen wären ja mehr gewesen, nämlich zwei VM-Stunden. Bis November 2019. Und jetzt heisst es plötzlich, die Sonderschule L. sei zuständig und die Sonderschule L. sagt, sie sei auch nicht zuständig und der SPD ist nicht zuständig. Und das BKS hat es einfach gekürzt. Das ist ein riesiger Aufwand wieder für nichts. Also für nichts.

- 175 SL: Es geht einfach darum, dass man möglichst wenige dieser VM kriegt, egal wie.
-
- 176 I: *Das tönt nach Schikane?*
-
- 177 Versch.: Ja.
-
- 178 SHP: Ja, das ist so. Sie wollen einfach sparen. Dann machen sie wirklich riesige Hürden, dass man es am liebsten gar nicht angeht, weil es einem verleidet. Ich habe das ja zusammengestellt vor den Sommerferien. Ich war stundenlang dran, alles zusammenkopiert, wieder dem SPD telefoniert und gefragt. Die neuen Sachen organisiert und zusammengetragen. // I: Jeder Schüler (unv.) alles hat sie gemacht und jetzt haben wir 2 Stunden probiert mehr zu bekommen. Also es ist gerade am Laufen. Ich habe es heute Morgen auch noch eingeschickt // KLP: Den Antrag // Den Antrag. Nochmals / (den ganzen)
-
- 179 KLP: Am Donnerstag sind wir eine Stunde zusammengesessen, haben genau den Antrag so aufgesetzt wie's am Donnerstag geheissen hat und heute kommt die Meldung, es sei dennoch nicht in Ordnung.
-
- 180 SL: (unv.) Jetzt ist glaube ich gut.
-
- 181 I: *Ah, dass es dann irgendwelche formale Beanstandungen gibt?*
-
- 182 SL: Nein nicht unbedingt. Nein es ist einfach, manchmal versteht man sich nicht immer so richtig bei diesen Sachen. Weil sie sind ziemlich kompliziert.
-
- 183 I: *Jaja, kann ich mir vorstellen.*
-
- 184 SL: Aber ich glaube, jetzt kommt es gut mit diesem Antrag. Nein, aber die Ideen, denke ich, ist einfach Steine in den Weg zu legen. Und nicht einmal verdeckt (lacht). Es ist einfach // KLP: Sie wollen integrieren, aber mit keinem finanziellen Aufwand.
-
- 185 SHP: Und das Problem ist ja, dass wir diese Schüler beschulen müssen. // SL: Sobald jemand nach R. kommt, kommt er hier in die Schule. Ausser er ist gefährlich für andere oder so.
-
- 186 KLP: Aber dann muss er mit einem Messer zur Schule kommen, damit etwas passiert. Vorher passiert nichts. (versch. bejahend)
-
- 187 SL: So ist es.
-
- 188 I: *Das ist ein Schlusswort. Danke vielmals.*

Anhang 8: Transkript Interview 13

1 Begrüssung

DB: Ja, also danke vielmals, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten ... Jetzt sind wir froh, dass wir bei Ihnen das Gruppeninterview machen können.

Fürs Dings...muss ich Sie glaub nicht mehr informieren...die Ziele von der Forschung die sind eben im Zusammenhang mit dieser Pauschalisierung aufgekommen, die Frage auch, ja, gibt es die Möglichkeiten auch noch andere Modelle, wie kann man die Schulen noch unterstützen mit diesen schwierigen Schülern umzugehen und darum hat man sich entschlossen diese Forschung zu machen auch um noch

2 mehr zu wissen, was Schwierigkeiten stellt, auch was gut läuft umgekehrt und ... ja genau, das ist eigentlich der Anlass dieser Forschung. Es geht vor allem um diese schwierigen Schüler, die Probleme stellen. Vor allem im Verhalten.

Jetzt eben ähm, das habe ich gesagt, ähm Anonymisierung, ähm genau. Und wir löschen das wieder, wenn wir das Transkript haben.

Ja, jetzt machen wir vielleicht eine Vorstellungsrunde, bei welcher Sie kurz sagen was Ihre Rolle ist da

im Schulhaus, genau. Und vielleicht mit welchen Fragen würde man am ehesten zu Ihnen kommen. Hat natürlich mit der Rolle zu tun.

3 (...) (längeres Schweigen)

SL: Ja, mein Name ist N. M. Ich bin da seit 10 Jahren Schulleiter in X. Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben und durch das auch immer nur wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern und diese mussten wir ja jeweils über den Schulpsychologischen Dienst und ähm (..), doch über den Schulpsychologischen Dienst anfordern. Und, äh, wenn man jetzt so ein bisschen als Fazit oder als Neuerung jetzt, wenn
4 ich das jetzt so betrachte mit den neuen Zuteilung finde ich für uns für X., und da ziehe ich das Fazit nun vielleicht schon vorweg, äh, finde ich das positiver, und zwar weil wir, äh, durch das eigentlich mehr Lektionen zugesprochen bekommen und das macht den administrativen Aufwand und der Aufwand mit Abklärungen, Vorsondierungen, Erstgespräche und nachher, äh, unheimlich viel schlanker. Und, äh, ich sehe eigentlich viel mehr Vorteile in dieser Handhabung oder mit diesem, mit diesem Verfahren oder diesem Vorgehen.

KLP: Also ich bin Klassenlehrerin in der 1. Klasse. Ich arbeite im Jobsharing mit einer Kollegin zusammen. Und ich habe eigentlich schon zweimal von diesen Stunden profitieren dürfen. Ich habe einerseits, ähm, letztes Jahr einen Schüler gehabt, der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen und, äh, ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen. Es war für den Schüler ein grosser Vorteil. Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese
5 Assistenz vorstellen. Einfach sehr viel passiert bei Wechsel, bei der Garderobe und vor allem geht es darum, dass eigentlich die anderen Schüler geschützt sind.

SHP: Ich bin die Schulische Heilpädagogin von der 1. bis 6. Klasse und ähm ja, mit was kommen die Leute zu mir? Also mit schulischen Belangen vor allem mal wenn ein Kind Probleme hat im Stoff oder nicht nachkommt oder eben auch wenn es sich abzeichnet, dass vom Kindergarten - Schulübertritt ein
6 Kind kommt das mehr Förderbedarf hat, sei das im schulischen Bereich aber auch eben verhaltensauffällig oder so. Dass man dann dort die Übergänge einfach vor allem gut anschaut, nicht dass dann plötzlich da zack, die Kinder da stehen und wir in der Schule hatten wenig Ahnung (lacht ein wenig). Ja.

DB: Stichwort «sozial beeinträchtigte Schüler» was kommt Ihnen aus Ihrem gegenwärtigen Schulalltag dazu in den Sinn, zu diesem Stichwort?

SL: Es ist zunehmend. Ähm (..) doch es ist zunehmend. Es hat viele Kinder, die äh, ich sage es äh, ein Erziehungsdefizit haben. (KLP: Mhm (bejahend) Und das müssen wir schlussendlich nachher äh ausbilden. Weil dieses Kinder sind zum Teil nicht mehr gruppenfähig, also in ihrer Gruppe drin händelbar, sie stehen an im Umgang mit Kindern, manchmal gibt es auch, wir haben dann noch solche die/ Kombinationen, dass man sie sprachlich nicht versteht; nicht weil sie fremdsprachig sind, sondern weil im Spracherwerb irgendetwas nicht ganz so gelaufen ist wie es hätte dürfen sein können und äh, dies dann zu Aggressionen führt und, und, und. Und vielfach ist es auch so, dass wir jetzt Kinder haben, die in den Kindergarten kommen und dort zum ersten Mal ein «nein» hören, «das kannst du nicht», «das darfst du jetzt nicht» und äh dass dann das «Projekt Kind» mit einem Kind – ist nichts wertend, aber ist feststellbar, dass

das «Projekt Kind» nachher dann zum ersten Mal aufläuft wenn sie in den Kindergarten kommen oder wenn sie in die Spielgruppe kommen. Wo sie eben nicht gruppenfähig sind weil sie bis anhin eine Prinzessin oder ein Prinz waren zu Hause. Oder man hat den Alltag zu Hause nach dem Kind orientiert und nach dem Kinderwunsch gestaltet und das baden wir nachher im Kindergarten oder in der Schule aus. Es ist ein bisschen salopp, aber äh ich würde sagen treffend äh zusammengefasst, was wir jetzt an sozialbeeinträchtigten – es tönt schon so schön, was wir antreffen im real existierenden Schulalltag. Ende der Durchsage. Aber das ist so. (Gruppe: Mhm (bejahend))

9 KLP: Ja, ich habe es auch letztes Jahr gemerkt, es sind auch letztes Jahr zum Beispiel sieben...oder acht 1. Klässler gewesen. Ich habe immer wieder Lesehausaufgaben nach Hause gegeben mit LesePASS und habe einfach feststellen müssen, wenn das Kind ja nicht lesen wollte zu Hause aber trotzdem eine Unterschrift haben musste, dann hat man halt einfach unterschrieben. Also die Unterstützung auch bei Hausaufgaben oder einfach auch sonst bei wichtigen Sachen, die geht eben auch verloren.

10 DB: Was früher besser geklappt hat.

11 KLP: Ja. Und das mit dem Prinz und der Prinzessin das kann ich bestätigen, das haben wir in der 1. Klasse eben auch solche Prinzchen und Prinzessinnen und die fallen recht auf. Da sind die Eltern jetzt schon am Anschlag.

12 DB: Das sind nicht Einzelfälle, sondern da gibt es mehrere? Zunehmend?

13 KLP: Ja. Zunehmend.

14 SHP: Mir kommen auch diese in den Sinn, wir hatten glaub noch nie so viel Beistand-Arbeit wie jetzt, also, von den Schülern aber auch von zu Hause. Einfach desolat von zu Hause oder so. Und auch dass diese Beistände scheinbar so viele Fälle haben, dass ich mich manchmal frage, ähm, wo haben die überhaupt noch Ressourcen (lacht) für den einzelnen Fall. Also ja, das finde ich noch schwierig, weil schlussendlich, ähm, läuft es ja in diese Richtung hinaus, oder, wenn es dann zu Hause nicht geht, da reicht mein ...(unv. bei ca. 0:09:21) /das ist ja nicht mein Berufsauftrag/nicht so weit. Und das ist schon noch/das ist das was mir mehr zu denken gibt im Moment, oder, wo denn dort die Ressourcen hinführen im ganzen Sozialwesen also und das finde ich schon relativ ähm, mhm. Das Thema «Läuse», oder, wir werden einfach nicht fertig, weil gewisse Familien zu Hause einfach nicht wissen, was sie machen müssen, auch wenn sie schon unter der Obhut von schon weiss der Teufel was schon sind, oder, ist es einfach schwierig ähm (..) ja dass jemand vorbeiginge und sagen würde, schaut, jetzt müsst ihr einfach das und das und das machen, alles auch waschen, denn sonst habt ihr diese Läuse nie los, oder. So ja.

15 DB: Der Problemdruck von diesen sozial beeinträchtigten Schülern, wie würden sie diesen einschätzen? In der Klasse, in der Schule, als Ganzes. Ähm ja, irgendwie, ist das nebensächlich oder oft das Thema da im Lehrerzimmer, begleiten einem die Themen sogar nach Hause oder wie ist der Problemdruck?

16 KLP: Ja, also ich finde es ist unterschiedlich. Es kommt vielleicht auch drauf an, wie der ganze Morgen war. Aber ich hatte gestern so ein Morgen, es war dann ja Vollmond. Als wir zusammengesessen sind und Mittwochsitzung hatten, Klassenrat, wir hatten das Wochenziel nicht erreicht, dass man miteinander anständig umgeht und nicht streitet, gilt natürlich nie für alle, und äh, wir haben das wieder besprochen. Dann hat es in die Pause geläutet und ich habe sie in die Pause gehen lassen und dann eben dieser bestimmte Schüler wieder, den ich vorher schon erwähnt habe, musste einfach im Gang draussen einem anderen hinten in den Rücken reinhauen so dass dieser einfach umgefallen ist und der ganze Znüni, äh, auf dem Boden gelegen ist und er dann ganz furchtbar geweint hatte. Gerade jetzt so noch (..) ich hatte das Gefühl es sei überhaupt nicht angekommen, das was wir besprochen hatten und ich bin dann selber

richtig frustriert gewesen und habe es auch meiner Kollegin mitgeteilt. Also ich habe das Gefühl, es beschäftigt uns recht. Auch dass wir es nach Hause tragen. Man studiert dann halt, ich meine, wenn die Eltern auch sagen zu diesem Knaben du bist ein armer und du bist immer der Ärmste und du kommst immer "drunder" (=dran), du kommst vielleicht auch von den Lehrerinnen dran, dann ist das eine schwierige Situation. Man weiss fast nicht wo man anpacken soll, dass die am richtigen Strick ziehen. Das sind dann schon grosse Früste. Aber eben das sind so Einzel/ genau bei diesen schwierigen, ganz schwierigen Kindern ist das so.

17 SHP: Ja, das sind Einzelfälle, aber die gewichten natürlich die Einzelfälle. Wenn sie so ein Ausmass haben. Und im Kindergarten ja auch, gell, also der ist (...) (SL beantwortet mit «ja») ja.

SL: Also sie binden so viel Energie (KLP und SHP: mhm (bejahend)) und fordern von der Lehrperson enorme Aufmerksamkeit und, äh, überrissene jetzt im Vergleich zu den anderen Kindern. Also, äh, ich stelle fest, es ist ein Ungleichgewicht mit der Zuwendung, mit der Aufmerksamkeit wo der Rest der Klasse eigentlich auch beanspruchen dürfte (KLP: Genau) und zu Gute hätte. Es wird einfach so viel Energie der Lehrperson abgezogen, nur dass man diese irgendwie sozialisieren kann oder im Schulalltag mitnehmen
18 kann, dass die Lehrpersonen nachher, äh, aufgerieben werden. Äh, Themen, die wir bei einer gemeinsamen Sitzung haben, sind dann genau diese Kinder, oder. Diese beschäftigen uns dann, und das Team, natürlich wiederaus überaus viel im Verhältnis zur Gesamtzahl von den Schülern. Es ist enorm und das tragen diese nach Hause. Also wenn die Lehrpersonen klagen kommen, dann sind das nicht irgendwie schulisch-pädagogische Sache, sondern das sind zunehmend und das sind diese wo Energie fressen und die, äh, ich sage jetzt den Schulalltag sehr erschweren können. Das sind diese Fälle, oder. Das sind die.

SHP: Oder, das sind die schwierigen Fälle, oder. Die kann man nicht einfach hinsetzen und etwas neu über/mit ihnen. Das geht eben nicht. Wir probieren ja schon, dass wir im ganzen Schulhaus wirklich klare Regeln haben. Auch in der Pause. Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt wie bei den Lehrpersonen. Da gibt es Klassen die sind Lämmer, das hatten wir auch schon. Und bei der Fachlehrperson geht einfach die Sau ab, oder. Ähm und so Sachen bemühen wir uns wirklich darum, dass eben der Respekt nicht nur gegenüber untereinander sondern gegenüber allen Leuten. Das ist halt heutzutage auch nicht mehr einfach (SHP lacht ein wenig). Das merke ich selber. Ich bin schon 20 Jahre im Schuldienst, ändert sich in der Gesellschaft und so halt schon, hat sich geändert. Ja.

20 DB: Jetzt, ähm, Sie haben schon ein Beispiel von diesem Schlag in den Rücken, haben Sie erwähnt. Auf welchem Niveau zeigen sich diese Verhaltensauffälligkeiten. Was ist zum Beispiel alltäglich und was würden Sie als wirklich schwerwiegend bezeichnen von einem Verhalten oder einem Vorfall, einem einzelnen? Was ist so Alltag, vielleicht auch das wo einem nicht übermässig beschäftigt aber wo doch vorkommt.

KLP: Also, wir haben noch ein anderes Kind, das ist auch zu Hause der Chef, ein Einzelkind. Aber es tut in diesem Sinne in der Schule ist es anständig und das ist schon ganz anders für uns weil es anständig ist aber es zeigt sich bei diesem eigentlich dass er total überfordert ist. Er kann sich nicht 1., 2., 3. merken, nichts. Er ist völlig im Zeugs (=Stress) wenn wir ihm Aufträge geben. So fällt es jetzt bei dem auf, oder. Er ist einfach überfordert, weil er das gar nie musste. (...) Und das ist natürlich viel angenehmer. Dann hat es andere die einfach Laus..Lausbuben sind. Die kann man aber wieder stoppen und dann sind sie ruhig.
21 Und von dem wo ich vorher erzählt habe vom Schwierigsten von uns, das ist dann eben das wo man fast nicht weiss wo man da anpacken soll. Aber eben einer der sich auch gegenüber den Kindern schön verhält, gut verhält und uns gegenüber, das beschäftigt uns viel weniger. Man möchte ihm dann ja helfen. Aber beim anderen Kind muss man sich Hilfe holen. Danke ich. Ja, das wird der nächste Schritt sein.

Haben wir mit den Eltern eigentlich auch thematisiert. Wir hatten schon ein Elterngespräch vor den Herbstferien. Ist eigentlich auch verrückt, wenn man in der 1. Klasse schon nach ein paar Wochen schon ein Gespräch machen muss. Und wir haben dort klar gesagt, sie müssen jemanden suchen, also eine Hilfe suchen. Das fragen wir dann nach. (...) Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (...), ja, verurteilen.

22 (...)

SL: Ja, die Schwierigkeiten liegen dort wo es, äh, ich sage jetzt nicht im Alltäglichen, also wir wollen keine Chorknaben oder irgend alle lammfromm heranziehen, also das muss man schon sehen, also. Mit dem normalen, was manchmal auch gegenüber der (...) der Linie ist, das ist absolut händelbar und. (KLP: Mhm (bejahend) Äh, wie die KLP gesagt hat also, da sind wir uns auch bewusst und das auch manchmal die alltägliche Herausforderung, der man sich gerne stellt (KLP: Ja, ja, das ist...) und korrigiert das ist (...) das ist nicht das. Es ist mehr das wo wir anstehen, wenn das Kind nur nach dem Lustprinzip (KLP: Mhm (bejahend) funktioniert. Und wenn es seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, dann fordert es sie ein, oder. Zwar mit unkontrollierten Sachen. Ich sage jetzt, äh, im Kindergarten beispielsweise indem dass man irgendein Töpfli von der Lehrperson oder ein Glöggli wo sie die Kinder jeweils zusammenläutet oder so, im Sinn von jetzt ist es ein Zeichen und die Kinder kommen rein, dass man diese einfach auf den Boden raus wirft und mutwillig etwas kaputt macht oder äh, Kinder, andere Kinder beim Turmaufbau, da mit diesen, was sind es (...) Yenga? Nein, (SHP ruft Kappla) (...) oder ja, Kappla, ja genau, äh, dass wenn ein paar, zwei, drei einen hohen Turm machen und sehr stolz sind auf das wo sie geschafft haben, indem man diesen dann einfach mutwillig kaputt macht. Dort wird es schwierig, was man dann noch irgendwie in geordneten, äh, Bahnen kann funktionieren als Lehrperson. Dort ist man dann zum Teil überfordert mit solchen Situationen. Wie möchte man das händeln gegenüber den Kindern damit die auch sehen, ja, stimmt, das geht nicht einerseits und dann dass man noch im Verhältnis mit dem Kind, das das gemacht hat, reden kann oder handeln oder x etwas. Und dort ist, das ist die Herausforderung, oder. Und das macht die Lehrperson zum Teil kaputt. Das müssen wir sehen. Das sind/da äh gibt es keine Rezepte, oder. Und die fordern, die fordern das ein. Ich bin schon anwesend gewesen. Also das sind nicht irgendwelche Phantasien von mir. Ich bin schon anwesend gewesen, als ich gesehen habe. Wenn jetzt ein Kind im Kindergarten im Kreis, da machen sie schon eine Vorbereitung Richtung Schule. Es können nicht alle miteinander sprechen. Also lehren die den Kindern schon das Handaufheben und dann werden sie aufgerufen, abgerufen. Jetzt wenn das Kind nicht dran kommt in dieser Runde, als Erstes, ja dann wird einfach «Schissdreck» gemacht auf Deutsch gesagt. (KLP: Mhm (bejahend) Und dann wird es schwierig. (...) Aber dann hat das Kind schon die Aufmerksamkeit, oder. Dann hat es schon gewonnen. (KLP: Genau). Dann sind wir genau wieder dort, oder. Lustbefriedigung, nur das machen was einem gerade passt und keine Anweisungen, äh, angehen. Dann werden sie übergriffig, auch gegenüber Lehrpersonen, dass sie beißen stopfen (=schlagen?) und so weiter. Kommt alles vor, also ja. Oder auch gegenüber Kindern, oder.

24 DB: Was ist so die Spannbreite vom auffälligen Verhalten wo Sie so damit zu tun haben?

25 SHP: Also was ich einfach so beobachte oder zu tun damit, ja, also jetzt auf der Mittelstufe die Sachen die häufig sind, dass einer jemanden foppt oder auslacht, dass es schon fast Richtung Mobbing geht. Aber

im Moment haben wir/eine Zeit lang hatten wir sehr viele Probleme beim Fussballspielen auf dem Pausenplatz, dass es dort einfach wirklich auch so Könige gegeben hatte, die das Gefühl hatten, sie müssten. Das konnten wir entschärfen in den letzten Jahren. Indem wir einfach den Fussballplatz aufgeteilt haben in den Pausen nach Klassen und so. Ja, es ist bei den grösseren Kindern halt schon mehr ähm (..) im Moment ist es relativ ruhig. Aber eine Zeit lang war es «Schlötterli», so blöde Wörter, die sie sich nachgerufen haben. Einfach so, es ist nicht so in dem Sinne Gewalt gewesen, körperliche Gewalt. Wir haben schon einen bei den Grösseren, der Mühe hat mit der Impulskontrolle, sich zurückzuhalten, aber das hat jetzt im Alter, finde ich, sich auch schon ein bisschen gebessert und von dem her gesehen ist es jetzt/Sie hören ja wo der akute Brennpunkt ist. Der ist in der unteren Liga zu finden. (KLP: Das ist jetzt wirklich ja) Wir hatten ihn auch schon in der mittleren und in der oberen Liga. Aber in der Gegenwart liegt er eindeutig akut in der unteren Liga. (lacht) (KLP: Ja) Ja.

26 DB: Diese Zusammenarbeit, gibt es dann eine Art Fälle, die eben, Sie haben es schon angesprochen, man dann auch Hilfe braucht, wo man vielleicht auch mit der Hierarchie also mit dem Schulleiter arbeitet und sagt das ist jetzt, das ist (..) Wie läuft das? Gibt es Fälle bei denen Sie eingeschaltet werden und gibt es Fälle bei denen man dann den Schulpsychologischen Dienst oder eine andere Stelle einschaltet? Und wie stark formalisiert ist das? Macht man das so unter der Hand rasch ab oder läuft das über ein Verfahren?

27 SL: Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne. Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) nein ich sage jetzt, nein, nein, (alle lachen ein wenig) nach Bedarf oder nach, es ist so ein bisschen mehr wo es gerade dringend ist. Dass wir noch irgendwie handeln können, oder irgend. Aber in erster Linie, äh, und da muss ich ihnen ein «Kränzli» winden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin in den Griff bekommen. Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (.) /wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird.

28 SHP: Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist. Ja und ähm/

29 DB (unterbricht): /Und mit dem schaffen Sie es, wenn dann Sie dazu kommen allenfalls einmal in einem Elterngespräch und nachher auch (.) (KLP: Ja, das haben wir ab und zu) das wird bewusst (.) so (.) ja

SHP: Ja. Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch. Und gehen dann alleine, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn noch mitnehmen können, gerade eben bei resistenten Eltern vor allem. Ja, obwohl nicht einsehen irgendwie ja/und wenn es dann so ist, dass zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen. (lacht)

31 SL und SHP gleichzeitig:

32 SL: //Ja, es kommt ein bisschen drauf, oder.//

33 SHP: //Aber wir suchen im Moment jetzt gerade noch.//

SL: Es ist manchmal, äh, ja, also jetzt, wir haben auch, äh, Lehrpersonen gehabt, die zum Teil von den Eltern eben angegriffen wurden. Wenn jetzt eben ein Kind beispielsweise dann eben zum ersten Mal ein «nein» hört, «das kannst du jetzt nicht machen» oder «jetzt bist du halt nicht an der Reihe» dann haben die Eltern dann sofort das Gefühl, ja die Lehrperson hat etwas gegen mein Kind, weil sie das Kind immer so in die Schranken weist oder zurechtweist, und dann kommen plötzlich, so niederschwellig am Anfang, aber dann auch nachher massiv Vorwürfe an diese Lehrperson. Und diese äussern sie zum Teil auch unter anderen Eltern, die vielleicht auch ein wenig anstehen und so weiter und dann äh muss ich relativ schnell auch eingreifen können und oder wenn es dann zu solchen Sachen kommt, auch bei Elterngespräche, bin ich dann früher drinnen, also (.) gerade jetzt wo es um so Sachen geht.

35 DB: Und da haben Sie die Informationen, das ist ja manchmal auch so ein bisschen unterschwellig, das kommt dann zu Ihnen?

36 SL: hm (bejahend)

37 DB: Ah, ok.

SL: Ja. Also meistens auch von der Lehrperson, weil das kommt dann plötzlich. (.) Oder probieren Eltern dann vielleicht äh, die Hürde Lehrperson zu umschiffen und dann erhalte ich noch ein Telefon vielleicht, wo sie sich unter Umständen zuerst bei mir noch beklagen. Das hat es auch schon gegeben. Wobei, wenn sie dann merken, dass sie zuerst mit der Lehrperson sprechen müssen, wenn ich sie zuerst an sie verweise und sie frage, haben sie schon mit diesen Lehrperson gesprochen, haben sie schon mit der Schulischen Heilpädagogin darüber gesprochen, und so weiter. Und erst dann bin ich bereit, dann mit den Eltern zu diskutieren. Und wir reden nicht im Dreieck, äh, ich sage jetzt über jemanden, sondern die Lehrpersonen sind immer anwesend. Also das ist auch ein Schutz für die Lehrperson, weil sonst werden sie da (..) sie werden zum Teil auch während den Elterngesprächen zum Teil dann angegriffen, oder.

KLP: Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson fühl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule – gut ich bin schon lange da, das Alter macht auch noch etwas aus, sicher, das haben wir auch schon gesagt, die andere Kollegin ist drei Jahre jünger und wir haben beide gesagt, wir geben schon so lange Schule also der Fall (..) da können die Eltern jetzt, da, die können schon kommen, oder, also, das probieren wir zu lösen, oder. Da haben wir jetzt nicht so Angst. Aber es ist so, es ist jetzt wirklich ein krasser Fall. Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig. Wir haben in unserem Fall zuerst einfach mal gesammelt und haben jeden

Tag jetzt etwas und haben schon mit den Eltern gesprochen, haben ihnen schon eine Aufgabe gegeben. Aber jetzt wird es äh weiter gehen. Jetzt wird es wieder ein Telefon nach Hause geben, das werde ich jetzt machen, bei welchem ich einfach mit diesen Eltern sprechen werde und sagen werde «es geht so nicht», ob sie jetzt schon Hilfe geholt haben und sonst müsste man einfach weiter schauen mit einem runden Tisch wo dann auch die Heilpädagogin und der Schulleiter dabei sind.

DB: Jetzt ist schon, das ist eben ein guter Einstieg für die nächste Frage. Jetzt ist schon viel von diesem Fall gesprochen worden. (lachen) Jetzt würden wir Sie eben bitten, uns einen Fall vorzustellen. Also eben man kann/es ist ein Knabe, denke ich, oder? (KLP: Ja, es ist ein Knabe) Man muss keinen Namen haben, 40 dass Sie uns einfach mal sagen würden, einfach probieren zu beschreiben, wir kennen diesen ja nicht, was ist die Problematik von diesem Knaben? Einfach, wenn man jemandem von aussen/wie würden Sie die Problematik von diesem Knaben erzählen? Sie kennen ihn auch (Frage an SL gerichtet), oder, ich glaube, Sie auch natürlich (SHP: Ja, seit er in der Schule ist).

41 KLP: Vom Kindergarten her haben wir auch immer Infos. Ich weiss nicht ob du da mehr weisst vom Kindergarten her zuerst? (...) Möchtest du vom Kindergarten etwas sagen? Also wie er dort (..)

SL: Ja äh (lacht leise), es ist eben äh (..) das Verrückte ist, es sind, als Männlein muss ich feststellen, es sind zum Teil Männlein oder in der Anzahl Häufigkeit Männlein – also männlicher Art, (lacht), die, die uns so ein bisschen Schwierigkeiten machen. Weil ich manchmal eben noch so ein bisschen eine Lanze brechen möchte für die Knaben, die halt ein bisschen speziell sind in ihrer feminisierten äh, äh, Schulland- 42 schaft äh. Habe ich manchmal eher manchmal noch das Gefühl ja ein bisschen würde es noch leiden mögen, oder. Noch ein bisschen Verständnis. Aber jetzt gibt es halt wirklich zunehmend Fälle und da dazu gehört nun halt auch dieser Knabe, der mehr Schwierigkeiten macht. Und das was ich vorher gesagt habe mit dem ähm das erste Mal zu hören "nein, das darfst du jetzt nicht" oder es geht nicht nach dem Lustprinzip, da hat es dann eben schon natürlich Auffälligkeiten im Kindergarten gegeben.

43 DB: Also, diese Episoden sind von ihm jetzt, welche Sie vorher das mit dem Turm und so.

44 SL: Nein, das ist jetzt schon wieder, schon wieder, wieder (Gruppe lacht)

45 DB: Ah, ok, damit wir da kein Durcheinander machen).

SL: Nein, das ist wieder ein weiterer Fall. Aber dieser wollte am Anfang auch nicht in den Kindergarten kommen, weil das für ihn ein Ort gewesen ist, wo er sich an Regeln halten musste, an Vorgaben und äh, der ist in Garderoben reingekommen und hat/ist einfach dort gesessen. (..) Und dann hätte jemanden ihm die Jacke abziehen sollen. (lachen, vor allem KLP) So hat sein Kindergarten/ wenn er sich dann überzeugen liess, dass er jetzt in die Garderobe gekommen ist von draussen, weil das Mameli ist dann noch draussen gestanden, ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich "s Mameli", äh, ist dann draussen ge- 46 standen und hat dann gerufen: "Ahh, geh jetzt rein, geh jetzt rein" (Stimme verstellt, Frauenstimme) und ist dann dort gestanden und hat gewartet, dass man ihn entkleidet. Ihm die Jacke öffnet und ihm wenn möglich noch die Jacke aufhängt. Und den Leuchtstreifen und so weiter. Ja. Und die Lehrperson sagt, ok, xy, du musst auch noch, deine Zünitasche kommt da in den Korb rein - da hat dieser sich schon geweigert ("bocket") und hat den Kopf eingezogen. Also dort hat es viele so Verweigerungen gegeben auf Anweisungen von der Lehrperson. Das hat sich nachher durch den ganzen ähm Kindergartenalltag eigentlich durchgezogen. Und immer wieder diese Widerstände oder hat er angefangen zu schreien und ist davongesprungen und hat verweigert. Oder ist irgendwie in ein/unter etwas gekrochen und ist nicht mehr nach vorn geko.../"neeein! Ich komme nicht mehr!" (Stimme verstellt) und so, hat sich einfach/ oder dann, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt, hat dann einfach sonst ein bisschen, äh, Sachen gemacht. Hat dann alle WC Rollen, äh, natürlich - so das Klassische, WC Rollen ins WC runtergelassen und hat angefangen zu

spülen und und und. (..) Das ist äh (..) ja, so Sachen. Einfach, äh, er ist auffälliger gewesen in diesem Sinne halt, eben, mit zuerst gar nicht in den Kindergarten kommen wollen, oder am Morgen gar nicht kommen, ja, und dann hat ihn die Mutter zum Teil abgemeldet oder dann eben gebracht, ja, "es ist gar nicht gegangen" (Stimme ein wenig verstellt) und so, und äh tausend Ausreden warum es nicht gegangen ist. Er hatte eine schlechte Nacht oder x sonst etwas. Ja. Und am Morgen in den Kindergarten kommen wollen, nicht anziehen, wenn ihn seine Mutter nicht angezogen hätte zu Hause, und ihn begleitet hätte, dann wäre er gar nicht gekommen. Das ist so der Einstieg gewesen im Kindergarten (KLP: mhm, (bejahend)). Äh, es hat bedingt, dass man nach einem Jahr den Kindergarten gewechselt hat, also von der einen Lehrperson in die andere Abteilung, weil einerseits, ähm, äh, von Seiten der Eltern ist das Gefühl da gewesen, bei dieser Lehrperson, eben, äh, hat er es gar nicht gut, sie schränkt ihn zu fest ein und so weiter, (KLP spricht dazwischen: Eben dort fängt es schon an) und äh, dann haben wir einen Wechsel gemacht aber auch ein bisschen zur Entlastung eigentlich von unserer Lehrperson. Und dann ist er bei der zweiten Lehrperson gewesen und diese Auffälligkeiten sind nicht äh schlagartig äh verschwunden, also, das wäre glaub irgendwie ein bisschen Sand in die Augen äh gestreut. Also das ist dann bei Weitem auch nicht so gewesen. Und jetzt, mittlererweile haben wir ihn jetzt in der Schule. Gewisse, äh, Anpassungen oder Verbesserungen hat es gegeben aber in diesem Sinne, ja, da müsste jetzt wieder die aktuelle Lehrperson Auskunft geben.

KLP: Am Anfang als er gekommen ist, eben, wir haben uns dann ja gewundert, dass da einer kommt, der im Turnen noch VM Stunden bekommt (lacht zusammen mit SHP) und konnten uns gar nicht so recht vorstellen, obwohl wir haben natürlich schon die Übergabe gehabt, aber was da auf uns zukommt. Und am Anfang ist es dann schon, äh, so gewesen, er hat sich in den ersten zwei Wochen recht zusammengerissen, also so, un.. wie soll ich sagen, unberechenbare Vorfälle, die dann passiert sind, ähm, hat es zuerst gerade nicht gegeben. Es war eine neue Umgebung. Er hat zuerst schauen müssen, was da Schule ist. Und da kommt er natürlich noch viel mehr in das rein: Ja, habe ich Lust für das oder habe ich nicht? Da gibt es einfach keine Birne(unv.?), das musst du machen diese Aufgabe und das musst du machen. Für eines hat er vielleicht mehr Lust, für eines weniger. Aber ich sage jetzt, schulische Sachen we.../ zum dranbleiben, diese Aufträge, da ist er dran. Er ist einfach mehr mit seinem Umfeld, ist er völlig im Klinsch. Er kann dranbleiben und auch wunderbar schreiben. Aber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort schauen ob er wieder alleine sitzt. Also, die Frustrationstoleranz ist bei ihm sehr, sehr gering und dann spinnt er. Dann, dann, dann, wenn das überwiegt, dann äh ist er einfach völlig weg. Und was wir gemerkt haben, wenn wir jetzt weiterschauen vom Kindergarten, er musste sich dann ja in der Schule selber anziehen im Turngarderöbli und das ist ein Riesenproblem gewesen also diese Assistenz hat grosse Augen gemacht und ich auch als ich reingeschaut habe. Er hatte rund um sich herum alle Kleider und wusste gar nicht wo er beginnen musste, sich anzuziehen (KLP und SHP lachen). Er hat nichts mehr gefunden. Ein Riesenpuff. Keine Struktur, kein System, nichts. Und dann haben wir angefangen zu zählen. Du musst dann und dann oben sein. Und ja, die Assistenz geht jetzt raus und wartet aber vor der Garderobe. Wenn sie etwas hört, geht sie schauen. Es gibt, äh, Momente oder Tage, wo er ganz, äh, glücklich rauskommt und sagt: Ich bin schon fertig. Er könnte es. Er könnte es. Zwischendurch kann er es. Er hat es schon oft gezeigt. Wenn er aber einen schlechten Tag hat, passiert es, dass er einfach der Letzte ist. (.) Und das ist einfach jetzt ganz ganz schwierig jetzt dort. Und jetzt sind immer

mehr, immer mehr ähm Vorfälle gewesen. Und da ist er sehr unberechenbar. Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen. Er kann nicht wie die anderen 14 sein Garderöbl.../Garderobenplätzlein brauchen. Er ist auf dieser Seite und auf dieser Seite. Es stört alle. Jetzt mussten wir ihn einfach sondieren und rausnehmen. Obwohl es keine gute Lösung ist. Aber einfach im Moment (..) aus diesem Haufen einmal herausnehmen. Wir müssen einfach immer wieder etwas ausprobieren.

48 SHP: Wir hatten mal einen Austausch mit dem SPD, wo ihn betreut, bei der Schulpsychologin, und dort ist eben auch zu Tage gekommen, ja eben die umgekehrte Hierarchie, die er zu Hause hat. Er ist einfach der Chef, oder, und er kann/wahrscheinlich seit er auf der Welt ist, konnte er halt bestimmen. Was wie wo läuft, wann man was isst und so weiter. Und das merkt man halt. Bei solchen Kindern ist das extrem schwierig. Und das Problem hintendran sind ja meistens eben auch schon die genetisch Verwandten, oder. Die direkt Betroffenen. Ja. Und ich finde es immer so schwierig, dort kommt man ja nicht heran. Weil sie sehen das nicht ein. Und dann sind wir an einem solchen Punkt, eben, dass Beschuldigungen kommen. Er sagt auch immer, gell im Unterricht, immer bin ich es. Und immer muss ich und immer (KLP: immer) gibt man mir die Schuld. Auch wenn die Lehrerin anfängt: Und du hast gekämpft und du hast auch gekämpft. Und er ist noch gar nicht dran, da sagt er schon: Ja, ich bin es gewesen. Im Moment hat er so, dass ähm ja...

49 KLP: Er ist immer Schuld. Er ist der Arme, ja.

50 SHP: Ja, das ist jetzt die aktuelle ähm Lage, die er im Moment hat.

51 KLP: Also äh noch

52 SL: Die Opferrolle einnehmen.

53 SHP: Ja, voll.

KLP: ein kleines, ein kleines, lustiges Beispiel. Also die Kollegin/wir haben so eine Puppe, die einfach dabei ist bei uns. Eine Puppe, die man darf äh/die ist einfach integriert bei uns im Unterricht. Und äh, sie hat so als Zuschauer hat sie diese hingelegt und äh diese hat ihnen zugeschaut bei einer Arbeit und das hat diesen so gestresst. Er hat gesagt: Diese schaut immer mich an, diese schaut immer mich an! Dabei hat gar niemand etwas gesagt. Also er hat sich total überwacht gefühlt (murmelndes Zustimmung). Das ist einmal noch verrückt gewesen. Und dann habe ich doch noch ein lustiges Beispiel vom Herbstausflug, den wir gehabt haben. Wir sind unterwegs gewesen in Klasse. Er musste dann auf das WC kurz vor dem Ziel und ich bin eher hinten gelaufen und dann habe ich gesagt, du kannst da noch auf das WC gehen.

54 Wir sind dann ein bisschen weiter gelaufen. Die Kollegin hat vorne die anderen Kinder gesammelt und wir haben gewartet. Und was es gehabt hatte war ein Jägersitz, ein Hochsitz, das habe ich schon gesehen, dort vor dem, vor dem (lacht) Wald und äh, dann ist er nicht gekommen, und ist nicht gekommen, und ist nicht gekommen und ist nicht gekommen. Dann habe ich gedacht, etwas stimmt nicht. Dann bin ich zurückgelaufen. Dann sehe ich auf dem Hochsitz eine Jacke herunterhängen, dann sehe ich auf dem Hochsitz den Rucksack ausgepackt. Jetzt hat der dort oben einfach in aller Ruhe noch gegessen. (SL etwas lachend: Zmittag...) Jedes normale Kind hätte gedacht, im muss pressieren mit dem WC, ich muss den anderen nachgehen und hätte die Angst gehabt, dass man nicht wartet. Jedes andere. Ich weiss nicht, wie lange er noch geblieben wäre. Das ist für uns eine völlig neue Situation gewesen (lacht).

55 DB (zuerst lachend): Ja, genau. Wir würden jetzt zu den Interventionen kommen und da haben Sie schon ganz viel gesagt ähm, Wechsel von der Lehrperson im Kindergarten äh, Grenze zur Nachbarin haben Sie erwähnt, dann Auswahl, also mit wem geht es überhaupt als Nachbar. Alleine sitzen allenfalls. Eigene Garderobe im Turnunterricht und äh ein Austausch mit dem SPD. Sind noch andere, also ganz niederschwellige im pädagogischen Alltag die man jetzt gemacht hat mit diesem Knaben.

SL: Also, die Ressourcen sind ja für ihn, oder. Also man muss dann sehen. (KLP: Ja) Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die
56 Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten. Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezwickelt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also.

57 KLP: Ja, es ist eigentlich wahnsinnig, oder.

58 SL: Ja, ich sage jetzt einfach, nicht äh/es gibt organisatorische Sachen und es gibt unterstützende Massnahmen, eben im Spr...spr... im Sinn von diesen Ressourcenzuteilung, oder.

59 SHP: Also ihr habt noch Smilies gegeben, oder, wo (.) ist auch ein Versuch gewesen.

KLP: Wir haben angefangen, ja, wir haben sogar die ganze Klasse ins Boot genommen und haben gesagt, wir wollen ihm ja helfen. Am Anfang, wo es noch nicht so/wo er noch nicht so gegen alle aggressiv gewesen ist. Wir möchten ihm helfen. Und dann haben wir so für einen Tag, äh, (..) einen Plan gemacht, und gesagt wenn du nicht, also wenn du dich daran hältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran denken (=daran erinnern?). Und das haben wir begonnen. Er hat zwischendurch eines gekriegt und dann einfach auch wieder nicht. Und was ganz toll gewesen ist, wir haben das natürlich immer mit der Klasse besprochen, wir haben gesagt: Ihr könnt das alle schon sehr gut und wir möchten jetzt helfen. Wir helfen jetzt. Nicht dass dann jetzt der von uns einfach Kleberli kriegt. Und äh das ist eigentlich noch recht äh eine schwierige Sache gewesen, oder. Aber es ist jetzt auch nie, nie ein anderes Kind gekommen, es sei etwas ungerecht oder gemein oder so. Jetzt ist, jetzt ist es natürlich das Kleberlizeugs im Moment fertig. Weil
60 äh, jetzt hat er sie gar nicht erreicht. Aber so haben wir angefangen, ihm eine Art wie eine Belohnung geben zu wollen, die eine Weile lang gegangen ist. Aber jetzt gerade fühlen sich die anderen natürlich auch jeden Tag bedroht. Also man weiss ja nie genau, wer einen Box bekommt, oder. Aber eben, nicht einmal das hat funktioniert ("ghaue"). Was ich vielleicht noch sagen muss, ist, seit dem Elterngespräch habe ich das Gefühl, der Knabe sei auch zu Hause belastet. Es ist noch ganz schwierig gewesen, also die Rolle vom Vater und die Roller der Mutter (.) äh genau zu wissen. Was wir wissen ist, dass das er mit dem Vater völlig äh jetzt ein gestörtes Verhältnis hat. Also der Vater wird wahrscheinlich die Sachen die er bietet nicht tolerieren. Der Vater ist dann einfach der Böse. Also ich denke auch dass die Eltern/dass das der strengere ist. Und die Mutter nimmt ihn jetzt unter seine Fitt.../unter ihre Fittiche, oder. Sie beschützt ihn und sagt: Ach du armer. Du wirst und du tust (SHP: mhm bejahend) und so und er ist jetzt völlig in dieser Rolle drin. Also zu Hause findet er zwischen der Mutter und dem Vater auch keine Einheit. Und das ist natürlich ganz schwierig, oder. Das haben wir jetzt am Elterngespräch haben wir das gemerkt. Wir haben auch immer gedacht/die Mutter musste mal raus/ der Vater/wir haben immer gedacht, eines sagt noch etwas und trotzdem war dann nichts. Ich weiss dann auch nicht ob dann jemand die Hand ausgerutscht ist. Vielleicht.

61 DB: Also zu Hause jetzt?

62 KLP: Ja, zu Hause. Also eben zu Hause ist er/fühlt er sich auch nicht so, denke ich jetzt, völlig geborgen von Vater und Mutter. Sondern auch dort hat er ein irgendetwas wo einen Zwiespalt, oder. (..) Und das macht es auch schwierig.

Anhang

- 63 SHP: Also es ist nicht nur in der Schule. Es ist wie parrallel, oder. Dass zu Hause sie ihn noch beschützt ist in schweren Fällen (?unv.) natürlich in der Schule dann noch die objektive Sichtweise, oder. Diese hat er nicht mehr. Gell?
-
- 64 KLP: Jetzt wird er.../
-
- 65 SHP: Wenn er jemand schlägt, drei Tage später, dann ist die Erklärung von der Mutter (KLP: ja) ähm drei Tage vorher hat ihn auch dieses Kind auf den Boden gedrückt. Und er sei halt einfach einer, der spät reagiere. Also es kann dann mehrere Tage (KLP: ja) Verzögerung haben. (KLP: Ja, das ist so). Und deshalb hat er selber nicht angefangen. Er ist ein Opfer (KLP: Ja), welches sich nur gewehrt hat gegen das wo man ihm vor s... langer Zeit, oder, auch angetan hat.
-
- 66 DB: Vor drei Tagen?
-
- 67 SHP: Ja, es ist jeweils lange gewesen so wie das (KLP: ist...) in diesem Beispiel so (etwas unv.)
-
- 68 KLP: / ...ist jetzt bei diesem Beispiel vom äh diesem Stoss in den Rücken ist das genau gekommen. Ich habe ihn reingenommen und habe gesagt, was ist denn da passiert, oder. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: Er hat mir einmal auf dem Schulweg. Da habe ich gesagt: So stopp! Oder. Also da geht er zurück und "dänn hauts" (=dann haut ab? schlägt? unv.).
-
- 69 SHP: Und die Mutter unterstützt ihn noch fast (KLP: dann sehr!) und irgendeinen Fachausdruck (KLP: genau!) hat sie noch gebracht, hat die Kollegin von ihr erzählt, den es für das gebe, ja, der scheinbar das Phänomen also wirklich auch wirklich eines ist, oder.
-
- 70 KLP: Und das geht ja nicht, also.
-
- 71 SHP: Und das ist halt schwierig für ihn. Er ist wirklich (KLP: ja) das Opfer im ganzen Ding (lacht)
-
- 72 KLP: Ja, er ist das Opfer. Ja.
-
- 73 SHP: Das ist, ja.
-
- 74 DB: Also dass eine Art äh/Kinder vergessen ja auch. Sind ja nicht so (KLP: Genau). Aber, dass das zu Hause vielleicht auch das Thema ist und er es dann nicht vergisst, oder. Oder ist es eine Ausrede?
-
- 75 SHP: Oder dass es suggeriert wird, fast, oder. Also es geht schon fast in diese Richtung habe ich das Gefühl.
-
- 76 KLP: Ja, wir finden es immer mehr, jetzt in den letzten Wochen, dass er auch auf Lob, wir loben ihn ja wenn es gut ist. Immer wieder. Äh, auf Lob reagiert er manchmal auch gar nicht mehr. Hört er es gar nicht? Er ist wie immer mehr in sich. Wir haben das Gefühl, er sei immer mehr bei (SHP: voll...(unv.) sich. Voll, voll in dieser Opferrolle. Diese machen und die haben und ich bin ein armer. (SHP: mhm (bejahend)). Und die Mutter unterstützt ihn. Und darum ist das auch nicht so einfach wie tut man dieser Mutter/ja, schon am Telefon. Ich muss mir das gut überlegen, was ich dieser sage. Oder. (..)
-
- 77 SL: Ich habe sie schon erlebt, also, die Eltern im Kindergarten bei einem Elterngespräch und äh ich sage es war manchmal schwierig äh, so, die Problematik äh, oder äh anzusprechen. Äh, der Vater hat fast nichts gesagt bei diesem Elterngespräch wo ich zweimal anwesend war (KLP: Mühsam). Hat er fast nichts gesagt. Sofort ist immer gerade "sMami", also die Mutter ist dann gerade in die Rolle hineingeschlüpft und hat ihn durch das Band weg irgendwie mit allen möglichen Arten äh entschuldigt, erklärt, äh. (.) Einfach eine Antwort gesucht auf sein Verhalten. Und dann meistens aber nicht bei ihm die Ursache war sondern bei etwas, das von der Aussenwelt oder Mitschüler oder eben Lehrperson äh nachher dann die ausschlaggebende oder äh äh ja, auslösende Kraft gewesen ist. Sie hat auch immer das Wort gesagt: Er habe halt einen starken Willen. Äh ich und dann hat sie immer Parallelen gezogen zu ihrem Verhalten wie sie das gehabt habe und wie sie das erlebt habe und wie sie lebt. Und wie sie die Wahrnehmung in der Umg.../Sie hat viel auf, äh, vom Knaben auf sich bezogen. Und hat sich zum Teil selber gesehen dann in dieser Rolle.

Äh, kann mitunter dazu führen, dass wenn eine Kritik auf ihn kommt, dann sie das dann wie auf sich bezieht und dann durch das eine verstärkte Abwehrhaltung, das/ich interpretiere das jetzt einfach so, ob dem so ist weiss ich nicht. Aber ich habe einfach aus der äh, Reaktion heraus, einfach ähm, so eine Erklärung für mich so, ja, überlegt. Woher kommt das, sofort in die Bresche springen?

DB: Welche, also Sie haben jetzt viele Massnahmen und Interventionen aufgezählt. Welche waren erfolgreich? Also die Assistenz haben Sie ganz am Anfang erwähnt, dass das eine ganz gute Sache ist. Äh, 78 eben, wie weit sind andere ähm, Sachen haben/also das mit den positiven/also mit diesen Sternchen oder so das hat auch eine Zeit lang gewirkt. Welche anderen Sachen waren auch noch erfolgreich? Zumindest äh auch kurzfristig?

79 SHP: Also der Einzelplatz am Anfang. (KLP: ja) Dieser war für ihn nicht schlecht. (lacht ein wenig) (KLP: Denke ich auch). Ja.

80 KLP: Wahrscheinlich geht das auch wieder in diese Richtung.

81 SHP: Ja.

82 KLP: Weil es kann fast nicht sein, dass jemand jetzt im Moment neben ihm Ruhe hat.

83 SHP: Oder als Schutz vor diesem neben ihm (lacht ein wenig).

84 KLP: Ja genau, genau.

SHP: Und ja, es/ er wird ruhiger. Irgendwie. Weil er weniger (.) einem/ihm fällt auch einfach die Nähe schwer. Zeitweise, gell, vom Kind. Von einem anderen Kind. Und gleichzeitig sucht er sie bewusst. (KLP: 85 Genau) Es ist so völlig/er weiss nicht genau wo er wirklich ist und steht, ja. Aber ich habe gefunden am Anfang, da habe ich es also wirklich, ja. Es ist ja auch gut, dass wir/Wir probieren es halt immer wieder und dann ja. Wir können nicht mehr als ausprobieren. Ja.

KLP: Und was dann wieder ist, wo man ihn sehr gut packen kann ist, sagen wir so auch in Realien. Wir haben zuerst die Sonnenblume durchgenommen. Und er hat also auf dem Heimtag am Morgen eine Sonnenblume gefunden am Weg. Er hat die Sonnenblume den ganzen Tag mitgetragen, den ganzen Tag bis 86 nach Hause. Hat dann auch die Sonnenblumensamen am anderen Tag in die Schule mitgebracht. Da hat er eine riesige Ausdauer. Das ist jetzt wieder für mich enorm gewesen für einen 1. Klässler. Ein anderer würde diese doch plötzlich einmal so fortwerfen. Hat etwas anderes im Kopf. Er hat den ganzen Tag zu dieser Sonnenblume geschaut. Also er hat Sachen, die ihn völlig faszinieren und dort ist er ganz, ganz fest dabei. Und dort kann man ihn packen.

SHP: Am Dienstag hatte er ein Blütenblatt von einer Blume, ein rotes. Dann ist er mit diesem ins Schulzimmer. Zuerst dachte ich es liege einfach auf dem Boden. Nein, nein. Bewusst hat er dieses mitgenommen. Er hat das Zeichnungsheft aufgeschlagen und hat angefangen Blumen zu zeichnen mit ähnlichen Blütenblättern. Als er zusammenräumen musste, hat er tatsächlich aufgehört. Ich dachte er würde jetzt 87 nicht aufhören. Hat mich Wunder genommen. Weil er ja so im ganzen Z..Hat sorgfältig das in sein Heft hineingeklebt zugeklappt und sorgfältig unten versorgt, um nachher weiterzuarbeiten. Da habe (KLP: Mhm (bejahend). Da ist er völlig fasziniert) ich auch gedacht, es ist ja schon auch verrückt. Er hat so ein Gebiet, wo er so stark ist. Und ihn auch so ähm fesselt, irgendwie. Und das ist schon, ja.

KLP: Oder wir waren jetzt am Montag im Wald, oder. Thema Herbst. Da war auch er, der wo gesammelt hat. Er hat wirklich gesammelt. Ist dort hin, dort hin. Hat geschaut, ist natürlich mit der Lupe gegangen. Da kann er/Da könnten wir/Wahrscheinlich hätten wir schön Ruhe. Drei, vier Stunden, ja. Dann ist er in 88 seiner Welt. (SHP: mhm (bejahend)). Dann lässt er die anderen eigentlich auch sein. (SHP: Es sind auch keine Menschen dort (lacht). Genau, genau. (SHP: besteht ja nur aus Gegenständen). Genau. Ja. Das ist dann wieder die andere Seite, die wahnsinnig gewesen ist.

89 SHP: Für das Alter, weisst du.

90 SL: Ja, eben. Darum frage ich mich manchmal. (KLP: Aber eben, es gibt nicht nur diese Stunden) Ja. Nein.

91 KLP: Ja, es gibt nicht nur diese Stunden.

SL: Ich frage mich manchmal äh, wir werden mit der, ich sage jetzt, mit der öffentlich, rechtlichen Schule, wie wir sie hier haben, (KLP: mhm (bejahend)) werden wir diesen Kindern nicht gerecht. In einem gewissen Sinn. Ich sage jetzt, die haben Bedürfnisse und eben. Die, die wollen sie befriedigt haben. Es gibt einfach, und auch (etwas unv.) zunehmend, gibt es äh durch unser äh unser, unser Setting oder äh ich sage jetzt äh, wie wir unterrichten, wie wir Schule haben und so weiter. Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein. Und wenn wir vielleicht für diese, ist auch immer mit dem verbunden, wenn wir für diese eine Schulungsform finden würden, wo sie eben so Sachen wie sie jetzt auch da zeigen, vielleicht abrufen können oder in einer anderen Umgebung würden diese vielleicht ganz anders sein, oder. Aber mit unserem, unserem vorgegebenen Rahmen, den wir haben und wo wir so alle mehr oder weniger über den Kamm schären, werden wir diesen nicht gerecht, oder. Oder werden deren Bedürfnisse nicht befriedigt - ich sage es jetzt so.

93 DB: Das tönt jetzt ja ein bisschen so wie, dass die Sonnenblume und diese Blätter als ein bisschen zufällig/ plötzlich hat sich das Interesse festgemacht an diesen Gegenständen, oder? Und, aber das ist schwierig auch zu planen. Also auch mal vorzubereiten und sich zu überlegen. Dann ist das ein bisschen ein Zufallstreffer, oder, oder, oder, wie würden Sie das sagen?

94 SHP: Wir können das nutzen in einem anderen/Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht.

95 SL: Also mit diesen Mitteln, die wir da haben, können wir nur eine begrenzte äh Unterstützung bieten oder äh die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie halbwegs oder auch nicht /

96 SHP: / Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)

97 DB: Sie sind skeptisch (lacht)

98 KLP: Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch. Aber

99 SL: Das bedingt Alternativformen (KLP: ja) zu suchen (KLP: ja), also äh, es liegt gerade einer wieder so, oder es ist gerade einer in der Pipeline, eben. (KLP: mhm, ja) Auch wieder ein Kindergartenkind, äh, das ist dann der andere Knabe gewesen (lachen von allen), aber einfach zum sagen, äh, dort äh, dort

geht es jetzt darum, kann man diesen in die Schule nehmen oder nicht? Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten. Ja, was gibt es denn für Alternativen, oder? Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste. Und individualisierend gefördert zu werden, ähm zum Teil nach ihren Neigungen und so weiter. Aber das können wir nicht zunehmend mit allen machen, oder. Und das sind die, die aufwändig sind äh von der, von der Energie von, von, von den, von den Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen her, das liegt gar nicht drin. Aber einfach zum sagen mit dem können wir nicht in die normale 1. Klasse. Ich weiss noch nicht was wir mit dem machen. (KLP: Mhm (bejahend) Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich.

100 DB: Und wie macht es denn die Kindergärtnerin?

101 SL: Jaaa...

SHP: Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und
102 dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinander bringt beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder. Aber ich habe mit dessen Heilpädagogin gesprochen. Und sie sagt auch, es ist eigentlich, es ist schade. Eigentlich bräuchte er nur eine Bezugsperson, oder. Wo mit ihm könnte, mit ihm gehen aber das geht eben nicht also wird er, ist er bei x Bezugspersonen, oder. Um das Ganze aufzufangen. Und da fragt man sich dann um den Sinn schon, oder (lacht). Vom Ganzen.

SL: Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen, ähm, und dann sagen sie mir auch, zu Hause geht das. Und das ist auch, das hören wir ja mehrfach auch, zu Hause geht es. (KLP: mhm (bejahend)) Manchmal ist es nur kaschiert, manchmal ist
103 es nur, also das wissen wir auch, da machen sie uns manchmal irgendein A für ein O vor oder x etwas. Aber es gibt sicher in, in der kleineren Gruppe oder eins zu eins Begegnung, Betreuung, geht das schon. Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an.

PL: Darf ich noch fragen, wie, wie gross ist jetzt zum Beispiel Ihre 1. Klasse? Einfach, dass man mal so eine Vorstellung hat.
104

105 KLP: Ja, wir haben jetzt 15 Kinder.

106 PL: Ja.

107 KLP: Ja.

108 PL: Ja.

109 DB: Und der Kindergarten ist unter Umständen noch ein wenig grösser, oder...

110 SL: Nein. Nein.

111 DB: Auch 15?

SL: Wir haben jetzt durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder. (...) Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon
112 (.) zu viel (Gruppe: mhm (bejahend).

DB: Ja, wir sind am langsam am Schluss. Wenn Sie noch etwas sagen möchten, das wir dann auch
113 aufschreiben werden, und dann dem BKS weitermelden werden, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit (lacht). (...)

KLP: Also, falls wir ihn in der 2. Klasse haben werden und es noch nicht besser sein wird, bin ich natürlich
114 sehr glücklich wieder über solche Stunden (etwas lachen, auch aus der Gruppe). Ja. Ich kann es mir nicht
vorstellen ohne.

115 DB: Ja.

SHP: Mhm (bejahend). Dass die Ressourcen, die Stunden, natürlich nicht weniger werden und die Klas-
116 sen nicht immer grösser. (KLP: Genau) Das wäre natürlich auch ein Anliegen. (KLP: Ja) Die Tendenz ist,
die Klasse grösser und DaZ und IHP und so kürzer (lacht). Ja.

SL: Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen
Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfü-
gung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh
117 sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im
Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr
die, die einem äh aufreihen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zu-
nehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also
sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))

118 DB: Ja. Danke vielmals.

Anhang 9: Transkript Interview 11

1 *I: Ja das ist gut. Also, ja ich fange vielleicht an mit der ersten Frage, wenn sie kurz sagen würden, was ihre Rolle in diesem Schulhaus ist und mit welchen Fragen man am ehesten zu Ihnen kommen würde.*

2 SHP: Ich bin die schulische Heilpädagogin und arbeite da einfach die Stunden, die man zugesprochen bekommt pro Kind, wenn man ja da IS Schule sind, (lachen) (...) dann habe ich aber auch noch Lehrerstunden mit den 1. Und 2. Klässler. Ich habe noch die eine von den vom Kanton zugesprochene VM Stunde bekommen, plus eine Sozialindex und jetzt auch noch DaZ.

3 KLP: Ich bin die 1./ 2. Klasse Lehrerin ich bin schon seit ganz vielen Jahren hier in diesem Dorf und habe zwischendurch auch DaZ gegeben und zwischendurch auch weiter oben Schule gegeben, bis zur Realschule hoch. Und jetzt bin ich aber eigentlich im Moment einfach zuständig für die erste, zweite Klasse.

4 SL: Und ich bin die Schulleiterin, ich bin wie das Schulleiterinnen sind, auch stark mit organisatorischen Fragen, einfach alles was den ganzen Schulleitungsbereich ausmacht.

5 *I: Wieviele Schüler hat es?*

6 SL: Im Moment 85 Kindergarten bis und mit sechste Klasse.

7 *I: Beim Stichwort sozial beeinträchtigte Schüler, was kommt ihnen da in den Sinn? Also ganz assoziativ als erstes?*

8 SL: Ja die vielen ausländischen Kinder, ich kann ihnen also, ich habe zwar gerade gesehen, das ist das aus dem Jahr 2015, aber es hat nicht geändert, da können sie drauf schauen, das ist die Zusammensetzung unserer Schule.

9 *I: hm (bejahend), also das heisst auf eine Art, es gibt kulturelle Unterschiede und diese sind oftmals auch gekoppelt mit sozialen Beeinträchtigungen? Oder was möchten sie damit sagen?*

10 SL: Ich möchte damit einfach sagen, es ist sehr sehr multikulturell und ähm sehr viele ausländische Kinder auch aus bildungsfernen Milieus und das könnt ihr besser beurteilen, ich finde gerade auch bei diesen ausländischen Familien hat es hier oben anteilmässig, das hat vielleicht mit dem Wohnraum einen Zusammenhang, viel sogenannte bildungsferne Familien, das fällt mir einfach elend auf, seit ich hier oben arbeite, also /

11 KLP: Also dieser Ausdruck „bildungsfern“, dünkt mich, der war mir auch auf den Lippen, also bei den Ausländerfamilien / aber ich würde jetzt sagen generell, wenn man die Bevölkerungsstruktur anschaut, also da haben wir wirklich sehr sehr viele Kinder, die bildungsfern aufwachsen.

12 SL: Das ist ja auch der Grund warum schon einmal Sozialindex- Stunden zugesprochen werden, die hat man ja bekommen ohne zu beantragen und man kann nur sagen, danke vielmals oder. Aber jetzt die letzten Zuzüge waren hauptsächlich so, eben wirklich Flüchtlinge, Asylanten, solche gewesen / solche die kein Deutsch sprechen oder ganz wenig und das macht es einfach schon schwierig. Auch das einen dann die Eltern verstehen ,wenn man irgend einen Anspruch hat und etwas erklären möchte.

13 SHP: Ja das kann durchaus sein, also ich hatte das letzte Mal wieder ein Elterngespräch, da haben wir auch schon ein Elterngespräch gehabt, wo der Vater gesagt hat, die Mutter meiner Kinder ist nie in die Schule. Man muss sich das einmal vorstellen, wo der Vater völlig überfordert ist und man ständig austarieren muss, wo kann man ihn jetzt noch fordern und wo muss man einfach Verständnis haben und schauen, dass man irgendwie über die Runden kommt oder. Wenn ein Vater hier sitzt und sagt jeden Zettel muss ich eigentlich in die Hand nehmen und anschauen ,dafür sorgen, dass wir das wissen und dass die Kinder das wissen. Also das ist das stellt auch an die Lehrperson ungeheure Anforderungen.

14 *I: Also das ist ein wichtiger / der soziale Hintergrund ist sehr wichtig und präsent auch in der Schule und im Lernen. ja. Wenn man jetzt sagt / wie gross ist in etwa der Problemdruck, sind die sozial beeinträchtigten Schüler, also Verhaltensauffälligen, ein Dauerbrenner im Lehrerzimmer oder sind die eher so by the way einmal neben den anderen Problemen, einmal diskutiert oder ist das so / wie präsent ist das Thema?*

15 KLP: Das hat Wellenbewegungen, also es ist manchmal ein sehr zentrales Thema, weil wir ja so klein sind sowieso, es betrifft dann immer eigentlich gleich alle, und dann gibt es auch Momente, wo sich das eher ein wenig beruhigt, wo man mit einem Kind im kleinen Rahmen das austrägt. Für mich sind es Wellenbewegungen.

16 SHP: Also ich kann dem nur zustimmen es ist wirklich so. Also ich habe mit denen ja sicher auch zu tun und wenn sie selber mit sich nicht zugange kommen, merken wir ja das auch und dann spricht man auch miteinander und dann fällt es auch in der Pause eher auf. Und da immer jemand von uns draussen ist und nach der Pause noch ins Lehrerzimmer hoch kommt, ist das klar Thema. Aber es gibt wirklich ruhige Zeiten (...) und (...) dann halt wieder andere und das kann von Tag zu Tag wechseln.

17 SL: Was vielleicht auch noch für so eine kleine Schule speziell ist, wenn man einen Brennpunkt hat, gerade in den oberen Klassen, das haben wir letztes Jahr gemerkt, dann hat das schon unglaubliche Auswirkungen bis runter zu den Erstklässlern. Das ist in grösseren Schulen, muss aus meiner Erfahrung sagen, dann weniger der Fall, das sich das auf die ganze Schule und auf alle Klassen irgendwo überträgt und auswirkt. /

18 *I: Wissen es gerade alle (...) /*

19 SL: Ja und es betrifft irgendwo alle und ich meine das „Gschärl“ ist, also zwanzig Kinder vom Kindergarten sind weg aber die gut sechzig Kinder, die sind dann alle betroffen.

20 KLP: hm (bejahend) Also erstens, weil man ihn so gut kennt und zweitens rein lokal. Wir haben einen sehr kleinen Pausenplatz. Wir haben sehr enge Gänge, das macht es sicher auch noch. Wenn man sich mehr verteilen könnte, würde es vielleicht auch weniger / aber es ist das Kennen hauptsächlich.

21 *I: Die Sechstklässler kennen die Erstklässler.*

22 SL: ja.

23 *I: Was würden sie so als alltägliche Verhaltensauffälligkeit, einfach mit denen man so jeden Tag rechnet / was sind Auffälligkeiten, die sie als gravierend bezeichnen würden? Was ist so ein wenig die Bandbreite, die sie hier in diesem Schulhaus antreffen?*

24 KLP: Das hat sicher einmal mit Gewalt zu tun, wo ich sage, wenn zwei miteinander „chäre“ und sich aber auch wieder versöhnen können, darüber sprechen können, dann ist das für mich auf der guten Seite, wenn man es jetzt so sagen will. Wenn es aber dann aber auch auf die andere Seite kippen kann, dass sie sich nicht einigen können, dass sich andere einmischen, dass Gewalt einfach ein Ausmass annimmt, das ich einfach finde, das ist dann einfach zu viel. Verbal schon, aber dann auch handgreiflich, also beide Aspekte.

25 SHP: Genau. Und das andere ist sicher einfach die „Nervösen“ (lachen), ich sage es jetzt halt so oder

26 *I: Die werden so ein wenig jeden Tag / mit denen muss man ein wenig rechnen?*

27 SL: Das ist so. Ja.

28 KLP: Ja und dort haben wir auch also eine riesige Bandbreite.

29 SHP: Also verteilt, nicht in einer Klasse alle, es kommt von unten her. Vom Kindergarten. Und das ist natürlich / also ich sage es jetzt einfach so, meistens sind das auch die, die Schulschwierigkeiten haben. Und darum habe ich mit denen zu tun. Und ich erlebe sie dann sehr unterschiedlich, weil wenn ich mit denen arbeite, habe ich eine Kleingruppe. Wir sind zwar eine integrative Schule aber ich sehe schon auch

ein, dass ich störe, wenn ich da noch ins Schulzimmer hinein gehe und mit denen zum Teil einen anderen Stoff bearbeite, darum sind sie bei mir und dann geht es gut. Aber sobald man sie hinaus gibt, ist das auch etwas was man eben auch sieht / gleich wie wenn sie von hier nach Hause gehen, dann müssen sie auch noch mal rauslassen. Also sie sind bei mir angepasst, in der Schule angepasst und Zuhause explo- diert es. Und dann erlebe ich sie eben manchmal bei mir und dann höre von anderen und denke uh, ja das kenne ich jetzt nicht, und kann es manchmal fast nicht verstehen, finde es auch schade, dass das so sein muss und dann erlebe ich es in der Pause oder im Gang, sehe ich es schon auch. Das ist halt auch tagtäglich.

30 *I: und so aussergewöhnlich, so ein wenig von dem dass der „Courant normal“ verlässt? Gibt es das über- haupt?*

KLP: Also wir haben das schon hin und wieder, also ich hatte einen Erstklässler, der sein Pult umge- schubst hat in einem Wutanfall, ich habe Kinder, wenn wir im Kreis sind, wo es nicht mehr möglich ist zu unterrichten, weil sie zappeln und irgendwie einfach ihr Anliegen so wichtig ist. Also das habe ich nicht
31 jedes Jahr aber das erlebe ich immer wieder. Also doch, doch das kommt schon vor. Oder einer der am Boden herumkriecht, wie eine Schlange, obwohl wir eigentlich alle Arbeit hätten. Und das ist dann für mich schon eine Grenzüberschreitung, also wenn ich sage jetzt sitzen wir im Kreis und hören hier zu, dann muss das auch heute noch möglich sein, wir machen das ja nicht den ganzen Morgen.

32 *I: Haben sie noch?*

33 SL: Mir ist einfach in den Sinn gekommen, das war aber vor meiner Zeit, da hatten wir auch auf der Unterstufe Schulverweigerer gehabt. Das kommt mir jetzt einfach gerade in den Sinn, ja.

34 KLP: Ja genau.

35 *I: Also Aufgaben? Oder die Schule /*

36 SL: Das Ganze, also die Schule als Ganzes /

37 KLP: Ja, ja. Also nicht in der untersten Stufe, da war sonst ein Problem, aber in der Mittelstufe. Ja, ja. (unv.)

38 SHP: (unv.)

39 LP: (unv.)

*I: Ja. In welchen Fällen oder wann schalten sie so externe Stellen wie zum Beispiel Schulsozialarbeit ,
40 den SPD oder den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, wann kommen die ins Spiel bei Verhal- tensauffälligkeiten?*

SHP: (einstimmiges Lachen SHP, LP und SL) Wenn man sich erhofft, von aussen eine Erklärung zu be- kommen oder auch schon war die Hoffnung, dass man eben vielleicht VM bekommen würde, wenn man
41 wüsste, das ist jetzt einfach ein Fall, bei dem man mehr Einzelbetreuung haben müsste oder so. Also das sicher. Oder wenn man mit der Schulsozialarbeit merkt es könnte Eigengefährdung oder Fremdgefähr- dung daraus werden oder wenn es auch, eben, im Unterricht nicht geht.

KLP: hm (bejahend) ja oder wenn man sieht, man hat eine Gruppe, die streiten ständig, dann ist das für mich auch ein Fall für die Schulsozialarbeit. Dass sie dann eben mit dieser Gruppe einmal spricht eben
42 dann vielleicht auch einen Aufbau mit denen macht, dass das besser werden könnte. Auch schon im Einzelfall, wenn mit einem Kind etwas gewesen ist, habe ich schon gesagt, du bespreche das noch mit ihr.

43 SL: Also jetzt Schulsozialarbeit ja also, ich denke das ist einfach dort wo Brennpunkte auftauchen, dass man sagt, sie solle hinschauen, bei Gruppen oder in Einzelfällen. Und Fachstellen, schon dann, wenn man vor Ort ausgeschöpft hat an Möglichkeiten, die man hat. Also Beispielsweise haben wir jetzt KJPD

Anmeldung von einem Kind, dass im Kindergarten nicht bleibt, wo alle ratlos sind, selbst wenn der Vater, da haben wir ihn / quasi eine Versuchsphase gehabt, draussen in der Garderobe ist. Das Kind auch in Zusammenarbeit mit der Früherziehung in x Gesprächen, wo wir jetzt gesagt haben, das braucht jetzt einfach eine Fachstelle und zwar schon jemand, der noch ein wenig genauer hinschaut, was mit diesem Kind sein könnte. Wo wir jetzt die Anmeldung, damit es ein wenig schneller geht, weil im Kanton Aargau anmelden beim KJPD, da wartet man unglaublich lange. Wir haben es jetzt versucht, es scheint zu funktionieren, über die Kinderärztin indem wir die Eltern überzeugt habe, dass sie zur Kinderärztin sollen und schauen, dass sie die Anmeldung macht.

44 I: *Und dann geht es ein wenig schneller? Aber, //*

SL: Also ich, // ich, ja, ich verspreche mir das jetzt, tatsächlich ist es so, dass sie schon telefonisch mit diesen Eltern Kontakt aufgenommen haben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, ich bin so unendlich froh gewesen. Ja, oder man hat ein Kind, bei dem man die Fachstellen schon (unv.) beigezogen hat.

46 I: *Ist das natürlich dann, wenn es die Kinderärztin macht, dann übernimmt das die Krankenkasse und sonst die Schule oder?*

47 SL: Der Kinderpsychologische Dienst, ist eh gratis.

48 I: *Ja jetzt //*

49 SL: KJPD, also wenn die Kinderärztin anmeldet, jaja, das ist eine medizinische Geschichte dann.

50 I: *Wie stark formalisiert sind die / Also wenn Fachstellen mehr ins Spiel kommen, wie stark formalisiert ist das, Gibt es Ablaufschema oder muss man zuerst zu Ihnen kommen? Wie sind da die Wege?*

51 KLP: Also wir haben einmal ein verschriftlichtes Schema gehabt, aber die verschiedenen / (unv.) also jeder Fall ist wieder anders und dann manchmal geht man nach diesem Schema und manchmal sagt man nein, es wäre jetzt so und so schlauer. Also über die Schulleitung, geht es sicher immer aber sonst wie genau der Weg dann geht ist mehr der gesunde Menschenverstand.

52 SHP: Ja, also es kann die Anmeldung sein durch die Lehrerin aber es kann auch die Anmeldung sein durch die Eltern, wenn es der Wunsch der Eltern ist, und dann weiss ich nicht, ob du informiert wirst? //

53 SL: Nein, dann nicht, dann nicht, wo ich aber immer ins Spiel komme ist da wo die Eltern nicht so wollen, da ist es gut, wenn ich in einem Gespräch bin und einfach, auf gut Deutsch gesagt, ein wenig Druck mache und sage da brauchen wir jetzt eine Lösung. Das bewährt sich schon noch dann in diesen Fällen, dass da einfach schon einmal eine obere Stelle dabei ist, und sagt / einfach für die Eltern, wo sie das Gefühl haben, oh da ist noch jemand dabei / und das eine oder andere Mal habe ich auch schon angerufen und nachgefragt, haben sie jetzt die Anmeldung gemacht? Weil es einfach bitter nötig gewesen ist und die Eltern vielleicht gar nicht / es nicht sehen wollten. Teilweise sind sie auch wie nicht im Stande das zu machen. ja.

54 I: *hm (bejahend) Dann sind sie quasi wie so als, die wo so ein wenig Druck macht, um die Interessen der Schule zu vertreten //*

55 SL: hm (bejahend) Nicht nur ein wenig manchmal, einfach Druck!

56 I und SL: (lachen)

57 SL: Sie reden das jetzt so schön. Nein es ist so, also / wirklich.

58 I: *Jetzt haben wir sie bitten wollen, sie haben schon vorhin von diesem Kindergärtner erzählt, ein Fall, den alle hier kennen, einen Fall uns zu beschreiben, sie können irgendeinen Namen nennen. Einfach einmal vorstellen / wir haben keine Ahnung von diesem Kind. Was ist das Problem, wie stellt sich die Problematik von diesem Kind dar? Wie würden sie das beschreiben? Vielleicht müssen sie sich kurz absprechen, was*

Anhang

für ein Kind (...) Das kann auch ein vergangenes Kind sein, das einen nicht mehr so aktuell beschäftigt.
Kann auch sein.

- 59 SHP: Ich merke gerade, ich habe die Frage nicht recht verstanden, sorry. (Lachen)
- 60 *I: Es geht um ein Fallbeispiel, bei dem wir sie bitten würden uns zu beschreiben, von dieser Schule. Einfach einen Fall beschreiben.*
- 61 SHP: Also wo wir eben den Dienst, den SPD //
- 62 *I: Nein, nein das kann auch ein Fall sein, den sie ganz selbständig gelöst haben. Das ist keine Voraussetzung. (...) aber der in Bezug auf das Verhalten Probleme gestellt hat.*
- 63 SL: Ich schaue jetzt dich an B. (SHP), du hast hier wirklich die beste Übersicht, vom Kindergarten bis oben.
- 64 SHP: Ja schon ja, (...) ja was soll ich?
- 65 KLP: Ja es ist für mich so von der Fragestellung her, einfach ein wenig schwierig. Ich meine ein absolut extremes Beispiel wäre der L. //
- 66 SHP: genau, habe ich auch gedacht //
- 67 SL: ja //
- 68 KLP: Der wäre jetzt absolut extrem. Aber ich weiss jetzt nicht, ob das /
- 69 *I: Ja, das ist doch gut. Wenn //*
- 70 SL: Wer mir auch noch in den Sinn kommt, wäre der S..
- 71 KLP: Das wäre auch einer ja.
- 72 SHP: Uh ja (...) puh. Ja der wäre vielleicht noch interessanter für euch. (Lachen)
- 73 *I: Der S., finde ich gut.*
- 74 KLP: Ja der ist vor x Jahren in unser Dorf gezogen und ist da in den Kindergarten gekommen (...) wie es im Kindergarten gelaufen ist, weiss ich gar nicht genau //
- 75 SL: Nicht gut //
- 76 SHP: Nicht gut.
- 77 KLP: Sicher im Verhältnis Eltern Kindergärtnerin nicht gut. S., das weiss ich nicht, wie er sich dort gegeben hat im Kindergarten.
- 78 SHP: Es sind eben dort schon erste Probleme aufgetaucht und das ist dann eben der Mutter gemeldet worden und sie hat das schon da nicht einsehen wollen. (...) ich muss es so sagen.
- 79 KLP: Eben das ist im Kindergarten schon so gewesen, das habe ich eben nicht gewusst.
- 80 SHP: doch doch. Weil als er dann in die Schule kam, hat es immer geheissen, im Kindergarten haben sie ihn kaputt gemacht quasi. Und dann nach einem Jahr (...) oder nach zwei Jahren hat er die zweite wiederholt, weil man gehofft / weil er war einfach einer bei dem man sehr dahinter sein musste, dass er seine Sache macht. Und auch dann bekam man zum Teil nicht alles zurück, was man hätte bekommen sollen. Und wir haben dann einfach die Hoffnung gehabt, dass er mit einem Jahr wiederholen einfach aus dem hinauskommen könnte und einfach den Stand haben könnte nach der Zweiten und das hatte er auch gehabt, und nachher ging es wieder gleich weiter wie vorher.
- 81 KLP: hm (bejahend) Also es ist / also man muss vielleicht einfach noch sagen dazu, es ist eine belastete Familie, da ist im Hintergrund vieles gegangen. Und eine Mutter, die nicht offen darüber sprechen wollte, was alles für Probleme da sind. Und das wusste man alles so latent aber man hatte es eben nicht wirklich auf dem Tisch haben. Und man merkte auch der Knabe war blockiert gewesen und hat wirklich im Unterricht Sachen, wo ich überzeugt war, er könnte es, hat er nicht gemacht. Wie wenn er keine Ahnung hätte,

wie das geht und eben durch das haben wir dann gefunden mit einem Jahr repetieren könnte er das wirklich schaffen. Wir haben dann immer wieder mit dieser Mutter gesprochen, es ist einfach etwas da, das Kind reagiert nicht, wie ein Kind reagieren müsste. Und wir wollten gerne den Schulpsychologischen Dienst einsetzen, kam nicht infrage, es darf niemand in diese Familie hineinsehen. Nachher war es so dass ich die Schulsozialarbeiterin hätte einschalten wollen, da hiess es auch, kommt nicht infrage, es darf niemand mit meinem Kind sprechen. Und es war immer so ein wenig / wir hätten gerne etwas auf den Tisch bringen wollen, etwas verändern wollen und die Mutter hat immer gesagt: Sie verstehen unsere Familie nicht, lassen sie uns machen, es kommt schon gut, wenn das Kind erst einmal älter ist, wir es automatisch besser. Und wir mussten um alles kämpfen und es ist immer / sagen wir ein Jahr später durften wir die Schulziele anpassen / Lernziele. Aber das war vorher eine wahnsinnige Sache, bis es dann soweit war. Und irgendeinmal durftest du dann mit ihm nah zusammenarbeiten. // ist das wirklich /

82 SHP: Ja. Von da an, als die Lernziele angepasst wurden da habe ich ihn dann jeweils bei mir gehabt. Aber auch da / er hat einfach immer quasi nur herausgepickt, was ihm gepasst hat. Und die Mutter hat ihn immer in Schutz genommen. Also der konnte mir Sachen nicht liefern und sie hat irgendeine Entschuldigung gefunden und ich habe dann also schon zum Teil Mühe gehabt muss ich ganz offen sagen. Und ja / Und sie hat dann in der Mittelstufe / In der Unterstufe hat sie dem Kindergarten eben die Schuld zugewiesen. In der Mittelstufe ist es die Unterstufe gewesen, die nicht gut war. Also immer die Anderen. (...) und einfach nie ihre Familie. Und es war dann einmal so, dass wir dann doch einmal eine Abklärung machen durften. Aber weil er offenbar auch noch Probleme mit Männern hatte, lieber nicht ein Mann, dann hat man das auch noch versucht, aber es war dann doch ein Mann und es ging dann doch. Also das hat sie wahrscheinlich hineininterpretiert und dann hat sie dann langsam ein wenig erzählt, was sie mit ihm nebenbei so macht, welche Leute sie besucht und dann war es auf einmal doch irgendwie wichtig, dass alle informiert sind. Aber das war dann für mich so schräg, ich kam gar nie wirklich draus, was sie da alles versucht hat (...)

83 SL: Also zusätzliche Therapie.

84 I: Ah hat sie erzählt?

85 SL: jajaja.

86 KLP: Kinesiologie // und allerlei //

87 SHP: Ja aber das ist ja zum Teil / also wenn die Mutter geht / also erzählt / ich bin gegangen und die Mutter erzählt, er braucht das. Also das geht für mich nicht auf. Also da muss doch das Kind dort sein. (unv.) Und dann (...) es ging so so lala und dann letztes Jahr hat er auch zunehmend mit der Lehrperson Probleme bekommen und das ist dann einmal ziemlich eskaliert. Also ich habe einmal der Lehrperson gesagt, schau du schickst ihn sonst einfach zu mir hoch, und er ist eigentlich noch gerne gekommen. Und dann habe ich gehört, wie es im Gang „gsirachet het“ und dann brachte er mir den Jungen hoch. Da dachte ich, ja aber das ist jetzt der falsche Moment, das ist jetzt schon zu spät und das war logisch, der wollte nicht bei mir bleiben, er nahm die Schuhe und hat dem Lehrer alles Mögliche nachgerufen und dann hat er ihn wieder gepackt und dann sind sie runter und dann habe ich gedacht also das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und ab da habe ich ihn nicht mehr in der Schule gesehen.

88 SL: Das war Anfang fünfte Klasse, da hatte ich die Schulleitung übernommen und das war eigentlich der erste Fall, den ich auf dem Tisch hatte. Wo man einfach sah, das ging nicht mehr mit dem, was du jetzt geschildert hattest. Dann habe ich mit der Mutter Kontakt / wir hatten ein Gespräch in einem anderen Zusammenhang und dort habe ich versucht die Mutter anzusprechen / da kann jemand anderes kommen und etwas sagen, was alle anderen vorher / das ist (unv.) so der Zauber vom Anfang oder. Als ich mit ihr

gesagt/ als sie mir natürlich auch gesagt hat, wer alles Schuld ist, es hatte noch nie jemand für sie Verständnis gehabt / dann habe ich mit ihr abgemacht, wenn der Junge / wenn so etwas passiert, dann muss er nach Hause, (...) weil sie wissen ja dann was zu tun sei. Das war die erste Abmachung. Dass der Lehrer ,wenn der Junge anfängt auszurasen ihr telefoniert und dann muss er nach Hause. Sie war aber einverstanden. Dann ging sie wieder zur Kinesiologin. Ich muss jetzt sagen ich weiss nicht mehr alle Stationen aber dann war wieder etwas, und dann habe ich mit der Mutter abgemacht, jetzt muss er ins Time out. Mit der Option, zum Schnuppern in einer Kleinklasse in M.. Die Kleinklassen sind in M. Und sie war ja gegen alles. Und ich konnte das einfädeln, die Lehrpersonen dort kenne ich auch, ich hatte jemanden im Hinterkopf, einen Mann, der das auch sehr gut macht. Wir haben es fertiggebracht, dass er dort schnuppert und es hat ihm sehr gut gefallen und die Mutter war dann einverstanden mit einem Übertritt und die Schulpflege hat die Kostengutsprache subito gemacht. Und dort geht es einfach, Holz anfassen, bis jetzt absolut gut. In einer Kleinklasse ist es so, dass er auch einmal der Beste ist, also alle diese Probleme, die er hier gehabt hat, die hat der Klassenlehrer dort mit ihm nicht. Er kann leisten wo es gefragt ist und weil ich die Situation gekannt habe (unv.) / ich habe aber im ersten Moment gesagt, den Schulsozialarbeiter den braucht es, weil alle die dort in diese Kleinklasse eingeschult werden, die werden auch begleitet vom Schulsozialarbeiter und was wir dort in einem Gespräch mit der Mutter, um das haben wir gerungen und dort haben wir gesagt/ Hier Zuhause, sie und S., und das ist ihr Part, da sind sie für alles verantwortlich. Aber S. ist Schüler und das ist wie ein Beruf, und das kann er und wenn er in die Schule geht, da braucht es sie nicht auch damit sie frei / sie können gar nicht überall sein. Das hat auch noch etwas gebracht, aber das war sehr gut, das zu trennen. Das war glaub so etwas das wir so, Holz anfassen, gut lösen konnten. Weil wir auch das Umfeld gut gekannt haben und auch die Möglichkeit hatten.

89 KLP: Und weil es mittlerweile eben doch so weit war, zu sagen, jetzt merke ich selber jetzt muss irgendetwas, weil hier hat man immer noch versucht schön zu reden und ja aber könnte doch wenn er wollte und wenn ihr / und jetzt konnte sie auch nicht mehr

90 SL: Ich habe es wie auch umgedreht, aber das kann doch nicht sein, jetzt müssen wir etwas anderes tun, wenn sie niemand versteht. (Lachen) Hie und da hat man so eine Eingebung, zehnmal habe ich sie nicht aber beim elften Mal / als ich ihr gesagt / ja das ist ja furchtbar, nein, da muss man etwas anderes machen, habe ein wenig gekämpft mit der Schulaufsicht, ich fand das Time out geht überhaupt nicht und so / dann hatte man einmal das, aber in dem Fall war das glaube ich einfach eine optimale Lösung.

91 KLP: Und auch für ihn! Wenn man ihn kennen lernt im Privaten, er ist so ein zuvorkommender, so ein, ein „gwerbige“ es gibt wohl selten ein Kind, das so praktisch veranlagt // ist und so gerne hilft und gut hilft. Und ich denke er hat in einem neuen Image auch in diese neue Klasse gehen können, wo alle ein wenig mit sich zu „knorzen“ haben und er kann dort eine Persönlichkeit sein. Und das denke ich schon / Gottseidank eben, ist es mit der Mutter gegangen, dass sie zugelassen hat.

92 SL: Und das ist jetzt ein Kind, das in einer Kleinklasse einfach richtig ist, das ist das ideal, das ist einfach gut.

93 KLP hm (bejahend)

94 I: *Das Schultime-out war die Kleinklasse?*

95 SL: Nein, ich habe einfach / er musste Zuhause sein / dann musste er Zuhause sein und er musste Hausaufgaben holen er ist beschult worden aber er war einfach vierzehn Tage Zuhause und konnte in dieser Zeit schnuppern gehen. Einfach hier wirklich zur Schule raus, es war wieder ein Vorfall hier wo ich / es war ganz schrecklich // wo man einfach gesagt hat jetzt brauchen alle Ruhe.

- 96 *I: Ja. (...) Sie haben schon einiges zu den Interventionen gesagt, wieso die funktioniert haben, wie erklären sie sich die Wirkungen dieser Interventionen? Es ist schon einiges gefallen, eine Kleinklasse ist das Richtige, das Timing stimmte, der Bonus des Neuen haben sie gesagt, wo man dann das Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Vielleicht noch Andere?*
- 97 KLP: Ich finde, das sind wirklich die Wesentlichen.
- 98 SHP: Ich habe einfach auch das Gefühl, für den Jungen hat es wahnsinnig gestimmt, weg von da.
- 99 SL: ja.
- 100 KLP: Ja. (...) das Elternhaus.
- SHP: Und zwar vielleicht nicht einmal einzelne Personen, sondern die ganze Situation, genau der wohnt dann eben auch noch da unten am Hügel. Und wenn man ihm in die Quere kam, dann hatte er einen nicht
- 101 gerne und am nächsten Tag war man super. Also ja, einfach wahrscheinlich, war es einfach genug, nach diesen zwei Jahren Kindergarten und dann die fünfeinhalb Jahren Schule und immer eigentlich einfach ein wenig anecken.
- 102 *I: Das ein Neuanfang wie, //*
- 103 SHP: Ja. Ja.
- 104 KLP: Ich habe das Gefühl auch die räumliche Trennung (unv.) weil ich hatte auch das Gefühl, das Kind war auch in einem Spannungsfeld drin gewesen. Er hatte ja uns Lehrpersonen eigentlich gerne gehabt.
- 105 SHP: Ja. Und hat uns Geschenke gemacht //
- 106 KLP: Und zwanzig Meter weiter unten ist diese Frau, die seine Mutter ist / Wir waren ein schwarzes Tuch für sie. Und das auszuhalten als Kind, oder also eigentlich zu merken, das sind doch nette Leute, ich bin doch gerne hier und zwanzig Meter weiter unten ist jemand der sagt, was, das geht ja gar nicht. Ich habe das Gefühl schon das ist auch noch //
- 107 *I: Eine riesige Spannung, ja.*
- 108 KLP: Jetzt da eine Spannung gewesen und als er nach M. gehen konnte, war ein Kilometer dazwischen. Also man // weiss dann hier nicht mehr so genau, was dort passiert.
- 109 SL: Eben und dank meinem Wissen habe ich, ja (...) / Eben und wir haben das ja von Anfang so installiert und wir haben dann gesagt, der S. kann das, Punkt. Er ist Schüler und er kann das, er kommt hier herunter, wenn etwas ist, selbstverständlich (unv.) Lehrperson wie bei den anderen Kontakt auf, aber jetzt haben sie frei, wenn er (lachen) in der Schule ist, wirklich. Ich denke, dass /
- 110 *I: Also dann war es nicht nur die geographische, sondern auch eine Art eine psychologische Trennung, ja. Ja, vielen Dank, wir kommen schon fast zum Schluss. Gibt es noch Aspekte, die jetzt nicht thematisiert worden sind bei denen sie finden, das müsste man jetzt noch zum Thema der verhaltensauffälligen sozial beeinträchtigten sagen. Auch Sachen die sie eventuell deponieren möchten fürs BKS, denn die erfahren ja nicht wer sie sind. Die wissen ja nicht einmal welche Schulen da sind, aber die lesen den Bericht.*
- 111 SL: Was ich auch noch denke, was (unv.) mindestens einen Einfluss hat sind die Freikirchen, die wir haben. Auch in diesem Dorf. Auch das wieder ist in einer kleinen Schule besser spürbar (...) und da haben wir schon Zeugen Jehovas und andere, bei denen ich denke was macht es / erstens einmal für die Lehrpersonen nicht einfach und auch die Kinder untereinander, die Kinder selber aus diesen Familien, das finde ich auch (unv.) schwierig.
- 112 *I: Das ist eine Art im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligen? Also auch /*
- 113 SL: Also auch mit mit mit mit den Vorgaben die dann diese Kinder haben. Sie dürfen dann eben nicht mitlaufen am Laternenumzug und und. Ich weiss nicht was (unv.) es alles gibt aber ich finde /

114 *I: (unv.) diese Kinder quasi wie religiös behindert?*

SL: Von dem spricht man ein bisschen weniger aber also wir haben nicht die Moslems die (unv.) tun aber

115 unter diesen Freikirchen werden schon auch Forderungen gegenüber der Schule laut, bei denen man sagen muss, nein also /

116 SHP: Ja also die mit dem Ramadan haben es einem auch nicht einfach gemacht //

117 SL: Eben meine es, die machen es einem auch nicht einfach aber es hat die anderen auch oder. Aber von diesen spricht man eher, aber von den anderen auch also

118 SHP: Da kommt mir der andere in den Sinn der einfach öfter todmüde war, weil er am Abend oder, weiss nicht was am Morgen, aufstehen musste um zu beten, tagelang nichts essen durfte den Tag durch, aber fast getropft hat, wenn er die andern mit etwas zu essen oder zu trinken auf dem Pausenplatz gesehen hat. Der hat sich schon oft beklagt würde ich meinen.

119 SL: Du sprichst von / von dieser Familie, die wir ja jetzt //

120 SHP hm (bejahend), die jetzt nicht mehr da sind.

121 SL: die Gottseidank umgezogen sind, ja.

122 SHP: Ja.

123 SL: Also einfach dort wo ich finde, dass sie extrem werden oder, wo auch die religiösen Gepflogenheiten so eingefordert werden, das finde ich auch noch immer schwierig.

124 *I: Ja, haben sie noch etwas?*

125 KLP: Ja ich bin einfach mehr noch so an dem am überlegen, so die grossen (...) Probleme eben die / wo wir jetzt auch noch eines geschildert haben, das ist das Eine, das Andere sind die kleinen Probleme in einer ganzen Klasse, wo man einfach jede Menge Kinder hat, die unruhig sind und die irgendwie in dem Sinne auch das Leben schwer machen. Wenn ich jetzt denke, da braucht es nicht unbedingt eine Heilpädagogin aber manchmal wäre es schön man hätte jemandem im Schulzimmer sonst, irgend (...) eine Begleitung die einem hier ein wenig hilft, die einmal wenig daneben sitzen kann (...)

126 *I: strukturieren helfen, also so?*

127 KLP: Genau, also das habe ich jetzt noch das Gefühl, nebst den grossen Problemen, bei denen habe ich das Gefühl, da haben wir unsere Handreichungen. Es ist immer noch schwierig genug. Aber einfach so die vielen kleinen und von denen hat es einfach in jeder Klasse viele.

128 SL: Ja. Ich möchte mich dem anschliessen und gerade auch diese Plaffonierung der VM / gut also B. hat jetzt zwei VM bekommen und hat vorher keine gehabt, also das finde ich schon auf der einen Seite versteht man es, die sind sprunghaft angestiegen, aber ich denke auch also wenn man heute in eine Schule schaut und schaut was die Streuung in einer Klasse, was das bedeutet, also das braucht einfach Ressourcen und sonst können die Lehrpersonen irgendwann nicht mehr.

129 SHP: Ja. Und was man jetzt hier noch nicht gesagt hat, unsere Abteilungen sind zweiklassig, alle!, wir haben drei Abteilungen und immer zwei Klassen zusammen, was es eben auch gar nicht einfacher macht.

130 *I: Ist dann / man sagt ja auch wenn man so Doppelklassen hat dann verschwinden die anderen Heterogenitäten ein wenig. Ist jetzt das nicht so die Erfahrung oder man bekommt eine Praxis in der man eine Heterogenität rein altersstufenmässig schon hat, dann kann man sich auf die Kulturelle einstellen. Das siehst du mehr als / das lädt das Problem noch mehr auf?*

131 SHP: Also ich denke es hat auch seine Vorteile, jetzt also gerade auch für mich (lachen). Wenn es Kinder mit Lernschwierigkeiten sind und in die obere Klasse gehen, dann kann ich sie manchmal nach Absprache mit der Lehrperson mit den unteren mitlaufen lassen oder. Das hat schon auch seine Vorteile, aber sonst

ich meine schon rein auch (...) vom Vermitteln des Stoffes her, wie muss man das einrichten, dass das überhaupt geht oder? Und wenn du dann eben so die hast, die du praktisch nicht aus den Augen lassen kannst, dann wird es dann eben auch wieder schwierig.

132 *I: Man ist so ein wenig angewiesen auf eigentlich Schüler, die sich ein wenig selber strukturieren können in Mehrklassen.*

133 SHP: Ja, ja.

134 *I: Das ist meine Erfahrung auch.*

SL: Also ich denke ein grosser Vorteil ist B. (SHP), dass du das ganze Pensum da von der Heilpädagogik, dass wir zur Verfügung haben, dass du das hast und du da soviel im Haus bist, also das ist eindeutig ein / gewaltig / ich sage jetzt einmal Glück oder //

136 KLP: hm (bejahend)

SL: es wäre ja nicht / ich kann / möchte mir nicht vorstellen wie es ist, wie es viele Schulen machen müssen, die keine Heilpädagogin haben, wo man / wo man muss für so ein Pensum zwei oder drei anstellen. Also ich muss schon sagen auch / auch / und wir haben gesagt, wir haben eine schwierige Streuung, denke ich unter anderem kann man das auch so gut machen, das muss ich jetzt sagen, weil du das ganze Pensum hast und da bist.

138 SHP: hm (bejahend)

139 SL: Und oft auch informell beratend zur Seite stehen kannst.

140 KLP: Und die Kinder kennen dich vom Kindergarten her.

141 SHP: Also das finde ich selber eben auch schön (allg. lachen)

142 KLP: Es sind eben so Schwellen, die aus dem Weg geräumt sind durch das oder, wo ich wirklich auch finde

143 SL: Und du weisst schon was nächstes Jahr wiederkommt, weil du die Kinder (unv.) (lachen). Es ist wirklich so.

SHP: Ja das stimmt und / ja, ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass die Kinder die Nase voll haben von mir. Weil, das ist eben auch schön, durch das das ich ja nicht nur als Heilpädagogin angestellt bin, sondern zum Teil auch ganze Klassen habe, kennen mich eben auch die, die eben nicht die typischen Dings sind für mich oder. Und das ist zum Teil auch für die Lehrpersonen dann eine Entlastung, wenn man wirklich diese Stunden aufteilen kann, weil ich kann ja trotzdem mit einem Hintergrund mit ihnen arbeiten ich muss es den Kindern einfach nicht auf die Nase binden, dass ich jetzt eigentlich das herausfinden möchte. Bei uns ist es Absprache das ist klar, und für mich ist es praktisch nur an einem Ort zu arbeiten. Du sagst jetzt du bist froh, dass ich das ganze Pensum nehme aber wenn ja nur wirklich das für die SHP, gesamthaft dreizehn Lektionen, //

145 *I: Sind das ? Oh ok.*

SHP: Ist nicht wahnsinnig viel für achtzig Kinder oder. Also das ist ein Massstab, der da der/ 0,15 glaub ich pro Kind, egal wie schwierig, egal wie viele Ausländer, egal wie viele Probleme, egal welche Behinderungen, also wenn du nicht speziell beantragst für ein Kind, hast du einfach das zur Verfügung.

147 *I: und die Sozialindex und die VM, diese zwei sind die bei dir oder nicht?*

148 SHP: Eben, die eine ist bei mir die andere braucht es im Kindergarten, weil dort ein Kind quasi Assistenz braucht und Sozialindex müsste nicht ich machen aber ich bin natürlich froh habe ich die, weil die setzte ich gleich ein wie das Anderen obwohl es verschieden bezahlt ist, aber das ist mir hundewurst. Ich bin froh, wenn ich die Zeiten ein wenig mehr/ also wenn ich mehr Zeit habe für die einzelnen Kinder. Weil

sonst / ich meine es sind unterdessen bald soviel Lektionen wie ich Kinder haben mit Anpassung. Das würde pro Woche eine Stunde für ein Kind machen (lachen), ja das ist nicht so wirklich realistisch. Aber ich kann / ich schaue natürlich auch das ich möglichst nicht ein Kind alleine nehme, weil da habe ich das Gefühl, da profitieren die Kinder auch davon.

149 I: Vielen Dank für das Gespräch.

Anhang 10: Codesystem, Erläuterung der Kategorien

1.1 Deskription Verhalten (Merkmale)	0
1.1.1 individuumszentriert	116
1.1.2 interaktionistisch	83
1.1.3 systemisch	31
1.2 Erklärungen Verhalten (Diagnose)	1
1.2.1 individualistisch	49
1.3 Päd. Handlungen (Massnahmen & Interventionen)	1
1.3.1 individuumszentriert	34
1.3.2 interaktionistisch	46
1.3.3 sozialpädagogisch-systemisch	229
1.3.4 Exklusion	70

1.1.1 individuumszentriert: Enthält alle Zuschreibungen, welche die Verhaltensauffälligkeit essentialistisch verstehen, d.h. als Eigenschaft des Individuums.

1.1.2 interaktionistisch: Enthält alle Beschreibungen, welche die Verhaltensauffälligkeit im Kontext von Beziehungen thematisieren. Hierzu gehören auch Aussagen, welche die Verhaltensauffälligkeit in Relation zum eigenen Empfinden und Handeln stellen, also z.B. „Für mich ist es kein Problem, ein Kind zu integrieren, das Gehörprobleme hat, Lernschwäche, Lernbehinderungen hat.“

1.1.3 systemisch: Enthält alle Beschreibungen, welche die Verhaltensauffälligkeit im Kontext der Umwelt thematisieren. Hierzu gehören auch Aussagen wie „alle leiden unter der Verhaltensauffälligkeit von xy“

1.2.1 individualistisch: Äquivalent zu individuumszentrierter Perspektive (z.B. Kriegstraumata)

1.3.1 Individuumszentriert: Massnahmen, die das Kind/den Jugendlichen tendenziell objektivieren. Z.B. wenn eine LP sagt: „Du musst jetzt das aufräumen!“

1.3.2 interaktionistisch

Unter diese Kategorie fallen Interventionen, die in Beziehung mit dem Kind/Jugendlichen erfolgen. So z.B. wenn eine LP einem Kind vorschlägt: „Wollen wir mal zusammen schauen, wie wir Ordnung unter Deiner Bank machen können?“ Hat mit Kommunikation und Beziehungspflege zu tun.

1.3.3 sozialpädagogisch-systemisch: Systemisch kommt grösstenteil bei Elternarbeit, Elterngesprächen, etc. vor (auch wenn da z.T. ein interaktionistischer Ansatz möglich wäre, wird mehr systemisch codiert).

1.3.4 Exklusion: Unter dieses Label fällt auch die Exklusion innerhalb der Schule, also z.B. eine Abstufung.

Anhang 11: Übersicht der Codierungen „Deskription“ - Individuumszentriert

wir haben aktuell zwei VM-Kinder.

Schule_52: 1 - 1 (0)

ein Chaos am Platz, strategielos

Schule_52: 5 - 5 (0)

Wahrnehmungsprobleme in allen Belangen. Sei das im Hören, Sehen, sich anziehen, Körperschema.

Schule_52: 6 - 6 (0)

Grundfertigkeiten zum mit einer Schere schneiden oder ein Bleistift in die Hand zu nehmen

Schule_52: 9 - 9 (0)

Oder zuhören

Schule_52: 10 - 10 (0)

Zuhören sowieso nicht. Ich (das Kind) als Mittelpunkt komme sowieso als erstes und alles andere kommt dann nachher.

Schule_52: 11 - 11 (0)

Im Kindergarten finde ich, wir haben immer pro Gruppe drei Kinder, welche uns permanent beschäftigen und die uns, dass aber in einem Rahmen, wo wir immer wieder finden, das reguläre kommt zu kurz

Schule_52: 14 - 14 (0)

Jetzt sind wir gerade, im Sinne von auch ADHS-Bindungssthemata. Im Moment sehr stark Autismus.

Schule_52: 16 - 16 (0)

Aber wir haben jetzt ein Kind im Kindergarten, das macht nichts. Null und nichts, was es machen müsste. Also gar nichts was es machen müsste

Schule_52: 20 - 20 (0)

Wenn es ruhig stört. Wenn es ruhig stört und es ruhig woanders ist, ist das Problem nicht

Schule_52: 30 - 30 (0)

Aber wir haben also auch Kinderheimkinder (//SHP: ja, ja), also Kinder vom Heim, wo im Kindergarten sehr schwierig sind, oder.

Schule_52: 53 - 53 (0)

immer aufgefallen sind

Schule_52: 54 - 54 (0)

Also, ein Kind, das nur schreit und weint den ganzen Tag

Schule_52: 59 - 59 (0)

Der hat nur geschrien und geweint, oder. Oder jetzt hier bei diesem Kind, das bei nichts mitmacht. Es will einfach nicht. Es ist stark und es geht sein Weg

Schule_52: 59 - 59 (0)

Der kam, der ähm, fiel im Kindergarten auf... Eben hat massiv im Kreis gestört durch ... Also störendes Reinrufen, Dazwischenrufen, konnte dann nicht mehr singen oder tanzen. Er hat nicht mitmachen wollen. Aber er hat sich eben nicht zurückgezogen, sondern hat sich dann, durch lautes Lärmen gestört.

Schule_52: 75 - 75 (0)

Am Wohlsten hat er sich eigentlich gefühlt, wenn er irgendwie für sich, er hat gebastelt. Da hat er auch mit Freud da immer mit zur Seite gehabt. Da hat er die grössten Dinge gebastelt und getan.

Schule_52: 75 - 75 (0)

Oder andere haben auch erzählt, wenn Kinder noch einkoten im Kindergarten und irgendwie

Schule_52: 124 - 124 (0)

ein Junge begleiten, welcher eine grosse Einschränkung hat im kognitiven und motorischen Bereich und der hat VM-Unterstützung gehabt, 6 Lektionen, also das Maximum.

Schule_42: 1 - 1 (0)

Junge der jetzt noch ein bisschen meine Unterstützung hat als Heilpädagoge hat eine Autismusspektrumsstörung

Schule_42: 1 - 1 (0)

das Kind ist zum Beispiel eher sehr abwesend und ähm ja, in sich gekehrt und ähm, sie ist zum Beispiel da weil sie Geister sieht und Stimmen hört

Schule_42: 44 - 44 (0)

Ich finde diese Kinder, welche sehr auf sich aufmerksam machen müssen z.B. im Schulzimmer, dass man sie beachtet, ist anstrengend für die Lehrpersonen.

Schule_42: 45 - 45 (0)

dann die, welche sich nicht strukturieren können. Ihre Sachen nicht haben, ihr Material nicht haben, wo die Lehrperson immer bis um viertel nach zwölf noch den Schulthek packt mit ihnen, den Plan anschaut, also einfach sehr viel Zeitaufwand finde ich. Für die Kinder. Ja.

Schule_42: 45 - 45 (0)

Nein nicht genug auffällig, für das es noch Unterstützung gäbe, ja.

Schule_42: 47 - 47 (0)

Und er lässt sich nicht halten. Dann schlägt er aus

Schule_42: 113 - 113 (0)

Also wirklich äh, Zeug rumgeschossen hat, wie Stühle und es wirklich hat können gemeingefährlich sein.

Schule_42: 116 - 116 (0)

Also sehr fremdaggressiv

Schule_42: 117 - 117 (0)

er ist oft ausgerastet, mal richtig fremdaggressiv

Schule_42: 117 - 117 (0)

die Assistentin hatte von dem autistischen Jungen blaue Flecken. Sie hat gesagt sie weiss nicht wie sie sich schützen kann. Der hat sie wohl so gekniffen und hat gemeint, das nächste Mal packe ich dich so fest an, dass du stirbst. Hat die Assistentin ausgesperrt und hatte keinen Schlüssel und konnte ihm nicht hinterher. Er ist extra abgehauen

Schule_42: 117 - 117 (0)

Und dann haben wir noch diesen Jungen gehabt mit der kognitiven Einschränkungen und, und ähm.

Schule_42: 129 - 129 (0)

Jedes Kind hat wirklich spezielle Bedürfnisse, ähm, das finde ich wirklich sehr anspruchsvoll, sie saugen auch, also es braucht viel Energie bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern.

Schule_33: 16 - 16 (0)

zum Beispiel wenn das Kind fünffache Anweisungen nicht zuhört, unter dem Tisch lärmt und schreit und tut

Schule_33: 42 - 42 (0)

war alleine mit 23 Kindern und dann hab ich schon gedacht als Klassenlehrerin nervt einem schon auch wenn man etwas erklären will und es wird viel reingeschwätzt oder so die Haltungen, wie sage ich denen jeweils, ja das ist einfach nicht respektvoll wenn ich am erklären bin und ihr reinschwätzen, das geht nicht. Also ein bisschen die Basics, dann finde ich die beim normalen Unterricht auch schon recht störend.

Schule_33: 46 - 46 (0)

Wo ein Junge über Jahre, wegen seiner Hautfarbe beleidigt wurde

Schule_33: 52 - 52 (0)

Und ganz ein fantasievoller interessanter Junge, wo aber wirklich, ich denke mit sich selber Probleme gehabt hat, gerade am Anfang er war sehr verkrampft, hat fast nicht können die Treppe hochlaufen, so gelockert, er ist immer körperlich verkrampft gewesen, er ist angeeckt bei den Kindern, einfach durch seine Art, sein Wesen.

Schule_33: 74 - 74 (0)

Und dort sind dann, denke ich, in diesen Situationen, was dann gewesen ist, der Junge hatte eben viel Fantasie, er war ein Tüftler, Erfinder, er hatte Lego aber auch gezeichnet, er ist ein sehr guter Zeichner und hat dann... Es wurde dann wirklich schwierig.

Schule_33: 84 - 84 (0)

Ich habe gesagt, er ist ein guter Zeichner. Er hat begonnen Zeichnungen zu machen, aus irgendwelchen offensichtlich Fernsehserien, die er geschaut hat, wo es dann auch..., wo wirklich gegen die Schule gerichtet gewesen sind.

Schule_33: 85 - 85 (0)

Alltäglich ist Reinschwatzen. Kinder die dauernd schwatzen müssen. Das haben viele und ist alltäglich.

Schule_32: 29 - 29 (0)

Das nicht mehr zuhören können, das erlebe ich ganz stark. Und zwar, wenn sie in der Gruppe angesprochen sind. Eins zu eins geht gut, aber wenn es mehrere sind. Eine Aussage, die an mehrere gerichtet ist, an eine Gruppe, das kommt nach meiner Beobachtung bei sehr vielen nicht an.

Schule_32: 30 - 30 (0)

Ja das nimmt dann je nachdem auch für die Familie eine belastende Dynamik an. Das man ein wenig den Blick vergisst: "Hey das Kind hat eigentlich auch Ressourcen. Es ist nicht nur das, das jeden Tag rumpöbelt oder was auch immer macht". Sondern auch: "Hey, das ist eigentlich auch ein ganz ein toller oder tolle und kann auch das und das". Das geht dann schnell vergessen, wenn es diese Dynamik nach aussen annimmt.

Schule_32: 39 - 39 (0)

Ja es war wirklich fachlich ganz schwierig. Nur schon fachlich gesehen. Er hatte weder in Deutsch, Mathe noch Realien die Ziele erreicht.

Schule_32: 68 - 68 (0)

Die Konzentrationsspanne war sehr kurz. Das Arbeiten in 1:1-Situationen war teils gut, teils aber auch gar nicht.

Schule_32: 68 - 68 (0)

Er hat verschiedene Sachen geboten.

Schule_32: 69 - 69 (0)

Die andere Seite war "Ja nein, aber das ist doch ganz ein braver, lieber Junge." Diese Zweischichtigkeit war ganz schwierig.

Schule_32: 69 - 69 (0)

Es hat sich dann schnell gezeigt, dass er mit der Wahrnehmung massivste Probleme hat. Dass er's nicht mehr weiss und dass er Sachen mit Überzeugung erzählt, die nichts zu tun mit Realität haben. Das aber sehr gut erzählt hat. Ein Beispiel aus dem Lager. Das war massiv. Er hat im Lager erzählt, die 6.Klässler hätten geraucht, der Feuersalarm wäre losgegangen und die Feuerwehr musste kommen. Mit einer Überzeugung. Die Lehrer waren ja im Lager dabei und ich war da am Kochen. Wir waren alle da(lacht). Es hat niemand etwas von einer Zigarette oder von einer Feuerwehr bemerkt. Für mich ist das ein typisches Beispiel. Das hat er so mit Überzeugung erzählt. Und so waren ganz viele Situationen, wo er ganz sicher war, doch es war überhaupt nicht so.

Schule_32: 71 - 71 (0)

Und durch seine "Fantasie", habe ich immer gesagt, seine Geschichten. Es war immer sehr schwierig für mich zum Herausfinden, was an der Geschichte stimmt jetzt. Er konnte absolut 100 Prozent die Wahrheit erzählen, die sich deckte mit anderen Geschichten. Er konnte aber auch nur 30 Prozent der Wahrheit erzählen oder auch gar nicht.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Teilweise gab es auch sehr gute Phasen. Er hatte Wochen wo er funktioniert hat

Schule_32: 76 - 76 (0)

Plus eben, je länger je mehr, v.a gegen Ende der 6.Klasse halt auch noch Faktoren wie die Hygiene, wo es wirklich gerochen hat und Kinder nicht mehr neben ihm sitzen wollten und Kinder 5 Meter Abstand hatten in der Turnhalle von ihm, weil man es gerochen hat.

Schule_32: 79 - 79 (0)

Ja und das ist es bewusst, oder unbewusst. Das fand ich bei ihm immer schwierig abzuschätzen. Macht er das bewusst oder unbewusst.

Schule_32: 84 - 84 (0)

Und dann ist noch dazugekommen, dass er fachlich halt wirklich auch ganz schwach war. Ich glaube, das war wie noch ein Punkt mehr.

Schule_32: 114 - 114 (0)

Aber er hat sich nicht geschämt, es Leuten zu erzählen, die genau wussten, wie es war. Wenn ich nebendran stand, konnte er mir die Feuerwehrgeschichte erzählen, auch wenn ich dort war. Das war für ihn nicht relevant.

Schule_32: 128 - 128 (0)

Jetzt bezogen auf meine Klasse, sehe ich da eigentlich Schüler, die sehr viele verschiedene Schwierigkeiten haben. Also es ist nicht mehr eine klassische Abgrenzung von Lernbehinderung oder auch geistige Behinderung, sondern es ist einfach ein grosser Begriff und ich denke es kommt dem natürlich schon recht nahe, was wir in unseren Klassen, unseren Kleinklassen haben.

Schule_22: 12 - 12 (0)

ich kann mich noch erinnern an Pausenaufsichten am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da haben sie Rauchbomben gezündet

Schule_22: 34 - 34 (0)

Was einfach ist, ist, dass es Kinder gibt, die so vom Verhalten her wie so eine gewisse Resistenz haben, wo wir jeden Tag wieder müssen

Schule_22: 34 - 34 (0)

Bei mir ist auch häufig / sind es kleine Sachen wie reinschwatzen, stören

Schule_22: 38 - 38 (0)

rauchen (...) hinter einer Ecke, / Absentismus //

Schule_22: 41 - 41 (0)

Absentismus // Drögeleien, klauen, ja das Übliche

Schule_22: 42 - 42 (0)

Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt

Schule_22: 48 - 48 (0)

ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen.

Schule_22: 54 - 54 (0)

Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los.

Schule_22: 54 - 54 (0)

oft gegen Regeln verstossen, hat uns angelogen, hat Arztzeugnisse gebracht, die nicht echt waren, hat geklaut und gemacht und getan.

Schule_22: 91 - 91 (0)

er ist dann nicht aufgetaucht

Schule_22: 91 - 91 (0)

dann natürlich so ein Störfaktor drin ist, das ist für die dann sehr hinderlich und für die Lehrperson natürlich auch.

Schule_22: 91 - 91 (0)

Und das ist ja, also das ist jetzt ein Schüler der damals kam, der hat also, nein/ der ist wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe und als wir die verschiedensten Sachen mit ihm hatten, also einfach, nichts Unglaubliches aber einfach immer und immer und immer. Und der auch ein Schüler war, der wirklich schwach war und jetzt habe ich den so gesehen und musste sagen, «wow»

Schule_22: 104 - 104 (0)

was könnte man da machen so als Lösung wenn sowas passiert?» dann fand er «Messer nehmen und Ranzen stecken

Schule_22: 105 - 105 (0)

das ganz stark nach Aufmerksamkeit buhlt, das geht so weit, dass er anfängt Lügen zu erzählen.

Schule_22: 106 - 106 (0)

Ich habe das Gefühl, dass das Kind jetzt einfach versucht, die Situation immer möglichst für sich zu entscheiden aber auch immer wieder um Anerkennung heischt.

Schule_22: 119 - 119 (0)

Also der Knabe hat immer gestört im Unterricht. Dauernd. Also er kam irgendwie ins Zimmer und hat gleich mit irgendwelchen Sachen, mit Charme, mit laut, mit blöd, mit x, einfach das ganze Repertoire. Das hat er gebraucht, für seine Bühne. Ja

Schule_22: 134 - 134 (0)

psychosomatische Störungen gehabt

Schule_22: 157 - 157 (0)

Dass sie sehr stören, dass sie Sachen nicht dabei haben,

Schule_21: 3 - 3 (0)

Schüler, die das Zeugs nie dabei haben. Die Hausaufgaben nicht machen, unhygienisch sind. Körpergeruch ausströmen. Nicht zusammen-arbeiten können. Nicht motiviert sind. Ähm. Den Unterricht sehr aktiv stören mit verschiedensten Sachen wie andere schnell hauen, anderen Sachen wegnehmen, Eigenmaterial teilweise absichtlich verstecken und dann meinen, man könne ja nicht arbeiten, weil das Material nicht da wäre. Nach 10 Minuten arbeiten: „Sie ich muss auf die Toilette!“, und wenn man ihn nicht lässt: „Aber Sie, ich muss dringend.“

Schule_21: 7 - 7 (0)

Was mir auffällt ist auch, dass diese Kinder oder Jugendlichen ein bisschen Mühe haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Sie sind dann sehr aufbrausend

Schule_21: 8 - 8 (0)

Sehr viele schwache Schüler und dazu teilweise auch verhaltensauffällig

Schule_21: 16 - 16 (0)

Oder eines, dass eigentlich ins Schulheim L. gehören würde, das ganz schlecht hört. Einfach so ganz spezielle Fälle.

Schule_21: 22 - 22 (0)

Zwei vom Heim E.

Schule_21: 22 - 22 (0)

Ja, zwei jetzt dann. Noch zwei aus dem Heim.

Schule_21: 24 - 24 (0)

Die, die immer Diskussionen auslösen im Lehrerzimmer, das sind die auffälligen Knaben und Mädchen. Bei uns, dort wo ich im Moment bin, ist es vor allem ein Knabe. Aber es können auch Mädchen sein, haben wir auch schon gehabt.

Schule_21: 27 - 27 (0)

Also ein Kind, dass Mühe hat, sich zu konzentrieren, aber sonst eigentlich motiviert ist und möchte, aber aus bestimmten Gründen sich nicht konzentrieren kann, das ist normal. Mit dem kann man auch umgehen. Ein Kind, dass auch eigentlich „gut denkend“ ist, aber halt ein Chaot, also unstrukturiert. Hausaufgaben nicht hat.

Schule_21: 40 - 40 (0)

Was ich wirklich schwierig finde ist, wenn man merkt, der Schüler oder die Schülerin hat grundsätzlich keinen guten Willen, sich irgendwie zu verbessern. Nutzt nur das System aus, durch alle Böden durch. Zeigt auch durch alle Böden hindurch: „Ich will gar nicht hier sein. Ich habe keine Lust. Es kackt mich an.“ Der gute Wille fehlt.

SHP: Und das gibt's ja auch / Ihr wollt ja wissen, die Breite die wir hier haben und nicht was ist machbar und so..

Schule_21: 40 - 41 (0)

solche die wollen, aber nicht können und auch solche, die dann wirklich massiv stören

Schule_21: 43 - 43 (0)

Und zum Beispiel in dieser Klasse, in der ich drin bin, eben nicht als KLP, sondern als Fachlehrerin und SHP, die hat keine Assistenzen und hat auch so einen schwierigen Schüler von der HPS, der komplett verwahrlost ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt. Ich kann es nicht anders sagen. Man riecht's schon, wenn er im Zimmer ist, die Türe offen ist, ohne das man ihn sieht.

Schule_21: 47 - 47 (0)

Gut, das ist jetzt ein aggressiver. Er ist sehr aggressiv.

Schule_21: 54 - 54 (0)

Also Aggressionen. Ein Zimmer hier oben, hatte einen Schaden, als ein Schüler ausgeflippt ist und in die Wand „gegangen“ hat. Das gab grad einen Schaden

Schule_21: 57 - 57 (0)

Der eine ist mit dem Messer gekommen.

Schule_21: 58 - 58 (0)

Und er hat schon eine Gefährdungsmeldung.

Schule_21: 119 - 119 (0)

Und die Intelligenz für die Sek hat er, wie sein grosser Bruder, bei dem ich KLP war. Genau gleich. Er hat aber so starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und war so aggressiv,

Schule_21: 122 - 122 (0)

Der ältere Bruder war bei mir, von Anfang an in der Real. Ist aber dasselbe: Genug intelligent.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Jaja, sie sieht ein bisschen aus wie eine rothaarige Hexe, aber das ist eine andere Geschichte (lacht). Frau G. hat den Vorteil / Ja sie sieht wirklich so aus, ich kann nichts dafür

Schule_21: 122 - 122 (0)

Der Zweite, der hat offensichtlich sehr aggressiv, auch körperlich aggressiv, reagiert. Wohingegen der Ältere, der war auch aggressiv, aber auf eine andere Art und mit ihm konnte ich auch noch / Also er ist auch explodiert und so. Aber er hat nicht alles klein geschlagen. Er hat einfach verbal ausgeteilt.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Und der muss eben sehr aggressiv sein. Wirklich so aggressiv, ich erlebte ihn am Sporttag, den Zweiten. Dann hat irgendetwas nicht geklappt und er hat mit voller Wucht in einen Abfalleimer getreten, dass er sich den Fuss nicht gebrochen hat, war ein Wunder. Das Metall hat leicht nachgegeben. Ja.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Er ist kräftig unterdessen und gross // Ja er ist kräftig und gross.

Schule_21: 125 - 125 (0)

Dann, was soll ich sagen, hat er diese Ausbrüche, diese Gewaltausbrüche im Moment eigentlich ziemlich im Griff. Aber er ist in seiner Welt und an den Augen an sieht man auch, da ist ganz viel am Laufen und die Schule ist

Schule_21: 126 - 126 (0)

Auch den, den wir jetzt in der ersten Real haben. Er hat auch seine guten Momente und seine positiven Seiten und er ist auch sehr herzlich.

Schule_21: 135 - 135 (0)

Ja das ist eben so eine Akte

Schule_21: 141 - 141 (0)

Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her.

Schule_13: 5 - 5 (0)

Das sind Einzelfälle, aber die gewichten natürlich. Wenn sie so ein Ausmass haben. Und im Kindergarten ja auch, gell, also der ist (..) (SL beantwortet mit «ja») ja.

Schule_13: 17 - 17 (0)

Also sie binden so viel Energie (KLP und SHP: mhm (bejahend)) und fordern von der Lehrperson enorme Aufmerksamkeit und, äh, überrassene jetzt im Vergleich zu den anderen Kindern.

Schule_13: 18 - 18 (0)

in der Schule ist es anständig und das ist schon ganz anders für uns weil es anständig ist aber es zeigt sich bei diesem eigentlich dass er total überfordert ist. Er kann sich nicht 1., 2., 3. merken, nichts. Er ist völlig im Zeugs (=Stress) wenn wir ihm Aufträge geben.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Aber jetzt gibt es halt wirklich zunehmend Fälle und da dazu gehört nun halt auch dieser Knabe, der mehr Schwierigkeiten macht.

Schule_13: 42 - 42 (0)

Und am Anfang ist es dann schon, äh, so gewesen, er hat sich in den ersten zwei Wochen recht zusammengerissen, also so, un.. wie soll ich sagen, unberechenbare Vorfälle, die dann passiert sind, ähm, hat es zuerst gerade nicht gegeben

Schule_13: 47 - 47 (0)

Aber ich sage jetzt, schulische Sachen we.../ zum Dranbleiben, diese Aufträge, da ist er dran.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Er kann dranbleiben und auch wunderbar schreiben

Schule_13: 47 - 47 (0)

Also, die Frustrationstoleranz ist bei ihm sehr, sehr gering und dann spinnt er. Dann, dann, dann, wenn das überwiegt, dann äh ist er einfach völlig weg.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Er hatte rund um sich herum alle Kleider und wusste gar nicht wo er beginnen musste, sich anzuziehen (KLP und SHP lachen). Er hat nichts mehr gefunden. Ein Riesepuff. Keine Struktur, kein System, nichts.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Und jetzt sind immer mehr ähm Vorfälle gewesen. Und da ist er sehr unberechenbar.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Wir sind unterwegs gewesen in Klasse. Er musste dann auf das WC kurz vor dem Ziel und ich bin eher hinten gelaufen und dann habe ich gesagt, du kannst da noch auf das WC gehen. Wir sind dann ein bisschen weiter gelaufen. Die Kollegin hat vorne die anderen Kinder gesammelt und wir haben gewartet. Und was es gehabt hatte war ein Jägersitz, ein Hochsitz, das habe ich schon gesehen, dort vor dem, vor dem (lacht) Wald und äh, dann ist er nicht gekommen, und ist nicht gekommen, und ist nicht gekommen und ist nicht gekommen. Dann habe ich gedacht, etwas stimmt nicht. Dann bin ich zurückgelaufen. Dann sehe ich auf dem Hochsitz eine Jacke herunterhängen, dann sehe ich auf dem Hochsitz den Rucksack ausgepackt. Jetzt hat der dort oben einfach in aller Ruhe noch gegessen. (SL etwas lachend: Zmittag...) Jedes normale Kind hätte gedacht, im muss pressieren mit dem WC, ich muss den anderen nachgehen und hätte die Angst gehabt, dass man nicht wartet. Jedes andere. Ich weiss nicht, wie lange er noch geblieben wäre. Das ist für uns eine völlig neue Situation gewesen (lacht).

Schule_13: 54 - 54 (0)

Und was dann wieder ist, wo man ihn sehr gut packen kann ist, sagen wir so auch in Realien. Wir haben zuerst die Sonnenblume durchgenommen. Und er hat also auf dem Heimtag am Morgen eine Sonnenblume gefunden am Weg. Er hat die Sonnenblume den ganzen Tag mitgetragen, den ganzen Tag bis nach Hause. Hat dann auch die Sonnenblumensamen am anderen Tag in die Schule mitgebracht. Da hat er eine riesige Ausdauer. Das ist jetzt wieder für mich enorm gewesen für einen 1. Klässler. Ein anderer würde diese doch plötzlich einmal so fortwerfen. Hat etwas anderes im Kopf. Er hat den ganzen Tag zu dieser Sonnenblume geschaut. Er hat Sachen, die ihn faszinieren und dort ist er ganz fest dabei. Und dort kann man ihn packen.

Schule_13: 86 - 86 (0)

Am Dienstag hatte er ein Blütenblatt von einer Blume, ein rotes. Dann ist er mit diesem ins Schulzimmer. Zuerst dachte ich es liege einfach auf dem Boden. Nein, nein. Bewusst hat er dieses mitgenommen. Er hat das Zeichnungsheft aufgeschlagen und hat angefangen Blumen zu zeichnen mit ähnlichen Blütenblättern. Als er zusammenräumen musste, hat er tatsächlich aufgehört.

Schule_13: 87 - 87 (0)

Er hat so ein Gebiet, wo er so stark ist. Und ihn auch so ähm fesselt, irgendwie. Und das ist schon, ja.

Schule_13: 87 - 87 (0)

wir waren jetzt am Montag im Wald, oder. Thema Herbst. Da war auch er, der wo gesammelt hat. Er hat wirklich gesammelt. Ist dort hin, dort hin. Hat geschaut, ist natürlich mit der Lupe gegangen. Da kann er/Da könnten wir/Wahrscheinlich hätten wir schön Ruhe. Drei, vier Stunden, ja

Schule_13: 88 - 88 (0)

Das ist dann wieder die andere Seite, die wahnsinnig gewesen ist.

Schule_13: 88 - 88 (0)

Ja, es gibt nicht nur diese Stunden.

Schule_13: 91 - 91 (0)

Und das andere ist sicher einfach die „Nervösen“ (lachen), ich sage es jetzt halt so oder

Schule_11: 25 - 25 (0)

Also wir haben das schon hin und wieder, also ich hatte einen Erstklässler, der sein Pult umgeschubst hat in einem Wutanfall, ich habe Kinder, wenn wir im Kreis sind, wo es nicht mehr möglich ist zu unterrichten, weil sie zappeln und irgendwie einfach ihr Anliegen so wichtig ist. Also das habe ich nicht jedes Jahr aber das erlebe ich immer wieder. Also doch, doch das kommt schon vor. Oder einer der am Boden herumkriecht, wie eine Schlange, obwohl wir eigentlich alle Arbeit hätten. Und das ist dann für mich schon eine Grenzüberschreitung, also wenn ich sage jetzt sitzen wir im Kreis und hören hier zu, dann muss das auch heute noch möglich sein, wir machen das ja nicht den ganzen Morgen.

Schule_11: 31 - 31 (0)

hat wirklich im Unterricht Sachen, wo ich überzeugt war, er könnte es, hat er nicht gemacht. Wie wenn er keine Ahnung hätte, wie das geht und eben durch das haben wir dann gefunden mit einem Jahr repetieren könnte er das wirklich schaffen.

Schule_11: 81 - 81 (0)

Aber auch da / er hat einfach immer quasi nur herausgepickt, was ihm gepasst hat.

Schule_11: 82 - 82 (0)

der wohnt dann eben auch noch da unten am Hügel. Und wenn man ihm in die Quere kam, dann hatte er einen nicht gerne und am nächsten Tag war man super. Also ja, einfach wahrscheinlich, war es einfach

genug, nach diesen zwei Jahren Kindergarten und dann die fünfzehn Jahren Schule und immer eigentlich einfach ein wenig anecken.

Schule_11: 101 - 101 (0)

Anhang 12: Übersicht der Codierungen „Deskription“ - Interaktionistisch

Streit

Schule_52: 5 - 5 (0)

Kinder die nicht mehr ausgerichtet sind auf Erwachsene. Kinder die sich nicht führen lassen. Die sofort, auf Fremdbestimmtheit mit Abwehr reagieren. Sehr nervös, das meine ich mit, kriegen keinen Fokus, weder zu Gleichaltrigen, noch zu Erwachsenen.

Schule_52: 6 - 6 (0)

Fremdgefährdung ist und Kinder Angst haben. Mehr ist nicht.

Schule_52: 19 - 19 (0)

Oder auch, wenn eine Situation ist, wo ein Kind abhaut

Schule_52: 20 - 20 (0)

Das mit der Fremdgefährdung finde ich schon auch am Schwierigsten

Schule_52: 20 - 20 (0)

Es ist nicht böse, es rennt ab und zu mal davon, vielleicht. Also es rennt davon und so, vielleicht, aber eigentlich auch nicht so. Und das ist schwierig

Schule_52: 20 - 20 (0)

Mit Verweigerung habe ich am wenigsten Probleme, weil ich immer wieder finde, da haben auch die Kinder am wenigsten Probleme, wenn ein Kind nicht mitmacht. Denn die Kinder haben nie das Problem damit

Schule_52: 29 - 29 (0)

Anders ist es, wenn das Kind NICHT davonläuft, sondern in der Gruppe dann dabei ist und da massiv stört. Das ist dann die andere Situation.

Schule_52: 29 - 29 (0)

Aber wenn es eben aktiv stört, dann nebensächlich

Schule_52: 30 - 30 (0)

Das Kind ist hochgeklettert und das Kind, was auffällig ist, schupst das Kind

Schule_52: 32 - 32 (0)

Wenn ich ihn rausführen wollte, hat er aber dann wiederum ganz schlimm gefunden. Und hat da sich gewehrt.

Anhang

Auch körperlich mich angegangen.

Schule_52: 75 - 75 (0)

Und es kam zu Aggressionen (//KLP: Ja) gegenüber Lehrpersonen.

Schule_52: 77 - 77 (0)

Die, welche sich verweigern, haben wir in der Unterstufe einige, die dann einfach nicht wollen. ähm. Die, die anecken immer wieder.

Schule_42: 45 - 45 (0)

die Problematik ist das soziale Miteinander gewesen

Schule_42: 99 - 99 (0)

Er hat aber auch die Heilpädagogin geschlagen.

Schule_42: 109 - 109 (0)

das ist eine andere Reaktionsweise gewesen, dass er einfach davon gelaufen ist

Schule_42: 118 - 118 (0)

Also bei mir ist jetzt seit dem Sommer sehr oft Streitigkeiten der Fall

Schule_33: 40 - 40 (0)

Also für mich sind wirklich so schwerwiegende wenn Kinder andere Kinder beleidigen aufgrund ihrer Hautfarbe, so die rassistischen Ausdrücke oder auch, wenn Kinder geplatzt werden, immer das gleiche. Stichwort Mobbing, das ist für mich wirklich schwierig

Schule_33: 46 - 46 (0)

Wenn sich Kinder abschlagen, oder jemanden ausschliessen

Schule_33: 50 - 50 (0)

Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle.

Schule_33: 52 - 52 (0)

Das äussert sich in einem sehr respektlosen Verhalten auch mir gegenüber.

Schule_33: 55 - 55 (0)

Es gibt ganz einzelne, welche mit ganz normalen konstruktiven Hinweisen z.B. auf ein Verhalten ganz speziell reagieren

Schule_33: 55 - 55 (0)

wir hatten eine Situation wo ein Schüler ganz respektlos auch gegenüber der LP gewesen ist, zuerst einem Kind gegenüber und auf Intervention der LP auch der LP gegenüber

Schule_33: 55 - 55 (0)

Das hat dann natürlich mit Mitschülerinnen oder Mitschülern, dann ist eben der eine, der vorige Fall auch beteiligt gewesen, sehr stark. Auf der einen Seite haben andere Kinder ihm wirklich nicht gut getan, gleichzeitig hat er aber auch ein Verhalten gezeigt, welches zum Beispiel gegenüber LP respektlos gewesen ist und auch gegenüber anderen Kindern.

Schule_33: 74 - 74 (0)

Meine Wahrnehmung war da bei dieser Klasse und vielleicht ein kleines exemplarisches Beispiel eben der Junge hat dem zum Teil schlimme Wörter nachgerufen und der Lehrer hat nicht reagiert. Er hat nichts... Er hat nicht reagiert.

Schule_33: 81 - 81 (0)

Seltener sind wirklich Schlägereien

Schule_32: 31 - 31 (0)

Ja, ich denke auch. Oder wirklich schwerwiegende Konflikte unter den Kindern

Schule_32: 32 - 32 (0)

Aber wirklich, dass es auch handgreiflich oder so wird, dass ist wirklich eher selten. Also das beobachte ich jetzt aktuell.

Schule_32: 32 - 32 (0)

Das Arbeiten in 1:1-Situationen war teils gut, teils aber auch gar nicht.

Schule_32: 68 - 68 (0)

Er hat andere Schüler massiv bedroht und gequält.

Schule_32: 69 - 69 (0)

Und was auch immer schwierig war, die Kinder merkten sofort, dass er immer explodiert, wenn sie etwas machen. Dass er manchmal auch nicht das richtige erzählt. Er wurde auch zum Opfer. Oft hat er auch wirklich gar nichts gemacht. Also vielleicht hat er schon etwas gemacht, weil sie haben ihn so lange provoziert, bis es ihn dann wirklich verjagt hat. Das waren Konflikte, oft mit Kindern, die auch nicht ganz einfach waren. Das war immer schwierig auseinanderzuhalten, ja, was hat er dazu beigetragen und ja wo war er wirklich Opfer. Diesen Konflikt empfand ich immer als sehr schwierig.

Schule_32: 73 - 73 (0)

Hauptthema war natürlich der Umgang mit den anderen Kindern.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Wir hatten Gespräche, dass er anderen Kindern gedroht hat und nachgerannt ist auf dem Schulweg. Sachen aber auch, dass er von anderen Kindern wiederum sehr schlecht und fies behandelt worden ist.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Schulisch kann ich es zu wenig sagen, aber zumindest im Verhalten mit den andern Kindern gab es Phasen,

wo es stabil ist

Schule_32: 76 - 76 (0)

Sozial war es schon schwierig

Schule_32: 79 - 79 (0)

Und das Thema mit den Mädchen ist noch gekommen

Schule_32: 80 - 80 (0)

Genau die Nähe-Distanz war dann problematisch. Wie nicht einschätzen können, was ist in diesem Alter ok und wo ist eine Grenze. Es hat nicht viel gebraucht, bis es gekippt ist. Bis Mädchen bei mir waren und sagten: "Ja es war so und so... Er hat mich angefasst..." Da war es für mich schwierig einzuschätzen wie dramatisch es war. Gleichzeitig muss ich dem ja Gewichtung geben.

Schule_32: 81 - 81 (0)

Also wenn ich es richtig im Kopf habe, es ging schon bis an das Hinterteil fassen oder. Es war schon nicht nur einfach, zufällig angekommen.

Schule_32: 82 - 82 (0)

Das war er bei der neuen Assistenz dann nicht mehr. Das war am Anfang ganz schwierig zum Handeln. Ich habe immer gesagt, eben, gegenüber mir ist er wirklich anständig geblieben. Man konnte mit ihm sprechen.

Schule_32: 87 - 87 (0)

Aufmerksamkeit gesucht, etwas erzählen können...

Schule_32: 125 - 125 (0)

Aber er hat sich nicht geschämt, es Leuten zu erzählen, die genau wussten, wie es war. Wenn ich nebendran stand, konnte er mir die Feuerwehrgeschichte erzählen, auch wenn ich dort war. Das war für ihn nicht relevant.

Schule_32: 128 - 128 (0)

Bei mir ist auch häufig / sind es kleine Sachen wie reinschwatzen, stören, dass es eben nachher, wenn es mehrere sind auch eine Verstärkung gibt

Schule_22: 38 - 38 (0)

Ja, andere plagen, sich nicht in Gruppen eingliedern können, nicht in Gruppen arbeiten können, auch dort mehr den Clown spielen, nicht zielorientiert arbeiten.

Schule_21: 7 - 7 (0)

Also die KLP's stören natürlich die, die eben nicht ruhig sind

Schule_21: 11 - 11 (0)

Und für mich als KLP ist es kein Problem, ein Kind zu integrieren, dass Gehörprobleme hat, Lernschwäche, Lernbehinderungen hat, aber Verhaltensauffälligkeiten, das ist je nachdem was es ist, fast nicht machbar.

Schule_21: 27 - 27 (0)

Und das ist für mich viel schlimmer als alle Lernzielbefreiungen und eben, die „verschupften“ Kinder. Aber, wenn ein Kind sich weigert zu arbeiten, die Sachen nicht dabei hat

Schule_21: 27 - 27 (0)

Die fallen dann nicht nur im Unterricht auf, sondern auch auf dem Pausenplatz. Und sie folgen einfach auch nichts. Auch nicht den anderen Lp's, die gerade Aufsicht haben.

Schule_21: 28 - 28 (0)

die den Lp's nicht gehorchen, die extra etwas Anderes machen, ständig verschlafen und dann wieder stören, extra Regeln missachten.

Schule_21: 43 - 43 (0)

Bei ihm (unv.). Ich hatte ihn hier, als er hier schnuppern gekommen ist, dass er gar nicht weiss, wie man sich Freunde schafft. Eigentlich will er Freunde, aber er macht es mit Gewalt. Er hat auch schon einige Narben im Gesicht, weil er dann auch wieder drunter kommt. Das ist ein riesiger Teufelskreis //

Schule_21: 48 - 48 (0)

Das ist weniger das Problem. Das Problem ist, er bekommt keine Freunde, wenn er so stinkt.

SSA: Aber auch wie er sie behandelt // KLP: Also bei ihm ist jetzt das im Moment das Hauptproblem.

Schule_21: 50 - 51 (0)

Dann war er völlig nicht mehr kontrollierbar in diesem Schulhaus.

Schule_21: 53 - 53 (0)

Ja er hat dort Lehrer bedroht.

Schule_21: 54 - 54 (0)

F. fände ich eben / Er ist nicht verhaltensauffällig, sondern eben gerade das Gegenteil. Er verschwindet non-stop.

Schule_21: 108 - 108 (0)

Es ist so, dass er zwar je nachdem wenn er da ist, er auch ablenkt, oder provokativ sein kann. Mit dem muss man lernen umzugehen.

Schule_21: 126 - 126 (0)

KLP: Ich mochte ihn immer gut, auch wenn er mir im ersten Jahr schlaflose Nächte

Schule_21: 129 - 129 (0)

Ist eine meiner Lieblingsklassen, muss ich sagen. (lachen). Nein sicher. Die haben so viel Herz und Ideen und es sprudelt vor Energie.

Schule_21: 132 - 132 (0)

Ja aber das ist immer bei solchen Kindern. Sie sind eigentlich sehr dankbar, aber das Problem ist ja nicht, dass man sie alleine nicht lässig findet.

Schule_21: 135 - 135 (0)

Weil dieses Kinder sind zum Teil nicht mehr gruppenfähig, also in ihrer Gruppe drin händelbar, sie stehen an im Umgang mit Kindern,

Schule_13: 8 - 8 (0)

inder haben, die in den Kindergarten kommen und dort zum ersten Mal ein «nein» hören, «das kannst du nicht», «das darfst du jetzt nicht»

Schule_13: 8 - 8 (0)

dieser bestimmte Schüler wieder, den ich vorher schon erwähnt habe, musste einfach im Gang draussen einem anderen hinten in den Rücken reinhauen so dass dieser einfach umgefallen ist und der ganze Znüni, äh, auf dem Boden gelegen ist und er dann ganz furchtbar geweint hatte.

Schule_13: 16 - 16 (0)

Die kann man nicht einfach hinsetzen und etwas neu über/mit ihnen. Das geht nicht.

Schule_13: 19 - 19 (0)

Dann hat es andere die einfach Laus..Lausbuben sind. Die kann man aber wieder stoppen und dann sind sie ruhig.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Aber eben einer der sich auch gegenüber den Kindern schön verhält, gut verhält und uns gegenüber, das beschäftigt uns viel weniger.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Jetzt wenn das Kind nicht dran kommt in dieser Runde, als Erstes, ja dann wird einfach «Schissdreck» gemacht auf Deutsch gesagt.

Schule_13: 23 - 23 (0)

dass einer jemanden foppt oder auslacht, dass es schon fast Richtung Mobbing geht.

Schule_13: 25 - 25 (0)

Aber im Moment haben wir/eine Zeit lang hatten wir sehr viele Probleme beim Fussballspielen auf dem Pausenplatz, dass es dort einfach wirklich auch so Könige gegeben hatte, die das Gefühl hatten, sie müssten.

Schule_13: 25 - 25 (0)

der ist in Garderoben reingekommen und hat/ist einfach dort gesessen. (..) Und dann hätte jemanden ihm die Jacke abziehen sollen.

Schule_13: 46 - 46 (0)

da hat dieser sich schon geweigert ("bocket") und hat den Kopf eingezogen. Also dort hat es viele so Verweigerungen gegeben auf Anweisungen von der Lehrperson. Das hat sich nachher durch den ganzen ähm Kindergartenalltag eigentlich durchgezogen. Und immer wieder diese Widerstände oder hat er angefangen zu schreien und ist davon gesprungen und hat verweigert. Oder ist irgendwie in ein/unter etwas gekrochen und ist nicht mehr nach vorn geko.../"neeein! Ich komme nicht mehr!" (Stimme verstellt) und so, hat sich einfach/oder dann, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt, hat dann einfach sonst ein bisschen, äh, Sachen gemacht. Hat dann alle WC Rollen, äh, natürlich - so das Klassische, WC Rollen ins WC runtergelassen und hat angefangen zu spülen und und und. (..) Das ist äh (..) ja, so Sachen. Einfach, äh, er ist auffälliger gewesen in diesem Sinne halt, eben, mit zuerst gar nicht in den Kindergarten kommen wollen, oder am Morgen gar nicht kommen, ja, und dann hat ihn die Mutter zum Teil abgemeldet oder dann eben gebracht, ja, "es ist gar nicht gegangen" (Stimme verstellt) und so

Schule_13: 46 - 46 (0)

Er ist einfach mehr mit seinem Umfeld, ist er völlig im Klinsch.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Er kann nicht wie die anderen 14 sein Garderobenplätzlein brauchen. Er ist auf dieser Seite und auf dieser Seite. Es stört alle. Jetzt mussten wir ihn einfach sondieren und rausnehmen.

Schule_13: 47 - 47 (0)

die Kollegin/wir haben so eine Puppe, die einfach dabei ist bei uns. Eine Puppe, die man darf äh/die ist einfach integriert bei uns im Unterricht. Und äh, sie hat so als Zuschauer hat sie diese hingelegt und äh diese hat ihnen zugeschaut bei einer Arbeit und das hat diesen so gestresst. Er hat gesagt: Diese schaut immer mich an, diese schaut immer mich an! Dabei hat gar niemand etwas gesagt. Also er hat sich total überwacht gefühlt (murmelndes Zustimmung).

Schule_13: 54 - 54 (0)

Aber jetzt gerade fühlen sich die anderen natürlich auch jeden Tag bedroht. Also man weiss ja nie genau, wer einen Box bekommt, oder.

Schule_13: 60 - 60 (0)

Stoss in den Rücken

Schule_13: 68 - 68 (0)

Also da geht er zurück und "dänn hauts" (=dann haut ab? schlägt? unv.).

Schule_13: 68 - 68 (0)

auf Lob reagiert er manchmal auch gar nicht mehr. Hört er es gar nicht? Er ist wie immer mehr in sich.

Schule_13: 76 - 76 (0)

Weil es kann fast nicht sein, dass jemand jetzt im Moment neben ihm Ruhe hat.

Schule_13: 82 - 82 (0)

(.) einem/ihm fällt auch einfach die Nähe schwer. Zeitweise, gell, vom Kind. Von einem anderen Kind. Und gleichzeitig sucht er sie bewusst.

Schule_13: 85 - 85 (0)

was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreihen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend

Schule_13: 117 - 117 (0)

Das hat sicher einmal mit Gewalt zu tun, wo ich sage, wenn zwei miteinander „chäre“ und sich aber auch wieder versöhnen können, darüber sprechen können, dann ist das für mich auf der guten Seite, wenn man es jetzt so sagen will. Wenn es aber dann aber auch auf die andere Seite kippen kann, dass sie sich nicht einigen können, dass sich andere einmischen, dass Gewalt einfach ein Ausmass annimmt, das ich einfach finde, das ist dann einfach zu viel. Verbal schon, aber auch handgreiflich, also beide Aspekte

Schule_11: 24 - 24 (0)

dann erlebe ich es in der Pause oder im Gang, sehe ich es schon auch. Das ist halt auch tagtäglich.

Schule_11: 29 - 29 (0)

das war aber vor meiner Zeit, da hatten wir auf der UST Schulverweigerer gehabt.

Schule_11: 33 - 33 (0)

es ging soso lala und dann letztes Jahr hat er auch zunehmend mit der Lehrperson Probleme bekommen und das ist dann einmal ziemlich eskaliert.

Schule_11: 87 - 87 (0)

er nahm die Schuhe und hat dem Lehrer alles Mögliche nachgerufen

Schule_11: 87 - 87 (0)

Anhang 13: Übersicht der Codierungen „Deskription“ - Systemisch

Wir hatten eine Phase, wo uns massiv, Kinder aus dem Kinderheimen im Kindergarten belastet haben. Jetzt sind wir gerade, im Sinne von auch ADHS-Bindungsthema. Im Moment sehr stark Autismus. Als wäre es phasenweise. Merkwürdig manchmal. Es mischt sich selten. Sondern es ist wirklich ein Thema dann.

Schule_52: 16 - 16 (0)

Wir hatten aber immer wieder (unv.)-Kinder vom Kinderheim, ja, die sind vier Wochen nicht tragbar. Die mischen alles auf und dann ... geht's gut.

Schule_52: 41 - 41 (0)

Trennungskonflikte, über Autismus, Schizophrenie, da ist alles mit dabei, häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung, war alles mit dabei

Schule_42: 67 - 67 (0)

das geschieht ja meistens in der Garderobe, draussen oder in der Pause oder auf dem Heimweg.

Schule_33: 50 - 50 (0)

wir schon Sachen gehört und das Elternhaus war ein Teil von dieser Situation.

Schule_33: 74 - 74 (0)

Also er hat einmal etwas gesagt über andere Kinder, wo der Vater mir vorher schon bei einem Elterngespräch gesagt hat, hat der Junge wortwörtlich wiederholt über andere Kinder. Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit. Und irgendwann hat er sich mit seinem Verhalten, haben die sich ausgenutzt gefühlt und dann irgendwann hat sich die Situation ein Stück weit verändert, dass die Kinder nicht mehr so viel mit ihm abgemacht haben, das war dann der Ausschlag zum sagen, dann haben die Eltern der beiden unterstützenden Kindern haben die Spielregeln geändert, quasi ihren Kindern gesagt du darfst jetzt nicht mehr so und so mit ihm spielen und das hat mir der Vater gesagt und der Sohn hat mir das ein paar Wochen später auch gesagt, wortwörtlich.

Schule_33: 78 - 78 (0)

Das Ding war auch noch, er ist gerade vor den Frühlingsferien dazu gezogen und nach den Frühlingsferien hier in die Schule gekommen. Und es ist wie, vieles schon gelaufen. Ganz vieles ist in diesen Frühlingsferien mit den anderen Kindern bereits gelaufen. Er ist überall schon angeeckt. Er ist hier in die Schule gekommen und man hat ihn schon gekannt. Die ganze Schule hat dieses Kind schon gekannt. Ich habe gerade überlegt, irgendetwas war da. So hat das angefangen. Ganz vieles von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich.

Schule_32: 70 - 70 (0)

Es sind aber auch immer wieder andere Themen gekommen. Wir hatten wie nicht einen roten Faden, an dem wir dranbleiben konnten.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Gleichzeitig war es Zuhause schwierig und es gab da Thematiken

Schule_32: 74 - 74 (0)

Körperpflege war ein Thema.

Schule_32: 75 - 75 (0)

Es war ein bunter Strauss an Themen.

Schule_32: 76 - 76 (0)

Sozial war es schon schwierig

Schule_32: 79 - 79 (0)

Plus eben, je länger je mehr, v.a gegen Ende der 6.Klasse halt auch noch Faktoren wie die Hygiene

Schule_32: 79 - 79 (0)

mehrschichtige Schwierigkeiten sind bei den Schülern

Schule_22: 26 - 26 (0)

dass es einfach schwierig ist im Klassenkontext, das zu leisten, was sie eigentlich leisten sollten.

Schule_21: 3 - 3 (0)

Ja sehr wahrscheinlich haben sie ihre guten Gründe, wieso sie so sind, wie sie sind und diesem Schulsystem dann gerecht zu werden, das fällt ihnen unglaublich schwer. Das ist wirklich ganz eine schwierige Anforderung. Mit so vielen Kindern und unterschiedliche Klip's. Ja das finde ich einen grossen Anspruch.

Schule_21: 8 - 8 (0)

Es gibt auch noch solche, die untergehen. Die so beeinträchtigt sind, dass sie sich nicht integrieren können in einer Gruppe. Die ganz ruhig sind und „verschüpft“ und zum Teil auch gemobbt werden

Schule_21: 10 - 10 (0)

Wir haben ganz viele von verschiedenen Heimen, von Kleinklassen

Schule_21: 16 - 16 (0)

Ja, die zum Teil sogar vier Monate nicht in der Schule waren und jetzt sind sie wieder hier.

Schule_21: 22 - 22 (0)

Und es leiden alle darunter.

Schule_21: 27 - 27 (0)

Ich sage, so einer kann ein ganzer Ablauf kaputt machen. Dort hat es auch irgendwie 60 Schüler. Dann wird der Unterricht im ganzen Schulhaus durchaus schwierig, wenn einer schreiend rumspringt.

Schule_21: 54 - 54 (0)

Also die Klasse // SL: Ist ein bisschen wie auf Nadeln. // Ja man muss so aufpassen. Und dann hat es eben nicht nur einen in dieser Klasse, sondern etwa 5-6 oder noch mehr. Und wenn man da alleine wäre, das wäre gar nicht möglich.

Schule_21: 130 - 130 (0)

Anhang

Das war der ältere Bruder und deswegen kenne ich die Familie gut.

Schule_21: 137 - 137 (0)

Mit den Eltern hatte ich zu tun. Er ist ja hier nebenan in die Primarschule und das zieht sich so durch.

Schule_21: 141 - 141 (0)

Darf man über den auch sprechen? // KLP: Ich weiss nicht mehr, ausser dass er Baby war, als ich / // SSA: Der ist ja im Kindergarten // KLP: Ist er schon im Kindergarten? // Ja sie haben ihn zurückgestellt. Genau. Weil frisch ab der Presse gekommen und die Kindergartenlp autistische Züge festgestellt hat und meinte, man müsse ihn zuerst abklären. Dann hat von der Gefährdungsmeldung, von der KESP, die Frau / hat dann auch einmal gesagt, die Eltern hätten ihr gesagt, dass das Kind zu wenig Deutsch konnte, deswegen hätte man es zurückgestellt.

Schule_21: 141 - 141 (0)

dann sind das nicht irgendwie schulisch-pädagogische Sache, sondern das sind zunehmend und das sind diese wo Energie fressen und die, äh, ich sage jetzt den Schulalltag sehr erschweren können.

Schule_13: 18 - 18 (0)

Schwierigsten von uns, das ist dann eben das wo man fast nicht weiss wo man da anpacken soll.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Ja, die Schwierigkeiten liegen dort wo es, äh, ich sage jetzt nicht im Alltäglichen,

Schule_13: 23 - 23 (0)

Aber es ist so, es ist jetzt wirklich ein krasser Fall.

Schule_13: 39 - 39 (0)

Ja und dort haben wir auch also eine riesige Bandbreite

Schule_11: 28 - 28 (0)

nebst den grossen Problemen, bei denen habe ich das Gefühl, da haben wir unsere Handreichungen. Es ist immer noch schwierig genug. Aber einfach so die vielen kleinen und von denen hat es einfach in jeder Klasse viele.

Schule_11: 127 - 127 (0)

Anhang 14: Übersicht der Codierungen „Diagnostik“ - Individualistisch

Es ist irgendwie zu klein

Schule_52: 20 - 20 (0)

Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid. Kein Wunder flüchtet er dann oder so, aber das sind Situationen, welche für mich dann schwierig sind.

Schule_52: 21 - 21 (0)

Noch nicht reif und vielleicht geborgen als Einzelkind

Schule_52: 28 - 28 (0)

Hat nicht die Konsequenzen im Auge oder nimmt sie sogar in Kauf. Haben jetzt im Moment die Situation, dass da ein Mangel an absoluter, also die Fähigkeit der Empathie. Da nicht in diesem Moment ausgebildet ist und ja, wo man praktisch mit allem rechnen muss.

Schule_52: 32 - 32 (0)

Was wir auch immer wieder feststellen, gerade im sozial-emotionalen Bereich, dass eben die Kinder sehr starke Phasen haben. Dann geht's wieder. Dann geht's wieder gar nicht. Dann geht's wieder und dann geht's wieder gar nicht.

Schule_52: 39 - 39 (0)

Eigentlich habe ich für alles Verständnis, was sie da für Mist ablassen manchmal (// SL: lachen und nicken). Aber ja, da muss man halt wirklich ... jetzt ... ja ... Also die haben wirklich einen kleinen Rucksack.

Schule_52: 42 - 42 (0)

Und es ist viel, viel zu klein. Es müsste, es dürfte eigentlich gar nicht, also vom Alter her ja, aber vom Entwicklungsstand her ist das einfach mindestens ein Jahr zurück.

Schule_52: 59 - 59 (0)

Autismus ist ext.../ also oder gerade, sagen wir ganz allgemein, sozial-emotionale Geschichten sind extrem schwierig abzuklären.

Schule_52: 91 - 91 (0)

Er hat gelitten in der Schule und er hat gelitten

Schule_52: 100 - 100 (0)

Also irgendwie kommt er schon in die Schule, aber nicht gerne. Und er hat überhaupt nicht gerne viele Leute. Sobald viele Leute rundherum sind fangen sie an blöd zu tun. Aber er ist nicht Autist. All das macht es dann noch schwieriger

Schule_52: 102 - 102 (0)

Ich glaub das ist wie so ein Signal für ihn. Also im Sinn von, ähm, ich kann es ja eigentlich einigermaßen mit meinen Schwierigkeiten umgehen. Oder, ich weiss ja etwa was das zuhause will oder was die anderen möchten und oder was K. möchte (Klassenlehrerin) und irgendwie, ja. Und das merkt man dann auch gar nicht mehr so recht, was eigentlich so installiert ist. Also das, ja. Es ist einfach Alltag

Schule_42: 129 - 129 (0)

Er war nicht kognitiv weiter

Schule_42: 145 - 145 (0)

ich glaube auch die Situation dass der Stichtag der Einschulung verschoben worden ist. Und bei uns haben wir ihn wegen den Schülerzahlen, grad direkt auf den 31. Juli verschoben. Und das spürt man auch in der Unterstufe, dass die Kinder einfach viel jünger sind, als sie es waren

Schule_33: 25 - 25 (0)

Und ist an und für sich in einem gewissen Bereich was das soziale angeht, vorbelastet gewesen.

Schule_33: 74 - 74 (0)

Dieser Junge hatte Angst, Ängste gehabt, wenn man schlechte Nachrichten, wenn die heim sind, sei es über Leistung oder Verhalten.

Schule_33: 74 - 74 (0)

Ich habe immer wieder der Junge gesehen wo ich gedacht habe: „Gopf, dem geht es wirklich nicht gut“.

Schule_33: 91 - 91 (0)

Bei der Übergabe hiess es schon, er sei noch nicht so weit, aber eigentlich könne er es schon.

Schule_32: 68 - 68 (0)

Es hat sich dann schnell gezeigt, dass er mit der Wahrnehmung massivste Probleme hat.

Schule_32: 71 - 71 (0)

Und das Thema mit den Mädchen ist noch gekommen

Schule_32: 80 - 80 (0)

Genau die Nähe-Distanz war dann problematisch. Wie nicht einschätzen können, was ist in diesem Alter ok und wo ist eine Grenze. Es hat nicht viel gebraucht, bis es gekippt ist. Bis Mädchen bei mir waren und sagten: "Ja es war so und so... Er hat mich angefasst..." Da war es für mich schwierig einzuschätzen wie dramatisch es war. Gleichzeitig muss ich dem ja Gewichtung geben

Schule_32: 81 - 81 (0)

Nein, und wenn man ihn darauf angesprochen hatte, das Gefühl hatte, dass es ihm bewusst wäre. Vielleicht war es auch einfach eine Strategie: "Ich wusste nicht, was ich gemacht habe, obwohl ich es eigentlich doch bewusst gemacht habe."

Schule_32: 83 - 83 (0)

Ja und das ist es bewusst, oder unbewusst. Das fand ich bei ihm immer schwierig abzuschätzen. Macht er das bewusst oder unbewusst.

Schule_32: 84 - 84 (0)

Ich weiss nicht, ob es für ihn wie eine Flucht aus der Realität war. Seine eigene Welt, wo er sich sicher gefühlt hat. Das erlebe ich noch viel bei Jugendlichen, die das viel über das Gamen suchen. Das ist eine Interpretation, ich weiss es ja nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das so für sich zurechtlegte, so stark, dass es dann real für ihn passiert ist. Eine Art Schutzmechanismus, die Situation aushalten können, wenn es für ihn gerade schlimm war.

Schule_32: 122 - 122 (0)

Aufmerksamkeit gesucht, etwas erzählen können...

Schule_32: 125 - 125 (0)

Aber sicher auch die Gefahr, dass sich das in der Pubertät in eine noch massivere psychische Schwierigkeit herauswächst.

Schule_32: 128 - 128 (0)

Aber wir haben natürlich auch Fälle von Kriegstraumata, also wir haben zwei Kinder von Syrien, die den Krieg erlebt haben, das sind natürlich dann schon herausfordernde, längerfristige Sachen, die man angehen muss als Schule.

Schule_22: 46 - 46 (0)

Nicht einmal nur kognitiv, sondern auch sprachlich. Wenn sie die Sprache nicht verstehen, das ist ein riesen- / dann können sie noch so intelligent sein, wenn sie nicht verstehen, um was es geht dann haben sie natürlich / das kompensieren sie vlt. mit Verhalten, mit Fehlverhalten.

Schule_22: 67 - 67 (0)

Er hat also dann selber aus eigener Initiative, weil er gemerkt hat, dass das Netz ihn nicht auffängt / er hat keine Anschlusslösung / und er hat jetzt im Spital in Aarau eine Lehre gefunden, wo er als Hilfspfleger anfangen und bis zum Pflegepersonal aufsteigen kann.

Schule_22: 91 - 91 (0)

das war wirklich ein Junge, der zwischen „anständig sein wollen“ und seiner ganz geringen Frustrationstoleranz dann einfach wieder hervorkam und dann irgendwie „nüt isch“ (aggressive Gestik), so irgend eine Endlösung anstrebte, ja. Nein, ich denke mir, es ist natürlich auch eine Entwicklungsgeschichte

Schule_22: 105 - 105 (0)

Ja es / ich denke es ist ein Kind, das einfach mit einem Rucksack gekommen ist, in dem viele Sachen / der einfach vor seinem ganzen Hintergrund, seiner Familiengeschichte her einfach einiges zu tragen hatte und wo nicht ganz klar ist, wie das alles so genau gelaufen ist. Als ich / wo wir manchmal auch nicht ganz durchblicken, wem wir wirklich glauben können.

Schule_22: 115 - 115 (0)

Was relativ typisch ist bei diesem Kind ist eine Problematik, die wir oft haben, öfters, und es ist einfach die Problematik der Migration, wo Kinder irgendwie / er hat auch so eine Geschichte, bei der er irgendwie im Alter von, ich weiss es jetzt auch nicht mehr genau auswendig bei ihm aber ich glaube, mit vier Jahren ist er das erste Mal „zack“ über tausende von Kilometern in einen anderen Sprach- / hinein versetzt worden und dann im Alter der zweiten Klasse, er müsste ungefähr sechs gewesen sein //

Schule_22: 116 - 116 (0)

Wenn in der Vergangenheit bis anhin nichts verhält hat und jetzt (unv.) in eine neue Situation hinein, dann ist eigentlich immer das Wissen da, selbst wenn, die können mich ja gar nicht halten. Das macht natürlich, dass ein Kind dann aber wirklich aus dem Vollen heraus Gas gibt und ich denke, das ist etwas was wir hier ab und zu mitbekommen ja.

Schule_22: 123 - 123 (0)

Man muss einem Kind auch einmal ein wenig Zeit geben zu wachsen, um anzukommen, um sich ein wenig zu entwickeln, um die Position in der Klasse zu finden,

Schule_22: 152 - 152 (0)

Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal.

Schule_22: 157 - 157 (0)

Und ich denke, wir sind diesen Problemen, die kommen, mit zum Teil Migration- / sehr viele Migranten oder auch Kriegstrauma, diesen Flüchtlingen, sind wir gut aufgestellt. Ich denke auch wichtig ist, dass die Vernetzung stimmt und wir uns immer wieder auf die Zukunft ausrichten mit diesem Modell

Schule_22: 169 - 169 (0)

und dann in der Pubertät, wir haben Pubertierende, eben dann auch noch ausfällig und aggressiv werden (atmet laut). Das ist schwieriger, als Lernbehinderungen aufzufangen.

Schule_21: 27 - 27 (0)

Das Problem ist einfach, die verhaltensoriginellen Schüler, die haben meistens schon so eine dicke Akte von der Primarschule her, und die sind schon voll eigentlich in dem System und in dieser Mühle drin. Dass teilweise eine gewisse Müdigkeit da ist,

Schule_21: 90 - 90 (0)

Er hat aber so starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und war so aggressiv, dass er schlussendlich die Leistungen nicht mehr erbrachte

Schule_21: 122 - 122 (0)

Er hat aber auch seine Leistungen in der Primar nicht gebracht, wegen den Verhaltensauffälligkeiten, die er gezeigt hat.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Der Zweite reagiert jetzt halt anders. Er war auch immer der, der das „Pummelchen“ war. Der Ältere sagte immer: „Wissen Sie, der isst einfach alles in sich rein.“

Schule_21: 122 - 122 (0)

Und es ist einfach schade, weil der Junge kommt auch nicht an seine Kapazität heran vom kognitiven, rein aus verhaltenstechnischen Gründen.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Er steht sich da selber schon auf dem Schlauch, selber.

Schule_21: 123 - 123 (0)

dass man sie sprachlich nicht versteht; nicht weil sie fremdsprachig sind, sondern weil im Spracherwerb irgendetwas nicht ganz so gelaufen ist wie es hätte dürfen sein können und äh, dies dann zu Aggressionen führt

Schule_13: 8 - 8 (0)

Die Opferrolle einnehmen.

Schule_13: 52 - 52 (0)

Und das ist halt schwierig für ihn. Er ist wirklich (KLP: ja) das Opfer im ganzen Ding (lacht)

Schule_13: 71 - 71 (0)

er ist das Opfer. Ja.

Schule_13: 72 - 72 (0)

Also dass eine Art äh/Kinder vergessen ja auch. Sind ja nicht so

Schule_13: 74 - 74 (0)

Es ist so völlig/er weiss nicht genau wo er wirklich ist und steht, ja.

Schule_13: 85 - 85 (0)

Dann ist er in seiner Welt

Schule_13: 88 - 88 (0)

Anhang 15: Übersicht der Codierungen „Diagnostik“ - Interaktionistisch

Und in der dritten Klasse war es dann so, dass die Eltern gesagt haben, oke, die Blackbox, dass unser Sohn Autist ist, darf jetzt kommuniziert werden. Das war vorher ein Tabuthema und es hatte sich einfach so angestaut, dass auch die Kinder sich sehr ungerecht behandelt gefühlt haben, vieles nicht verstanden haben, warum werde ich jetzt einfach geschlagen, was passiert dort eigentlich gerade.

Schule_42: 99 - 99 (0)

Das finde ich manchmal auch noch interessant, wie abhängig die Dynamik mit der Lehrperson ist. Der einen Lehrperson wo es gut gelingt, diesen Freiraum, dieses spezielle nicht so in den Fokus zu stellen oder einfach umgehen können und jemand der dauernd quasi umherreitet, rumhackt und das dann so schwierig wird und so explosiv dass es...

Schule_33: 35 - 35 (0)

diese Klassenlehrperson und dieser Junge *lacht ein bisschen* das hat irgendwie einfach nicht gepasst.

Schule_33: 96 - 96 (0)

Und manchmal war es ein Auslöser, sei es eine Geschichte Zuhause oder in der Schule und dann ist es wieder gekippt.

Schule_32: 76 - 76 (0)

Und ich habe das Gefühl, es hat kleine Sachen gebraucht, dass es gekippt ist.

Schule_32: 77 - 77 (0)

Ja, bei ihm war es sehr personenabhängig. Es hat Kinder gegeben in der Klasse, die konnten sich anschauen und er ist explodiert.

Schule_32: 78 - 78 (0)

Er hatte schnell die Rolle: "Es ist immer er. Immer C. C. wieder da und dort."

Schule_32: 78 - 78 (0)

Es gab Kinder, da reichte ein Blick und es explodierte.

Schule_32: 79 - 79 (0)

Plus eben, je länger je mehr, v.a gegen Ende der 6.Klasse halt auch noch Faktoren wie die Hygiene, wo es wirklich gerochen hat und Kinder nicht mehr neben ihm sitzen wollten und Kinder 5 Meter Abstand hatten in der Turnhalle von ihm, weil man es gerochen hat.

Schule_32: 79 - 79 (0)

Die hat gewechselt auf die 6.Klasse hin, was am Anfang ganz schwierig war. Er war gegenüber mir und ich glaube auch gegenüber der KLP in den meisten Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen, anständig geblieben. Das war er bei der neuen Assistenz dann nicht mehr. Das war am Anfang ganz schwierig zum Handeln.

Schule_32: 87 - 87 (0)

dabei sein können...

Schule_32: 126 - 126 (0)

Das habe ich auch in Klassenratsituationen erlebt, wo sie vom Wochenende erzählen konnten. Gewisse Kinder haben sehr tolle Sachen erzählt, was sie alles erlebt haben. Und ich glaube für ihn war es der Punkt: "Alle hören mir zu, ich habe die Aufmerksamkeit von allen. Jetzt will ich auch etwas Spannendes, Tolles erzählen."

Schule_32: 127 - 127 (0)

Gut, wir haben jetzt einen aktuellen Fall, von einem Kind, das ganz stark nach Aufmerksamkeit buhlt, das geht so weit, dass er anfängt Lügen zu erzählen. Der aktuelle Fall, dass er sagt, „die Eltern schlagen mich“

Schule_22: 106 - 106 (0)

Ein Kind, das wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht.

Schule_22: 115 - 115 (0)

und eine neue Sprache.

Schule_22: 118 - 118 (0)

und die hat / eine neue Sprache, natürlich auch noch und da hat er dann eine starke Ablehnung gespürt

Schule_22: 119 - 119 (0)

selbst wenn, die können mich ja gar nicht halten

Schule_22: 123 - 123 (0)

hm (bejahend) und es sind auch immer wieder so ein wenig andere Bezugspersonen, also je nachdem wird er da ein wenig betreut oder geht da hin oder dann ist wieder die Mutter zuständig und eine Tante ist ja auch noch irgendwie aktiv, es sind immer wieder andere Personen. Er kann / zum Teil, habe ich manchmal das Gefühl, diese Personen auch ein wenig...

Schule_22: 124 - 124 (0)

Was man aber wirklich noch sagen muss, ist dass er in die erste Sek gekommen ist und dort gab es ganz viele Wechsel der Lp's. Kaum hat er sich an jemanden gewöhnt, ist wieder ein anderer gekommen und wieder eine andere. Das hat eine solche Unruhe noch zusätzlich ausgelöst bei diesem jungen Knaben, dass er die Orientierung total verloren hat und nur noch nach Sicherheit geschrien hat. Eigentlich aufgrund von seinem Verhalten, was er so gezeigt hat.

Schule_21: 123 - 123 (0)

Weil diese Chemie, das wäre wirklich gefährlich geworden. //

Schule_21: 125 - 125 (0)

Aber auch diese Lp hat ihm noch das Futter gegeben zum Explodieren. Es ist immer so eine Wechselwirkung, denke ich. Es ist nie nur er. Ich denke da spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle.

Schule_21: 125 - 125 (0)

Er ist einfach überfordert, weil er das gar nie musste.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Es ist mehr das wo wir anstehen, wenn das Kind nur nach dem Lustprinzip (KLP: Mhm (bejahend) funktioniert. Und wenn es seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, dann fordert es sie ein, oder. Zwar mit unkontrollierten Sachen. Ich sage jetzt, äh, im Kindergarten beispielsweise indem dass man irgendein Töpfler von der Lehrperson oder ein Glöggli wo sie die Kinder jeweils zusammenläutet oder so, im Sinn von jetzt ist es ein Zeichen und die Kinder kommen rein, dass man diese einfach auf den Boden raus wirft und mutwillig etwas kaputt macht oder äh, Kinder, andere Kinder beim Turmaufbau, da mit diesen, was sind es (.) Yenga? Nein, (SHP ruft Kappla) (.) oder ja, Kappla, ja genau, äh, dass wenn ein paar, zwei, drei einen hohen Turm machen und sehr stolz sind auf das wo sie geschafft haben, indem man diesen dann einfach mutwillig kaputt macht. Dort wird es schwierig, was man dann noch irgendwie in geordneten, äh, Bahnen kann funktionieren als Lehrperson.

Schule_13: 23 - 23 (0)

Aber dann hat das Kind schon die Aufmerksamkeit, oder. Dann hat es schon gewonnen.

Schule_13: 23 - 23 (0)

Lustbefriedigung, nur das machen was einem gerade passt und keine Anweisungen, äh, angehen. Dann werden sie übergriffig, auch gegenüber Lehrpersonen, dass sie beissen stopfen (=schlagen?) und so weiter. Kommt alles vor, also ja. Oder auch gegenüber Kindern, oder.

Schule_13: 23 - 23 (0)

eine Zeit lang war es «Schlötterli», so blöde Wörter, die sie sich nachgerufen haben. Einfach so, es ist nicht so in dem Sinne Gewalt gewesen, körperliche Gewalt. Wir haben schon einen bei den Grösseren, der Mühe hat mit der Impulskontrolle, sich zurückzuhalten,

Schule_13: 25 - 25 (0)

Und das was ich vorher gesagt habe mit dem ähm das erste Mal zu hören "nein, das darfst du jetzt nicht" oder es geht nicht nach dem Lustprinzip, da hat es dann eben schon natürlich Auffälligkeiten im Kindergarten gegeben.

Schule_13: 42 - 42 (0)

weil das für ihn ein Ort gewesen ist, wo er sich an Regeln halten musste, an Vorgaben und äh,

Schule_13: 46 - 46 (0)

Er ist immer Schuld. Er ist der Arme, ja.

Schule_13: 49 - 49 (0)

Sicher im Verhältnis Eltern Kindergärtnerin nicht gut

Schule_11: 77 - 77 (0)

Anhang 16: Übersicht der Codierungen «Diagnostik» - Soziologisch-Systemisch

Kinderheim

Schule_52: 7 - 7 (0)

Eltern die keine Zeit haben für ihr Kind

Schule_52: 7 - 7 (0)

Wo die Problematik liegt wissen wir nicht genau. Oder wissen es eben doch. Vielleicht liegt es am Internet. Dass man die Kinder vor den Fernseher setzt oder vors Internet setzt und dann können sich nachher die Grundaufgaben nicht mehr dabei lernen.

Schule_52: 7 - 7 (0)

Und dann die Wahrnehmungsproblematik, die ist eher so, wie wir es beobachten, im Migranten-Bereich. Dass da eher der Fernseher erzieht und wenig Wissen um Anregung ist. Also man kann schon recht gut die Themen ordnen, sag ich mal.

Schule_52: 16 - 16 (0)

Die zu Hause keine Regeln haben. Also oft sind es ja die Mütter oder die Eltern zu Hause, die eigentlich müssten ziehen und nicht die Kinder. Also oft denke ich, wenn wir das Kind hätten ohne die Eltern würde das schon gut gehen. Schwierig ist es, dass wir die Eltern eben auch noch haben. Und mit denen geht es gar nicht gut.

Schule_52: 28 - 28 (0)

Also ich finde auch, dass ist etwas anderes, wie wenn ein Kind zu Hause wohnt, also es kommt auch auf die Umstände von zu Hause an. Aber ich mein wenn die am Wochenende nach Hause gehen oder in die Ferien, dann kommen die manchmal wirklich zurück und ... Uff... und wenn man ein bisschen nachfragt, was da gelaufen ist, versteht man es sogar. Das ist ja so krass.

Schule_52: 42 - 42 (0)

Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben. Den ich auch nachvollziehen und verstehen kann. So, also das, aber wenn wir anfangen uns auf die Rucksäcke einzustellen. Das weiss man gerade, aus der Thematik „Heimkinder“, dass, sag ich mal, ja, hmm, das ist ja gerade die Problematik, sobald ich da zu viel wie mitschwinge, helfe ich denen keinen Moment.

Schule_52: 43 - 43 (0)

bei allen Gesprächen mit dem Kinderheim, es ist nicht dasselbe wie eine Familie, wo einfach zerrüttet ist. Sondern auf dieser Gruppe hat es Betreuer und die sind dann da oder halt nicht da. Also die haben ja irgendwie ihren Turnus. Und dann ist da noch der Beistand, der auch irgendwie noch Zeit haben müsste. Dann kommen die Eltern, mit denen wir eigentlich nicht direkt mit den Eltern zu tun haben. Die müssten sie über das Kinderheim nehmen. Aber teils Eltern kommen einfach zu uns und die wollen mit ihren Kindern zusammen sein und die wollen das wissen und dann sagen sie, ihr müsst über das Kinderheim gehen und nicht hier durch. Und dann an den Elternabenden da gibt es solche, die kommen nie und andere die kommen immer. Und es gibt eine die kommt immer, aber immer eine Stunde zu spät. Also eigentlich, dann wenn man Aufwiedersehen sagt,

geht die Türe auf und die Frau kommt rein. Und man sagt, so dass ist's jetzt gewesen. Aber das sind so Sachen, welche einem viel, viel Zeit wegnehmen. Also sehr viel Zeit.

Schule_52: 48 - 48 (0)

die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim ist nicht so einfach. Obwohl man denkt, es ist ja eine professionelle Organisation. Aber eben es hat diese langen Abwesenheiten. Die können ja nicht immer da sein, dass ist mir auch klar. Dann arbeiten nicht alle 100% und dann wechselt wieder die Bezugsperson und dann ... argh ... Das macht es wirklich anstrengend. Nur schon um einen Termin zu finden, wann sie kommen, weil dann über den Mittag können sie nicht, weil dann brauchen sie alle, und dann auch nicht, und ... Es ist wirklich noch schwierig. Es ist auch ein Mehraufwand, denn schon oft klappt etwas nicht. Dann ist das Kind nicht da. „Aha, es hätte Schule! Ah, wir haben falsch auf dem Plan geschaut. Ja, wir haben halt acht Kinder.“ Aha, ja gut, ich habe auch drei Kinder zu Hause und muss es auf die Reihe kriegen. Also irgendwie (//SL:hm (bejahend) also für die Professionalität). Also das sind einfach so Sachen, welche uns doch noch mehr Aufwand geben. Neben dem, dass die Kinder ja oft dann noch mehr im Unterricht brauchen

Schule_52: 49 - 49 (0)

die Problematik „Kinderheimkind“ beobachte ich immer die letzten Jahre, kommt erst wirklich in der Schule zum Tragen, weil da eben die Fremdanforderungen da sind. Das haben wir im Kindergarten nicht. Da können wir viel, ähm, emotionalen Boden geben. Die Kinder wollen oft mittags nicht nach Hause. Die wollen im Kindergarten bleiben. Denen geht's gut im Kindergarten. Aber eben, die haben dann erst die Konfrontation in der Schule.

Schule_52: 51 - 51 (0)

Das geht dann aber noch einen Monat bis dieses Kind nicht mehr im Kinderheim ist

Schule_52: 59 - 59 (0)

Eben wenn eine Forderung kam, die er nicht wollte

Schule_52: 77 - 77 (0)

Und der Prozess braucht es immer auch für die Eltern. Das ist das. Die Eltern kann man nicht zack von heute auf morgen sagen, ihr Kind ist Autist. Also irgendwie glauben sie es ja einem auch gar nicht und finden irgendwie da und da und da Fehler. Und irgendeinmal ist es einfach so. Irgendwann müssen sie sehen, dass ihr Bub so leidet in dieser Klasse. Weil der viel zu viele Kinder ringsum hat und viel zu viele Anforderungen erfüllen muss. Das es eben nicht geht. Und dieser Prozess müssen sie eben doch machen. Und das ist irgendwie das Schwierige an dem Ganzen

Schule_52: 86 - 86 (0)

Schwieriger, noch schwieriger ist dann für uns, sind die, die keine Autisten sind, und er hat diese nicht, er hat das nicht. Und er ist nicht händelbar

Schule_52: 100 - 100 (0)

Die Eltern die Probleme machen. Wenn wir diese Eltern nicht hätten. Dann würde ja das Kind .../ oder wenn die Eltern mal ein wenig Distanz hätten, würde es dem Kind besser gehen. Manchmal sind halt schon viele Eltern überfordert. Die haben so viel zu tun. Die mögen so nicht. Die müssen arbeiten und der Haushalt und mögen ja selber nicht mehr. Und dann noch das freche Kind neben dran oder was auch immer. Es ist wirklich

schwierig. Einfach schwierig. Und eigentlich sind wir nicht für die Eltern da. Wir sind für die Kinder da. Aber ganz viele Male müssen wir die Eltern miteinbeziehen und sagen, stoppen sie doch. Schauen sie doch, dass das Kind nicht so viel Fernseher schaut, dass es nicht so viel Computerspiele macht, schicken Sie es früh ins Bett. Bitte machen sie das, machen sie dieses, machen sie das andere. Wir haben unglaublich viele.

Schule_52: 127 - 127 (0)

Es kommt immer mehr//, weil die Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen. Sie können gar nicht mehr alles aufnehmen mit Arbeit und Kinder und alles. Das geht gar nicht. Und wenn sie dann sagen, wie soll ich meinem Kind noch jeden Morgen einen Znüni mitgeben. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch Arbeiten gehen. Das geht nicht. Weil sie nicht weiss, dass sie den Znüni am Abend könnte bereit machen oder etwas Trockenes (zum Essen) mitgeben oder so. Und das können wir, das können wir nicht erzwingen, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr solche haben. Dass die Eltern einfach an den Anschlag kommen. Froh sind das sie es abgeben können. Endlich kommst du in die Schule, endlich kannst du dasitzen, wenn ich endlich meinen freien Tag habe bis um halb zwölf oder um zwölf. Das finde ich sehr schwierig. Und das kommt mehr. Es gibt zum Glück auch ganz viele andere. Es gibt auch sehr gute, sehr gute.

Schule_52: 129 - 129 (0)

Anhang 17: Übersicht der Codierungen „Intervention“ - Individuumszentriert

Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema

Schule_52: 17 - 17 (0)

Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widme

Schule_52: 29 - 29 (0)

Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen

Schule_52: 37 - 37 (0)

Dort hat es dann Anpassungen gebraucht, man hatte dort ein Zimmer eingerichtet, wo er sein konnte, wenn man gemerkt hat, das geht nicht.

Schule_42: 109 - 109 (0)

Ja wahrscheinlich auch ne andere kognitive Förderung. Der war ja schon in der Unterstufe im Mathe-Unterricht weiter, der war ja schon in der Mittelstufe. Ich glaub dass das auch.

Schule_42: 142 - 142 (0)

Schauen wie kann man dieses Verhalten in eine gute Richtung lenken

Schule_33: 25 - 25 (0)

Ich versuche es zu beruhigen, oder ich versuche es abzulenken mit etwas anderem oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich manchmal massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja.

Schule_33: 44 - 44 (0)

Immer wieder einfordern

Schule_33: 48 - 48 (0)

Es kam dann zu mir, zuerst zu der Klassenlehrerin und jetzt sind wir wirklich am arbeiten. Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert. Es ist noch eindrücklich, was er dann selber für Strategien versucht hat aufzubauen um dem aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren. Es geht darum ihm zu zeigen, du dass ist nicht in Ordnung was da jetzt passiert, da müssen wir jetzt dran, wo ich auch mit der Klassenlehrerin mit dem Junge mit der Kindergruppe noch arbeiten werden.

Schule_33: 52 - 52 (0)

da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird dass das nicht geht.

Schule_33: 55 - 55 (0)

mit dem Bub alleine gearbeitet haben

Schule_33: 93 - 93 (0)

Ein Zielbüchlein hat man gehabt.

Schule_32: 89 - 89 (0)

Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hatte.

Schule_32: 90 - 90 (0)

Hat er sich nicht auch im Turnen alleine im Schulzimmer umgezogen?

Schule_32: 93 - 93 (0)

Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte gegeben hat. Das Problem war dann, es wurde von seiner Seite teils auch ausgenutzt, dass er dann nicht mehr gegangen ist. Das ist natürlich bei den anderen Kindern nicht angekommen: "Warum muss es nicht und wir müssen..." Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegengekommen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil es dort vorgängig Vorfälle gegeben hat.

Schule_32: 94 - 94 (0)

Ja, ich denke, der Junge wäre auch geblieben. Der hat gespürt, dass ist ein guter Ort für mich.

Schule_32: 107 - 107 (0)

Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte.

Schule_32: 128 - 128 (0)

da ist es also ziemlich „strub“ zu und her gegangen, da musste man schon ein wenig (...) den Mut zusammen nehmen und zu diesen entsprechenden Klienten hingehen und ihnen sagen, wo es durch geht.

Schule_22: 34 - 34 (0)

Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen können, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit „Lachi-Gsichtli“, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht.

Schule_22: 36 - 36 (0)

ich probiere es auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, mit Verstärkungssystemen eine gewisse Ruhe wieder hineinzubringen

Schule_22: 38 - 38 (0)

ich arbeite nicht therapeutisch, sondern natürlich mit ganz viel Erfahrung wird das schon therapeutisch, es kann dann einmal sein, dass sie einfach hier reinkommen und man schaut dann zusammen Sachen an.

Schule_22: 48 - 48 (0)

Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt und jetzt neu ist, dass der jetzt zu mir hierherkommt und möglichst schnell wieder zurück in die Schule geht. Man schaut es kurz mit ihm an, stärkt ihn und dann Schritt, hopp zurück in die Klasse, ganz schnell. Damit möglichst wieder das Normale wieder angefeuert wird und nicht auf dem negativen aufgebaut wird. ja.

Schule_22: 48 - 48 (0)

Und ja, einfach wenn etwas ist in den Klassen, dass ich einzelne, die gerade schwierig tun, rausnehmen kann oder so.

Schule_21: 2 - 2 (0)

Und es braucht sehr viele Nerven. Eben gerade solche / die man machen müsste, mit diesen Chaoten. Zum Beispiel strukturieren helfen,

Schule_21: 43 - 43 (0)

Irgendwann wurde er ruhiger und dann habe ich ihn nach Hause geschickt. Ja also //

Schule_21: 53 - 53 (0)

Den haben wir immer noch. Der ist nicht mal abgeklärt. // KLP: Weil sich die Eltern weigern

Schule_21: 56 - 56 (0)

Es ist ja so, dass die Lp's auf mich zu kommen, das Verhalten von einem Jugendlichen schildern und dann ist es eigentlich so, dass der erste Termin bei mir kann vom KLP angeordnet werden (sehr stockend).

Schule_21: 84 - 84 (0)

Wobei A. (an SL gewendet), du hast dann dort gerade reagiert und hast ihn dort aus dieser Klasse genommen.

Schule_21: 123 - 123 (0)

SL: Fels in der Brandung. // KLP: Ja, das war ich aber nicht, du. Ich war da drin Dompteuse. Das erste Vierteljahr mit diesen drei Jungs war ich nur Dompteuse und habe geschaut, dass die / // SSA: Aber du konntest deine Rolle voll ausfüllen. // KLP: Ah Gott, war das streng! /

Schule_21: 129 - 129 (0)

M. Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen und

Schule_13: 5 - 5 (0)

Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Einzelplatz am Anfang

Schule_13: 79 - 79 (0)

Und ich erlebe sie dann sehr unterschiedlich, weil wenn ich mit denen arbeite, habe ich eine Kleingruppe. Wir

sind zwar eine integrative Schule aber ich sehe schon auch ein, dass ich störe, wenn ich da noch ins Schulzimmer hinein gehe und mit denen zum Teil einen anderen Stoff bearbeite, darum sind sie bei mir und dann geht es gut.

Schule_11: 29 - 29 (0)

Ja. Von da an, als die Lernziele angepasst wurden da habe ich ihn dann jeweils bei mir gehabt.

Schule_11: 82 - 82 (0)

Anhang 18: Übersicht der Codierungen „Intervention“ - Interaktionistisch

Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst

Schule_52: 94 - 94 (0)

Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel

Schule_52: 98 - 98 (0)

Wo man Streit schlichten muss, wir haben zwar jetzt Streitschlichter/in.

Schule_42: 45 - 45 (0)

Streitschlichter-Projekt, wo man Streitschlichter hat aus jeder Klasse.

Schule_42: 65 - 65 (0)

Verhältnis Klassenlehrperson und Schüler, da passiert ganz viel bevor das zu ihr geht.

Schule_42: 65 - 65 (0)

Man muss aber auch sagen die Kinder hier sind sehr sehr offen und fühlen sich sehr offen in dem Büro. Also sie reden schnell, viel und berichten. Also, die machen es mir auch einfach (lacht). Genau. Ja.

Schule_42: 67 - 67 (0)

Dann habe ich das Gefühl, dass sich die Kinder um ihn herum haben ein anderes Verhalten zu ihm, gar nicht so mehr die Lust haben, zu schauen was es braucht dass er durchstartet. Also ja. Ich glaub das hat sich wie so ein wenig normalisiert. Also so. Es gibt noch ganz selten Pausen wo jemand sagen muss, er hat mich... Also so er hat mich geplagt. Und... Und das ist ja immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und ja.

Schule_42: 140 - 140 (0)

Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann.

Schule_33: 16 - 16 (0)

Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr.

Schule_33: 35 - 35 (0)

So nach der Pause muss ich oft Streit schlichten oder darf. Und dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert.

Schule_33: 40 - 40 (0)

ich muss die Kinder auch noch unterrichten ich kann nicht einfach den ganzen Tag Streit schlichten.

Schule_33: 40 - 40 (0)

Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut, aber es gibt einzelne Kinder die das nicht so können, für die geht das nicht.

Schule_33: 55 - 55 (0)

Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit.

Schule_33: 78 - 78 (0)

Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann.

Schule_32: 53 - 53 (0)

Ja ich habe ihn so erlebt... Ich habe damals angefangen hier zu arbeiten, als er in die 5.Klasse kam. Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir. Hauptthema war natürlich der Umgang mit den anderen Kindern. Es sind aber auch immer wieder andere Themen gekommen. Wir hatten wie nicht einen roten Faden, an dem wir dranbleiben konnten. Und durch seine "Fantasie", habe ich immer gesagt, seine Geschichten. Es war immer sehr schwierig für mich zum Herausfinden, was an der Geschichte stimmt jetzt. Er konnte absolut 100 Prozent die Wahrheit erzählen, die sich deckte mit anderen Geschichten. Er konnte aber auch nur 30 Prozent der Wahrheit erzählen oder auch gar nicht. Das war für meine Arbeit eine Herausforderung. Ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn ein Schüler, eine Schülerin bei mir ist, kommen sie ja freiwillig. Es zwingt sie niemand. Dann brauchen sie irgendwo auch meine Unterstützung und lügen mich nicht an. Ich bin ja dann auch nicht die, die sie bestraft oder weiss ich nicht welche Konsequenzen, wenn sie etwas angestellt haben. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass sie mir die Wahrheit erzählen. Das ist so ein bisschen eine naive Beraterhaltung, die man halt hat (lacht). Irgendwann, nach ein paar Wochen merkte ich, bei ihm kann ich das nicht. Vieles aus seiner Sicht hat vielleicht sogar gestommen. Es war bei ihm extrem schwierig herauszuspüren, wo braucht er Unterstützung.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Es hat von der Klasse eine hohe Sozialkompetenz erfordert, mit ihm umgehen zu können. Das bringen

natürlich nicht alle Kinder mit. Er hatte schnell die Rolle: "Es ist immer er. Immer C. C. wieder da und dort." Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation.

Schule_32: 78 - 78 (0)

Nein, und wenn man ihn darauf angesprochen hatte, das Gefühl hatte, dass es ihm bewusst wäre. Vielleicht war es auch einfach eine Strategie: "Ich wusste nicht, was ich gemacht habe, obwohl ich es eigentlich doch bewusst gemacht habe."

Schule_32: 83 - 83 (0)

Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte gegeben hat.

Schule_32: 94 - 94 (0)

Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegekomen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil es dort vorgänig Vorfälle gegeben hat.

Schule_32: 94 - 94 (0)

Und hat wirklich auch mit einem Jungen Kontakt geknüpft. Er ist mit ihm das Zimmer anschauen gegangen, in seine Höhle gekrochen. Ich habe ihn nicht so erlebt im Umgang mit anderen Kindern, weil natürlich auch kein Kind so auf ihn zugegangen ist. Nachher plötzlich hat man gemerkt, nein, das ist jetzt nicht der Fall. Das ist der Punkt, wo man merkt, dass man loslassen muss. Es ist nicht mehr in unserer Macht in dem Moment. Wir sagen ab und zu, es nähme uns Wunder, wie es ihm geht, wo er ist, was er macht.

Schule_32: 108 - 108 (0)

Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschult

Schule_22: 138 - 138 (0)

Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen.

Schule_22: 151 - 151 (0)

Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können.

Schule_22: 157 - 157 (0)

Und man kommt auch wie nicht weiter, durch ihr Verhalten. Man kann noch so probieren zu fördern und Abmachungen zu treffen (ächzt).

Schule_21: 29 - 29 (0)

Ich habe auch wirklich schon die Erfahrung gemacht, je nachdem, wenn die Lp wirklich so der Fels in der Brandung ist, dann können sie sich / Also meistens ist es ja wirklich so, dass die Verhaltensauffälligen stark Mühe haben, sich zu orientieren. Sie suchen eigentlich nur Sicherheit und Strukturen. Und wenn sie diese dann nicht haben und nicht bekommen, dann fallen sie aus dem Raster und dann ist der Stempel drauf und sie haben dann auch nicht so eine Chance, einfach auch die guten Seiten zu sehen. Sie kommen dann in so eine mühsame Spirale, wo dann wirklich es schwierig wird für diese Kinder und dann schlussendlich überhaupt nicht / Es alles andere als gut läuft. Von dem her gibt es da unterschiedliche Lp's, die das einerseits eher handeln können, je nachdem ob eine Assistenz häufig in dem Klassenzimmer ist. Das merke ich schon, da

sind die Klassen dann ruhiger, wenn die Assistenzen auch dabei sind und so eine Konstanz reinbringen können. Eine gewisse Ruhe und Stabilität. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt es wirklich aus dem Rahmen und dann ist es wirklich ganz schwierig.

Schule_21: 31 - 31 (0)

Man kann Strategien zeigen, positive Sachen verstärken. Das kommt mit der Zeit, das braucht einfach Geduld. Es kommt. Denen kann man auch zeigen: „Komm wir räumen mal den Tisch auf“ und: „Wie wäre es, wenn wir die Bücher hier, die Hefte da...“

Schule_21: 40 - 40 (0)

Dann rief mich die Lp an: „Du musst schauen kommen.“ Dann bin ich einfach neben E. gesessen und habe gewartet. Ich weiss nicht, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Irgendwann wurde er ruhiger

Schule_21: 53 - 53 (0)

Der Rest ist einfach freiwillig (...) Und dann, muss ich eigentlich ziemlich schnell auf die Beziehungsebene kommen und an der arbeiten. Manchmal reicht eine Stunde nicht. Und es sollte ein freiwilliges Angebot bleiben. Von dem her ist es dann schwierig, wenn da nicht gerade der Funke springt. Paar Mal passiert, paar Mal ist es wirklich einfach schwieriger. Dann muss es nicht mehr kommen.

Schule_21: 84 - 84 (0)

Wenn er nicht will, nein. Das ist einfach das Angebot. // I: *konzeptuell so*. // Ja. Man geht davon aus, dass wenn er nichts verändern will, dann bringt's nichts, wenn ich an ihm „herumpickle“, einfach gesagt. (unv.)

Schule_21: 102 - 102 (0)

Ich habe eigentlich nicht so viel mit ihm zu tun, weil er ja eigentlich von der Sek gekommen ist. Und von mir nicht Unterstützung brauchte, schulisch gesehen. // KLP: Ja das ist so, schulisch gesehen brauchen diese Jungs keine // Er braucht eher die Assistenz, die dann wieder mal ein wenig böse schaut (lacht)

Schule_21: 121 - 121 (0)

Er war genug intelligent, um alle anderen verbal fertig zu machen. Aber ich bin an ihn herangekommen. Ich konnte mit ihm arbeiten und sprechen. Das war dann schlussendlich gut, diese vier Jahre. Es war ein Kampf, aber es war gut.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Genau, da muss man genau schauen und beobachten: „Was liegt noch drin“, und so.

Schule_21: 128 - 128 (0)

Handkehrum braucht er klare Strukturen und klare Ansagen. Und ich denke, das ist das, was ihm wahnsinnig gut tut. Ich habe vorhin mal erwähnt, eine Lp, so ein Fels in der Brandung. Er braucht so eine // KLP: *Verlässlichkeit*. // Eine verlässliche Person, die ihn gerne hat und er sich aufgehoben fühlt und wo auch eine Beziehung da ist. Ich denke sobald man das schafft, kann man fordern. // KLP: Ja mit dem Älteren war es auch so. // Ja und zu dieser Zeit ist das gelungen. /

Schule_21: 129 - 129 (0)

SSA: Nein. // Das ist der Punkt. Jeder alleine ist super. (lacht).

SSA: Ja ich komme natürlich mit einem total anderen Programm.

Schule_21: 133 - 134 (0)

Als wir zusammengesessen sind und Mittwochsitzung hatten, Klassenrat, wir hatten das Wochenziel nicht erreicht, dass man miteinander anständig umgeht und nicht streitet, gilt natürlich nie für alle, und äh, wir haben das wieder besprochen.

Schule_13: 16 - 16 (0)

Wir probieren ja schon, dass wir im ganzen Schulhaus wirklich klare Regeln haben. Auch in der Pause. Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt wie bei den Lehrpersonen. Da gibt es Klassen die sind Lämmer, das hatten wir auch schon. Und bei der Fachlehrperson geht einfach die Sau ab, oder. Ähm und so Sachen bemühen wir uns wirklich darum, dass eben der Respekt nicht nur gegenüber untereinander sondern gegenüber allen Leuten.

Schule_13: 19 - 19 (0)

Mit dem normalen, was manchmal auch gegenüber der (..) der Linie ist, das ist absolut händelbar und.

Schule_13: 23 - 23 (0)

enn jetzt ein Kind im Kindergarten im Kreis, da machen sie schon eine Vorbereitung Richtung Schule. Es können nicht alle miteinander sprechen. Also lehren die den Kindern schon das Handaufheben und dann werden sie aufgerufen, abgerufen.

Schule_13: 23 - 23 (0)

Das konnten wir entschärfen in den letzten Jahren. Indem wir einfach den Fussballplatz aufgeteilt haben in den Pausen nach Klassen und so.

Schule_13: 25 - 25 (0)

ber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort schauen ob er wieder alleine sitzt.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Ihr habt noch Smilies gegeben, oder, wo (.) ist auch ein Versuch gewesen.

Schule_13: 59 - 59 (0)

wir haben sogar die ganze Klasse ins Boot genommen und haben gesagt, wir wollen ihm ja helfen. Am Anfang, wo es noch nicht so/wo er noch nicht so gegen alle aggressiv gewesen ist. Wir möchten ihm helfen. Und dann haben wir so für einen Tag, äh, (..) einen Plan gemacht, und gesagt wenn du nicht, also wenn du dich daran hältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran denken (=daran erinnern?). Und das haben wir begonnen.

Er hat zwischendurch eines gekriegt und dann einfach auch wieder nicht. Und was ganz toll gewesen ist, wir haben das natürlich immer mit der Klasse besprochen, wir haben gesagt: Ihr könnt das alle schon sehr gut und wir möchten jetzt helfen. Wir helfen jetzt. Nicht dass dann jetzt der von uns einfach Kleberli kriegt. Und äh das ist eigentlich noch recht äh eine schwierige Sache gewesen, oder. Aber es ist jetzt auch nie, nie ein anderes Kind gekommen, es sei etwas ungerecht oder gemein oder so. Jetzt ist, jetzt ist es natürlich das Kleberlizeugs im Moment fertig. Weil, jetzt hat er sie gar nicht erreicht. So haben wir angefangen, ihm eine Art eine Belohnung geben zu wollen, die eine Weile lang gegangen ist.

Schule_13: 60 - 60 (0)

Ich habe ihn reingenommen und gesagt, was ist denn da passiert. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: Er hat mir einmal auf dem Schulweg. Da habe ich gesagt: So stopp!

Schule_13: 68 - 68 (0)

wir loben ihn ja wenn es gut ist.

Schule_13: 76 - 76 (0)

ja oder wenn man sieht, man hat eine Gruppe, die streiten ständig, dann ist das für mich auch ein Fall für die Schulsozialarbeit. Dass sie dann eben mit dieser Gruppe einmal spricht eben dann vielleicht auch einen Aufbau mit denen macht, dass das besser werden könnte. Auch schon im Einzelfall, wenn mit einem Kind etwas gewesen ist, habe ich schon gesagt, du bespreche das noch mit ihr.

Schule_11: 42 - 42 (0)

Also ich habe einmal der LP gesagt, schau du schickst ihn sonst einfach zu mir hoch, und er ist eigentlich noch gerne gekommen. Und dann habe ich gehört, wie es im Gang „gsirachet het“ und dann brachte er mir den Jungen hoch. Da dachte ich, ja aber das ist jetzt der falsche Moment, das ist jetzt schon zu spät, das war logisch, der wollte nicht bei mir bleiben, er nahm die Schuhe und hat dem LP alles Mögliche nachgerufen und dann hat er ihn wieder gepackt und dann sind sie runter und dann habe ich gedacht also das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und ab da habe ich ihn nicht mehr in der Schule gesehen.

Schule_11: 87 - 87 (0)

Anhang 19: Übersicht der Codierungen „Intervention“ - Sozialpädagogisch-Systemisch

Also im Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja.

Schule_52: 13 - 13 (0)

Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren - zwangsläufig.

Schule_52: 14 - 14 (0)

Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben.

Schule_52: 15 - 15 (0)

Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...

Schule_52: 20 - 20 (0)

Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen.

Schule_52: 22 - 22 (0)

Ja, man merkt, // dass es man wirklich so weit kommen lässt bis ein grosser Seich passiert. Also wenn man wirklich auf das gehen muss, dass endlich etwas passiert. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Also wenn jemand etwas Schlimmes machen muss oder so..

Schule_52: 23 - 23 (0)

aber der Rahmen ist halt nicht gegeben

Schule_52: 26 - 26 (0)

Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (// SHP: hm (bejahend), es geht nur so). Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD. Und ...

Schule_52: 34 - 34 (0)

Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt.

Schule_52: 36 - 36 (0)

Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA

gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot.

Schule_52: 36 - 36 (0)

Dann gibt es auf der Unterstufe, entweder ist, also entweder ist etwas aufgegleist im Kindergarten halt, da läuft es schon ein bisschen an. Und wenn sie vom Kinderheim kommen, oft ja auch schon, denn sie waren meistens schon irgendwo. Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP.

Schule_52: 36 - 36 (0)

Also mit Jugendpsychiatrie und so, gehen wir eigentlich nicht direkt. Da gehen wir über den SPD. Ausser es ist etwas, wo man sagen muss, da muss man mal direkt dort über gehen. Aber im Normalfall gehen wir über den SPD oder über den Schularzt. Oder der SPD ruft den Schularzt an.

Schule_52: 37 - 37 (0)

Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge. Sie geben sich ja schon Mühe. Man muss schon schnell gehen, sich anmelden, und so. Aber trotzdem jeden Tag ist dieses Kind immer noch im Kindergarten und es geht immer noch. Wir müssen nebenbei trotzdem noch schauen bis dann VM gesprochen wird. Das ist auch ein bisschen das Problem.

Schule_52: 37 - 37 (0)

Bei uns ist im Kindergarten immer der erste Schritt an die Schulleitung. Am Schlimmsten ist es, sag ich mal, wenn das Kind eine Diagnose hat. Dann arbeitet man mit Fachstellen zusammen. Dann ist ganz klar. Dann könnte, also welche Richtung wir einschlagen. Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung.

Schule_52: 39 - 39 (0)

Aber eben gerade im sozial-emotionalen Bereich eine Diagnose zu stellen, ist eben wirklich ein Problem. Gerade in dem jungen Alter.

Schule_52: 39 - 39 (0)

Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld.

Schule_52: 45 - 45 (0)

Also ich werde natürlich viel angefragt. Das sind dann eben die, das ist dann wirklich da, wo es fast nicht mehr geht.

Schule_52: 59 - 59 (0)

Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr

zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon.

Schule_52: 59 - 59 (0)

das andere ist natürlich das pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten. Was machen wir? Oder auch bei diesen Kindern, die zwei Autisten, welche da sind. Da hat man am Anfang ein paar Gespräche gebraucht. Das läuft jetzt. Da bin ich nicht mehr so oft gefragt, jetzt gerade. Jetzt auf den Schluss wieder.

Schule_52: 61 - 61 (0)

Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschwellige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr.

Schule_52: 75 - 75 (0)

Es war noch keine Diagnose da. Es war VM aufgegleist. Die Stiftung „Netz“ war ja dann draussen. Die arbeiten ja dann nur bis zu einem bestimmten Alter. Dann wurde das, als die Stiftung „Netz“ fertig war, gab es VM für das Kind. Mit dem VM-Päckchen ging das Kind in die Schule. Und in der Schule ... / Da hatten wir dann auch schon, sag ich mal, Vermutungen: Da ist noch mehr. Das müssen wir noch mehr, noch genauer fassen. Die Diagnose ist noch zu unsauber, sag ich mal so.

Schule_52: 75 - 75 (0)

Es ist dann) auch noch meistens eine zweite Person anwesend gewesen

Schule_52: 78 - 78 (0)

Ja, also da wurde, in den ersten Wochen musste irgendwoher alles aufgefahren werden an Ressourcen. Dann haben die Eltern, in diesem wirklich grossen Leid, sag ich mal, dann auch, dann waren sie bereit, mit dem KJPD wir lassen das Kind abklären auf Autismus. Da kam ... wurde er dann stationär diagnostiziert, sechs Monate und...

Schule_52: 79 - 79 (0)

Es ist auch// zu Hause nicht mehr gegangen

Schule_52: 80 - 80 (0)

Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat

Schule_52: 82 - 82 (0)

Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich

Schule_52: 91 - 91 (0)

Ausser das ich sag, wenn wir ein Kind im Kindergarten mit sozial-emotionalen Problemen haben ... also stark auffällig haben ... verspreche ich mir von Leuten mehr, die auf dieses Alter im psychologisch-psychiatrischem Bereich spezialisiert sind. Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen.

Schule_52: 91 - 91 (0)

da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für **so** einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach.

Schule_52: 93 - 93 (0)

Wir haben dann immer Rundetische gehabt, einmal im Monat, oder so, wirklich mit allen Leuten. Und natürlich ist das für die Eltern auch nicht so angenehm gewesen

Schule_52: 94 - 94 (0)

Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das. Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne. Und es reicht auch nicht, wenn ich mal ein Buch darüber lese ... also ... Da finde ich einfach, wir Klassenlehrpersonen müssen Sachen machen. Da kann man sagen, ja ihr bekommt ja ein Coaching. Also aktuell habe ich zwei VM-Kinder und bekomme drei Stunden SHP, also für die ganze Klasse. Das ist einfach nicht so viel, oder?

Schule_52: 94 - 94 (0)

Sie haben ihn eigentlich recht ignoriert. Also die sind recht cool gewesen, muss man sagen. Die haben ihr Ding gemacht und er hat halt irgendwas gemacht. (//I: (unv.), SL: lacht) //Die haben wie gemerkt// Es haben alle gewusst, er macht das nicht extra.

Schule_52: 96 - 96 (0)

Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht.

Schule_52: 96 - 96 (0)

Wir sind altersgemischt, wir haben Viertklässlerinnen, Fünftklässler und Sechstklässler. Etwa jede Gruppe ist etwa gleichstark

Schule_42: 1 - 1 (0)

heut Morgen hab ich ein Bewegungsprojekt im Kindergarten gemacht, das hat heute gestartet. Ähm. Hab

Einzelsetting, Gruppensetting, geh in die Klasse, wenn ich angefragt werde. Ähm. Ob es jetzt Intervention ist oder Prävention.

Schule_42: 5 - 5 (0)

Viel konfrontiert bin ich natürlich von Fragen von den Klassenlehrpersonen, die sagen wie kann ich allen Kindern gerecht werden, wie soll ich diese Förderung machen, wie soll ich das machen wenn ich alleine bin?

Schule_42: 10 - 10 (0)

Viele sagen auch, kannst du mal das Kind anschauen oder kannst du mal. Viel Lehrerberatung. Lehrerinnen und Lehrerberatung.

Schule_42: 10 - 10 (0)

Dann Eltern von Kindern die vielleicht schon VM haben, fragen: „Ja, wie geht es denn weiter in der Mittelstufe, wie können wir, hm... Ja kann es noch mehr Unterstützung geben“? Was ist sinnvoll?

Schule_42: 10 - 10 (0)

Also auch eben auch die Eltern, mit den gleichen Fragen, vielleicht schon ein bisschen mehr für die Oberstufe schauen.

Schule_42: 11 - 11 (0)

Ah vielleicht noch mit den Logopädinnen habe ich noch viel Zusammenarbeit.

Schule_42: 12 - 12 (0)

ich habe Kinder die haben VM Logo und nicht VM SHP und dann ist die Zusammenarbeit noch viel, dass wir uns vernetzen und absprechen wer macht was und wie können wir unsere Förderung gut koordinieren oder wie sieht... ja.

Schule_42: 16 - 16 (0)

Elternarbeit. ähm. Eltern und Kinder oder Überzeugen, dass wir ein Problem haben. Also, oder ähm eine Herausforderung haben.

Schule_42: 21 - 21 (0)

Mir kommen als Erstes die Diskussionen mit dem SPD in den Sinn.

Schule_42: 22 - 22 (0)

Frau R. die kommt eigentlich nur in die Schule, wenn die Eltern das ok finden. Frau R. ist vom PDAG für Autismusstörungen und ich habe das Glück, dass ich diese Eltern habe. Aber wenn ich den Schüler hätte, oder zwei Schülerinnen, wo das nicht haben, diese Einsicht, das Signal von den Eltern, dass es eigentlich die fachliche Unterstützung braucht auch für sie aber auch für uns, dann bekomme ich diese Frau nicht über.

Schule_42: 24 - 24 (0)

Wir haben ein Kind mit Autismus, und da ist der Umgang viel einfacher, weil die Eltern kooperativ sind, weil es ist nicht sichtbar, diese Form von Autismus ist für den Unterricht nicht gleich belastend wie andere, oder?

Schule_42: 26 - 26 (0)

Zum Glück haben wir ein gutes Netz, das hat es entlastet. Also wir haben einen wunderbaren Kontakt zu der Schulpsychologin. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Beiständen, also wir entdecken, wir haben nicht die gleiche Erwartungshaltung wie andere wo noch nie damit gearbeitet haben zum Beispiel. Wir haben Schulpfleger, welche man beiziehen kann, wir verstehen uns gut, wir finden uns schnell, wir reden viel über die Situationen und trotzdem, es ist ein Dauerbrenner.

Schule_42: 26 - 26 (0)

Wir haben, also wirklich, die Assistentinnen, da haben wir glaub einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen, die haben wirklich, also zum Teil, also sie haben nicht diese Ausbildung von Schul- nicht Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, äh, irrsinnig entlastend. Also einfach, ich sage jetzt den Namen, M., einfach dabei zu haben, an so vielen, äh, Halbtagen und einfach im Klassenzimmer zu wissen und zu wissen ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit der Klasse.

Schule_42: 29 - 29 (0)

Mit dem Druck von der Stellenpartnerin, das ist dann eben auch gut, ist man nicht alleine, sowieso nicht.

Schule_42: 32 - 32 (0)

Also, wenns um den SPD geht, haben wir ein Kaskadenmodell, oder. Also wir haben die erste, also, A haben wir immer die Möglichkeit mit dem SPD in Kontakt zu treten. Es gibt klare Abmachungen, zu erst trifft sich die Schulleitung mit dem SPD, nachher tut man die Expertenrunde vorbereiten, die erste Runde, das ist so im ersten Quartal häufig. Jetzt war es ein bisschen nach hinten gezogen, ähm, und das hat ja meistens auch gleichzeitig mit, also die Fragestellung für neue Kinder so, dann gibt es ein Überprüfungstermin, wo man bestehende Kinder, also, das ist klar. Das ist so wie geregelt. Schulpsychologischer Dienst, das ist geklärt.

Schule_42: 49 - 49 (0)

Ähm. Beistand ist nicht geklärt. Weil eigentlich, also ich habe jetzt mit so vielen verschiedenen Beiständen zu tun gehabt, oder mit dem Kinder und Erwachsenenschutz, also. Die müssen mir nichts sagen und es gibt Beistände die sagen auch nichts, und da komme ich nicht ran. Dort komme ich nur ran wenn ich den Kontakt zu den Eltern pflegen kann und der Beistand dabei ist und dann wird gesprochen. Das funktioniert nur wenn es funktioniert. Und das ist eine Hürde, das stört mich gewaltig. Weil was, wir haben schon Sachen nicht erfahren weil sie es nicht haben müssen/dürfen sagen und am Schluss wären wir aber froh gewesen, weil wir haben es dann da gemerkt, dass Sachen nicht gestummen haben, und hätten wir schon vorher, wären wir schon vorher beigezogen gewesen, weil ein Kind verbringt ja die meiste Zeit in der Schule.

Schule_42: 49 - 49 (0)

eigentlich haben wir den Fall abgegeben aber da passiert gar nichts, meinerwegen geht es dem Kind sogar noch schlechter und dann ist da mal so der Schritt wo O. als Schulleiter auch versucht nochmal zum Beispiel Kontakt zum Beistand aufzunehmen und da einfach so diese Rollenverteilung schon klar ist, oke wir haben den Fall abgegeben, aber ähm, merken eigentlich braucht es anderen Unterstützungsbedarf und da sind manchmal die Kooperation einfach nicht ähm, von der anderen Seite gewährleistet, das macht es manchmal sehr schwierig. Ja. Oder?

Schule_42: 52 - 52 (0)

Ein Schema, wir haben schon einen Ablauf, wenn es um die Schulsozialarbeit geht, oder. Also A, bist du mit deiner Präventionsprojekt in der Klasse, das ist das.

Schule_42: 53 - 53 (0)

Kinder können sich anmelden, Lehrpersonen können sich anmelden. Und das coole ist, dass ist so unabhängig gewesen, aber der Austausch findet offen statt. Mit gewissen Auflagen je nach Situation und je nach Abmachung die man hat mit dem Kind, es wird nicht alles so, oder. Aber es ist ziemlich offene Kommunikation und wir reagieren dann darauf was es zu machen gibt. Also es gibt dann auch zuerst ein Elterngespräch, also es braucht Lehrpersonengespräch, Elterngespräch, je nach dem braucht es mich nicht, das ist auch. Da sind wir eigentlich schon geübt in den letzten Jahren konnten wir gut üben, auch den Kontakt wenn es um Gefährdungsmeldungen geht, all das sind wir eigentlich schon ziemlich geübt, traurigerweise.

Schule_42: 53 - 53 (0)

dort haben eben die Eltern, sind an den Punkt gekommen wo sie gesagt haben, oke, unser Sohn hat ähm deutliche Einschränkung und wir machen mit, dass er abgeklärt wird auch psychiatrisch und dann sind wir in ein Programm reingekommen, so ein halbes Jahr lang und aus dem raus ist dann diese Frau R., also die Mitarbeiterin vom PDAG in den Fall involviert und auch kann angerufen werden von uns, so im Sinn von, wenn man auch die Eltern informiert.

Schule_42: 62 - 62 (0)

Eben, aber das geht nur, wenn die Eltern sich dort anmelden und das wollen. Also haben wir wirklich Fälle, wo die sogenannte Frau oder jemand anderes nicht einbezogen werden kann, bei einem anderen Kind, weil die Eltern das nicht gemacht haben. Das ist schwierig.

Schule_42: 63 - 63 (0)

wir haben eine gute Durchmischung zwischen Mann und Frau, also diese Kinder sind auch nicht nur eine Lehrperson fixiert, also weil sie mit mehreren zu tun haben, also dort passiert schon relativ viel.

Schule_42: 65 - 65 (0)

Aber die nutzen die Gelegenheit, mit einem sogenannten Briefkasten sich bei dir anzumelden und die Warteliste ist lang und du könntest noch doppelt so viel arbeiten und würdest nicht alle abdecken oder. Aber es passiert schon vorher eben viel, Elterngespräche hat man auch schon, also regelmässige Elterngespräche hat man und das Angebot und ja.

Schule_42: 65 - 65 (0)

Einzelsetting schaff ich neben den Projekten so ungefähr acht die Woche. Also ich habe zweieinhalb Arbeitstage, hab ich gesagt acht regelmässig das passt, mit Elternarbeit und vernetzen und Projekten. Und letztes Jahr hatte ich dann irgendwann zwischendurch 24 Anmeldungen. Also da war deutlich mehr, aber es sind auch nicht nur Kleinigkeiten, sondern das waren wirklich irgendwie über hochstrittige

Schule_42: 67 - 67 (0)

die Frau R. die jetzt auch schon öfter benannt wurde, die ist für den Y. zuständig, kam in die Schule und hat quasi in zwei Lektionen psychoedukativ versucht zu erklären, was ist Autismus. Ausgangslage.

Schule_42: 99 - 99 (0)

Der ist auch in einer Gruppe von Autisten gewesen einmal pro Woche. Und da war sie die Leitung, oder ist immer noch die Leitung.

Schule_42: 101 - 101 (0)

sie hat das einfach versucht in einem Gespräch oder ja, zwei Gesprächsrunden mit den Schülerinnen von der Klasse anzusprechen. Der Junge war da nicht dabei, das war ihm zu viel. Und dann ist, auch jemand der das ganze begleitet, ist eben die M., die Assistentin, wo ihn in der Unterstufe, nachdem man durfte darüber sprechen, nachdem man eben diese VM gesprochen bekam, konnte man das umwandeln und durch das hatte Y. viel Begleitung. Und die hat er immer noch.

Schule_42: 102 - 102 (0)

Dort hat es dann Anpassungen gebraucht, man hatte dort ein Zimmer eingerichtet, wo er sein konnte, wenn man gemerkt hat, das geht nicht. Und es sind so Sachen geschaffen worden, wo man beim Übergang gemerkt hat, ui. Aber das kann man gar nicht 1:1 rüber nehmen, A ist das Schulhaus anders. Das war eben auch so eine Sache. Schaffen wir es ihn zu integrieren. Klappt der Start.

Schule_42: 109 - 109 (0)

Und man hat einfach beim Gespräch in der Unterstufe abgemacht, so geht es nicht. Man hat eine Vereinbarung getroffen, wenn er noch einmal so ausrastet und das Zimmer reicht nicht, muss ihn die Mutter holen kommen und da war die Mutter einverstanden. Sie hatte einfach keine Lust mehr gehabt zu Hause ständig auf das Telefon zu warten, das war eine schwierige Situation. Und dort haben wir mit Frau R. (Bemerkung: Beraterin Autismus) abgemacht, wir müssen Alternativlösungen finden.

Schule_42: 109 - 109 (0)

Und mit M. (Assistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist. Also die ständige Begleitung, also im Maximalbereich, also sie hat sogar noch mehr geleistet als sie hätte sollen, nur so ging es.

Schule_42: 109 - 109 (0)

Und wir haben eigentlich Sachen übernommen von der Unterstufe, weil wir wissen bei diesem Jungen man kann nicht hü und hott.

Schule_42: 113 - 113 (0)

mit ähm, Frau R. zusammen und den Eltern, haben wir gesagt doch wenn es hier „klöpft“, dann schicken wir ihn heim, und das haben wir probiert am Anfang umzusetzen, es hat nicht geklappt. Weil wenn es ihn „vertätscht“ hat, dann musste SHP_MS ihn halten.

Schule_42: 113 - 113 (0)

Dann sind wir im Bereich von, also ich darf ihn nicht halten, weil sonst hat er ja blaue Abdrücke, und dann heisst es ja, als Sicherheit oder. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, komm wir probieren es O. (SL) komm helfen, oder so. Lass mich Schule geben und ich brauche Hilfe. Weil das ist bei der Assistentin auch schwierig, weil sie ist ja eine Frau, für den Jungen. Also das ist, das ist eine Anspannung gewesen anfangs Mittelstufe.

Schule_42: 113 - 113 (0)

Also mit ihrem Sein mit ihrem Dranbleiben mit ihrem... Dann aber auch die Intervention, die Fachlehrerin, ähm, Wie sagt man. Instruieren. Was nicht sollte machen und wie sie es anders machen könnte

Schule_42: 140 - 140 (0)

Familie Y. und die Schwester sie war auch bei mir die Mutter, ist so sehr der Wunsch gewesen nach Normalität, natürlich. Und alles zu schützen das ja irgendwie, das Gefühl da ist, die Familie ist normal und nicht anders

Schule_42: 167 - 167 (0)

Aber wir müssen mit dieser Thematik umgehen wie wenn es normal wäre. Und bekommen nicht einmal Ressourcen für das, respektive wir sind nicht geschult. Also eigentlich wird auf unserem Buckel, also eigentlich müssen wir etwas schaffen, was uns unterstützt permanent. Entweder hat man Netz, aber man merkt das hat man nur wenn man über die Eltern gehen kann, Beratungsstelle kannst du schon machen, aber, aber. Das stört mich gewaltig. Das ist jetzt einfach ein aktuelles Beispiel weil wir das haben, aber.

Schule_42: 170 - 170 (0)

Ich sage Psychiatrie, oder ne, Psychologe wäre super, ist es dann sehr oft mit Kosten verbunden wo die Eltern zurücktreten

Schule_42: 171 - 171 (0)

Da haben wir das Glück, dass mein Arbeitgeber, also offiziell das BZB ist und die haben Psychologen und ich vernetze da immer hin weil es kostenlos ist. Und so schaffe ich es einfach Kinder die Möglichkeit zu geben besser betreut zu werden und die Thematik aufzuarbeiten, aber die haben auch nur eine gewisse Anzahl Ressourcen. Also ich glaube diese grosse Frage und dieses grosse Defizit das wir im ganzen Aargau haben wohin vernetzen wenn es hier zu viel für uns wird.

Schule_42: 171 - 171 (0)

Beratungszentrum Baden. Die haben jetzt seit letztem Jahr eine Fusion gehabt und da ist jetzt nicht nur noch Suchtthematik, was vorher, also Sucht und Prävention, sondern da ist jetzt auch Familientherapie mit drin. Und die haben verschiedene Angebote und zwei Kinder- und Jugendtherapeutinnen. Momentan sind drei vier Kinder seit diesem Jahr dort.

Schule_42: 173 - 173 (0)

Also es gibt Hinweise, dass es so Migrationen gibt, wo Leute bestimmte Gemeinden aussuchen weil sie gehört haben das ist eine gute Schule?

SL: Ja. Es ist einfach es wird nicht erhoben. Und wir haben mit dem Gemeinderat geredet bitte wenn sich jemand anmeldet fragt nach warum

Schule_42: 179 - 180 (0)

Ja, oder eben weil da jetzt wird sehr gute logopädische Arbeit gemacht und man weiss von Familien die hierher kommen wegen dem. Weil sie wissen hier hat es ausgebildete Logopädinnen, welche auch integrativ arbeiten, wo einen guten Job machen, und wir haben ein Kind mit einer Auffälligkeit, also wir kommen hierher, also das spricht sich herum

Schule_42: 181 - 181 (0)

Es gibt natürlich Situationen wo auch Lehrpersonen finden jetzt müssen wir etwas machen. Sei es mit der ganzen Klasse

Schule_33: 12 - 12 (0)

Und dann geht es natürlich darum, dass man die Eltern mit ins Boot hineinholt, das Kind ins Boot hineinholt und quasi so die Zusammenarbeit kann, ja, zustandebringen. Grundsätzlich freiwillig, manchmal wenn die Schule natürlich sagt, jetzt braucht es etwas dann ist es ja, wir sagen so halb freiwillig (lacht). Kann natürlich auch verordnet sein, aber das kommt sehr selten vor. Ja.

Schule_33: 12 - 12 (0)

Und, im Sinn viel Energie auch viel viel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten

Schule_33: 16 - 16 (0)

Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich.

Schule_33: 17 - 17 (0)

Die Konstellationen die es manchmal gibt in einer Klasse, also wir haben auch einen Wechsel dann nach der Unterstufe, also nach der 3. Klasse werden die Kinder neu aufgeteilt.

Schule_33: 25 - 25 (0)

Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abrechnen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil wir sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw.

Schule_33: 40 - 40 (0)

wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ.

Schule_33: 48 - 48 (0)

Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert.

Schule_33: 52 - 52 (0)

Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle.

Schule_33: 52 - 52 (0)

Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klassschüler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro.

Schule_33: 52 - 52 (0)

Kinder können sich anmelden, sie haben so Zettel in den Klassen, wo sie sich anmelden können mit einem Problem oder einer Idee. Dann findet das einmal in der Woche statt, immer am Montag von 10-11 Uhr. Und dann sind abwechslungsweise 6.Klässler bei mir, so 5 6.Klässler, die nehmen die Anmeldungen an, die überlegen sich wer macht was, wer berätet, wer schreibt Protokoll. Dann werden die Kinder eingeladen und beraten. Ja. Und dann je nachdem gibt es eine Rückmeldung oder sie werden noch einmal eingeladen und ich bin einfach dabei als Quasi ZuhörerIn oder UnterstützerIn aber lass die Kinder das Grösste alleine machen.

Schule_33: 54 - 54 (0)

Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut

Schule_33: 55 - 55 (0)

also auch verbal zum Beispiel gibt es Verhalten von Kindern wo ich denke, da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird dass das nicht geht.

Schule_33: 55 - 55 (0)

wir haben eine Arbeitsgruppe Schulkultur, wo die SHP und SSA und einer KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt

Schule_33: 59 - 59 (0)

Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken dass braucht einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch.

Schule_33: 60 - 60 (0)

Als Klassenlehrer sind es sicher solche Schüler wo man Hinweise darauf bekommt, ah da müsste man genauer hinschauen oder wo man selber merkt, da müsste man genau wissen was ist mit dem los, oder was ist das Problem, oder wo kann ich ihn besser unterstützen? Wie ist die Gesamtsituation, ja dann melde ich mich beim SPD, vorerst sicher bei der Heilpädagogin oder bei dem SL

Schule_33: 65 - 65 (0)

Oder ich habe jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch.

Schule_33: 65 - 65 (0)

Grundsätzlich denke ich, dass man die externen Stellen in Anspruch nehmen, wenn wir sehen dass wir mit unseren Möglichkeiten stehen wir an, wir haben mit dem SPD eine Sprechstunde 2x im Jahr, wir haben 2x die Expertenrunde, wo dann auch klar bei diesen Fällen wo wir denken, dort könnte sich etwas verändern, müssten wir etwas verändern, dass wir dann Abklärungen in die Wege leiten.

Schule_33: 66 - 66 (0)

Ich glaube auch, als Ergänzung, dass wir immer hinschauen und aufzählen, das haben wir in der Schule gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, und wenn wir wie bei dem Kind immer noch keine Veränderung können beobachten, können an den SPD gelangen, eben auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir schauen eigentlich schon zuerst was können wir vor Ort, eben auch mit der SSA, was können wir leisten, bevor wir dann Hilfe holen oder Unterstützung oder eben ein anderes Berufsfeld reinsieht in ein Kind.

Schule_33: 67 - 67 (0)

Für mich ist es jeweils auch wichtig, sich abzusichern dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder ich auf dem richtigen Weg bin. Zum Beispiel ist das die Kinderschutzgruppe, ist für mich eine wichtige Anlaufstelle wenn ich merke Kinder sind gefährdet oder die Frage ist: Sind sie gefährdet oder nicht, oder was wären die nächsten Schritte. SPD auch je nach dem, wo ich mich austausche, ja und sonst fachlich mit Kollegen und Kolleginnen, wenn ich einfach merke, einfach auch zur Absicherung, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem richtigen Weg, oder was könnte man noch machen. So, ja.

Schule_33: 69 - 69 (0)

Und er war auch nicht mehr mit dem anderen Jungen in der Klasse, dort bei T. war der andere Junge auch noch da, wo fast noch mehr ihn beansprucht hat. Also ich kann mich schon erinnern, der Junge hat auch dort schon in der Klasse extrem respektlos gegenüber der LP oder anderen Kindern verhalten, ich habe da ab und zu Schulbesuche gemacht oder eingegriffen und Feststellungen gemacht, eben das geht heute auch noch nicht, also das Verhalten.

Schule_33: 80 - 80 (0)

Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen.

Schule_33: 85 - 85 (0)

eine Beg-, also eine Unterstützungsgruppe zu bilden in der Klasse, also mit Soziogramm, also es war wirklich auch Thema in der Klasse, äh, es sind Kinder zum Teil alleine zu mir gekommen ohne ihn

Schule_33: 93 - 93 (0)

Im Nachhinein, vielleicht eine Querversetzung zu einem anderen Lehrer.

Schule_33: 96 - 96 (0)

Also mit allen, auch mit der Schulaufsicht, haben wir uns abgesichert und haben Kontakt gehabt, also quasi machen wir das richtige, sind wir am richtigen Ort und so.

Schule_33: 110 - 110 (0)

Es beschäftigt einem, solche Situationen. Also mich persönlich jetzt. Es ist Bedarf da, in solchen Situationen sich auszutauschen

Schule_32: 11 - 11 (0)

Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen. Weil es uns wichtig ist, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu haben. Das miteinander gesprochen wird. Weil wir überzeugt sind, wenn wir nicht miteinander sprechen, kommen wir bei solchen Kindern nicht weiter. Die lernen uns das.

Schule_32: 13 - 13 (0)

Wir sprechen sehr viel darüber, im Lehrerzimmer.

Schule_32: 15 - 15 (0)

Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren.

Schule_32: 15 - 15 (0)

So kurze Wege

Schule_32: 17 - 17 (0)

Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: "Ah ich habe heute das gesehen..." Positives wie negatives. Das wird dann dort ausgetauscht. Ich glaube, das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt.

Schule_32: 19 - 19 (0)

dort muss man sich diese Beobachtungen oder Informationen anderweitig holen. Aber sonst finde ich, ist bei uns dieser Austausch auch wirklich da.

Schule_32: 20 - 20 (0)

Das familiäre an unserer Schule birgt eine Gefahr. Die Kinder nehmen nach meiner Ansicht oft einen sehr grossen Platz ein. Weil man halt miteinander spricht, weil man einander viel sieht, weil man alles austauscht. Ich habe nicht wenig zu tun damit, dass ich die Lehrer zu professioneller Distanz ermahne. Zu sagen: "Zieh den Regenmantel an, schau es von aussen an, nimm es nicht mit nach Hause, geh Pizza essen", was auch immer.

Schule_32: 21 - 21 (0)

I: So das Bild ein wenig abprellen zu lassen.

SL: Ja natürlich im positiven Sinn. Es nützt dem schwierigen Kind nichts, wenn du selbst zusammen klappst, ein wenig Salopp gesagt.

Schule_32: 22 - 23 (0)

Ich denke es ist auch schneller die Gefahr, dass man eher in ein Tratschen verfällt und nicht mehr so den Austausch hat, den einem weiterbringt, wenn es so persönlich ist. Das muss man sich auch etwas mehr bewusst sein.

Schule_32: 24 - 24 (0)

Ja oder manchmal auch etwas schlimmer macht, als es ist. Wenn man dann immer darüber spricht, findet man: "Das ist wahnsinnig schlimm". Und wenn man es dann von aussen oder mit ein bisschen Distanz sieht, findet man dann: "Ja gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm", oder "Ja gut, es ist im Moment schon schlimm, aber es gibt, glaube ich, noch viel Schlimmeres".

Schule_32: 25 - 25 (0)

Ja aber ich glaube eben, wenn man dann immer davon spricht, dann steigert man sich auch ein bisschen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre. Es hat so ein bisschen beides, finde ich.

Schule_32: 27 - 27 (0)

Es gibt es immer wieder, dass es gut tut, wenn sie mal zu A. (SSA) gehen können. Schnell abladen können.

Schule_32: 32 - 32 (0)

Von der SSA kann ich sagen, gibt es diese Fälle, wo die Kinder selber kommen. Dürfen sie auch, dieses niederschwellige, das auch gegeben sein sollte. Dann gibt es Fälle, wo die Lehrperson mit mir Kontakt aufnimmt und es gibt auch Fälle, das ist eher seltener, wo die Eltern mit mir Kontakt aufnehmen. Und es kann auch sein, dass der Herr, der Schulleiter, mal auf mich zukommt. Es gibt eigentlich alle Kanäle. Das häufigste ist, dass die Kinder direkt kommen oder eben die Lehrperson. Das ist so das häufigste. Hierarchiemässig bin ich nicht über- oder untergeordnet.

Schule_32: 43 - 43 (0)

Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team. Ich finde es schön, wenn wir auch ein bisschen spielen damit. Ich denke bei wirklich ernsten Fällen ist der Weg klar. Da gibt es den Weg von der pädagogischen Sitzung wo es besprochen wird, wo es angeschaut wird, wo das Elterngespräch kommt, wo im Einverständnis möglichst der Schulpsychologe angemeldet wird. Der Schulpsychologe ist dann die Schleuse für weitere Massnahmen. Da ist der Dienstweg ganz klar wichtig. Bei kleinen Fällen finde ich es auch noch amüsant, wenn man ein bisschen spielen kann. Manchmal heisst es plötzlich: "S., jetzt musst du einmal mit diesen Jungs sprechen kommen, da braucht es mal ein bisschen eine klare Ansage". (lachen)

Schule_32: 44 - 44 (0)

Ich glaube für Knaben ist das auch noch gut, wenn man mit einem Mann auffahren kann und sagen kann: "So und jetzt...".

I: Der Oberhäuptling

(lachen) Genau.

Schule_32: 47 - 49 (0)

Ich habe schon Situationen erlebt, wo das erste Elterngespräch nur mit mir stattgefunden hat und ich gemerkt habe, es muss noch ein zweites Gespräch geben. Und da bin ich dann froh, wenn ich Unterstützung habe. Das war teilweise dann Unterstützung von D. als SHP oder direkt von S. als SL. Wo ich auch spontan vorbeigehen konnte und sagen konnte: "Schau, ich hatte dieses Gespräch. Mir ist das und das aufgefallen. Entweder ich stosse an oder ich bin einfach froh, wenn ich noch Unterstützung habe". Dann hat es wirklich schon Situationen gegeben, wo die zwei, oder jemand von ihnen, dabei war. Nicht unbedingt als führend in dem Sinne, aber einfach sagen konnte, wie es bei uns an der Schule läuft. Und man einfach auch wusste, es ist da jemand, der hinter einem steht. Das spüre ich in solchen Fällen sehr. Das ist noch so ein wenig, von meiner Seite her, vom Weg.

Schule_32: 50 - 50 (0)

Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann.

Schule_32: 53 - 53 (0)

Ich denke es ist auch wichtig, dass der Fokus dann nicht auf den Sündenbock Lehrperson geht, in solchen Situationen. Das finde ich etwas ganz wichtiges. Deswegen animiere ich auch immer Leute dazuzunehmen, sei es die SHP, die Fachlehrperson, die das Kind auch viel hat oder ich in meiner Rolle als Schulleiter. Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung.

Schule_32: 54 - 54 (0)

Genau, so gross war, dass man sagte: "Nun gehen wir so weit, dass wir die Lehrperson aussen lassen." Das ist schon, alle 10 Jahre einmal. Dass man das einordnen kann. Aber das empfinde ich als enorm wichtig.

Schule_32: 56 - 56 (0)

Wir haben das sehr ernst genommen. Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch

Schule_32: 64 - 64 (0)

Er hatte Ressourcen fachlich gesehen.

Schule_32: 65 - 65 (0)

Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch.

Schule_32: 66 - 66 (0)

Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Wir hatten ab und zu Gespräche mit den Eltern zu Erziehungsthemen.

Schule_32: 74 - 74 (0)

Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen.

Schule_32: 76 - 76 (0)

Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation.

Schule_32: 78 - 78 (0)

Man hat das angesprochen. Man hatte ein Deo hier in der Schule bei mir. Man hat darauf hingewiesen mit dem regelmässigen Duschen. Auch mit der Mutter. Irgendwie hat das nicht gefruchtet.

Schule_32: 79 - 79 (0)

Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen.

Schule_32: 85 - 85 (0)

Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schulpsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel.

Schule_32: 86 - 86 (0)

Er hatte eine Assistenz, die ihn begleitet hat

Schule_32: 87 - 87 (0)

Anfang sicher auch versucht mit der Klasse an der ganzen Thematik zu arbeiten. Dass auch der Klassengeist besser wird. Ich habe einfach gespürt, durch dass, das vorher schon so viel gelaufen ist, die Fronten waren teils schon so verhärtet auf der Schülerebene.

Schule_32: 90 - 90 (0)

Was auch gemacht wurde, ist dass man ihn von der 5. in die 6.Klasse in die andere Klasse genommen hat

Schule_32: 91 - 91 (0)

Bei den Elterngesprächen hat man dann gemerkt, dass dort auch einiges in der selben Thematik liegt. Der Vater, der, ich würde sagen, ein Hochstapler gewesen ist.

Schule_32: 95 - 95 (0)

Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht. Da hat uns auch der Schulpsychologe Recht gegeben, dass es eine interne Lösung geben muss.

Schule_32: 95 - 95 (0)

Wir sind dann verschiedene Orte anschauen gegangen. Hervorragende Orte für ihn, würde ich sagen, hätten wir Plätze gehabt.

Schule_32: 95 - 95 (0)

Sie haben dann das gemacht, was viele machen. Nämlich im letzten Moment den Kantonswechsel. Das war der Entscheid der Eltern.

Schule_32: 95 - 95 (0)

Ich glaube er war aber auch nicht den ganzen Teil in der Sonderschule. Es war eine Teilintegration. Ich weiss noch, er hatte ganz enge Begleitung von der SHP. Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht

Schule_32: 99 - 99 (0)

Ich persönlich schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Das man so offen untereinander gesprochen hat.

Schule_32: 102 - 102 (0)

Als ich C. in dem Umfeld sah und er Kontakt knüpfte mit den Kindern, war ich sehr zuversichtlich. Ich hatte das Gefühl, das könnte gut kommen

Schule_32: 104 - 104 (0)

Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade.

Schule_32: 111 - 111 (0)

Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt. Hier konnte man ihn mittragen, auch die Kinder haben ihn teilweise mitgetragen. Man hat ihn gekannt. In der Oberstufe ist der Bezug zu der Lehrperson auch viel oberflächlicher, weil die wechseln ja auch, fächerspezifisch. Und ich denke, da würde er völlig untergehen.

Schule_32: 113 - 113 (0)

Und im Rahmen des Heilpädagogenmangels hatte die Oberstufe auch keinen Heilpädagogen.

Schule_32: 115 - 115 (0)

Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst

Schule_22: 27 - 27 (0)

Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen.

Schule_22: 29 - 29 (0)

Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben.

Schule_22: 31 - 31 (0)

Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis

neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht

Schule_22: 33 - 33 (0)

Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann.

Schule_22: 38 - 38 (0)

Ich kann noch schnell anknüpfen, da ist glaube ich positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen „struben“ Zeiten, haben wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht, nach „just Community“ und das war einfach in dieser Altersstreuung, die wir haben. Und nach einem Jahr, sind wir dann dazu gekommen, dass wir einfach regelmässig, das Verhalten thematisieren müssen und seither, das ist sicher zwölf, fünfzehn Jahre oder noch mehr, wählen wir zwei oder dreimal im Jahr «Ritter des alten Schulhauses». Dann gibt es in den Klassen Diskussionen, was sind Voraussetzung die diese haben? Es reicht nicht, dass wir Cousins sind oder er mir immer das Pausenbrot gibt. Das schaue ich als wertvoll an. Beachten und thematisieren von positivem Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein kleines Fest, ein gemeinsames mit Rahmenprogramm und das besteht jetzt erstaunlich lange.

Schule_22: 44 - 44 (0)

Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulpsychologischen Dienst.

Schule_22: 48 - 48 (0)

Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulpsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigeren Fällen. Also da, wo man merkt es geht, ja, es geht dem Kind gar nicht mehr gut, das Kind zeigt jetzt ein Verhalten das schon ziemlich ausserhalb ist von dem, was irgendwie noch mit anderen Mitteln begegnet werden kann.

Schule_22: 48 - 48 (0)

Versuchen wir es mit einem Time-out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu? Ja. Was wir auch ab und zu machen ist, in eine andere Stufe hineinsetzen, einfach einmal eine Woche. Das nützt manchmal auch schon. Einfach mit Aufgaben, ohne gross Förderung dann in dieser Woche. Ein Signal setzen, das habe ich immer so als meine Aufgabe angeschaut. In einer Steigerung dann ein Signal setzen und schlussendlich sagen, jetzt ist der Punkt da, es ist nicht gegangen.

Schule_22: 50 - 50 (0)

Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit

diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können.

Schule_22: 54 - 54 (0)

Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat.

Schule_22: 56 - 56 (0)

gerade wenn man so Abklärungen macht, kann man die Eltern überzeugen, dass das der richtige Weg ist und bei vielen kann man das nicht. Und es ist dann schon so, es ist auch ein wenig ein haushalten, dass man als Klassenlehrperson oder auch als Fachlehrperson mit diesen Schülern arbeiten können muss, im Wissen, dass es Grenzfälle

Schule_22: 57 - 57 (0)

Damit will ich sagen, Kommunikation ist dort ganz, ganz wichtig, dass man die Leute aufklärt, und eben doch wenn es länger dauert eine Expertisengruppe einsetzt, mit der man diese Ängste ein wenig nehmen kann und man sagen kann, doch es ist gerechtfertigt und auch wirklich eine gezielte Massnahmen nachher. Und da sind wir natürlich schnell auf Experten / und auch die Aussensicht von diesen Experten auch ein wenig

Schule_22: 67 - 67 (0)

Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die Verbindlichkeit.

Schule_22: 78 - 78 (0)

Die Insel ist eigentlich ein sozialpädagogisches Projekt in der Schule, das heisst, in der Schule das geht vorgeschrieben von dann bis dann am Mittwochnachmittag. Das heisst die Zeiten sind fix. Und sozialpädagogisches Projekt / also ich arbeite dann wirklich sozialpädagogisch, das ist kein Unterricht, es kann dann zwar schon sein, dass wir einmal zusammen, irgendwie etwas zusammen anschaut aber es geht darum, dass möglichst von Ihnen herausgefunden wird, was wir zusammen machen. Im Moment ist es so, es handelt sich um fünf Schüler von der Unterstufe und Mittelstufe, die sowieso schon zusammen in der Klasse sind und mit diesen zusammen / sie sind sehr schwach unterwegs herauszufinden, was machen wir zusammen, sind aber alle hell begeistert zusammen in den Wald zu gehen. Und mit diesen ist jetzt / wir haben bis jetzt, in diesen fünf mal, in denen es stattgefunden hat fertiggebracht, dass sie jetzt einmal selbständig ein Feuer entzündet haben, gestern am Nachmittag und das sogar gebrannt hat. Aufbauend auf dem, ist mein Ziel vielleicht, dass am Schluss / sie am Schluss noch eine Hütte machen irgendwo und vielleicht könnte es sein, dass es einmal

eine Übernachtung gibt oder so. Jetzt so als Steigerung. Brot backen ist auch noch irgendwo zwischendrin auf dem Radar, es gibt Einiges, was man machen könnte zusammen. Wo es eigentlich darum geht, nebst dem Ziel des Projektes, das Verhalten untereinander, ein wenig mehr in den Fokus nehmen kann. Sowohl das eigene Verhalten, also was die Schüler von den Anderen als Rückmeldung erhalten, wie aber auch die Anderen aushalten.

Schule_22: 80 - 80 (0)

In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört. Also die früh genug erwischen, zu sehen wie funktioniert man in einer Gruppe und natürlich nicht zuletzt erst einmal einen Link zu Herrn M. zu schaffen, wenn es akuter wird.

Schule_22: 81 - 81 (0)

Es ist auch noch verbunden mit Unterrichtsbesuchen, mit Gesprächen, mit den Lehrperson // und mit den Eltern. Also es ist schon vernetzt.

Schule_22: 85 - 85 (0)

Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall, wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da. Wir hatten viele Gespräche mit den Eltern, dann läuft es wieder gut und dann bricht es wieder aus, es ist sehr labil, dieses Gebilde.

Schule_22: 108 - 108 (0)

Gespräche, viele Gespräche mit den Eltern. Die Eltern sind jetzt auch beim SPD unten, in der Betreuung, also sie arbeiten zusammen, leider nicht so regelmässig.

Schule_22: 129 - 129 (0)

Klar, als dann die Vorwürfe kamen, Gewalt in der Familie, da haben wir nicht reagieren müssen, da hat es eine andere Dimension angenommen. Aber im Vorfeld haben wir versucht die Familie, eben die Eltern, in die Verantwortung zu nehmen, sie ein wenig zu begleiten, den Knaben beobachten zu lernen und auch Zuhause Einfluss zu nehmen auf das Fehlverhalten. Das ist das was passiert ist im Vorfeld, ja.

Schule_22: 131 - 131 (0)

das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD. Ich habe das gemeldet, ich habe die Situation geschildert und es war dann einfach klar, kam dann die „Message“, die Eltern müssen kommen und die Eltern müssen den Druck spüren, dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dass ich dann quasi / das mir geraten wurde, den Druck so aufzubauen, dass es von den Eltern und von den Kindern her, einfach ein Verlangen war, sich Hilfe zu holen. Und sonst war nichts. Das fand ich persönlich einfach nicht eine befriedigende Situation

Schule_22: 132 - 132 (0)

Ja also die Kommunikation, war sehr schwierig mit den Eltern damals.

Schule_22: 145 - 145 (0)

Er wurde übrigens auch abgeklärt damals beim SPD

Schule_22: 145 - 145 (0)

Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase. Und das ist oft das grosse Hindernis, dass die dagegen schlagen oder diese sich dagegen stellen, wenn man Massnahmen ergreifen will. Da wo die Eltern kooperieren, dort haben wir relativ schnell einen guten Weg für das Kind gefunden. Aber wenn natürlich das Kind immer Zuhause hört, wie böse die Schule ist, wie böse die Schulleitung ist, wie böse der Lehrer ist, dann haben wir fast keine Chance mit diesem Kind noch irgendetwas zu machen

Schule_22: 152 - 152 (0)

Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man eigentlich das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein

Schule_22: 153 - 153 (0)

daneben sehr vernetzt arbeiten

Schule_22: 164 - 164 (0)

es wird zwar genau gleich heiss gekocht aber die Leute treffen sich dann immer wieder, zum Einen weil es so ein Dorf ist, und dann spielt man aber trotzdem wieder im gleichen Fussballverein, in Zürich hat es schon drei Verschiedene, und ich denke das ist einmal ein grosser Aspekt. Aber auch irgendwie so um das alte Schulhaus herum, die Kultur die hier herrscht, die das einfach noch zusätzlich macht, dass dieser Schmelztiegel hier, in dem wirklich so viel kulturelle Arbeit auch passiert auch religionsübergreifend, kulturell allgemein übergreifend, wo alles so ein wenig unter einem Dach ist und das ich als sehr / immer wieder toll empfinde.

Schule_22: 165 - 165 (0)

Teilweise mit der Begründung, es gehe im Heim nicht mehr.

Schule_21: 19 - 19 (0)

Also es sind wirklich ganz viele Schüler, auf die man eigentlich gut zu ihnen schauen können müsste (lacht).

Schule_21: 24 - 24 (0)

Wir konnten ihm nicht einmal Ressourcen geben für Assistenz. Haben wir keine bekommen.

Schule_21: 56 - 56 (0)

Je nachdem ist es auch so, dass ich in die Klassen gehe und irgendetwas mache bezüglich Klassengeist, Freundschaft oder wie gehen wir miteinander um. Das bewährt sich an und für sich schon. Nur denke ich, einerseits komme ich dann wieder in Konflikt mit meinen Prozenten, weil ich einfach zu wenig verfügbar bin. Und andererseits ja, ist es halt auch von den Lp's, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es

Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann. Es braucht dann auch Vertrauen und ja, da spüre ich auch manchmal mehr Widerstände, manchmal gar keine. Das ist sehr unterschiedlich. Sehr wahrscheinlich auch je nach Problemstellung und je nach Überforderung.

Schule_21: 84 - 84 (0)

Ich denke die Elternarbeit wäre auch ziemlich zentral in diesem Moment. Dass man diese Eltern mit in's Boot holt. Und das ist auch nochmals eine solche Hürde, die man nehmen muss.

Schule_21: 88 - 88 (0)

Die Familie war bei einer Familientherapeutin, Frau G. Die kennen Sie vielleicht vom Namen her, ist so eine bekannte // SL: Kommt auch im Fernseh

Schule_21: 122 - 122 (0)

Und ja, ich habe dort auch mit den Eltern Kontakt gehabt. Mit der Mutter, wie auch mit dem Vater und mit dem Jugendlichen selbst.

Schule_21: 123 - 123 (0)

Also wenn ich ihn heute im Unterricht beobachten kann / Er ist jetzt in einer Klasse, wo wir meist zu zweit drin sind, also Assistenz. Dann, was soll ich sagen, hat er diese Ausbrüche, diese Gewaltausbrüche im Moment eigentlich ziemlich im Griff.

Schule_21: 126 - 126 (0)

SSA: Ich glaube auch jetzt, durch diese Assistenz und die Lp, die können ihn jetzt durch diese heikle Geschichte hindurch wiegeln.

Schule_21: 129 - 129 (0)

Wobei eben, die Familie hat natürlich auch schon sehr viele Therapien gemacht und die Frau G., da mussten sie die Hälfte selber bezahlen. Die Gemeinde hat nur die Hälfte bezahlt. Und ich meine, Frau G. verlangt pro Stunde oder Dreiviertelstunde 200 Franken. Also das war nicht günstig. Die Knaben gingen regelmässig zu ihr, auch Einzelgespräche. Die Frau ist alleine zu Gesprächen. Das ging in's Geld. // SSA: Sie ist auch nach Hause // Sie ist auch nach Hause, ja. Es hat auch vorübergehend einmal eine Besserung gegeben. // SSA: Eindeutig // Eindeutig ja. Aber ich glaube für den Vater war es schlichtweg zu teuer.

Schule_21: 143 - 143 (0)

Ich bin nicht in dieser Klasse involviert. Aber eigentlich hat dieser Knabe das Glück, dass er in einer Klasse ist, die so stark belastet ist, dass diese 26 Lektionen Assistenz haben. Dass sie praktisch immer zu zweit im Schulzimmer sind. Das ist das Glück, das der Junge hat. Tatsache ist aber, durch das, dass die Eltern die SPD-Abklärung verweigern, hat er selber keine VM gut gesprochen und gar nichts // SL: Profitiert aber vom Rest // Das ist jetzt das Glück, da wir da einfach so eine Brennpunkt-Klasse haben. Zufälligerweise. Wenn dieser Junge der einzige wäre in dieser Klasse, hätte man gar nichts. Dann wäre der Lehrer mit diesem Knaben alleine in diesem Schulzimmer und den restlichen Schülern, 16 bis 17. Und was kann man denn anders machen? Wenn die Eltern / Eigentlich ist alles ausgeschöpft.

Schule_21: 149 - 149 (0)

Ja zu diesem Fall. Ich meine wir haben Gespräche geführt. Ja.

Schule_21: 153 - 153 (0)

Und das Problem ist ja, dass wir diese Schüler beschulen müssen. // SL: Sobald jemand nach R. kommt, kommt er hier in die Schule.

Schule_21: 185 - 185 (0)

Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben

Schule_13: 4 - 4 (0)

wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern

Schule_13: 4 - 4 (0)

M. Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen

Schule_13: 5 - 5 (0)

Wir haben eine Assistenz, die kommt.

Schule_13: 5 - 5 (0)

Übergänge einfach vor allem gut anschaut, nicht dass dann plötzlich da zack, die Kinder da stehen und wir in der Schule hatten wenig Ahnung (lacht ein wenig). Ja.

Schule_13: 6 - 6 (0)

Aber beim anderen Kind muss man sich Hilfe holen. Denke ich. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Haben wir mit den Eltern eigentlich auch thematisiert. Wir hatten schon ein Elterngespräch vor den Herbstferien.

Schule_13: 21 - 21 (0)

ass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (..), ja, verurteilen.

Schule_13: 21 - 21 (0)

Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne

Schule_13: 27 - 27 (0)

Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in

diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht)

Schule_13: 27 - 27 (0)

Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (..)/wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird.

Schule_13: 27 - 27 (0)

Also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist.

Schule_13: 28 - 28 (0)

Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch.

Schule_13: 30 - 30 (0)

Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn noch mitnehmen können, gerade eben bei resistenten Eltern vor allem.

Schule_13: 30 - 30 (0)

zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen.

Schule_13: 30 - 30 (0)

muss ich relativ schnell auch eingreifen können und oder wenn es dann zu solchen Sachen kommt, auch bei Elterngespräche, bin ich dann früher drinnen, also (..) gerade jetzt wo es um so Sachen geht.

Schule_13: 34 - 34 (0)

Oder probieren Eltern dann vielleicht äh, die Hürde Lehrperson zu umschiffen und dann erhalte ich noch ein Telefon vielleicht, wo sie sich unter Umständen zuerst bei mir noch beklagen. Das hat es auch schon gegeben. Wobei, wenn sie dann merken, dass sie zuerst mit der Lehrperson sprechen müssen, wenn ich sie zuerst an sie verweise und sie frage, haben sie schon mit diesen Lehrperson gesprochen, haben sie schon mit der Schulischen Heilpädagogin darüber gesprochen, und so weiter. Und erst dann bin ich bereit, dann mit den Eltern zu diskutieren. Und wir reden nicht im Dreieck, äh, ich sage jetzt über jemanden, sondern die

Lehrpersonen sind immer anwesend. Also das ist auch ein Schutz für die Lehrperson, weil sonst werden sie da (...) sie werden zum Teil auch während den Elterngesprächen zum Teil dann angegriffen, oder.

Schule_13: 38 - 38 (0)

Wir haben in unserem Fall zuerst einfach mal gesammelt und haben jeden Tag jetzt etwas und haben schon mit den Eltern gesprochen, haben ihnen schon eine Aufgabe gegeben. Aber jetzt wird es äh weiter gehen. Jetzt wird es wieder ein Telefon nach Hause geben, das werde ich jetzt machen, bei welchem ich einfach mit diesen Eltern sprechen werde und sagen werde «es geht so nicht», ob sie jetzt schon Hilfe geholt haben und sonst müsste man einfach weiter schauen mit einem runden Tisch wo dann auch die Heilpädagogin und der Schulleiter dabei sind.

Schule_13: 39 - 39 (0)

Vom Kindergarten her haben wir auch immer Infos

Schule_13: 41 - 41 (0)

Äh, es hat bedingt, dass man nach einem Jahr den Kindergarten gewechselt hat, also von der einen Lehrperson in die andere Abteilung, weil einerseits, ähm, äh, von Seiten der Eltern ist das Gefühl da gewesen, bei dieser Lehrperson, eben, äh, hat er es gar nicht gut, sie schränkt ihn zu fest ein und so weiter, (KLP spricht dazwischen: Eben dort fängt es schon an) und äh, dann haben wir einen Wechsel gemacht aber auch ein bisschen zur Entlastung eigentlich von unserer Lehrperson. Und dann ist er bei der zweiten Lehrperson gewesen und diese Auffälligkeiten sind nicht äh schlagartig äh verschwunden, also, das wäre glaub irgendwie ein bisschen Sand in die Augen äh gestreut. Also das ist dann bei Weitem auch nicht so gewesen. Und jetzt, mittlererweile haben wir ihn jetzt in der Schule. Gewisse, äh, Anpassungen oder Verbesserungen hat es gegeben aber in diesem Sinne, ja, da müsste jetzt wieder die aktuelle Lehrperson Auskunft geben.

Schule_13: 46 - 46 (0)

Und dann haben wir angefangen zu zählen. Du musst dann und dann oben sein. Und ja, die Assistenz geht jetzt raus und wartet aber vor der Garderobe. Wenn sie etwas hört, geht sie schauen.

Schule_13: 47 - 47 (0)

Wir hatten mal einen Austausch mit dem SPD, wo ihn betreut, bei der Schulpsychologin,

Schule_13: 48 - 48 (0)

Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten. Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezockt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also.

Schule_13: 56 - 56 (0)

Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat

Schule_13: 102 - 102 (0)

Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen

Schule_13: 103 - 103 (0)

Durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder.

Schule_13: 112 - 112 (0)

Wenn man sich erhofft, von aussen eine Erklärung zu bekommen oder auch schon war die Hoffnung, dass man eben vielleicht VM bekommen würde, wenn man wüsste, das ist jetzt einfach ein Fall, bei dem man mehr Einzelbetreuung haben müsste oder so. Also das sicher. Oder wenn man mit der Schulsozialarbeit merkt es könnte Eigengefährdung oder Fremdgefährdung daraus werden oder wenn es auch, eben, im Unterricht nicht geht.

Schule_11: 41 - 41 (0)

Schulsozialarbeit ja also, ich denke das ist einfach dort wo Brennpunkte auftauchen, dass man sagt, sie solle hinschauen, bei Gruppen oder in Einzelfällen. Und Fachstellen, schon dann, wenn man vor Ort ausgeschöpft hat an Möglichkeiten, die man hat. Also Beispielsweise haben wir jetzt KJPD Anmeldung von einem Kind, dass im Kindergarten nicht bleibt, wo alle ratlos sind, selbst wenn der Vater, da haben wir ihn / quasi eine Versuchsphase gehabt, draussen in der Garderobe ist. Das Kind auch in Zusammenarbeit mit der Früherziehung in x Gesprächen, wo wir jetzt gesagt haben, das braucht jetzt einfach eine Fachstelle und zwar schon jemand, der noch ein wenig genauer hinschaut, was mit diesem Kind sein könnte. Wo wir jetzt die Anmeldung, damit es ein wenig schneller geht, weil im Kanton Aargau anmelden beim KJPD, da wartet man unglaublich lange. Wir haben es jetzt versucht, es scheint zu funktionieren, über die Kinderärztin indem wir die Eltern überzeugt habe, dass sie zur Kinderärztin sollen und schauen, dass sie die Anmeldung macht.

Schule_11: 43 - 43 (0)

Also wir haben einmal ein verschriftlichtes Schema gehabt, aber die verschiedenen / (unv.) also jeder Fall ist wieder anders und dann manchmal geht man nach diesem Schema und manchmal sagt man nein, es wäre jetzt so und so schlauer. Also über die Schulleitung, geht es sicher immer aber sonst wie genau der Weg dann geht ist mehr der gesunde Menschenverstand.

Schule_11: 51 - 51 (0)

Ja, also es kann die Anmeldung sein durch die Lehrerin aber es kann auch die Anmeldung sein durch die Eltern, wenn es der Wunsch der Eltern ist.

Schule_11: 52 - 52 (0)

wo ich aber immer ins Spiel komme ist da wo die Eltern nicht so wollen, da ist es gut, wenn ich in einem Gespräch bin und einfach, auf gut Deutsch gesagt, ein wenig Druck mache und sage da brauchen wir jetzt eine Lösung. Das bewährt sich schon noch dann in diesen Fällen, dass da einfach schon einmal eine obere

Stelle dabei ist, und sagt / einfach für die Eltern, wo sie das Gefühl haben, oh da ist noch jemand dabei / und das eine oder andere Mal habe ich auch schon angerufen und nachgefragt, haben sie jetzt die Anmeldung gemacht? Weil es einfach bitter nötig gewesen ist und die Eltern vielleicht gar nicht / es nicht sehen wollten. Teilweise sind sie auch wie nicht im Stande das zu machen. ja.

Schule_11: 53 - 53 (0)

Kinesiologie // und allerlei

Schule_11: 86 - 86 (0)

Das war Anfang fünfte Klasse, da hatte ich die Schulleitung übernommen und das war eigentlich der erste Fall, den ich auf dem Tisch hatte. Wo man einfach sah, das ging nicht mehr mit dem, was du jetzt geschildert hattest. Dann habe ich mit der Mutter Kontakt / wir hatten ein Gespräch in einem anderen Zusammenhang und dort habe ich versucht die Mutter anzusprechen / da kann jemand anderes kommen und etwas sagen, was alle anderen vorher / das ist (unv.) so der Zauber vom Anfang oder.

Schule_11: 88 - 88 (0)

Dann ging sie wieder zur Kinesiologin.

Schule_11: 88 - 88 (0)

Und sie war ja gegen alles

Schule_11: 88 - 88 (0)

ich habe aber im ersten Moment gesagt, den Schulsozialarbeiter den braucht es, weil alle die dort in diese Kleinklasse eingeschult werden, die werden auch begleitet vom Schulsozialarbeiter und was wir dort in einem Gespräch mit der Mutter, um das haben wir gerungen und dort haben wir gesagt/ Hier Zuhause, sie und S., und das ist ihr Part, da sind sie für alles verantwortlich. Aber S. ist Schüler und das ist wie ein Beruf, und das kann er und wenn er in die Schule geht, da braucht es sie nicht auch damit sie frei / sie können gar nicht überall sein. Das hat auch noch etwas gebracht, aber das war sehr gut, das zu trennen. Das war glaub so etwas das wir so, Holz anfassen, gut lösen konnten. Weil wir auch das Umfeld gut gekannt haben und auch die Möglichkeit hatten.

Schule_11: 88 - 88 (0)

Ich habe das Gefühl auch die räumliche Trennung (unv.) weil ich hatte auch das Gefühl, das Kind war auch in einem Spannungsfeld drin gewesen. Er hatte ja uns Lehrpersonen eigentlich gerne gehabt.

Schule_11: 104 - 104 (0)

die Gottseidank umgezogen sind

Schule_11: 121 - 121 (0)

wenn man heute in eine Schule schaut und schaut was die Streuung in einer Klasse, was das bedeutet, also das braucht einfach Ressourcen und sonst können die Lehrpersonen irgendwann nicht mehr.

Schule_11: 128 - 128 (0)

Ja. Und was man jetzt hier noch nicht gesagt hat, unsere Abteilungen sind zweiklassig, alle!, wir haben drei Abteilungen und immer zwei Klassen zusammen, was es eben auch gar nicht einfacher macht.

Schule_11: 129 - 129 (0)

Wenn es Kinder mit Lernschwierigkeiten sind und in die obere Klasse gehen, dann kann ich sie manchmal nach Absprache mit der Lehrperson mit den unteren mitlaufen lassen oder. Das hat schon auch seine Vorteile, aber sonst ich meine schon rein auch (...) vom Vermitteln des Stoffes her, wie muss man das einrichten, dass das überhaupt geht oder? Und wenn du dann eben so die hast, die du praktisch nicht aus den Augen lassen kannst, dann wird es dann eben auch wieder schwierig.

Schule_11: 131 - 131 (0)

Also ich denke ein grosser Vorteil ist B. (SHP), dass du das ganze Pensum da von der Heilpädagogik, dass wir zur Verfügung haben, dass du das hast und du da soviel im Haus bist, also das ist eindeutig ein / gewaltig / ich sage jetzt einmal Glück

Schule_11: 135 - 135 (0)

ich kann / möchte mir nicht vorstellen wie es ist, wie es viele Schulen machen müssen, die keine Heilpädagogin haben, wo man / wo man muss für so ein Pensum zwei oder drei anstellen. Also ich muss schon sagen auch / auch / und wir haben gesagt, wir haben eine schwierige Streuung, denke ich unter anderem kann man das auch so gut machen, das muss ich jetzt sagen, weil du das ganze Pensum hast und da bist

Schule_11: 137 - 137 (0)

Und oft auch informell beratend zur Seite stehen kannst

Schule_11: 139 - 139 (0)

Und die Kinder kennen dich vom Kindergarten her.

Schule_11: 140 - 140 (0)

Und du weisst schon was nächstes Jahr wiederkommt, weil du die Kinder (unv.) (lachen). Es ist wirklich so.

Schule_11: 143 - 143 (0)

Ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass die Kinder die Nase voll haben von mir. Weil, das ist eben auch schön, durch das das ich ja nicht nur als Heilpädagogin angestellt bin, sondern zum Teil auch ganze Klassen habe, kennen mich eben auch die, die eben nicht die typischen Dings sind für mich oder. Und das ist zum Teil auch für die Lehrpersonen dann eine Entlastung, wenn man wirklich diese Stunden aufteilen kann, weil ich kann ja trotzdem mit einem Hintergrund mit ihnen arbeiten ich muss es den Kindern einfach nicht auf die Nase binden, dass ich jetzt eigentlich das herausfinden möchte. Bei uns ist es Absprache das ist klar, und für mich ist es praktisch nur an einem Ort zu arbeiten. Du sagst jetzt du bist froh, dass ich das ganze Pensum nehme aber wenn ja nur wirklich das für die SHP, gesamthaft dreizehn Lektionen

Schule_11: 144 - 144 (0)

ich meine es sind unterdessen bald soviel Lektionen wie ich Kinder haben mit Anpassung. Das würde pro Woche eine Stunde für ein Kind machen (lachen), ja das ist nicht so wirklich realistisch. Aber ich kann / ich schaue natürlich auch das ich möglichst nicht ein Kind alleine nehme, weil da habe ich das Gefühl, da profitieren die Kinder auch davon.

Schule_11: 148 - 148 (0)

Anhang 20: Übersicht der Codierungen „Intervention“ - Inklusion

Und mit M. (Assistentin) hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist.

Schule_42: 109 - 109 (0)

wir sind aber ständig dran am schauen, können wir ihn hier integrieren oder nicht. Schule_42: 113 - 113 (0)

da hatte ich auch muss ich sagen, den Standpunkt dass ich gesagt hab, Integration ja, verstärkte Massnahme super, aber wo schützen die anderen sich auch selbst. Also das finde ich auch sehr wichtig

Schule_42: 117 - 117 (0)

dass die Mutter sehr einfach wollte, wir müssen alles dafür geben, dass der Junge hauptsächlich integriert ist, egal was er mit dem Umfeld macht und ähm, und ich finde da waren einfach Grenzen zum grössten Teil erreicht wo die Schule ihren Beitrag getragen hat, aber zu Kosten auch von anderen. Das muss man so sagen.

Schule_42: 117 - 117 (0)

Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten

Schule_33: 25 - 25 (0)

Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule

Schule_33: 68 - 68 (0)

Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht

Schule_32: 95 - 95 (0)

also da wehre ich mich auch ganz stark zum sagen, ja wir haben Kleinklassen, der kann jetzt nicht ganz mithalten mit dem Stoff, dann versetzten wir den in die Kleinklasse. Und da setzte ich relativ schnell eine Expertise ein, um zu sehen, ist das gerechtfertigt, dass man den in eine Kleinklasse versetzt

Schule_22: 67 - 67 (0)

Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln.

Schule_22: 71 - 71 (0)

Aber das Problem / // Und dennoch können wir nichts machen. Wir sind eine Volksschule und wir müssen alle nehmen. // SHP: Genau und die Wartelisten sind riesig // Ja, und das Beste ist immer, wenn sie dann mal an einem Ort sind, sie wieder zurückgeschickt werden, sie sind da nicht mehr tragbar.

Schule_21: 58 - 58 (0)

Aber der kam zwischendurch auch wieder zurück. Der war weg und kam dann wieder zurück, weil er am anderen Ort, in einer Sonderschule für Verhaltens-auffällige, aggressive Schüler, nicht mehr tragbar war und wieder hierher gebracht.

Schule_21: 60 - 60 (0)

Das ist ein Schulheim. // Schulheim. // SL: Ja von dort haben wir ja zwei.

Schule_21: 100 - 100 (0)

ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen. Es war für den Schüler ein grosser Vorteil. Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden.

Schule_13: 5 - 5 (0)

Anhang 21: Übersicht der Codierungen „Intervention“ - Exklusion

Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern.

Schule_52: 17 - 17 (0)

Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tuen.

Schule_52: 17 - 17 (0)

Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen.

Schule_52: 22 - 22 (0)

Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation.

Schule_52: 41 - 41 (0)

Ich meine, es gibt ja gewisse Heime, die haben eine eigene Schule, weil die Kinder in der Schule zu viele Probleme stellen. Aber die kommen ja eben hier her. Ist das eine spezielle Belastung oder eine spezielle Herausforderung oder hat man sich über die Jahre einfach so eingestellt, dass diese Institution bis zu zwanzig Kinder hier herschickt.

Schule_52: 44 - 44 (0)

Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen.

Schule_52: 63 - 63 (0)

Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich

nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr .../

Schule_52: 76 - 76 (0)

Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz.

Schule_52: 81 - 81 (0)

Und da sind dann unsere Energien einfach **extrem**, so stark belastet einfach mit einem Kind, ja. Das finde ich ... (//I: hm, hm (bejahend), SL: ja//) Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden.

Schule_52: 83 - 83 (0)

Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen.

Schule_52: 84 - 84 (0)

Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht

Schule_52: 100 - 100 (0)

Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin

Schule_52: 124 - 124 (0)

so wenn wir das in der Schule, in diesem Setting nicht schaffen, dann müssen wir etwas anderes haben. Das geht nicht. Irgendwie wir brauchen etwas. Wir können ihn nicht ständig daheim lassen.

Schule_42: 109 - 109 (0)

Und ich finde dort ist einfach auch die Schwierigkeit für eine Klasse, also die anderen 16 Mitglieder von der Klasse. Die bekommen ja dann so eine schwierige Rolle, also so fast schon therapeutische Rolle oder und da denke ich, da, da muss ich dann sagen, das geht nicht. Also, Kinder kannst du nicht, und wenn sie noch so toll sind sozial, missbrauchen für das. Und und, das ist eigentlich ein Grund gewesen wieso ich vorhin gesagt habe, ähm, wir haben müssen sagen: Sorry. Ich will für die Klasse da sein und und und... Der, der, der Y. oder eben der andere Junge, die müssen jetzt einfach oder wir müssen uns jetzt einfach da fokussieren, also die stärken, und, und, und für die da sein und das ist noch eine schwierige Sache.

Schule_42: 122 - 122 (0)

Indem wir von Anfang an separiert hätte. Und alleine arbeiten lassen. Also rausnehmen aus der Klasse.

Schule_42: 126 - 126 (0)

Der ist jetzt in der HPS

Schule_42: 137 - 137 (0)

Das tun wir nicht integrieren

Schule_42: 154 - 154 (0)

Weil das ganze Setting in der Unterstufe nicht passend ist für das Mädchen

Schule_42: 156 - 156 (0)

Und dann finde ich es ja schon, und wenn man dann merkt, was gibt es für spezialisierte Schulen für Autismus

Schule_42: 170 - 170 (0)

so lange der Dampfkessel unter Druck setzen bis es dann irgendwie an den Punkt hinkommst wo du sagen musst es geht nicht oder wir brauchen Hilfe. Und das niederschwellige, das ist schon etwas wo ich manchmal denke, wenn wir so am Zahnfleisch sind mit diesem grossen Fällen, ist für das niederschwellige gar keine Ressource hier.

Schule_42: 192 - 192 (0)

wir hatten ein sehr schwieriges Kind, das war irgendwie bei zwei Lehrpersonen und nachher bei der letzten Lehrperson ging das so nicht mehr, dass es in eine andere Gemeinde musste.

Schule_33: 35 - 35 (0)

Es ist dann das Arztzeugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen.

Schule_33: 106 - 106 (0)

Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade.

Schule_32: 111 - 111 (0)

Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt. Hier konnte man ihn mittragen, auch die Kinder haben ihn teilweise mitgetragen. Man hat ihn gekannt. In der Oberstufe ist der Bezug zu der Lehrperson auch viel oberflächlicher, weil die wechseln ja auch, fächerspezifisch. Und ich denke, da würde er völlig untergehen.

Schule_32: 113 - 113 (0)

Wenn nur, nur in Anführungszeichen (lacht), der Bereich des Sozialen gewesen wäre, wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber es war wir die kombinierte Version. Einerseits sozial schwierig, aber halt auch fachlich.

Schule_32: 114 - 114 (0)

Dort habe ich mir schon gesagt in Bezug auf die Oberstufe, natürlich war die interne Lösung einerseits wegen fehlender Möglichkeit vom Elternhaus genügend Betreuung zu leisten. Aber sicher auch die Gefahr, dass sich das in der Pubertät in eine noch massivere psychische Schwierigkeit herauswächst. Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte.

Schule_32: 128 - 128 (0)

Wir haben durchschnittlich pro Jahr Maximum ein bis zwei Arbeits-Time-out gemacht, mit diesen sicher auffälligsten Schüler, der ganzen Schule, die wir hier in der Oberstufe haben und das hat auch immer eine Signalwirkung gehabt auf Andere.

Schule_22: 33 - 33 (0)

und irgendeinmal ist dann einfach der Becher voll

Schule_22: 42 - 42 (0)

Und das tut man aber vorher ankündigen und sagen, wann wir noch einmal zusammensitzen müssen, dann versuchen wir einmal das. So ein wenig Bedenkzeit ausserhalb und das wird dann begleitet von der Schulsozialarbeit und auch die Reintegration. Und es gab schon Schüler, die so eine Lehrstelle gefunden haben.

Schule_22: 42 - 42 (0)

Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier.

Schule_22: 43 - 43 (0)

Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir jetzt?

Schule_22: 50 - 50 (0)

Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten?

Schule_22: 54 - 54 (0)

Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können.

Schule_22: 54 - 54 (0)

Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?

Schule_22: 64 - 64 (0)

Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK

Schule_22: 67 - 67 (0)

dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist.

Schule_22: 67 - 67 (0)

Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse.

Schule_22: 67 - 67 (0)

Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären.

Schule_22: 72 - 72 (0)

Und die Bedingungen sonst hätten (...) Zuhause.

Schule_22: 73 - 73 (0)

Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet

Schule_22: 91 - 91 (0)

ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule»

Schule_22: 91 - 91 (0)

und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen.

Schule_22: 93 - 93 (0)

wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe

Schule_22: 104 - 104 (0)

er war auch in einem Time-out

Schule_22: 105 - 105 (0)

er wurde Zuhause beschult

Schule_22: 105 - 105 (0)

Von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse.

Schule_22: 127 - 127 (0)

Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem

Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L.
Schule_22: 138 - 138 (0)

«Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!

Schule_22: 156 - 156 (0)

Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal.

Schule_22: 157 - 157 (0)

Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja.

Schule_22: 163 - 163 (0)

Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass wir relativ wenige VM brauchen, also die Schule M., der, dass wir intern separieren können, dass das einigermaßen gesteuert passiert, und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus.

Schule_22: 164 - 164 (0)

Der eine ist mit dem Messer gekommen. Den sind wir jetzt los. Also los geworden. Denn mussten wir. Der war gefährlich // KLP: Also ich finde auch / // Der ist an einem anderen Ort // KLP: Also wenn's dann um Aggressivitäten geht, wo's auch drum geht, dass andere geschädigt werden können, dann ist für mich fertig mit Toleranz.

Schule_21: 58 - 58 (0)

Der mit dem Messer war nicht mehr tragbar

Schule_21: 60 - 60 (0)

Und erst als er mit einem Messer kam, ist es plötzlich schnell gegangen. Aber eben, im Prinzip muss jemand verletzt werden, bis es schnell geht. Das kann's ja auch nicht sein.

Schule_21: 60 - 60 (0)

war so aggressiv, dass er schlussendlich die Leistungen nicht mehr erbrachte und jetzt in der zweiten Real ist. Also er wurde abgestuft.

Schule_21: 122 - 122 (0)

Wir können das nutzen in einem anderen/Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht.

Schule_13: 94 - 94 (0)

Also mit diesen Mitteln, die wir da haben, können wir nur eine begrenzte äh Unterstützung bieten oder äh die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie halbwegs oder auch nicht

Schule_13: 95 - 95 (0)

Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)

Schule_13: 96 - 96 (0)

Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch.

Schule_13: 98 - 98 (0)

dort geht es jetzt darum, kann man diesen in die Schule nehmen oder nicht? Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten. Ja, was gibt es denn für Alternativen, oder? Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste. Und individualisierend gefördert zu werden, ähm zum Teil nach ihren Neigungen und so weiter. Aber das können wir nicht zunehmend mit allen machen, oder. Und das sind die, die aufwändig sind äh von der, von der Energie von, von, von den, von den Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen her, das liegt gar nicht drin.

Schule_13: 99 - 99 (0)

Aber es gibt sicher in, in der kleineren Gruppe oder 1:1-Betreuung, geht das schon. Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an

Schule_13: 103 - 103 (0)

Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel

Schule_13: 112 - 112 (0)

Als ich mit ihr gesagt/ als sie mir natürlich auch gesagt hat, wer alles Schuld ist, es hatte noch nie jemand für sie Verständnis gehabt / dann habe ich mit ihr abgemacht, wenn der Junge / wenn so etwas passiert, dann muss er nach Hause, (...) weil sie wissen ja dann was zu tun sei. Das war die erste Abmachung. Dass der Lehrer ,wenn der Junge anfängt auszurasen ihr telefoniert und dann muss er nach Hause. Sie war aber einverstanden.

Schule_11: 88 - 88 (0)

und dann habe ich mit der Mutter abgemacht, jetzt muss er ins Time out. Mit der Option, zum Schnupern in einer Kleinklasse in M.

Schule_11: 88 - 88 (0)

Und ich konnte das einfädeln, die LP's dort kenne ich auch, ich hatte jemanden im Hinterkopf, einen Mann, der das auch sehr gut macht. Wir haben es fertiggebracht, dass er dort schnuppert und es hat ihm sehr gut gefallen und die Mutter war dann einverstanden mit einem Übertritt und die Schulpflege hat die Kostengut-sprache subito gemacht. Und dort geht es einfach, Holz anfassen, bis jetzt absolut gut. In einer Kleinklasse ist es so, dass er auch einmal der Beste ist, also alle diese Probleme, die er hier gehabt hat, die hat der KLP dort mit ihm nicht. Er kann leisten wo es gefragt ist.

Schule_11: 88 - 88 (0)

Hie und da hat man so eine Eingebung, zehnmal habe ich sie nicht aber beim elften Mal / als ich ihr gesagt / ja das ist ja furchtbar, nein, da muss man etwas anderes machen, habe ein wenig gekämpft mit der Schul-aufsicht, ich fand das Time out geht überhaupt nicht und so / dann hatte man einmal das, aber in dem Fall war das eine optimale Lösung.

Schule_11: 90 - 90 (0)

Und auch für ihn! Wenn man ihn kennen lernt im Privaten, er ist so ein zuvorkommender, so ein, ein „gwerbige“ es gibt wohl selten ein Kind, das so praktisch veranlagt // ist und so gerne hilft und gut hilft. Und ich denke er hat in einem neuen Image auch in diese neue Klasse gehen können, wo alle ein wenig mit sich zu „knorzen“ haben und er kann dort eine Persönlichkeit sein. / Gottseidank, ist es mit der Mutter gegangen, dass sie zugelassen hat.

Schule_11: 91 - 91 (0)

Und das ist jetzt ein Kind, das in einer Kleinklasse einfach richtig ist, das ist das ideal, das ist einfach gut.

Schule_11: 92 - 92 (0)

Nein, ich habe einfach / er musste Zuhause sein / dann musste er Zuhause sein und er musste Hausaufgaben holen er ist beschult worden aber er war einfach vierzehn Tage Zuhause und konnte in dieser Zeit schnupern gehen. Einfach hier wirklich zur Schule raus, es war wieder ein Vorfall hier wo ich / es war ganz schrecklich // wo man einfach gesagt hat jetzt brauchen alle Ruhe.

Schule_11: 95 - 95 (0)

Als er nach M. gehen konnte, war ein Kilometer dazwischen

Schule_11: 108 - 108 (0)

Anhang

Anhang 22: Auszug aus den quantitativen Daten

	Titel	Skalierung	Skalen-Mittelwert	Stichprobe alle Primarschulen			Schule			Differenz	Effektstärke (ES)
				N	M	SD	N ₁	M ₁	SD ₁		
52	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	39	4.50	0.37	0.05	0.10
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	37	3.07	0.43	-0.06	-0.12
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	36	3.26	0.86	-0.38	-0.43
42	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	35	4.74	0.28	0.29	0.60
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	35	3.39	0.44	0.26	0.52
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	34	4.05	0.78	0.41	0.48
33	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	13	3.86	0.44	-0.59	-1.17
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	13	2.80	0.43	-0.33	-0.65
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	12	3.96	0.60	0.33	0.38
32	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	11	4.85	0.22	0.40	0.80
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	11	3.36	0.41	0.23	0.46
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	11	4.22	0.91	0.59	0.67
22	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	12	3.88	0.69	-0.57	-1.10
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	12	3.26	0.54	0.13	0.25

Anhang

	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	9	3.24	0.77	-0.39	-0.45
21	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	212	4.41	0.52	18	3.90	0.56	-0.51	-0.96
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	208	3.10	0.54	18	2.40	0.35	-0.70	-1.33
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	202	3.65	0.88	17	3.10	0.84	-0.55	-0.62
13	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	16	4.13	0.54	-0.32	-0.64
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	15	2.76	0.51	-0.37	-0.73
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	15	3.51	0.84	-0.12	-0.14
11	Klima an der Schule (Schulebene)	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	9	4.36	0.49	-0.10	-0.19
	Innovationspotential des Teams (Schulebene)	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	9	2.80	0.35	-0.33	-0.64
	Einstellung zur Integration (personale Ebene)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	9	3.30	0.90	-0.33	-0.37